

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО НЕВРОЛОГИЯ

ТОМ 24
ДОПЪЛНЕНИЕ 2
МАЙ, 2023

VOLUME 24
SUPPLEMENT 2
MAY, 2023

XXII
НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО
НЕВРОЛОГИЯ

A 3D rendering of a human brain, viewed from the side, with glowing white and red neural connections extending from the surface. The brain is set against a dark blue background with a trail of red dots and lines suggesting neural activity or data flow.

май **18-21** 2023
Конгресен център на хотел Интернационал
к.к. Златни пясъци

ИЗГРАЖДАЙКИ ДОВЕРИЕ

улеснявайки ежедневият

Избрана информация от КПЛ TYSABRI 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ: TYSABRI 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ: Всеки ml концентрат съдържа 150 mg натализумаб (natalizumab). Инжекционният разтвор е готов за употреба и съдържа 150 mg натализумаб. Натализумаб е рекомбинантно хуманизирано анти-4-интегрин антигено, произведено в клетъчна култура от мишки чрез рекомбинантна ДНК технология. Списък на помощните вещества: Натриев дихидрогенфосфат монохидрат, Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат, Натриев хлорид, Полисорбат 80 (Е 433), Вода за инжекции (вж. точка 4.4). 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА: Инжекционен разтвор (инжекции). Безцветен до бledo жълт, леко опалесцентен до опалесцентен разтвор. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ: 4.1. Терапевтични показания: Tysabri е показан като самостоятелно, модифицираща болестта лечение при възрастни с високоактивна пристъпно-ремитентна множествена склероза при следните групи пациенти: Пациенти с висока активност на болестта, въпреки проведен пълнен и подходящ курс на лечение с най-малко една болест-модифицираща терапия (БМТ) (за изключение и информация относно периодите на очистване вж. точки 4.4 и 5.1) или Пациенти с бързо прогресираща тежка пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, дефинирана като 2 или повече инвалидизиращи пристъпа за една година и наличие на 1 или повече мозъчни-фиксиращи лезии на ЯМР, или значително увеличение на Т2 лезиите, в сравнение с последния, наскоро направен ЯМР. 4.2. Дозировка и начин на приложение: Лечение: Тези пациенти трябва да се започнат и наблюдават непрекъснато от лекар-специалист, който има опит при диагностика и лечение на неврологични състояния, в центровете с наличен своевременно достъп до ЯМР. На пациентите, лекувани с TYSABRI, трябва да се даде сигнална карта на пациента и да бъдат информирани относно рисковете, свързани с лекарствения продукт (вж. също и листовката). След 2-годишно лечение пациентите трябва повторно да бъдат информирани за рисковете, свързани с TYSABRI, особено за повишения риск от прогресивна мултифокална лейкоенцефалопатия (ПМЛ), и заедно с обгриващите ги лица трябва да бъдат инструктирани относно ранните признаци и симптоми на ПМЛ. Трябва да има на разположение необходимите средства за овладяване на реакции на саркуinatoствителност и достъп до ЯМР. Възможно е някои пациенти да са приемали имуносупресори, като например миноксифидин, циклоспоринови и азатиоприн. Тези лекарствени продукти могат да причинят продължителна имуносупресия, дори след спиране на приема им. Поради това, преди да започне лечение с TYSABRI, лекарят трябва да потвърди, че имунната система на тези пациенти не е компрометирана (вж. също и точка 4.4). Дозировка: TYSABRI 300 mg се прилага чрез подкожна инжекция веднъж на всеки 4 седмици. Тъй като все още предарително напълнената спринцовка съдържа 150 mg натализумаб, на пациента трябва да се приложат две предварително напълнени спринцовки. Налага се внимателно да се прецени продължаването на лечението при пациенти, които не показват терапевтична полза след 6 месеца. Данни за безопасност и ефикасност на натализумаб на втората година са получени от контролирани, двойно слепи проучвания. След 2 години на лечение продължаването му трябва да стане след преценка на възможните ползи и рискове. Пациентите трябва да бъдат повторно информирани за рисковете фактори за ПМЛ, като например продължителността на лечението, употребата на имуносупресори преди приложението на TYSABRI и наличие на антитела срещу вируса на John Cunningham (JCV). Начин на приложение: За подкожна инжекция от медицински специалист. Трябва да се приложат две предварително напълнени спринцовки (обща доза 300 mg) една след друга без да има значително забавяне. Втората инжекция трябва да се прилага не по-късно от 30 минути след първата инжекция. 4.3. Противопоказания: Саркуinatoствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1. Прогресивна мултифокална лейкоенцефалопатия (ПМЛ). Пациенти с повишен риск за развитие на опортунистични инфекции, включително имунокомпрометирани пациенти (включително такива, които понастоящем приемат имуносупресивно лечение или такова, които са имунокомпрометирани в резултат на предходна терапия) (вж. точки 4.4 и 4.8). Комбинация с други БМТ. Известни активни алкохолостени заболявания, с изключение на пациенти с базиллярна карцинома на кожата. 4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Тъсноследност: За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложението трябва ясно да се записват. Прогресивна мултифокална лейкоенцефалопатия (ПМЛ): Употребата на този лекарствен продукт е свързана с повишен риск за развитие на прогресивна мултифокална лейкоенцефалопатия (ПМЛ), опортунистична инфекция, приемлива от JC вирус, която може да бъде фатална или да доведе до тежка инвалидност. Поради този повишен риск от развитие на ПМЛ, ползите и рисковете от лечението трябва да се преценяват постоянно и индивидуално от лекар-специалист съвместно с пациента; пациентите трябва да се проследяват на редовни интервали по време на лечението и да бъдат инструктирани, заедно с обгриващите ги лица, за ранните признаци и симптоми на ПМЛ. JC вирусът причинява също така JCV гранулоцитна невропатия (ГЦН), която е съобщавана при пациенти, лекувани с този лекарствен продукт. Симптомите на JCV ГЦН са подобни на симптомите на ПМЛ (т.е. церебеларен синдром). Следните рискови фактори са свързани с повишен риск от ПМЛ. Наличие на анти-JCV антитела. Продължителността на лечението, особено над 2 години. След 2 години всички пациенти трябва да бъдат повторно информирани за риска от ПМЛ при употреба на този лекарствен продукт. Употреба на имуносупресори преди приложението на този лекарствен продукт. 4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Натализумаб е противопоказан в комбинация с други БМТ (вж. точка 4.3). 4.6. Фертилитет, бременост и кърмене: Бременост: Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Данните от клинични изпитвания, проспективния регистър на случаи на бременост, постмаркетинговите случаи и наличната литература не предоставяват ефект на експозицията на този лекарствен продукт върху изхода от бремеността. Кърмене: Натализумаб се екскретира в кърмата. Ефектът на натализумаб при кърмещи/кърмачка не е известен. Кърменето трябва да се прекъсне по време на лечение с натализумаб. Фертилитет: При едно проучване е установено намален фертилитет при жени, които са взели предпазни мерки при дозироващи тези, използвани при хора, натализумаб не е повлиял мъжкия фертилитет. Счита се, че няма вероятност натализумаб да засегне фертилитета при хора след приложение на максималната препоръчителна доза. 4.9. Нежелани лекарствени реакции: Обобщение на пробита на безопасност: Пробитът на безопасност, наблюдаван за натализумаб, прилаган подкожно, съответства на известния профил на безопасност на натализумаб, прилага интравенозно, с изключение на болка на мястото на инжектиране. Общата честота на поява на болка на мястото на инжектиране е честа - 4% (3/7) за участниците, получаващи натализумаб 300 mg на всеки 4 седмици чрез подкожно приложение. В клинични проучвания при 6786 пациенти, лекувани с натализумаб (интравенозна инфузия и подкожно инжектиране), най-често възникващите нежелани лекарствени реакции са главоболие (32%), назофарингит (27%), умора (23%), инфекция на лигавиците на носа (16%), гадене (15%), артралгия (14%) и замаяност (1%), свързани с приложението на натализумаб. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА. 5.1. Фармакодинамика: Фармакодинамични свойства: Фармакофармацевтична група: Имуносупресори, селективни имуносупресори. АТС код: L04AA23. Фармакодинамични ефекти: Натализумаб представлява селективен инхибитор на адхезионни молекули и се свързва с α4β1 интегрина на човешките интегрини, които в обилно експресират по повърхността на всички лейкоцити, с изключение на неутрофилите. Натализумаб се свързва специфично с α4β1 интегрини, като блокира взаимодействието му с разположените на рецептор, съдов-клетъчната адхезионна молекула 1 (VCAM1) и лиганда остеопоетин, и получава при атеросклерозиса фибронектинов домейн, свързващ семен-1 (CS1), в ФАКЦЕЛТИВНИ ДАННИ. 5.4. Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С). Да не се замразява. Съхраняват се спринцовките в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Предарително напълнените спринцовки могат да се съхраняват в оригиналния си опаковки до 24 часа на стайна температура (до 25°С). Предарително напълнените спринцовки не трябва повторно да се съхраняват в хладилник. Не използвайте външни контейнери на топлата вода, за да стоплите предварително напълнените спринцовки. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: Biogen Netherlands BV, Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Нидерландия. 10. ДАТА НА АКТИВАЛИРАНЕ НА ТЕКСТА: 09/2021. За пълна информация относно този лекарствен продукт, моля направете справка с КПЛ. Тук: <https://www.ewopharma.eu/en/medicines/human/EPAR/tysabri>.

TYSABRI ЗА ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕФИКАСНОСТ, свързана с удобство

Информация, относно това как Евофарма събира, обработва и съхранява лични данни може да получите тук: <https://www.ewopharma.bg/politika-za-poveritelnost/>

ewopharma

За допълнителна информация:
Евофарма ЕООД
1618 София, ул. „Пирински проход“ 24,
Тел.: (02) 962 12 00, Факс: (02) 868 39 68
info@ewopharma.bg, www.ewopharma.bg

Лекарствен продукт.
По лекарско предписание.
Преди употреба прочетете
листовката. КПЛ: EU/1/06/346/001
ИАЛ: 58892 / 10.12.2021

Biogen

TYSABRI
(natalizumab)
SUBCUTANEOUS USE | 300mg

TYS-sec-inj-add-prmt-EWO-BG-00497

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

EDITORS

Аксел Сива	Истанбул, Турция	Aksel Siva	Istanbul, Turkey
Владимир Костич	Белград, Сърбия	Vladimir Kostic	Belgrade, Serbia
Дафин Мурешану	Клуж-Напока, Румъния	Dafin Muresanu	Cluj-Napoca, Romania
Дирк Дреслер	ХанOVER, Германия	Dirk Dressler	Hannover, Germany
Джорджо Сандрини	Павия, Италия	Giorgio Sandrini	Pavia, Italy
Клаудио Басети	Берн, Швейцария	Claudio Bassetti	Bern, Switzerland
Рей Чадури	Лондон, Великобритания	Ray Chaudhuri	London, Great Britain
Фабио Антоначи	Павия, Италия	Fabio Antonaci	Pavia, Italy
Фабрицио Стоки	Рим, Италия	Fabrizio Stocchi	Rome, Italy
Ара Капрелян	Варна	Ara Kaprelyan	Varna
Венета Божинова	София	Veneta Bozhinova	Sofia
Димитър Масларов	София	Dimitar Maslarov	Sofia
Евгения Василева	София	Evgenia Vasileva	Sofia
Ивайло Търнев	София	Ivailo Tournev	Sofia
Иван Петров	София	Ivan Petrov	Sofia
Иван Стайков	София	Ivan Staykov	Sofia
Иво Райчев	София	Ivo Raichev	Sofia
Лъчезар Трайков	София	Lachezar Traikov	Sofia
Любомир Хараланов	София	Lubomir Haralanov	Sofia
Мая Дановска	Плевен	Maya Danovska	Pleven
Милена Миланова	София	Milena Milanova	Sofia
Николай Топалов	София	Nikolay Topalov	Sofia
Огнян Колев	София	Ognyan Kolev	Sofia
Параскева Стаменова	София	Paraskeva Stamenova	Sofia
Пенка Атанасова	Пловдив	Penka Atanasova	Plovdiv
Пенчо Колев	София	Pencho Kolev	Sofia
Пламен Божинов	Плевен	Plamen Bozhinov	Pleven
Румяна Кузманова	София	Rumyana Kuzmanova	Sofia
Силвия Чернинкова	София	Sylvia Cherninkova	Sofia
Соня Иванова	София	Sonia Ivanova	Sofia
Юлия Петрова	София	Julia Petrova	Sofia

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Иван Миланов

EDITOR-IN-CHIEF:
Ivan Milanov

СЕКРЕТАР:
Десислава Богданова

SECRETARY:
Desislava Bogdanova

ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Списание Българска Неврология е официалното списание на Българското дружество по неврология. Публикува обзорни и оригинални статии, кратки научни съобщения, клинични случаи и писма до редактора в областта на неврологията. Съдържанието обхваща целия клиничен спектър от заболявания на нервната система, с техните невропатологични, патофизиологични, диагностични и терапевтични, както и научно-изследователски аспекти.

Основни области на интерес на Българска Неврология включват мозъчно-съдови заболявания, травматични мозъчни увреждания, детска неврология, двигателни нарушения, множествена склероза, деменция, периферни мускулни и нервни разстройства, наследствени заболявания, епилепсия и т.н. Списанието има мултидисциплинарен подход и дава научна информация в различни медицински области – педиатрия, генетика, психиатрия и психология, неврохирургия, съдова хирургия, образна диагностика, електрофизиология и др.

Редакционната колегия включва известни български и световни учени в областта на неврологията и осигурява публикации с най-високо качество. За печат се приемат само непубликувани материали.

Изпращайте материалите на адрес:

Главен редактор на Българска Неврология
Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.
УМБАЛНП „Св. Наум“
ул. „Д-р Любен Русев“ № 1
София 1113
e-mail: neurologybg@gmail.com

AIMS AND SCOPE

Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It publishes reviews, original articles, short communications, case reports, letters to the editor in neurology and related areas. The journal covers the all clinical spectrum of the nervous system diseases, their neuropathological, pathophysiological, diagnostic, neurophysiological, neuroimaging, neurogenetic, therapeutic, as well as research basis.

Core areas of interest Bulgarian Neurology include stroke, traumatic brain injury, child neurology, movement disorders, multiple sclerosis, dementia, peripheral muscle and nerve disorders, epilepsy, etc. The journal has multidisciplinary approach and gives scientific information in a variety of medical fields – pediatrics, psychiatry and psychology, neurosurgery, genetics, vascular surgery, electrophysiology, etc.

The editor board is international and provides the high quality of the publications. Only unpublished materials are accepted.

Please send the materials to the following address:

Editor-in-chief of Bulgarian Neurology
Acad. Prof. Ivan Milanov, MD, PhD, DSc
University Hospital „St. Naum“
1, Luben Rusev str.,
Sofia 1113, Bulgaria
e-mail: neurologybg@gmail.com

УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ

Българска Неврология е официален орган на Българското дружество по неврология и се издава 3 пъти годишно. Приемат се само непубликувани материали. Авторите подписват декларация, че предоставения материал не е предложен за печат на друго място. Предоставените материали и описанията в тях изследвания трябва да отговарят на етичните стандарти. При съавторство утвърдената за печат статия трябва да бъде подписана от всички автори.

- Списанието публикува и статии, написани изцяло на английски език.
- Ръкописите трябва да бъдат отпечатани в един екземпляр, на лист със стандартен размер – А4 на интервал 1,5. Всяка страница трябва да съдържа 30 машинописни реда, с 60 знака на ред. Трябва да бъдат и записани на CD или USB, на редакторска програма Windows Microsoft Word 97/2000XP и подходяща програма за приложенията.

- Редакционна статия с текст до 3 страници. Възлага се от Редколегията.

- Обзорните статии трябва да съдържат резюме, да бъдат до 10 стандартни страници и с до 40 книгописни източника.

- Оригинални статии – до 8 страници, включително резюме, таблици, фигури и книгопис. Включват заглавна страница, резюме, кратък увод, контингент, методи, резултати, обсъждане и книгопис (до 20 източника).

- Кратки научни съобщения и клинични случаи до 4 страници и книгопис (до 10 източника).

- Информации и рецензии на книги. Съдържа информация за конгреси и конференции, нови книги, актуална лекарствена информация, предстоящи събития.

- Страници на читателя. Поместват се писма до редактора, в които се коментират публикувани материали, кратки описания на случаи и дискусии по актуални проблеми.

- Заглавната страница съдържа пълно и съкратено заглавие, имената на авторите с инициалите им, техните академични степени и месторабота, адрес за кореспонденция, на български и английски език, с телефон, факс и e-mail. Институцията, в която авторите работят, се означава с цифра зад името им, ако работят на различни места.

- Резюмето е на български и английски език, общо до 40 реда, отпечатани на отделна страница. Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, въведение, информация за целта и обекта на проучването, методиките, получените резултати и обсъждане. Посочват се до 6 ключови думи, подредени по азбучен ред.

- Таблиците и илюстрациите (фигури, диаграми, формули) се представят на отделен лист, номерирани, с кратко заглавие, като в текста се отбелязва мястото им. Трябва да са готови за непосредствено полиграфично възпроизвеждане. Текстове под фигурите се представят на отделен лист. Публикуват се само ясни черно-бели снимки. Публикуването на цветни снимки се заплаща от автора. Мерителните единици да се представят по SI-система и да се изписват на латиница.

- Книгописът трябва да се отпечата на отделен лист. Авторите да се подреждат по азбучен ред, като се изписват фамилиите и инициалите на всички автори. В началото се изброяват източниците на кирилица, а след тях – на латиница. Заглавията да се представят изцяло, а съкратените названия на списанията – както в Index Medicus. В текста цитираните автори се означават с поредния номер от книгописа. Данните в книгописа се представят по следния начин:

- Статия от списание: Автор (и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index medicus), година на издаване, том, номер на книгата, страница (от-до). Пример: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of poststroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104.

- Публикации от сборник или част от книга: Автор (и). Заглавие. В: Заглавие на сборника. Издател (и). Местоиздаване, година на издаване, страница (от-до). Пример: Binnie, C., Jeavons, M. Photosensitive epilepsies. In: Epilepticsyndromes in infancy, childhood and adolescence, Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds., London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305.

- Цяла книга: Автор (и). Заглавие. Подзаглавни данни. Местоиздаване, издателство, година на издаване, общ брой страници. Пример: Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. Philadelphia-New York: Lippincott – Raven Publishers, 1997, 217 pp.

- Латиницата е задължителна. Ако оригиналната публикация в книгописа е на кирилица, тя трябва да бъде транслитерирана на латиница, непосредствено след оригиналното изписване. Транслитерацията на латиница се извършва съгласно Закона за транслитерацията, обнародван на 9 март 2009 г. Примери:

Каменова, Н., Миланов, И. Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методики. Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska neurologia, 2021, 22, 1, 1-5.]

INSTRUCTION FOR AUTHORS

Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It is published 3 times per year. Manuscripts are considered for publication with the understanding that they have not been published elsewhere except in abstract form. The authors have to confirm this by signing a declaration. All co-authors have to sign the final version of the accepted for publication material. All materials and published examinations should correspond to the ethical standards. Articles undergo peer review.

- The journal also publishes articles written entirely in English.

- Papers must be written in English. Please submit your printed manuscript and illustrations (standard A4 pages), accompanied by electronic version (text in Windows Microsoft Word 97/2000XP and figures in an appropriate Windows program) written on CD or USB.

- Editorials, consisting of up to 3 pages, when approved by the Editorial Board.

- Review articles up to 10 standard typewritten pages (30 lines, 60 characters per line) and up to 40 reference sources.

- Original papers – up to 8 standard pages, including tables, figures and references. References may contain up to 20 sources. The original papers include short introduction, material, methods results, discussion and references. The measures should be given according to SI-system. All abbreviations should be explained when appeared for the first time.

- Short communications and case reports up to 4 pages and up to 10 references.

- Letters to the Editor with comments on previously published papers, short case reports and discussion on current problems. The limit is 1 page, not including the title page, abstract, tables, figures and up to 10 references.

- Book reviews and information. It includes information for new books, congresses and conferences, new drugs, future events in neurology.

Authors are kindly asked to prepare the manuscripts in the following way:

- The title page should carry the full title, the short running title, the authors with their initials, academic degrees, institutional affiliations, address for correspondence, with telephone, fax and e-mail. If there are more than two authors from different institution, please mark their names with a superscript index.

- An abstract in Bulgarian and English languages up to 40 lines on a separate sheet is required. The abstract should contain title, authors, objective, background, methods, results and conclusions plus up to 6 keywords in alphabetic order.

- The tables should be numbered consecutively throughout, presented on separate sheets with a short title.

- The illustrations (figures, diagrams, formulas) should be ready for reproduction. Explanatory legends should be provided on a separate sheet of paper.

- Pictures Please, submit only well-contrasted black and white high-quality pictures. Colour illustrations will be accepted if the author pays the extra costs.

- References should be presented in alphabetic order on a separate sheet with all authors' names and full title of papers. In the text the authors should be indicated by the number from the reference list.

The reference should be presented as follows:

- Journal paper: (1) author(s), (2) title, (3) journal name (as abbreviated in Index Medicus). (4) year of publication, (5) volume, (6) journal number, (7) inclusive pages. Example: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of post stroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104.

- Book: (1) author(s), (2) title, (3) city of publication, (4) publisher, (5) year of publication, (6) total number of pages. Example: Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. Philadelphia-New York: Lippincott – Raven Publishers, 1997, 217 pp.

- References to books: (1) authors(s), (2) chapter title, (3) title of book, (4) editor(s), (5) city of publication, (6) publisher, (7) year of publication, (8) specific pages. Example: Binnie, C., Jeavons, M. Photosensitive epilepsies. In: Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds. London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305.

Offprints may be purchased, provided the order is received with the corrected proof.

- Latin script is obligatory. If the original publication is in Cyrillic script, it should be transliterated immediately after the original. Transliteration into Latin script is done according to the respective rules of languages written in Cyrillic. Examples:

Каменова, Н., Миланов, И. Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методики. Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska neurologia, 2021, 22, 1, 1-5.]

Българското Дружество по Неврология издава списание Българска Неврология три пъти годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията. Приемат се само непубликувани материали. В списанието се помества актуална информация, рецензии на статии и книги.

Етични принципи на Българска Неврология

Българска Неврология избира висококачествени научни статии, след рецензиране от специалисти в Неврологията. Рецензирането и целият процес по публикуване са изчерпателни, обективни и честни. Репутацията на списанието се дължи на доверието на читателите, авторите, учените, рецензентите, редакторите, обекта на изследване, спонсорите и администраторите на националната здравна политика.

Дизайн на научната работа и Етика

Научните изследвания трябва да се провеждат при високи стандарти за контрол както на качеството, така и на анализа на данните. Записът на пълните данни трябва да се съхранява и да може да се предостави за разглеждане при поискване. Фалшификацията, укриването на данни, докладването на лъжливи данни и изопачаването им представляват научно нарушение. Изисква се документирано одобрение от етичната комисия на дадена структура, когато в научното изследване са включени хора, медицинска документация и човешки тъкани.

Авторство

Авторството представлява значим интелектуален принос към научната работа, определена роля в писането на статията и ревизирането на крайния ѝ вариант; но то може да варира в известна степен. Кой ще са авторите и в каква последователност, трябва да бъде определено от участниците в научния труд сравнително рано, за да се избегнат диспути и недоразумения, които могат да забавят или да попречат на публикуването на труда. Всички автори трябва да поемат отговорността към писането и достоверността на информацията в статията и само един от тях би следвало да гарантира и да поеме отговорността за цялата статия.

Конфликт на интереси и представяне

Авторите трябва да обявят в труда си всички финансови и други значими конфликти на интереси, които са създадени, за да повлияят резултатите или интерпретацията на труда. Всички източници на финансова подкрепа към проекта трябва да бъдат представени.

Примери за потенциални конфликти, които трябва да бъдат описани, включват работна длъжност, консултации, наличност на собственост, хонорари, платена експертна оценка, патентовани приложения/регистрации, стипендии или друг вид финансиране.

Потенциалните конфликти на интереси би трябвало да бъдат описани във възможно най-ранна фаза.

Основни грешки при публикуване

Когато автор установи значима грешка или неточност в труда си, негово задължение е незабавно да уведоми редактора на списанието или издателството и да асистира на редактора за оттегляне или коригиране на труда. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваният труд съдържа основна грешка, задължение отново на автора е незабавно да оттегли или коригира работата си или да представи на редактора доказателства за вярността на оригиналния труд.

Рецензиране

Рецензентите са експерти, избрани от редакторите на Българска Неврология, за да предоставят писмена оценка на силните и слабите страни на дадена работа, с цел да се подобри докладът и да се определи най-подходящият и с най-добро качество материал за списанието. Обикновено рецензентите, избрани от списанието имат опит с оригинални научни трудове и публикуване.

Ethical principles of Bulgarian Neurology

Bulgarian Neurology selects, through peer review, the highest quality science. We consider the entire peer review and publication process to be thorough, objective, and fair. Journal's reputation depends on the trust of readers, authors, researchers, reviewers, editors, patients, research subjects, funding agencies, and administrators of public health policy.

See also Instructions for authors.

Study Design and Ethics

Research should be conducted to high standards of quality control and data analysis. Data and records must be retained and produced for review upon request. Fabrication, falsification, concealment, deceptive reporting, or misrepresentation of data constitutes scientific misconduct.

Documented review and approval from a formally constituted review board (Institutional Review Board or Ethics committee) is required for all studies involving people, medical records, and human tissues.

Authorship

Authorship implies a significant intellectual contribution to the work, some role in writing the manuscript and reviewing the final draft of the manuscript, but authorship roles can vary. Who will be an author, and in what sequence, should be determined by the participants early in the research process, to avoid disputes and misunderstandings, which can delay or prevent publication of a paper. All authors must take responsibility in writing for the accuracy of the manuscript, and one author must be the guarantor and take responsibility for the work as a whole.

Disclosure and conflicts of interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed. Examples of potential conflicts of interest, which should be disclosed, include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interests should be disclosed at the earliest stage possible.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor or the publisher learns from a third party that a published work contains a significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Peer Review

Peer reviewers are experts chosen by editors of Bulgarian Neurology to provide written assessment of the strengths and weaknesses of written research, with the aim of improving the reporting of research and identifying the most appropriate and highest quality material for the journal. Regular reviewers selected for the journal are required to meet the minimum standards regarding their background in original research, publication of articles, formal training, and previous critical appraisal of manuscripts.

Редакторски решения

Решенията за одобряване на даден материал и бъдещото му публикуване се основават на неговото значение и важност, оригиналност и яснота, както и на свързаността и с обсега и съдържанието на списанието. Ако впоследствие се установи, че в публикувана статия има грешки и/или недостатъци, редакторът поема отговорността да коригира докладите.

Оригиналност. Предпечат. Връзки с медиите

В Българска Неврология се публикуват оригинални материали, които не са публикувани другаде. Повторно публикуване на друг език или едновременно публикуване в няколко различни списания с различни аудитории, може да се приеме, при условие, че е налице обявяване на оригиналния източник по време на подаването на статията към редакторския екип. По време на подаване на статията към редакцията, авторите трябва да представят детайлно всички свои статии свързани с публикувания вече материал, дори и те да са на друг език, всички техни авторски статии публикувани по тази тема в пресата, всички техни авторски статии на тази тема, публикувани в миналото дори и тези, които са под печат.

Рекламирање

Рекламодателите и спонсорите нямат никакъв контрол върху редакторския материал. Изискванията на Българска Неврология са всички реклами да идентифицират ясно рекламодателя и неговия продукт или услугата, която предлага. Реклами не се поставят в близост до статии, дискутиращи определен рекламиран продукт, нито до статии докладващи изследване на този продукт. Рекламите са представени и оформени визуално по различен начин от редакторския материал, за да не става объркване. Рекламите се отпечатват от вътрешната страна на кориците и по изключение на последната страница на списанието. Продуктите или услугите, които се рекламират трябва да са свързани с (а) медицинската практика, (б) медицинското обучение, или (в) някакъв друг вид здравна помощ. Списанието има право да откаже всяка една реклама. Рекламирањето, преиздаването и всякакви други търговски приходи не оказват влияние върху решенията на редакторския екип на Българска Неврология.

Реагиране при евентуално нарушение

Всички твърдения за нарушение се изпращат до главния редактор на списанието, който преразглежда обстоятелствата и се консултира със зам.-редакторите по този повод. Първоначалното изясняване на случая започва, след като всички страни бъдат помолени да предоставят своите доводи и да обяснят обстоятелствата в писмена форма. По въпросите за нарушения във връзка с представени изследователски данни (методи или технически въпроси), главният редактор може да се консултира конфиденциално с експерти, които са заслепени за идентичността на авторите; или ако твърдението е срещу главния редактор - с външен експерт. Главният редактор и зам.-редакторите ще вземат решение дали има достатъчно доказателства, които да накарат разумен човек да повярва, че има възможност за извършване на такова нарушение. Тяхната задача не е да определят дали има действително нарушение, нито да установяват детайлите около това нарушение. Когато твърденията се отнасят до автори, рецензирането и публикуването могат да се преустановят за момент, докато не се проведе описаният по-горе процес. Разследването, описано по-горе ще бъде завършено, дори авторите да оттеглят материала си. В случай на твърдения отправени към рецензентите или редакторите, тези лица ще бъдат заместени от други, докато разследването бъде завършено.

Editorial Decisions

Decisions about a manuscript are based only on its importance, originality, clarity, and relevance to the journal's scope and content. If a published paper is subsequently found to have errors or major flaws, the Editor takes responsibility for promptly correcting the written record in the journal. Ratings of review quality and other performance characteristics of editors should be periodically assessed to assure optimal journal performance, and must contribute to decisions on reappointment.

Originality, Prior Publication, and Media Relations

Bulgarian Neurology seeks original work that has not been previously published. Republication of a paper in another language, or simultaneously in multiple journals with different audiences, may be acceptable, provided that there is full and prominent disclosure of its original source at the time of submission of the manuscript. At the time of submission, authors should disclose details of related papers they have authored, even if in a different language, similar papers in press, and any closely related papers previously published or currently under review at another journal.

Advertising

Advertisers and donors have no control over editorial material under any circumstances. Bulgarian Neurology requires all advertisements to clearly identify the advertiser and the product or service being offered. Commercial advertisements are not placed adjacent to any editorial matter that discusses the product being advertised, nor adjacent to any article reporting research on the advertised product, nor should they refer to an article in the same issue in which they appear. Ads have a different appearance from editorial material so there is no confusion between the two. Ads are to be placed only on the rear, or inside cover pages. Products or services being advertised are germane to (a) the practice of medicine, (b) medical education, or (c) health care delivery. The journal has the right to refuse any advertisement for any reason. Advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Responses to possible misconduct

All allegations of misconduct will be referred to the Editor-In-Chief, who will review the circumstances in consultation with the deputy editors. Initial fact-finding will usually include a request to all the involved parties to state their case, and explain the circumstances, in writing. In questions of research misconduct centering on methods or technical issues, the Editor-In-Chief may confidentially consult experts who are blinded to the identity of the individuals, or if the allegation is against an editor, an outside editor expert. The Editor-In-Chief and deputy editors will arrive at a conclusion as to whether there is enough evidence to lead a reasonable person to believe there is a possibility of misconduct. Their goal is not to determine if actual misconduct occurred, or the precise details of that misconduct.

When allegations concern authors, the peer review and publication process for the manuscript in question will be halted while the process above is carried out. The investigation described above will be completed even if the authors withdraw their paper, and the responses below will still be considered. In the case of allegations against reviewers or editors, they will be replaced in the review process while the matter is investigated.

XXII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

18 – 21 май 2023 г.

Конгресен център на хотел Интернационал,
к. к. Златни пясъци

**XXII Национален конгрес по неврология
18 – 21 май 2023 г.**

Конгресен център на хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Акад. Ив. Миланов

Заместник-председатели: Акад. Л. Трайков,
Проф. Ив. Търнев

Почетен председател: Проф. П. Стаменова

Председател на сесия „Здравни грижи”: Проф. Д. Масларов

ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:

Проф. П. Атанасова Проф. Д. Масларов

Проф. Е. Василева Проф. Л. Хараланов

Проф. Пл. Цветанов Проф. Юл. Петрова

Проф. Пл. Божинов Доц. Д. Богданова

Доц. П. Колев Доц. И. Райчев

Д-р Е. Вачева

ЛОКАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. А. Капрелян

Членове: Проф. Н. Делева

Проф. Л. Хавезова

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. В. Божинова

Членове: Проф. Е. Василева

Доц. С. Иванова

Доц. Р. Кузманова

Проф. П. Атанасова

Проф. И. Петров

Доц. Д. Богданова

Доц. Н. Топалов

Уважаеми приятели и колеги,

Добре дошли на XXII Национален конгрес по неврология!

Конгресът е една успешна и дългогодишна традиция, която дава възможност на колеги от цялата страна и чужбина да се срещат и обменят полезен опит и идеи, а на фармацевтичните компании да представят пред аудиторията своите продукти и да споделят иновативните си методики в областта на неврологичните заболявания.

Мисията на Националния конгрес по неврология е да посрещне интереса и нуждите от нови знания на своите участници и да представи най-интересното, полезното и актуално от света на неврологията.

Нека заедно да продължим да създаваме традиции и усъвършенстваме развитието на неврологията в България!

Успешно участие!

С уважение,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Иван Миланов'.

Акад. Ив. Миланов

Председател на Българско дружество по неврология

XXII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

18 – 21 май 2023 г.

Конгресен център на хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци

ПЛАТИНЕНИ СПОНСОРИ

ABBVIE
ANGELS INITIATIVE
EWOPHARMA
MEDISON PHARMA
NOVARTIS
PFIZER
ROCHE
STADA
SWIXX BIOPHARMA
TEVA

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

JOHNSON & JOHNSON
MERCK
PHILIP MORRIS
SOPHARMA

САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ

ABBVIE
BESTAMED
CHEMAX PHARMA
EGIS
EWOPHARMA
GEDEON RICHTER
GENESIS PHARMA
GL PHARMA
MEDTRONIC
NOBEL PHARMA
NOVARTIS
PFIZER
POLPHARMA
SOBI
UCB

ИЗЛОЖИТЕЛИ

ADITUS	KRKA	SYNEVO
ALKALOID	MAGNAPHARM	TAKEDA
ANGELINI	MEDICARD	UNIPHARMA
AQUACHIM	MEDIS	VALENTIS
BAUSCH HEALTH	MEDOPHARMA	VEDRA INTERNATIONAL
BIH PHARMACEUTICALS	MLD TRADING	VIATRIS
COMED	NATURPRODUKT	WOERWAG PHARMA
HEEL	ORTHOTEH	ZENTIVA
FORTEX NUTRACEUTICALS	POLPHA TARCHOMIN S.A.	
ILAN M	SUN WAVE PHARMA	

XXII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

18 – 21 май 2023 г., хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

НАУЧНА ПРОГРАМА

18 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК			
11:00 – 19:00	РЕГИСТРАЦИЯ		
14:50 – 15:00	ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ	Акад. Ив. Миланов	УС на БДН
		лектор	модератор
15:00 – 15:25	Васкулити и множествена склероза	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов,
15:25 – 15:45	Фармакологична и нефармакологична неврореабилитация след инсулт	Проф. Д. Масларов	Проф. Л. Хараланов, Проф. Д. Масларов
15:45 – 16:05	СИМПОЗИУМ SOPHARMA		
	Вицетин – изразен мозъчносъдов протективен ефект	Проф. А. Капрелян	Акад. Ив. Миланов
16:05 – 16:45	СИМПОЗИУМ MERCK		
	МС като болестен континуум. Роля на ВТК в патологията на МС	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
	Evobrutinib – данни от клиничните проучвания до момента	Проф. Ив. Стайков	
16:45 – 17:05	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
17:05 – 17:25	Клинико-биологичната диагноза, път за лечение на дегенеративните заболявания	Акад. Л. Трайков, Доц. Ш. Мехрабиан	Акад. Ив. Миланов, Проф. Л. Хараланов, Проф. Д. Масларов
17:25 – 17:55	СИМПОЗИУМ EGIS		
	Дислипидемията като рисков фактор за мозъчен инсулт. Съвременна профилактика на мозъчно-съдовите събития.	Проф. Д. Масларов	Акад. Ив. Миланов
17:55 – 18:25	СИМПОЗИУМ NOBEL PHARMA		
	Лечение на болестта на Алцхаймер: традиции и очаквания	Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
18:25 – 18:55	СИМПОЗИУМ ANGELS INITIATIVE		
	Важността от проследяване на качеството на грижа в отделението по инсулти	Д-р Р. Кръстева	Акад. Ив. Миланов
18:55 – 19:20	Prevention, treatment and avoiding relapse in МОН	Prof. F. Antonaci	Акад. Ив. Миланов, Проф. Л. Хараланов, Проф. Д. Масларов
19:20 – 19:40	Новости в диагнозата на атипичните паркинсонови синдроми (АПС)	Доц. М. Клисурски	
20:30	<i>ВЕЧЕРЯ</i>		
19 МАЙ / ПЕТЪК			
08:30	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
08:30 – 08:55	New treatments in the pipeline for the management of PD	Prof. J. Ferreira	Проф. П. Атанасова, Проф. Кр. Генев, Доц. С. Иванова
08:55 – 09:20	Migraine prevention: what are the clinical options?	Prof. F. Antonaci	
09:20 – 09:35	СИМПОЗИУМ MEDTRONIK		
	Невростимулация – Нови възможности при Дълбока Мозъчна Стимулация (DBS) и Гръбначно Мозъчна Стимулация (SCS)	Доц. Кр. Минкин	Доц. Кр. Минкин
09:35 – 10:15	СИМПОЗИУМ PFIZER		
	Оптимизация на терапията с Vyndaqel при пациенти с наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) със смесен клиничен фенотип	Проф. Ив. Търнев	Проф. Ив. Търнев
	Проследяване на асимптомни носители на мутации в TTR гена със симатиков кожен отговор и SUDOSCAN	Д-р О. Асенов	
10:15 – 10:30	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
10:30 – 11:30	СИМПОЗИУМ PFIZER		
	Current guidelines and new approaches for the symptomatic preventive treatment of episodic migraine	Prof. F. Antonaci	Акад. Ив. Миланов
	Мястото на CGRP рецепторните антагонисти в лечението на остър пристъп и епизодична мигрена	Акад. Ив. Миланов	
11:30 – 12:30	СИМПОЗИУМ NOVARTIS		
	Real-world experience with Ofatumumab treatment – a Germany perspective	Prof. Hellwig	Акад. Ив. Миланов
12:30 – 13:00	СИМПОЗИУМ TEVA		
	Болка в старческа възраст	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
13:00 – 13:45	<i>РАБОТЕН ОБЯД</i>		
13:00 – 14:00	Първа и втора постерна сесия		
13:45	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
13:45 – 14:45	СИМПОЗИУМ ABBVIE		
	Foslevodopa/foscarbidopa in patients with Parkinson disease	Prof. J. Ferreira	Акад. Ив. Миланов

14:45 – 15:25	СИМПОЗИУМ SWIXX BIOPHARMA		
	За множествената склероза с фокус върху клиничната практика	Доц. С. Иванова, Доц. Т. Чамова	Акад. Ив. Миланов
15:25 – 16:10	СИМПОЗИУМ EWOPHARMA		
	Множествена склероза и инфекции	Акад. Ив. Миланов	Проф. П. Атанасова
16:10 – 16:25	КАФЕ-ПАУЗА		
16:25 – 16:45	СИМПОЗИУМ SOPHARMA		
	Лечение на заболяванията на периферната нервна система с Nivalin	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
16:45 – 17:15	СИМПОЗИУМ SOBI		
	Лечение на hATTR във втори стадий с Inotersen – споделяне на 2-годишен опит	Проф. Ив. Търнев	Акад. Ив. Миланов
17:15 – 17:45	СИМПОЗИУМ NOVARTIS		
	Биологични терапии – съвременно лечение на пристъпно ремитентна множествена склероза	Проф. А. Капрелян	Акад. Ив. Миланов
17:45 – 18:25	СИМПОЗИУМ ROCHE		
	Може ли да спрем прогресията на МС? Терапевтични възможности при лечение на заболявания от Спектъра на Оптичния Невромиелит	Prof. G. Comi	Акад. Ив. Миланов
18:25 – 18:55	СИМПОЗИУМ ROCHE		
	Evgysdi при лечението на предсимптоматична СМА – данни от клиничното проучване RAINBOWFISH	Проф. Ив. Търнев	Акад. Ив. Миланов
	Каква е ефикасността на Evgysdi при лечението на СМА при пациенти, лекувани с други медикаменти – данни от клиничното проучване JEWELFISH	Доц. Т. Чамова	
18:55 – 19:15	СИМПОЗИУМ GENESIS PHARMA		
	Бъдещи насоки в диагностиката и лечението на TTR		
	Клинични характеристики на наследствена TTR амилоидоза и терапевтичен подход с РНК интерференция	Доц. Т. Чамова	Проф. Ив. Търнев
19:15 – 19:35	СИМПОЗИУМ BESTAMED		
	Лечение на мигрена с frovatriptan	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
20:30	ВЕЧЕРЯ		
20 МАЙ / СЪБОТА			
08:30	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
08:30 – 08:55	Multidisciplinary care for the management of Parkinson's Disease	Prof. J. Ferreira	Акад. Л. Трайков, Проф. Ив. Търнев, Проф. А. Капрелян
08:55 – 09:20	Mechanisms of disability worsening in MS	Prof. G. Comi	
09:20 – 10:20	СИМПОЗИУМ MEDISON PHARMA		
	Блокирането на неонаталния Fc рецептор като терапевтична стратегия при МГ	Prof. N. Grigoriadis, Акад. Ив. Миланов	Проф. Ив. Търнев
10:20 – 10:35	КАФЕ-ПАУЗА		
10:35 – 11:35	СИМПОЗИУМ STADA		
	Холандския опит с Lecigon в лечение на напреднала болест на Паркинсон	Prof. T. van Laar	Акад. Ив. Миланов
	Lecigon: ефективност и безопасност – едногодишен клиничен опит	Доц. С. Иванова	
11:35 – 12:15	СИМПОЗИУМ JOHNSON & JOHNSON		
	Ponesimod (Ponovy®) – нова възможност в лечението на Множествена Склероза	Prof. G. Comi	Акад. Ив. Миланов
12:15 – 12:45	СИМПОЗИУМ CHEMAX PHARMA		Акад. Ив. Миланов
	Лечение на болката с Кеталго	Акад. Ив. Миланов	
12:45 – 13:30	РАБОТЕН ОБЯД		
13:00 – 14:00	Трета и четвърта постерна сесия		
13:30	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
13:30 – 14:15	СИМПОЗИУМ PHILIP MORRIS		
	Методи за намаляване на щети при зависимости/тютюнопушене	Проф. Х. Кожухаров	Акад. Ив. Миланов
14:15 – 14:45	СИМПОЗИУМ ABBVIE		
	Клиничен опит с Дуодопа в България през последните 10 години	Доц. М. Петрова	Акад. Л. Трайков
14:45 – 15:15	СИМПОЗИУМ TEVA		
	Лечение с COPAXONE® – традиции и сигурност	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
15:15 – 15:45	СИМПОЗИУМ POLPHARMA		
	Дискусионен панел: Болка и тревожност в клиничната практика	Акад. Ив. Миланов, Проф. Г. Момаков, Проф. Г. Панов	Акад. Ив. Миланов
15:45 – 16:00	КАФЕ-ПАУЗА		

16:00 – 16:45	СИМПОЗИУМ EWOPHARMA		
	Последни данни от реалната клинична практика за ефикасността на Спинраза при подрастващи и възрастни пациенти със спинална мускулна атрофия	Проф. Ив. Търнев	Проф. Ив. Търнев
16:45 – 17:15	СИМПОЗИУМ GEDEON RICHTER		
	Мултифакторното повлияване на рисковите фактори е пътят за превенция на деменцията в късна възраст. Данни от България	Акад. Л. Трайков	Акад. Л. Трайков
17:15 – 17:35	СИМПОЗИУМ SWIXX BIOPHARMA		
	Болест на Niemann-Pick B – мисията е възможна!	Проф. Ив. Търнев	Проф. Ив. Търнев
17:35 – 18:15	СИМПОЗИУМ GENESIS PHARMA Иновации в подкрепа на пациенти с редки болести		
	Болест на Фабри – неврологична диагноза и водещи симптоми на мултисистемно заболяване	Доц. Д. Богданова	Акад. Ив. Миланов
	Диагностика и лечение на Острите Чернодробни Порфирии	Доц. А. Иванова	
18:15 – 18:45	СИМПОЗИУМ GL PHARMA		
	Поглед напред в лечението на епилепсията	Проф. А. Капрелян	Акад. Ив. Миланов
18:45 – 19:30	ОБЩО СЪБРАНИЕ		
20:30	<i>ВЕЧЕРЯ</i>		
21 МАЙ / НЕДЕЛЯ			
08:30	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
08:30 – 08:50	Plenary lecture	Prof. D. Muresanu	Проф. Ив. Стайков, Доц. Н. Топалов
08:50 – 09:10	Acute vertigo and dizziness: Peripheral or central	Prof. M. Strupp	
09:10 – 09:35	Update on the diagnosis and treatment of peripheral and central vertigo and on ataxia	Prof. M. Strupp	
09:35 – 09:50	Екстра-интракраниален байпас при хронична исхемия на супратенториалното кръвообращение. Проспективни резултати	Доц. Вл. Наков	
09:50 – 10:05	Мениерова болест – съвременен подход в диагностиката, диференциалната диагноза и лечението	Проф. О. Колев	Проф. П. Атанасова, Проф. В. Божинова, Доц. Д. Богданова
10:05 – 10:20	Възможностите на лабораторната медицина при диагностициране на множествена склероза	Д-р П. Дечева	
10:20 – 10:35	Заболявания, свързани с анти-миелинови олигодендроцитни гликопротеинови антитела (MOGAD) – фенотип и лечение	Доц. С. Иванова	
10:35 – 10:50	Клинико-генетичен анализ при български пациенти с херeditарна оптична невропатия на Лебер, нови терапевтични възможности	Проф. С. Черникова	
10:50 – 11:05	Новости в епилептологията – терминология, свързана с медикаментите, класификация на епилептичните синдроми	Доц. Е. Витева	Проф. В. Божинова, Доц. Д. Богданова
11:05 – 11:20	Компютърно-томографската перфузия като метод за селекция на пациенти за интравенозна тромболиза	Проф. П. Атанасова	
11:20 – 11:35	Неврологични усложнения при използване на райски газ за забавление	Доц. Д. Богданова	
11:35 – 11:50	Оптикомиелит – възможности за лечение в България	Доц. В. Гергелчева	
11:50 – 12:05	Fenaxon – добра комбинация при периферно-нервни заболявания	Проф. П. Атанасова	Проф. В. Божинова, Доц. Д. Богданова
12:05 – 12:35	СИМПОЗИУМ UCSV		
	Синдром на Dravet – диагностични и терапевтични възможности и предизвикателства	Проф. Ив. Иванов	Акад. Ив. Миланов
	Синдром на Lennox-Gastaut – възможности за диагностициране и лечение	Проф. В. Божинова	
12:35	ЗАКРИВАНЕ		

НАУЧНА ПРОГРАМА СЕСИЯ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

20 МАЙ / СЪБОТА, зала ХАРМОНИЯ			
		лектор	модератори
09:30 – 09:40	ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ	Акад. Ив. Миланов, Проф. Д. Масларов	Проф. Д. Масларов
09:40 – 09:55	СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА	И. Христова, М. Маринова, Е. Венелинова, М. Владимирова, Д. Станимиров, Е. Иванов, Д. Илиев	
09:55 – 10:10	Фирмена презентация TEVA		
	Неврорехабилитация при пациенти с множествена склероза	Проф. Д. Масларов	Проф. А. Капрелян

10:10 – 10:25	Фирмена презентация NOVARTIS		
	MS Elevate – от сестри за сестри в МС	Проф. Д. Масларов	Проф. Д. Масларов
10:25 – 10:45	КАФЕ-ПАУЗА		
10:45 – 11:15	Фирмена презентация EWOPHARMA		
	Natalizumab: данни от реалната клинична практика	Проф. А. Капрелян	
11:15 – 11:30	Фирмена презентация MEDISON PHARMA		
	Фармакологична и нефармакологична неврорехабилитация при Myasthenia gravis	Проф. Д. Масларов	
11:30 – 11:45	Фирмена презентация ROCHE		
	Генерация О: Дългосрочни данни за ефикасност и безопасност от клиничната практика	Проф. А. Капрелян	Проф. Д. Масларов
11:45 – 12:00	Фирмена презентация ABBVIE		
	Фармакологична рехабилитация при пациенти с напреднала болест на Паркинсон, постигната със стабилна допаминергична стимулация	Проф. Д. Масларов	
12:00 – 12:15	Фирмена презентация SWIXX BIOPHARMA		
	Забавяне загубата на мозъчен обем при пациенти с МС – защо и как?	Проф. Д. Масларов	
12:15 – 13:15	ОБЯД		
13:15 – 17:15	ОБУЧИТЕЛЕН КУРС „Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на мозъчен инсулт” – с подкрепата на ANGELS INITIATIVE		Проф. Д. Масларов
13:15 – 13:25	ИНИЦИАТИВАТА ANGELS – ВЪВЕДЕНИЕ	Людмила Шейтанова, Консултант на Angels	
13:25 – 13:45	ПРОГРАМА SAP-E	Проф. Д. Масларов, Д-р Д. Тасков	
13:45 – 14:05	КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ НА ИНСУЛТА И НА ТРАНЗИТОРНИТЕ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ	Проф. Д. Масларов	
14:05 – 14:45	ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИПЕРОСТРИЯ АЛГОРИТЪМ 1 – УПРАЖНЕНИЕ ЗА НАСОКИ НА ЛЕЧЕНИЕ	Проф. Д. Масларов, Людмила Шейтанова	
14:45 – 15:15	ВЗЕМАНЕ НА КЛИНИЧНО РЕШЕНИЕ Инструмент BodyInteract	Д-р Д. Димов	
15:15 – 15:30	КАФЕ-ПАУЗА		
15:30 – 16:30	ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИПЕРОСТРИЯ АЛГОРИТЪМ 2 – УПРАЖНЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА БЪРЗ АЛГОРИТЪМ	Проф. Д. Масларов, Людмила Шейтанова	
16:30 – 17:00	ТРОМБЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНСУЛТ	Д-р Н. Алиоски	
17:00 – 17:15	ВЪПРОСИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ		

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Мозъчно-съдови заболявания – диагностика и лечение

Председатели:

проф. Е. Василева, проф. И. Стайков, доц. Р. Кузманова

101

ВЛИЯНИЕ НА ПРЕМОРБИДНО ИЗПОЛЗВАНАТА АНТИТРОМБОТИЧНА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ, ЛЕКУВАНИ СПЕЦИФИЧНО.

И. Балтова^{1,2}, Дж. Башчобанов^{1,2}, Я. Грънчарова², Р. Стоянов², Н. Симеонов², Св. Тодорова², М. Димитрова²

¹ Медицински факултет, Медицински университет – София

² Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

102

СЪВРЕМЕНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ТРОМБОЗА НА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ В ОСТРИЯ СТАДИЙ.

Н. Михнев¹, Ив. Стоянов¹, М. Чолакова¹, Ив. Стайков¹,

Р. Добриков², В. Гелев³, Н. Младенов⁴, Н. Алиоски⁵

¹ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по неврология

² Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по образна диагностика

³ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по кардиология

⁴ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по анестезиология и интензивно лечение

⁵ УМБАЛ „Св. Анна”, Клиника по неврохирургия

103

ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ – НАЧАЛЕН ОПИТ.

М. Петров, Т. Сакарлова, Н. Велинов, Н. Алиоски,

М. Димитрова, И. Мартинов, Н. Габровски

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София

104

ХИПЕРУРИКЕМИЯТА КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ.

*Христина Спасова¹, Димитър Масларов^{1,2}*¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД² Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет – София

105

УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ С ИНТРАВЕНОЗНА ТРОМБОЛИЗА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ КАРОТИДНА ДИСЕКАЦИЯ.

*Т. Ковачев¹, Ф. Алексиев¹, В. Гергелчева², Р. Иванова², М. Вълкова², Х. Милушев², В. Георгиев¹, Е. Гулев¹, Н. Алиоски¹, Л. Иванов¹, Т. Поповска¹, Ц. Праматарова¹, В. Велчев¹, Д. Николаков¹, Р. Калчакчи¹*¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Анна”, София² Клиника по неврология на УМБАЛ Софиямед, СУ „Св. Климент Охридски”, София

106

СТРЕС-ХИПЕРГЛИКЕМИЯ КАТО ПРЕДИКТОР ЗА ИЗХОДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНСУЛТ БЕЗ ДИАБЕТ – ПРОУЧВАНЕ НА 490 ПАЦИЕНТИ

*Кристиян Найденов¹, Иван Миндов², Теодора Манолова¹, Антоанета Йорданова³*¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България² Секция по неврохирургия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България³ Катедра по социална медицина към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България

107

ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ И NATTOXINASE.

*Димитър Масларов, Десислава Дренска.**Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД.**Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет – София*

108

ОКЛУЗИЯ НА М1 СЕГМЕНТА НА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ-СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕДИФЕРЕНЦИРАНО И РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ДИФЕРЕНЦИРАНО ЛЕЧЕНИЕ.

*Я. Грънчарова¹, И. Кади¹, Кр. Димитрова¹, М. Петров², Н. Велинов², М. Димитрова¹, Н. Габровски²*¹ Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”² Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

109

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С МОЗЪЧНА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА ПРИ КЛИНИЧНО СИГУРНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

*С. Гуленова¹, Й. Мурат¹, К. Генов¹, Н. Самарджиева¹*¹ Отделение „Нервни болести” – Втора МБАЛ София – ЕАД, гр. София, България

110

ИМИТАТОРИ НА ИНСУЛТ И ПОВЕДЕНИЕ В ОСТРАТА

ФАЗА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ИНТРАКРАНИАЛЕН АБСЦЕС.

*В. Цветкова¹, И. Кади¹, М. Димитрова¹, Н. Велинов², Н. Габровски²*¹ Отделение по нервни болести – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”² Клиника по неврохирургия – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

111

ПАЦИЕНТ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ОКЛУЗИЯ НА ГОЛЯМ АРТЕРИАЛЕН СЪД И ХОМОЗИГОТНО НОСИТЕЛСТВО НА РА1 МУТАЦИЯ.

*М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹*¹ Клиника по неврология, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

112

ОСТРИ ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ ПРИ ВЕРОЯТНА НЕВРОСАРКОИДОЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

*М. Цалта-Младенов^{1,3}, В. Димитрова^{2,3}, Н. Иванова^{1,3}, Д. Кючукова^{1,3}, Д. Георгиева-Христова^{1,3}, С. Андонова^{1,3}*¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет Медицина, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна² Катедра по оптометрия и професионални болести, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна³ Втора клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина” – Варна

113

ИНТРАКРАНИАЛНА ХИПОТЕНЗИЯ И СУБДУРАЛЕН ХЕМАТОМ ПРИ ПАЦИЕНТ С ЛИКВОРНО ИЗТИЧАНЕ: КЛИНИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО.

*Г. Димитров¹, Д. Наева¹, К. Принова¹, М. Пенков*¹ Военномедицинска академия, София, Клиника „Нервни болести”² УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София, Отделение по образна диагностика

114

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПРИ ПАЦИЕНТ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С МОЗЪЧНА АНЕВРИЗМА.

*К. Михайлова, А. Симеонова, Н. Нейков, Ив. Стайков**Клиника по неврология и медицина на съня, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда*

115

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С НОВОДИАГНОСТИЦИРАН МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ IGA LAMBDA И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ.

*К. Михайлова, А. Симеонова, Д. Златкова, Ив. Стайков**Клиника по неврология и медицина на съня, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда*

116

ТРОМБОЗА НА ВЕНОЗЕН СИНУС С РАЗВИТИЕ НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ БРЕМЕННА ПАЦИЕНТКА С ДОКАЗАН АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

*Й. Тодорова^{1,2}, Д. Маринова^{1,2}, Т. Обрешкова¹, В. Василева^{1,2},**Г. Димитров^{1,2}, М. Дановска^{1,2}*¹ Неврологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр.

Плевен

² Катедра по неврология и неврохирургия, Медицински университет Плевен

117

ИНФАРКТ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК ПРИ ПАЦИЕНТ С АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ – ТИП I ПО DEBAKEY – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

Я. Грънчарова¹, В. Стоянова¹, Р. Стоянов¹, М. Димитрова¹
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

118

ТРОМБОЗА НА ВЕНОЗЕН СИНУС С РАЗПРЪСНАТИ ИСХЕМИЧНИ ЗОНИ ПРИ МЛАД МЪЖ С УСТАНОВЕНО ХЕТЕРОЗИГОТНО НОСИТЕЛСТВО НА ФАКТОР V NR2 И ANTI-ANNEXIN V IGG.

Й. Тодорова^{1,2}, П. Стоев^{1,2}, Д. Маринова^{1,2},Д. Маринова-Трифорова^{1,2}, В. Василева^{1,2}, М. Дановска^{1,2}¹ Неврологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен² Катедра по неврология и неврохирургия, Медицински университет Плевен

119

ТРОМБОЗА НА МОЗЪЧНИ СИНУСИ, ДЕБЮТИРАЩА С ИНТРАПАРЕНХИМА ХЕМОРАГИЯ.

К. Георгиев^{1,2}, П. Николай^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2},
С. Андонова^{1,2}¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра нервни болести и невронаука

120

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИТЕ СЛЕД ИНСУЛТ – РОЛЯТА НА ПАЦИЕНТА.

Д. Калпачка^{1,2}, Р. Калпачки^{1,2}¹ УМБАЛ „Света Анна“, гр. София, Клиника по нервни болести² Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Възпалителни, демиелинизиращи и автоимунни заболявания на нервната система

Председатели:

проф. П. Атанасова, доц. С. Иванова, проф. Кр. Генов,
доц. Н. Топалов

ГИЛЕН – БАРЕ?

Е. Бояджиева¹, К. Генов¹, Н. Самарджиева¹¹ Втора МБАЛ – София, Клиника по Неврни болести

201

ЛИЦЕВА ДИПЛЕГИЯ КАТО ИЗОЛИРАНА ФОРМА НА СИНДРОМА НА ГИЛЕН-БАРЕ С УСТАНОВЕН ПРИЧИНИТЕЛ САМРУЛОВАСТЕР JEJUNI – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ.

Я. Грънчарова¹, В. Цветкова¹, М. Димитрова¹¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

206

ТЕЖКО ПРОТИЧАЩ СИНДРОМ НА MILLER-FISHER, ЛЕКУВАН С ИНТРАВЕНОЗНИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

М. Вълкова^{1,2}, Е. Цолова¹, Ю. Цветанов^{1,2}, Р. Иванова,
Хр. Милушев^{1,2}, В. Гергелчева^{1,2}¹ УМБАЛ „Софиямед“ Клиника по неврология;² СУ „Св. Климент Охридски“

202

СИНДРОМ НА ГИЛЕН-БАРЕ ИЛИ ПСЕВДО-ГИЛЕН-БАРЕ СИНДРОМ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С „РАЙСКИ ГАЗ“

В. Цветкова, Р. Стоянов, Д. Самуел, К. Димитрова,
М. Димитрова.

Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

207

ХРОНИЧНА ВЪЗПАЛИТЕЛНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРОПАТИЯ С ИЗОЛИРАН САМРУЛОВАСТЕР JEJUNI.

К. Майсторска¹, В. Цветкова², Н. Симеонов², Св. Тодорова²,
М. Димитрова²¹ Медицински университет – София² УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Отделение по нервни болести

203

МИЕЛОПАТИЯ, ИНДУЦИРАНА ОТ ХРОНИЧНА УПОТРЕБА НА РАЙСКИ ГАЗ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ.

М. Вълкова, Е. Цолова, Хр. Милушев, Г. Иванов, П. Стефанова,
Ю. Цветанов, Р. Иванова, В. Гергелчева.

Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“; СУ „Св. Климент Охридски“

208

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕН МИОЗИТ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ С УСТАНОВЕНИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ANTI-RO 52 АНТИТЕЛА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

Н. Христов, В. Цветкова, Р. Стоянов, М. Димитрова
Медицински университет-София,

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, Отделение по нервни болести

204

ДИАГНОСТИЧНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТКА С ВИСОКО-РИСКОВА БРЕМЕННОСТ И СИНДРОМ НА GUILLAIN-BARRE.

Н. Михнев, Д. Мицев, А. Симеонова, Ив. Стайков
„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“

209

ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ ПРИ NMDA-ЕНЦЕФАЛИТ.

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Д. Денева¹, В. Божинова¹¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“;² Катедра по неврология, МУ-София

205

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ СЪС СИНДРОМ НА

- 210
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТ С АВТОИМУНЕН ЛИМБИЧЕН ЕНЦЕФАЛИТ.
Г. Иванов, М. Вълкова, Хр. Милушев, Е. Цолова, Р. Иванова, Ю. Цветанов, В. Гергелчева;
Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“; СУ „Св. Климент Охридски“
- 211
АВТОИМУНЕН ЕНЦЕФАЛИТ И НЕВРОМИОТОНΙΑ (MORVAN СИНДРОМ) – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.
М. Вълкова, П. Стефанова, Хр. Милушев, Г. Иванов, Е. Цолова, Ю. Цветанов, Р. Иванова, В. Гергелчева.
Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“; СУ „Св. Климент Охридски“
- 212
РЯДЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С БАКТЕРИАЛЕН МЕНИНГИТ С ИЗОЛИРАН ПРИЧИНИТЕЛ *LISTERIA MONOCYTOGENES*.
В. Цветкова, Л. Андонова, М. Димитрова.
Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
- 213
ЛИМФОЦИТАРЕН ХОРИОМЕНИНГИТ НА АРМСТРОНГ-ЛИЛИИ – ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ.
Н. Михнев, И. Димитрова, Ив. Стоянов, Ив. Стайков
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
- 214
ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС ПРИ ЦЕНТРАЛНА МИЕЛИНОПОНТИНОЛИЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Н. Сюлейман^{1,3}, К. Георгиев^{2,3}, Б. Иванов^{1,3}, А. Капрелян^{1,3}, С. Андонова^{2,3}
¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Първа клиника по нервни болести
² УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ
³ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра нервни болести и невронауки
- 215
ХЕРПЕСЕН ЕНЦЕФАЛИТ И ДИСЕМИНИРАН ХЕРПЕС ЗОСТЕР ПРИ ИМУНОКОМПРОМЕТИРАН ПАЦИЕНТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.
К. Георгиев^{1,2}, П. Николай^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова¹
¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ
² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра нервни болести и невронауки
- 216
ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ И НОВООТКРИТА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.
М. Вълкова^{1,2}, Е. Цолова¹, Ю. Цветанов^{1,2}, Р. Иванова¹, В. Гергелчева^{1,2}
¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“
² СУ „Св. Климент Охридски“
- 217
ВЕРОЯТНА СПОРАДИЧНА ФОРМА НА БОЛЕСТТА CREUTZFELDT-ЈАКОВ С БЪРЗО ПРОТИЧАНЕ.
В. Начева¹, П. Дачева¹, Б. Милев², М. Крунев², И. Петрова¹,
М. Караджова, Г. Ангов¹, Ю. Петрова¹
¹ УМБАЛ „Александровска“ Клиника по нервни болести
² УМБАЛ „Александровска“ Клиника по образна диагностика
- 218
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА АНТИТЯЛО-НЕГАТИВНА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА МИАСТЕНИЯ ГРАВИС.
Е. Калинина, М. Пиронева, К. Костов
Медицински институт на МВР – София, Клиника по нервни болести
- 219
МИЕЛОПАТИЯ ПРИ ВИТ.В12 ДЕФИЦИТ И ХРОНИЧНА АНЕМИЯ.
К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Д. Кючукова^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}
¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ
² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра нервни болести и невронауки
- 220
КЛИНИЧНО, ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФСКО И НЕВРОПСИХОЛОГИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С HSV-1 ЕНЦЕФАЛИТ.
Петър Василев¹, Екатерина Витева^{1,2}
¹ УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив, Клиника по нервни болести
² МУ – Пловдив, Катедра по неврология
- 221
EMPHASIS: ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА VIDOFLUDIMUS CALCIUM ВЪВ ФАЗА 2 НА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ ПРИ ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА ФОРМА НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА.
Соня Иванова¹, Valentina Sciacca², Liliana Dureva², Matej Ondrus²
¹ УМБАЛ „Св. Наум“, София
² Immunic AG, Grafelfing, Germany
- 222
НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА.
Димитър Масларов
Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София
- 223
НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
Димитър Масларов
Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София
- 224
EFGARTIGIMOD: A NOVEL FCRN ANTAGONIST IN THE TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISEASES.
Filippo Rocca¹, Jana Podhorna¹, Peter Ulrichts¹
¹ Argenx, Ghent, Belgium
- 225
LONG-TERM SAFETY, TOLERABILITY, AND EFFICACY OF

EFGARTIGIMOD IN PATIENTS WITH GENERALIZED MYASTHENIA GRAVIS: CONCLUDING ANALYSES FROM THE ADAPT+ STUDY

Mamatha Pasnoor¹, Vera Bri², Chafic Karam³, Stojan Peric⁴, Jan L. De Bleecker⁵, Hiroyuki Murai⁶, Andreas Meisel⁷, Said Beydoun⁸, Tuan Vi⁹, Filippo Rocca¹⁰, Peter Ulrichts¹⁰, Benjamin Van Hoorick¹⁰, Caroline T'joen¹⁰, Kimiaki Utsugisawa¹¹, Jan Verschuuren¹², Renato Mantegazza¹³, James F. Howard Jr¹⁴, in collaboration with the ADAPT Investigator Study Group

¹ University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, USA

² Krembil Neuroscience Centre, University Health Network, Toronto, ON, Canada

³ Penn Neuroscience Center, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

⁴ Neurology Clinic, Clinical Center of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

⁵ Ghent University Hospital, Ghent, Belgium

⁶ Department of Neurology, School of Medicine, International University of Health and Welfare, Tokyo, Japan

⁷ Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany

⁸ Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA

⁹ Department of Neurology, University of South Florida, Morsani College of Medicine, Tampa, FL, USA

¹⁰ argenx, Ghent, Belgium

¹¹ Department of Neurology, Hanamaki General Hospital, Hanamaki, Japan

¹² Department of Neurology, Leiden University Medical Center, Netherlands

¹³ Department of Neuroimmunology and Neuromuscular Diseases, Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, Milan, Italy

¹⁴ Department of Neurology, The University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA

ТРЕТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Генетични и дегенеративни заболявания на нервната система – диагностика и лечение

Председатели:

проф. И. Търнев, доц. Д. Богданова, доц. Н. Топалов

301

ГЕНЕТИЧНИ ФОРМИ НА АМИОТРОФИЧНАТА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА (АЛС) В БЪЛГАРИЯ.

Теодор Ангелов¹, Теодора Чанова¹, Десислава Богданова², Силвия Черникова¹, Тихомир Тодоров³, Славко Орманджиев³, Васил Тодоров², Катя Стоянова¹, Албена Тодорова^{3,4}, Давид Девос⁵, Иван Миланов², Ивайло Търнев^{1,6}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София

² МБАЛНП „Св. Наум“, София

³ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“, София

⁴ Катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински университет – София

⁵ Департамент по медицинска фармакология, Център по невронауки и когнитивна наука, Университетска клиника – Лил, Франция

⁶ Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София

302

МУТАЦИЯ В RELN-ГЕНА – КЛИНИЧНА ИЗЯВА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА СЛУЧАЯ.

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, Е. Родопска¹, Е. Славкова, Н. Топалов^{2,3}, Д. Тончева⁴, Н. Иванова⁵, Р. Кънева⁵, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ-София,

² Катедра по неврология, МУ – София,

³ Отделение по образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“

⁴ Катедра по генетика, МФ, МУ – София

⁵ Център по молекулярна медицина, МУ – София

303

ВРОДЕНА МИОПАТИЯ ПРИ МУТАЦИЯ В ГЕН SCN4A.

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Н. Иванова³, И. Димова³, Р. Кънева³, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София

304

НЕВРОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ ПРИ ПИРУВАТ ДЕХИДРОГЕНАЗЕН ДЕФИЦИТ

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Н. Топалов^{2,3}, А. Тодорова⁴, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Отделение по образна диагностика

⁴ Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София, Лаборатория Геника

305

ЕПИЛЕПТИЧЕН СИНДРОМ ПРИ РСДН19 МУТАЦИЯ

И. Александрова^{1,2}, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

306

БОЛЕСТ НА ФАНР – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

В. Тодоров^{1,2}, Н. Калайджиев^{1,2}, К. Пекова^{1,2}, Н. Топалов^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}

¹ МБАЛНП „Свети Наум“ София

² Медицински университет, София

307

СИНДРОМ НА ФАНР С НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ВТОРИЧЕН ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ.

Д. Маринова-Трифорова^{1,2}, В. Василева^{1,2}, М. Янакиева^{1,2}, М. Дановска^{1,2}, Й. Тодорова^{1,2}

¹ УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологично отделение

² Медицински университет – Плевен

308

ПРОУЧВАНЕ НА НЕМОТОРНИ СИМПТОМИ НА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ.

Д. Маринова¹, М. Дановска¹, И. Иванов², Й. Тодорова¹, Т. Обрешкова¹

¹ Катедра Неврология и неврохирургия, Медицински университет Плевен

² Катедра Патологоанатомия, Медицински университет Плевен

309

HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIA: A CASE REPORT
Ivan Barbov¹, Goce Kalcev²

¹ University Clinic of Neurology, Skopje, North Macedonia

² University of Cagliari, Italy

310

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕМЕНЦИИ

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

311

КЛАСИЧЕСКА И ТЕХНОЛОГИЧНО-БАЗИРАНА НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

312

ГЕНЕТИЧНО ВЕРИФИЦИРАН СИНДРОМ НА DEJERINE-SOTTAS – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ С РАННО И ТЕЖКО ДВИГАТЕЛНО ЗАСЯГАНЕ

М. Колева^{1,2}, Л. Стойчева³, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински университет – София

³ Кабинет по ЕМГ, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

313

КЛИНИЧЕН ФЕНОТИП НА ВАРИАНТИТЕ НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР И ФРОНТОТЕМПОРАЛНА ДЕМЕНЦИЯ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА АТН КЛАСИФИКАЦИЯ

Д. Бележанска¹, Ш. Мехрабиан¹, И. Попиванов^{1,2}, М. Райчева¹, К. Стоянова¹, Е. Кръчмарова³, Г. Начева³, И. Дрехарова¹, М. Ангелова¹, А. Стоянова¹, М. Петрова¹, Я. Желев¹, С. Скелина¹, Л. Трайков¹

¹ Медицински университет – София, Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

² Нов български университет, Департамент по когнитивна наука и психология, София

³ Институт по молекулярна биология „акад. Румен Цанев“, БАН, секция „Регулация на генната активност“

ЧЕТВЪРТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Епилепсия. Диагностика и лечение на неврологичните заболявания (Вария)

Председатели:

проф. П. Агнаслова, доц. Р. Кузманова, доц. С. Иванова

401

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЯКОИ ИДИОПАТИЧНИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ЕПИЛЕПСИИ.

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Е. Родопска¹, Д. Денева¹, Е. Славкова¹, М. Колева^{1,2}, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

402

ВЛИЯНИЕ НА БЕГ НАХОДКАТА ВЪРХУ КЛИНИЧНОТО ПРОТИЧАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЯКОИ ИДИОПАТИЧНИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ЕПИЛЕПСИИ.

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Е. Родопска¹, Д. Денева¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

403

МЕДИКАМЕНТОЗНО РЕЗИСТЕНТНИ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ КАТО ЕДИНСТВЕНА ПРОЯВА ПРИ ГЛИАЛЕН ТУМОР – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

Д. Кючукова^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, М. Цалта-Младенов^{1,2},

Д. Георгиева-Христова^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет Меди-

цина, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

² Втора Клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

404

ЕПИЛЕПСИЯТА ПРИ ИНСУЛТ КАТО НОВА НЕЗАВИСИМА НОЗОЛОГИЧНА ЕДИНИЦА – ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, ХИСТОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА КАРТИНА, ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ
Кристиян Найденов¹, Господинка Пракова², Живка Цокева³, Юлиан Ананиев⁴, Кони Иванова⁴, Велина Манчева¹, Лъчезар Манчев¹, Антоанета Йорданова⁵

¹ Катедра по неврология и психиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

² Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

³ Катедра по физиология, патофизиология и фармакология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

⁴ Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

⁵ Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора, България

405

ПОЧТИ 30% ОТ ПАЦИЕНТИТЕ С ИНСУЛТ ИМАТ АБНОРМНИ БЕГ РЕЗУЛТАТИ.

Кристиян Найденов¹, Иван Миндов², Велина Манчева¹, Теодора Манолова¹

¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет

² Секция по неврохирургия към Медицински факултет при Тракийски университет

406

СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕПИЛЕПСИЯ СЛЕД ИНСУЛТ.

Кристиян Найденов¹, Боряна Парашкевова-Симеонова², Велина Манчева¹

¹ Катедра по неврология и психиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет

² Катедра по социална медицина, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

407

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПРОФИЛИ НА ЕПИЛЕПТИЦИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ВАЛПРОЕВА КИСЕЛИНА.

Кристиян Найденов¹, Иван Миндов²

¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет

² Секция по неврохирургия, Медицински факултет, Тракийски университет

408

МЕТОДИКА ЗА БЕГ И РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ НА СОФТУЕРНИЯ АНАЛИЗ.

Кристиян Найденов¹, Антоанета Йорданова², Велина Минчева¹

¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет

² Катедра по социална медицина към Медицински факултет при Тракийски университет

409

АДАПТАЦИЯ НА СЪНЯ В АНТАРКТИКА

Н. Нейков, Ив. Стайков

Клиника по Неврология и медицина на съня

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда болница

410

ДИФЕРЕНЦИАЛНО ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С ОСТРА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ СЛЕД БАРИАТРИЧНА ХИРУРГИЯ.

К. Михайлова, А. Симеонова, Н. Нейков, Ив. Стайков

Клиника по неврология и медицина на съня,

Аджибадем, Сити Клиник УМБАЛ Токуда

411

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА „РИЛА КОГНИСОФТ“ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ КОГНИТИВНИЯ СТАТУС ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВТОРИЧНО ПРОГРАДИЕНТНА МС.

В. Игнатова¹, Цв. Стоянова¹, Л. Хараланов¹

¹ Клиника по неврология, МБАЛ „НКБ“, София

412

ЕЛЕКТРОМИОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ПЪРВИЧЕН ОРТОСТАТИЧЕН ТРЕМОР ПРИ ПАЦИЕНТИ ОТ НАШАТА ПРАКТИКА.

Р. Кръстева¹, К. Станчева¹, Ив. Миланов²

¹ УМБАЛ МЕДИКА Русе ООД, Русе, Неврологично отделение

² УМБАЛНП „Св. Наум“, София

413

СПОНДИЛОДИСЦИТ – КЛИНИЧНА КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД И НЕВРОЛОГИЧЕН ДЕФИЦИТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ.

М. Пиронева¹, К. Костов¹, Ив. Петров¹

¹ МБАЛ ЦКБ МИ – МВР, София, Клиника по неврология

414

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С КОМА И ПРИЕМ НА ГЛИМЕПИРИД.

М. Чолакова¹, Ив. Стайков¹

¹ Клиника по неврология, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“

415

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СТВОЛОВИ СЛУХОВИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ И НЕВРОПСИХОЛОГИЧНА БАТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА СЛЕД МОЗЪЧНО СЪТРЕСЕНИЕ.

Диана Цакова¹, Лъчезар Трайков²

¹ ВМА – София, Консултативно-приемно отделение

² Медицински университет – София, Неврологична клиника.

416

OPEN JOURNAL SYSTEMS КАТО ЕЛЕКТРОННА ИЗДАТЕЛСКА СИСТЕМА НА СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ“.

К. Камбуров¹

¹ Софийски университет „Св. Климент Охридски“

417

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРОС-МОДАЛНИТЕ ИЛЮЗИИ В НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯТА.

Димитър Масларов^{1,2}, Десислава Дренска¹,

Жана Масларова-Гелов³, Иван Гелов⁴

¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД

² Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

³ Senior Social Media Executive – Barchester Healthcare Ltd

⁴ Lifecycle & Shadow IT Assurance Manager – Vodafone Group

418

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА.

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ

„Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

419

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БОЛКА.

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ

„Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

420

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИТЕ ТРАВМИ.

Димитър Масларов
Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ
„Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински
университет – София

421
НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ
ТРАВМИ.

Димитър Масларов
Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ
„Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД

Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински
университет – София

422
PARSONAGE-TURNER СИНДРОМ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ
ЗА КОВИД-19 – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Пекова^{1,3}, В. Тодоров^{1,3}, Т. Евденова¹, Н. Топалов^{2,3},
Ив. Миланов^{1,3}, Д. Богданова^{1,3}

¹ Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни
заболявания, МБАЛНП „Св. Наум”

² Отделение по образна диагностика, МБАЛНП „Св. Наум”

³ Медицински университет – София

ОСНОВНА СЕСИЯ ДОКЛАДИ

ВАСКУЛИТИ И МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Иван Миланов

УМБАЛНП „Св. Наум”, София

Представяват системни или локални имунно медираны заболявания с възпаление на кръвоносните съдове с различен диаметър и последващо исхемично или възпалително увреждане на засегнатите тъкани и органи. Стените на съдовете са възпалени, инфилтрирани, задебелени и увредени от възпалителни клетки и лумена на кръвоносните съдове е стеснен. Класифицират се според калибра на засегнатите кръвоносни съдове (големи, средни и малки) и според броя на засегнатите органи (системни и несистемни). Системните васкулити са първични и вторични.

Васкулитите, които наподобяват множествена склероза (МС) клинично, по магнитно-резонансни (МРТ) и ликворни критерии включват синдром на Sjogren, polyarteritis nodosa, системен lupus erythematosus и болест на Behcet. Васкулита, който наподобява МС клинично, но се различава при МРТ е грануломатозата на Wegener. CADASIL наподобява МС клинично и по МРТ критерии.

Синдромът на Sjogren протича с пристъпи и ремисии или хронична прогресия и засяга ЦНС със симптоми наподобяващи трансверзален миелит или множествена склероза. В ликвора се установяват олигоклонални фракции, при МРТ – T2 хиперинтензни лезии в подкоровото бялото мозъчно вещество и перивентрикулно, много сходни на тези при МС.

Polyarteritis nodosa протича с фокални или мултифокални нарушения във функциите на главния и гръбначния мозък, леко повишен протеин в ликвора и T2 хиперинтензни лезии в бялото мозъчно вещество.

Системният lupus erythematosus протича с моно- или парализа, тазоворезервоарни нарушения, T2 лезии в бялото мозъчно вещество и олигоклонални фракции в ликвора.

Болестта на Behcet може да имитира пристъпно-ремитентното, първично или вторично-прогредиентното протичане на МС. Най-чести са пирамидните, малкомозъчни и сетивни симптоми. В ликвора се установяват до две олигоклонални фракции, при МРТ – мултифокални хипоинтензни T1 и хиперинтензни T2 лезии в бялото и сиво мозъчно вещество идентични на МС.

Грануломатозата на Wegener може да протече с миелопатии и неврит на зрителния нерв. CADASIL засяга ЦНС с болест на бялото мозъчно вещество. Установяват се T2 хиперинтензни лезии, подобни на МС.

Диференциалната диагноза на васкулитите с МС е трудна поради липсата на патогномични изследвания. Установява-

нето на патологични антитела подпомага диференциалната диагноза.

VASCULITIS AND MULTIPLE SCLEROSIS

Ivan Milanov

University Hospital „St. Naum”, Sofia

Vasculitis is systemic or local immune-mediated diseases with inflammation of the blood vessels of different diameter and subsequent ischemic or inflammatory damage to the affected tissues and organs. The walls of the vessels are inflamed, infiltrated, thickened and damaged by inflammatory cells and the lumen of the blood vessels is narrow. They are classified according to the caliber of the affected blood vessels (large, medium and small) and according to the number of organs affected (systemic and non-systemic). Systemic vasculitis is primary and secondary.

The vasculitis, which resembles multiple sclerosis (MS) clinically, by magnetic resonance imaging (MRI) and cerebrospinal fluid data include Sjogren syndrome, Polyarteritis nodosa, system Lupus erythematosus and Behcet disease. The vasculitis, which resembles MS clinically but differs in MRI is the granulomatosis of Wegener. CADASIL resembles MS clinically and by MRI criteria.

Sjogren syndrome occurs with attacks and remissions or chronic progression and affects the CNS with symptoms resembling transversal myelitis or multiple sclerosis. Oligoclonal fractions are detected in the cerebrospinal fluid, and in MRI – T2 hyperintense lesions in the subcortical white brain substance and periventricular, very similar to those in MS.

Polyarteritis nodosa occurs with focal or multifocal disorders in the functions of the brain and spinal cord, slightly elevated protein in the cerebrospinal fluid and T2 hyper-hypertense lesions in the white brain substance.

Systemic Lupus erythematosus occurs with mono- or paraparesis, urinary disorders, T2 lesions in the white brain matter and oligoclonal fractions in the cerebrospinal fluid.

Behcet's disease can mimic a relapsing-remitting, primary or secondary progressive course of MS. The most common are pyramidal, cerebellar and sensory symptoms. Up to two oligoclonal fractions are found in the cerebrospinal fluid. In MRI – multifocal hypointense T1 and hyperintense T2 lesions in the white and gray brain substance identical to MS are found.

Wegener's granulomatosis can present with myelopathies and optic neuritis. CADASIL affects the CNS with a disease of the white brain substance. T2 hyperintense lesions similar to MS are found.

The differential diagnosis of vasculitis with MS is difficult due

to the lack of pathognomonic laboratory findings. The establishment of pathological antibodies supports the differential diagnosis.

ФАРМАКОЛОГИЧНА И НЕФАРМАКОЛОГИЧНА НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНСУЛТ

Димитър Масларов, Десислава Дренска

Клиника по нервни болести,
Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“,
Медицински университет – София

Фармакологичните интервенции, в съчетание с ранна двигателна и когнитивна рехабилитация, имат положително въздействие и водят до намаляване на инвалидизацията след инсулт. Основават се на класическите принципи на триадата невропластичност, невротрофичност и неврорегенерация. Невровъзстановяването е динамичен, многофакторен процес и се извършва най-активно през първия месец от началото на инсулта. Невропластичността е процес на биологично подпомагане възстановяването на мозъка, включващ всички механизми на невронална реорганизация, включително синаптогенеза, дендритогенеза, аксонално покълване, сработване на нови анатомични пътища с подобни функции на увредените, активиране на функционални, но тихи синапси и невrogenеза. Тези метаболитни, възпалителни и генетични процеси протичат в специфична времева последователност, в зависимост от периода, изминал от началото на инсулта. Задълбоченото познаване на последователността и на взаимовръзките между тези процеси е жизненоважно, тъй като различните фармакологични или нефармакологични стратегии имат потенциала да намалят инвалидността, ако се прилагат в точното време. Невропластичността е ядрото на функционалното възстановяване след инсулт и е важно да се разработят различни стратегии, които да улеснят този процес, за да може да се предложи най-доброто лечение за пациентите с инсулт.

Фармакологичният аспект при неврорехабилитацията е с огромен, но ненапълно реализиран потенциал. Фармакологичните интервенции могат да преодолеят инхибиторните механизми и да стимулират невропластичността по много начини, вариращи от поведение до генна експресия.

Нефармакологичната неврорехабилитация се отнася до различни терапевтични интервенции, целта на които е да помогнат на индивидите да се възстановят след инсулта. Тези интервенции могат да включват физикална терапия, трудова терапия, логопедична терапия, когнитивно-поведенческа терапия, биофийдбек, виртуална реалност, когнитивно обучение и други форми на рехабилитация, които имат за цел да подобрят функционалните способности и качеството на живот. Компютър-асистираната и роботизираната неврорехабилитация са съвременни рехабилитационни техники с голям потенциал. Компютър-асистираната неврорехабилитация използва компютърни програми за предоставяне на виртуално обучение и упражнения, докато роботизираната неврорехабилитация използва роботизирани устройства за подпомагане на физиотерапията и пренастройването на движението. Те могат да ускорят подобряването на функционалните резултати и да осигурят интензивна и персонализирана терапевтична програма.

PHARMACOLOGICAL AND NON-PHARMACOLOGICAL NEUROREHABILITATION AFTER STROKE

Dimitar Maslarov, Desislava Drenska

Neurology Clinic, University First MHAТ „St. Joan Krastitel“ – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova“, Medical University of Sofia, Bulgaria

Pharmacological interventions, combined with early motor and cognitive rehabilitation, have a positive impact and lead to a reduction in disability after stroke. They are based on the classical principles of the triad of neuroplasticity, neurotrophicity and neuroregeneration. Neurorecovery is a dynamic, multifactorial process and occurs most actively in the first month after the onset of stroke. Neuroplasticity is a process of biologically supporting the recovery of the brain, including all mechanisms of neuronal reorganization, including synaptogenesis, dendritogenesis, axonal sprouting, creation of new anatomical pathways with similar functions to damaged ones, activation of functional but silent synapses, and neurogenesis. These metabolic, inflammatory, and genetic processes occur in a specific temporal sequence, depending on the time elapsed since the onset of the stroke. A thorough understanding of the sequence and interrelationships between these processes is vital, as various pharmacological or non-pharmacological strategies have the potential to reduce disability if applied at the right time. Neuroplasticity is at the core of functional recovery after stroke, and it is important to develop robust strategies, to facilitate this process so that the best treatment can be offered to post-stroke patients.

The pharmacological aspect of neurorehabilitation has a huge but not fully realized potential. Pharmacological interventions can overcome inhibitory mechanisms and stimulate neuroplasticity in many ways ranging from behavior to gene expression.

Non-pharmacological neurorehabilitation refers to a variety of therapeutic interventions aimed at helping individuals recover from neurological conditions. These interventions may include physical therapy, occupational therapy, speech therapy, cognitive behavioral therapy, biofeedback, virtual reality, cognitive training, and other forms of rehabilitation that aim to improve functional abilities and quality of life. Computer-assisted and robotic neurorehabilitation are modern rehabilitation techniques with great potential. Computer-assisted neurorehabilitation uses computer programs to provide virtual training and exercises, while robotic neurorehabilitation uses robotic devices to assist with physical therapy and movement reprogramming. They can accelerate improvement in functional outcomes and provide a more intensive and personalized therapeutic program.

КЛИНИКО-БИОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА – ПЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Лъчезар Трайков, Шима Мехрабиан

Медицински университет – София,
Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“

През последните 15 години има забележителен напредък в разработването и наличността на *in vivo* биомаркери за болестта на Алцхаймер, в характеризирането на развитието на заболяването и в прилагането на новите знания в модела на диагностичния процес и диагностичните критерии.

Проучванията при болестта на Алцхаймер предполагат, че тя е мултифакторен и прогресивен невродегенеративен биологичен процес, чиято прогресия и ход не са еднообразни до етап на леко когнитивно нарушение, дължащо се на болестта на Алцхаймер и лека, умерена и тежка деменция при болестта на Алцхаймер. Основните недостатъци на чисто биологичното определение на болестта на Алцхаймер е ниската предиктивна точност, както и невъзможността да се обхванат съпътстващите невропатологични промени. Съвременният подход към диагностиката на болестта на Алцхаймер следва да бъде клиничко-биологичният. Исква се установяването както на специфичен клиничен фенотип на болестта на Алцхаймер и нейните варианти (положителен фенотип), така и положителен биомаркерен профил на болестта на Алцхаймер (амилоид-положителен и тау-положителен).

Разработването на ултрасензитивни техники, позволяващи основните ликворни биомаркери за изследване на патофизиологията на болестта на Алцхаймер да бъдат установени в кръв (напр. p-tau, амилоид- β и неврофиламенти), е обещаващ нов етап. Тази еволюция в достъпността на биомаркерите ще трансформира и оптимизира клиничната практика и клиничните изследвания, осигурявайки неинвазивни и достъпни анализи за диагнозата, лечението и прогнозата.

Идентифицирането на индивиди в ранната клинична фаза на болестта на Алцхаймер, с висока вероятност за прогресиране до деменция от Алцхаймеров тип е сериозен напредък в скрининга на подходящите за бъдещи терапевтични интервенции и клинични проучвания лица.

CLINICAL-BIOLOGICAL DIAGNOSIS, AN APPROACH TO TREATMENT OF DEGENERATIVE DISORDERS

Lachezar Traykov, Shima Mehrabian

Medical University – Sofia, Neurology clinic, UMBAL Alexandrovska

Over the past 15 years, there has been remarkable progress in the development and availability of in-vivo Alzheimer's disease (AD) biomarkers, in the characterisation of the natural history of the disease, and in the application of this new knowledge to diagnostic research frameworks.

AD overtly proposes that AD is a multifactorial and progressive neurodegenerative biological process, progressing not universally to mild cognitive impairment due to AD, and mild, moderate, and severe AD dementia. A major limitation of a purely biological definition of Alzheimer's disease is its low predictive accuracy and presence of other pathologies. The diagnosis of Alzheimer's disease is clinical-biological. It requires the presence of both a specific clinical phenotype of Alzheimer's disease and its variants (phenotype positive) and biomarker evidence of Alzheimer's disease pathology (amyloid-positive and tau positive).

In addition, the development of ultrasensitive techniques has enabled the core CSF biomarkers of AD pathophysiology to be translated to blood (e.g., phosphorylated tau, amyloid- β and neurofilament light) which holds promise to transform clinical practice and clinical research in providing affordable and easily accessible assays to assist in diagnosis and prognosis.

Identifying individuals with clinically early stage of AD with high likelihood of progressing to AD dementia will be an important step in screening individuals for inclusion in clinical trials as well as for future therapeutic interventions.

НОВОСТИ В ДИАГНОЗАТА НА АТИПИЧНИТЕ ПАРКИНСОНОВИ СИНДРОМИ (АПС)

Доц. М. Клисурски, д.м.

Медико диагностичен център СПЕКТЪР ЕООД, София

Целта на доклада е да се представят актуализираните клинични критерии за диагноза на най-често срещаните АПС – прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП), мултисистемна атрофия (МСА), кортикобазалния синдром или дегенерация (КБД), деменция с телца на Леви (ДТЛ) – и да се очертаят новите невроизобразителни подходи и диагностични биомаркери при диференцирането им от идиопатичната болест на Паркинсон (ИБП).

АПС са невродегенеративни заболявания с различна етиопатогенеза, които независимо от разнообразната си фенотипна презентация често се припокриват с клиниката на ИБП. Тяхното разграничаване, само на база консенсусно приети клинични

критерии, все още е значимо предизвикателство. Ето защо се разработват и усъвършенстват множество невроизобразителни, молекулярно-протеинови и генетични биомаркери от тъкани, серум и ликвор, които понастоящем от подкрепящи критерии да станат бъдещи високосензитивни и директни диагностични индикатори. Нововъведения са мултимодалното невроизобразяване на дегенеративния мозъчен процес, неговото стадиране, приложението на изкуствен интелект за анализ на образни патерни и предложенията на клинични решения.

Независимо от комплексността на мозъчната патология при АПС, като водещи алфа-синуклеинопатии са приети ПБ, МСА, ДТЛ, а тау-патии са ПСП, КБД, и варианти на ФТД. Въз основа на тази категоризация представяме важни утвърдени морфологични МРТ критерии при разграничаването на АПС, както и ролята на ДаТСкан и метаболитния FDG-PET. Проследяваме методите на пресинаптично и постсинаптично допаминово маркиране; ролята на нови тау-лиганди и амилоид-бета-лиганди за PET молекулярно изобразяване при АПС; практическото значение на сърдечната MIBG-сцинтиграфия, транскраниалното ултразвуково паренхимно изобразяване; алфа-синуклеин кожната имунофлуорисценция, използването на т.нар ликворни „seeding amplification assays“.

Запознаваме колегите с наскоро публикувания „Прагматичен подход при използване на невроизобразителни техники в диференциалната диагноза на паркинсонизма“, Peralta et al, 2021, който може да подобри нашата настояща рутинна практика. Обобщено накрая излагаме актуалните терапевтични стратегии при АПС и БП, независимо от липсата на етиологично лечение.

Заключение: Идващото поколение клинични невролози вероятно скоро ще има надеждни биомаркери за рутинна диагноза и диференциране на АПС и следователно разширени терапевтични възможности.

NOVELTIES IN THE DIAGNOSIS OF ATYPICAL PARKINSONIAN SYNDROMES (APS)

Assoc. Prof. Marko Klissurski, MD, PhD

SPECTER Diagnostic and Imaging Center EOOD, Sofia

The aim is to present updated clinical criteria in the diagnosis of the most common APS syndromes – Progressive supranuclear palsy (PSP), Multisystem atrophy (MSA), Corticobasal degeneration syndrome (CBS), Dementia Lewy body (DLB) – and to review the new neuroimaging strategies and development of modern diagnostic biomarkers in DDx of idiopathic Parkinson's disease (IPD).

APS are neurodegenerative conditions of variable etiology and pathology, which despite diverse phenotypic variants frequently overlaps with initial IPD. Thus, their differentiation exclusively on the background of recent clinical criteria, even by-consensus-approved ones, still possesses a significant challenge. That is why, a variety of structural, functional, and molecular neuroimaging, proteomic and genetic tests have been studied and developed. Some biomarkers from tissues, blood, and CSF, which are at present supportive criteria, would finally become highly sensitive direct disease indicators. Novel developments in the field are multi-modal imaging and staging of brain degeneration; Artificial Intelligence techniques for pattern-based and clinical decision analysis.

In the complexity of APS brain proteinopathy, PD, MSA, and DLB are accepted as leading alpha-synucleinopathy disorders, and tauopathy syndromes are respectively considered PSP, CBS, and some variants of FTD. Based on this taxonomy, we present some important well-accepted morphologic MRI criteria in the differentiation of APS. The role of DaTScan and metabolic FDG-PET imaging is discussed. Followed are the methods of presynaptic and postsynaptic

dopamine scanning; the role of some novel Tau-ligands and Amyloid-ligands for PET molecular imaging in APS; the practical significance of myocardial MIBG-scintigraphy, transcranial neurosonology brain parenchyma imaging; alpha-synuclein scinti-immunofluorescence, and of CSF seeding amplification assays, etc.

To the attention of Bulgarian colleagues, we are going to present the recently published „Pragmatic Approach on Neuroimaging Techniques for the Differential Diagnosis of Parkinsonisms”, Peralta et al, 2021, which would hopefully improve our current practice with such patients. In the end, the actual therapeutic strategies in APS and PD are summarised, notwithstanding there is no etiologic treatment yet.

In conclusion: The next generation of clinical neurologists would surely soon have reliable diagnostic biomarkers for routine use and differential diagnosis of APS, and, consequently, a broader therapeutic arsenal.

ЕКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЕН БАЙПАС ПРИ ХРОНИЧНА ИСХЕМИЯ НА СУПРАТЕНТОРИАЛНОТО КРЪВООБРАЩЕНИЕ. ПРОСПЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Владимир Наков¹, Тома Спириев¹, Милко Милев¹, Лили Лалева¹,
Милена Станева², Поля Антова², Цветомир Цветанов², Дилана Горчева³,
Васил Червенков³

¹ Клиника по неврохирургия, Аджибадем СитиКлиник УМБАЛ Токуда, София

² Клиника по ангиология, Аджибадем СитиКлиник УМБАЛ Токуда, София

³ Клиника по съдова хирургия, Аджибадем СитиКлиник УМБАЛ Токуда,
София

Цел и обект на изследването

Да демонстрираме екстра-интракраниалния байпас (ЕС-IC байпас) като хирургичен метод за лечение на пациенти с хронична недостатъчност на мозъчното кръвообращение, причинена от оклузия на магистрална мозъчна артерия, при които ендоваскуларни методи и техники за възстановяване на кръвообращението са неприложими. В настоящата серия от случаи представяме селективен и лесен за употреба метод за подбор на пациенти, както и представяме резултатите при проследяване на пациентите.

Използвани методи

При 13 пациенти с недостатъчност на мозъчното кръвообращение осъществихме средно- и нискодебитен ЕС-IC байпас. Критериите за селекция на пациентите са: 1. Пълна оклузия на магистрална мозъчна артерия (вътрешна сънна артерия); 2. Клиника на преживян един или повече исхемични инсулти, но без тежък траен неврологичен дефицит, транзиторни исхемични атаки (ТИА) или нарастващ когнитивен дефицит; 3. Данни от цветно-кодираната дуплекс сонография на интракраниални мозъчни артерии за разлика между дебитите на двете средни мозъчни артерии в размер над 30%; 4. МР-перфузионно изследване на мозъчното кръвообращение, включително с натоварване с ацетазоламид 1000 мг и.в.

Резултати

Клиничните резултати и резултатите от контролните образни изследвания и неврологичните тестове показват: 1. Работещ байпас при 12 от 13 пациента (92%). 2. Липса на значими усложнения от оперативната процедура; 3. Преустановяване на епизодите на ТИА за периода на проследяване; 4. Изравняване на дебитите на двете средни мозъчни артерии след 6-ти месец от операцията при контролните транскраниални цветно-кодираната дуплекс сонографи; 5. Повишаване на резултата от когнитивния тест след 6-ти месец от операцията.

Заключение

При пациенти с оклузия на магистрална артерия и липсващо адекватно колатерално кръвоснабдяване, ЕС-IC байпас е сигу-

рен, ефективен и безопасен метод за възстановяване на мозъчния кръвен ток.

EXTRA-INTRACRANIAL BYPASS IN CHRONIC SUPRATENTORIAL ISCHEMIA. PROSPECTIVE RESULTS

Vladimir Nakov¹, Toma Spiriev¹, Milko Milev¹, Lili Laleva¹, Milena Staneva²,
Polia Antova², Tsvetomir Tsvetanov², Diliana Gorcheva³, Vassil Chervenkov³

¹ Department of Neurosurgery, Acibadem CityClinic University Hospital Tokuda,
Sofia, Bulgaria

² Department of Angiology, Acibadem CityClinic University Hospital Tokuda,
Sofia, Bulgaria

³ Department of Vascular Surgery, Acibadem CityClinic University Hospital
Tokuda, Sofia, Bulgaria

Aim

To demonstrate extra-intracranial bypass (EC-IC bypass) as surgical method for treatment of patients with chronic insufficiency of brain circulation, due to occlusion of major brain feeding vessels, where endovascular treatment methods are not applicable. In the current clinical series, we present indications and easy to use method for patient selection and discuss follow up results.

Material and Methods

In 13 patients with chronic insufficiency of supratentorial brain circulation we performed low flow EC-IC bypass. The patient selection criteria are as follows: 1. Complete occlusion of major extracranial brain feeding artery (internal carotid artery); 2. Clinical data of one or more transitory ischemic attacks, without severe neurological deficit, increasing cognitive deficit; 3. Data from color coded transcranial duplex sonography for difference between the debits of the two middle cerebral arteries >30%; 4. MRI perfusion study of the brain circulation including Acetazolamide 1000 mg i.v.

Results

Clinical results, the results of the control imaging diagnostics and the neurological tests indicate: 1. Patent bypass in 12 of the 13 patients (92%) 2. No serious surgical complications (wound dehiscence in one of the patients); 3. No new transitory ischemic attacks for the period of follow up. 4. Equal blood flow in the middle cerebral arteries, six months from the operation on the color coded transcranial duplex sonography; 5. Increase score from the cognitive tests 6 months after the surgery.

Conclusion

In patients with complete occlusion of major extracranial brain feeding artery and lack of collateral brain circulation, EC-IC bypass is a sole effective and safe method for restoration of blood flow in normal volume.

МЕНИЕРОВА БОЛЕСТ – СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА, ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕТО

О. Колев

МБАЛНП „Свети Наум”

Цел: Да представим актуалните диагностично-терапевтични критерии за Мениеровата болест. За да се насочим към тази диагноза, според последният международният консенсус за това заболяване, освен класическата триада на пристъпи от: световъртеж, тинитус и невросензорна загуба на слухът, към които се добавя и „пълнота” в ухото, пристъпите трябва да са минимум два или повече, като продължителността им трябва да е от 20 мин до 12 часа (максимално – 24 часа).

Методи: Диагностичните методи включват обективни такива – главно нистгмография, провокационни тестове с ротационни автоматични системи с видео регистрация, head impulse (НТ)

тест, вестибуларно предизвикани миогенни потенциали (VEMP), постурография и други вестибуларни тестове като следящ погледен тест и калибрационен тест; също и аудио-метрични прагови и надпрагови тестове.

Резултати: Резултатите показват различна находка и са в зависимост от етапа в развитието на болестта. В изграждането на диагнозат трябва да се отчитат сходни пристъпни симптоми от други заболявания като вестибуларен невронит (неврит), вестибуларна мигрена, психогенно вертиго и др.

Заклучение: При правилна интерпретация на находката, както и в зависимост от фазата на болестта се прилага различна терапия. В някои случаи терапията подпомага диференциалната диагноза. Например ефекта от антиконвулсанти показва, че се касае за вестибуларна мигрена. Лечението на Мениеровата болест включва комбинация от медикаментозно лечение – не само от най-често ползваните вестибулосупресанти и други симптоматични, макар и непълно подобряващи симптоматиката средства, но и повлияващо патогенетичния процес на заболяването лекарства, включително и най-новото, на експериментален етап – Ebselen, Glutathione peroxidase mimetic (SPI-1005), диетичен режим и комплекси от вестибуларна рехабилитация.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЛАБОРАТОРНАТА МЕДИЦИНА ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

П. Дечева¹, доц. д-р С. Иванова²

¹ МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, Клинична и ликворологична лаборатория

² МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, Клиника по нервни болести за двигателни нарушения

Публикуваните критерии за диагностициране на множествена склероза са резултат от усилията на международен комитет. С цел да бъде повишена диагностичната специфичност и минимизирана възможността за поставянето на погрешна диагноза, комитетът препоръчва използването на клинични и параклинични критерии, като последните включват информацията от образното магнитно-резонансно изследване, изследването на евокирани потенциали и анализа на гръбначно-мозъчна течност (ликвор). В близкото минало въпреки въвеждането на много строги изисквания за провеждането на магнитно-резонансното изследване, в документа с новите критерии за поставяне на диагнозата не са посочени изискванията според ръководствата за анализ на ликвор, а просто Q IgG е приравнен с изоелектричното фокусиране без посочване на каквито и да било аргументи. Спектърът на изследваните лабораторни параметри в ликвора и съответните методи е твърде широк и често води до вариации в стойностите на резултатите по отношение на чувствителността, специфичността, точността и надеждността без да е посочен оптималният тест за анализ на ликвор за диагностициране на множествена склероза. За да се отговори конкретно на този въпрос на необходимата висота, е свикана международна група от експерти по множествена склероза и диагностични техники за изследване на ликвор и резултатът е постигането на консенсус от всички участници. Тези препоръки за установяване на стандарт за изследване на ликвор при пациенти, за които се подозира, че имат множествена склероза, значително да допълват установените критерии, за да се гарантира, правилното диагностициране на заболяването.

Всеки параметър от анализа на ликвор трябва да допринася за отдиференцирането на другите причини за системно възпаление в централната нервна система, наподобяващи множествена склероза – такива като васкулит или хронична инфекция. Определянето на броя левкоцити и диференцирането им, също

както и концентрацията на общ белтък и глюкоза помагат за допълването на общата представа от анализа на ликвор заедно с по-специфичните показатели като албумин и имуноглобулини.

По-ниската чувствителност на методите за количествено определяне спрямо тези за качествено откриване на интратектална синтеза на имуноглобулини при множествена склероза е резултат от основната разлика между двете групи методи, използвани за отдиференциране на норма от патология. При количествения анализ резултатът на всеки пациент е сравняван с тези на голяма група от хора и следователно в широк диапазон от протеини с кръвен произход, които са попаднали в ликвора. При качествения анализ структурата на разпределение на IgG в ликвора на един пациент бива сравнявана с неговата собствена проба серум. Ето защо използването на Q IgG или друг количествен показател, свързан с IgG не може да бъде еквивалентен на качествения анализ, използващ изоелектричното фокусиране с имунофиксация. Този метод следва да се счита за „златен стандарт“ при доказване наличието на олигоклонални ивици.

Споделям опитът на екипа на клинична и ликворологична лаборатория към МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД при работа с методът за изоелектричното фокусиране с имунофиксация в агарен гел при диагностицирането на множествена склероза.

THE POSSIBILITIES OF LABORATORY MEDICINE IN THE DIAGNOSIS OF MULTIPLE SCLEROSIS

P. Decheva, S. Ivanova

University Hospital „St. Naum“, Sofia

In the past the criteria for the diagnosis of multiple sclerosis were published as the result of an internationally formed committee. To increase the specificity of diagnosis and to minimize the number of false diagnoses, the committee recommended the use of both clinical and paraclinical criteria, the latter involving information obtained from magnetic resonance imaging, evoked potentials, and cerebrospinal fluid analysis. Although rigorous magnetic resonance imaging requirements were provided, the „new criteria paper“ fell short in terms of guidelines as to how the CSF analysis should be performed and simply equated the IgG index with isoelectric focusing, without any justification. The spectrum of parameters analyzed and methods for CSF analysis differ worldwide and often yield variable results in terms of sensitivity, specificity, accuracy, and reliability, with no decided „optimal“ CSF test for the diagnosis of MS. To address this question specifically, an international panel of experts in MS and CSF diagnostic techniques was convened and the result was a consensus of all the participants. These recommendations for establishing a standard for the evaluation of CSF in patients suspected of having MS should greatly complement the established criteria in ensuring that a correct diagnosis of MS is being made.

All aspects of CSF analysis have to help distinguish between other causes of systemic inflammation that spill over the central nervous system and might mimic MS, such as vasculitis or chronic infection.

A white blood cell (WBC) count and differential count as well as protein concentration and glucose level help to round out the CSF picture together with the more specific albumin and immunoglobulin measurements.

Regarding the lower sensitivity of quantitative vs qualitative analysis in the detection of intratecal IgG synthesis in MS, this derives from the fundamental differences that the 2 techniques use to distinguish normal from abnormal. In quantitative analysis, each patient is compared with a large population and, hence, wide reference range of blood-derived proteins in CSF whereas in qualitative analysis each patient's CSF IgG pattern is compared with his or her own parallel serum sample.

Therefore the Q IgG or any other quantitative IgG analysis is not equivalent to qualitative analysis using isoelectric focusing with immunofixation. This method should be the „gold standard” for detecting the presence of oligoclonal bands.

I share the experience of the team of the laboratory for clinical chemistry and CSF analysis at University hospital Sv. Naum when working with isoelectrofocusing on agarose gel, performed on the semiautomatic HYDRASYS system, followed by immunofixation with anti-IgG antiserum in the diagnosis of multiple sclerosis.

ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С АНТИ – МИЕЛИНОВИ ОЛИГОДЕНДРОЦИТНИ ГЛИКОПРОТЕИНОВИ АНТИТЕЛА (MOGAD) – ФЕНОТИП И ЛЕЧЕНИЕ

Доц.д-р Соня Иванова

МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

Клиничният интерес към антителата срещу миелин ологодендрочитния гликопротеин се засили в последното десетилетие. Успоредно с това достъпът до серологични изследвания се разширява в повечето страни. Терминът „заболявания, свързани с анти-миелинови олигодендрочитни гликопротеинови антитела” включва клинични и радиологични синдроми, повечето от които демиелинизиращи. Симптомите при тези пациенти имат монофазно или пристъпно протичане. Те лесно могат да бъдат сбъркани с множествена склероза или заболяванията от сектора на оптичния невромиелит.

Правилната диагноза е важна, защото патологията, лечението и прогнозата за различни. За установяване на точна информация кои пациенти се нуждаят от серологично изследване е важно предоставянето на ясна информация за неврологичните синдроми, които изискват тестване на анти-MOG антитела и разработване на удобни за невролозите критерии, които да улесняват диагностиката на MOGAD. Предложение за диагностични критерии е направено през настоящата 2023 г. от международна група експерти с водещ изследователи Бренда Бануел и колеги.

MOGAD (MOG ANTIBODY-ASSOCIATED DISEASE) – PHENOTYPES AND MANAGEMENT

S. Ivanova

University Hospital „St. Naum”, Sofia

Clinical interest in myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) autoantibodies has increased remarkably in the past decade. Parallel to that, access to MOG antibody detection tests has become widely available in many countries. The term MOG antibody-associated disease (MOGAD) has been thought up to include several clinical and radiological syndromes, most of which are demyelinating. The symptoms have a monophasic or relapsing course that can be mistaken for multiple sclerosis or neuromyelitis optica spectrum disorders.

The correct diagnosis of MOGAD is important because the pathology, treatment, and prognosis for this disease are different. The way to reduce risk for mistakes is providing clear information on the neurological syndromes that require MOG antibody testing and to develop neurologists friendly criteria that facilitate MOGAD diagnosis. In 2023 diagnostic criteria are proposed, developed by an international panel of experts and presented in the Personal View by Brenda Banwell and colleague.

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С ХЕРЕДИТАРНА ОПТИЧНА НЕВРОПАТИЯ НА ЛЕБЕР, НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

С. Черникова¹, Б. Захарова², К. Каменарова^{3,4}, К. Михова^{3,4}, С. Атемин², Т. Тодоров², И. Търнев^{1,5,6}, Р. Кънева^{3,4}, А. Тодорова^{2,4}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, София

² Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”, София

³ Център по молекулярна медицина, Медицински университет, София

⁴ Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински университет, София

⁵ Катедра по Неврология, Медицински Университет, София

⁶ Департамент „Когнитивна наука и психология”, Нов български университет, София

Херидитарната оптична невропатия на Leber (LHON) е рядко наследствено заболяване, предаващо се от страна на майката и причинено от митохондриални ДНК (мтДНК) точкови мутации в гените, кодиращи MT-ND1, MT-ND4, MT-ND4L и MT-ND6 субединици на комплекс I на митохондриалната респираторна верига. Най-честите първични мутации G11778A в MT-ND4 гена, G3460A в MT-ND1 гена и T14484C в MT-ND6 гена са причина за заболяването при 90% от болните, но са на лице и други много по-редки мутации. LHON се характеризира с двустранна остро или подостро протичаща зрителна увреда и се наблюдава най-често при млади мъже.

Цел: Оценка на клиничната симптоматика и генетичен анализ при български пациенти с LHON.

Контингент и методи: На базата на клинична оценка и генетични проучвания диагнозата LHON бе поставена при 17 болни – 14 мъже и 3 жени. При болните бе осъществено пълно невроофтальмологично изследване, включващо определяне на зрителна острота, кинетична или автоматизирана прагова статична периметрия, биомикроскопия на преден очен сегмент, директна офталмоскопия, оптично-кохерентна томография, оценка на очния мотилитет, както и молекулярно-генетично изследване.

Резултати и обсъждане: Седем болни от 2 несвързани фамилии имаха фамилна история за LHON, а останалите 10 болни бяха спорадични (изолирани) случаи в техните семейства. Възрастта на болните при първата поява на зрителни нарушения варираше от 3 до 39 години (средна възраст = 17,5 години). Зрителната острота при болните варираше между броене на пръсти пред окото и 0,6, а най-честата периметрична находка беше двустранният централен скотом. При 4-ма пациенти, изследвани в острия стадий на заболяването, офталмоскопично беше установена хиперемия на оптичния диск и тортуозитет на ретиналните съдове, а при останалите 13 болни, изследвани след острия стадий, бе намерена картина на двустранна оптична атрофия. Генетичното изследване показа наличие на следните мутации, предизвикващи заболяването: G11778A, MT-ND4 ген при 6 болни; G3460A, MT-ND1 ген при 3-ма болни; G3635A, MT-ND1 ген при фамилия с 4 болни; G11778A, MT-ND4 ген и T14484C, MT-ND6 ген при фамилия с 3-ма болни; 1 болен с генетичен вариант A15988G в MT-TP ген.

Заклучение: Освен най-честите мутации G11778A в MT-ND4 гена, G3460A в MT-ND1 гена, T14484C в MT-ND6 гена, доказани при нашите пациенти, при фамилия с 4 засегнати индивида бе намерена рядката мутация G3635A в MT-ND1 гена. Интерес представлява и друга фамилия с 3-ма болни, при която е налице дигенно унаследяване на G11778A в MT-ND4 гена и T14484C в MT-ND6 гена. Нов вариант m.15988A>G в митохондриалния ген MT-TP с висока степен на хетероплазмия беше установен при един болен. Тези резултати показват, че при пациенти, суспектни за наличие на LHON, е необходимо цялостно изследване на митохондриалния геном за доказване на

Награждаване

ОТЛИЧИЯТА НА ESO И WSO ANGELS СЕ ВРЪЧВАТ В ИЗРАЗ НА

ПРИЗНАНИЕ И ПОЧИТ

КЪМ ЕКИПИ И ЛИЧНОСТИ, КОИТО РАБОТЯТ ВСЕОТДАЙНО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУЛТИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОТО МУ ПРОСЛЕДЯВАНЕ.

СИСТЕМА ЗА КЛАСИРАНЕ	ЗЛАТЕН СТАТУТ	ПЛАТИНЕН СТАТУТ	ДИАМАНТЕН СТАТУТ
Изисквания за класиране	Условия на критерии за класиране	Условия на критерии за класиране	Условия на критерии за класиране
% на пациенти, лекувани с време „от врата до игла“ < 60 минути	50%	75%	75%
% на пациенти, лекувани с време „от врата до слабинната гънка“ < 120 минути	50%	75%	75%
% на пациенти, лекувани с време „от врата до игла“ < 45 минути			50%
% на пациенти, лекувани с време „от врата до слабинната гънка“ < 90 минути			50%
% пациенти, получили реканализационна терапия, от общия брой случаи с исхемичен инсулт в болницата	5%	15%	25%
% от всички suspectни пациенти с инсулт, преминали образна диагностика с КТ или ЯМР	80%	85%	90%
% от всички пациенти с инсулт, преминали скрининг за дисфагия	80%	85%	90%
% от пациентите с исхемичен инсулт, изписани с антитромбоцитни медикаменти	80%	85%	90%
% от пациентите с инсулт с предсърдно мъждене, изписани с антикоагуланти медикаменти	80%	85%	90%
Пациенти с инсулт, лекувани в специализирани отделения за инсулт или в интензивни отделения по време на болничния престой			ДА

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Болниците отговарят на изискванията за награда ESO или WSO Angels, ако съберат данни за лечението в RES-Q, SITS-QR или в един от предварително одобрените регистри/бази данни и представят тримесечен отчет, обобщаващ тяхното представяне. Болниците се оценяват въз основа на критерии, които са в съответствие с показателите за качество на ESO и WSO. Въз основа на постигнатите резултати по тези различни критерии, болницата ще получи награда за Златен, Платинен или Диамантен статут.

НАГРАДИТЕ

Когато Вашата болница отговаря на условията за награда, ще получите материали, които улесняват споделянето на постижението сред Вашата общност. Болниците с Диамантен статут получават признание на годишни регионални конференции, на които присъстват водещи експерти в областта.

НАГРАДИ СМП

Програмата Награди Angels е разширена с цел да признае отличните постижения в доболничната грижа за инсулт, да насърчи проследяването на качеството и да насърчи подобрието, основано на данни, в доболничната фаза. Попитайте Вашия Angels консултант за повече информация относно наградите СМП Angels.

Levodopa, приемана перорално, е златният стандарт в лечението на Паркинсонова болест²

Когато отговорът към пероралната терапия с levodopa стане трудно предвидим с прогресията на Паркинсоновата болест, каква е следващата стъпка?^{†3}

Duodopa¹ процес на включване

Фаза 1 – НИС*

Преди поставянето на постоянна перкутанна ендоскопска гастростома с йеюнална сонда (PEG-J).

Фаза 2 – Поставяне на PEG-J**

Дългосрочното приложение трябва да е чрез постоянна PEG-J тръба.

Временна назоинтестинална сонда (НИС) се използва за потвърждаване на положителния клиничен отговор към Duodopa.

Duodopa се титрира до индивидуалните нужди на пациента за постигане на оптимална доза.

За приложението на Duodopa трябва да се използва само помпата CADD-legacy 1400 (CE маркировка). Едновременно с помпата се доставя и упътване с инструкции за използването ѝ.

Duodopa трябва да се прилага в началото като монотерапия. При необходимост може едновременно да се приема друг антипаркинсонов лекарствен продукт.

****PEG-J процедурата е обратима. Терапията с Duodopa с използване на PEG-J може да бъде прекратена във всеки момент чрез изваждане на тръбата и оставяне на раната да заздравее.¹**

[†]След оптимизиране на пероралните терапевтични опции.

*НИС: назоинтестинална сонда **PEG-J: перкутанна ендоскопска гастростома с йеюнална тръба.

1. КХП на Duodopa към Регистрационен № 20060683. 2. S Fahn, J Neural Transm Suppl 2006; (71): 1-15: doi: 10.1007/978-3-211-33328-0_1. 3. Olanow CW et al. Nat Clin Pract Neurol 2006;2(7):382-92.

Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml гел за прилагане в червата (levodopa/carbidopa monohydrate)

Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП към Duodopa (Регистрационен №: 20060683).

За пълна информация, моля, направете справка с кратката характеристика на продукта. За контакт, моля, свържете се с локалното представителство в България: АБВи ЕООД, гр. София 1505, бул. „Ситняково“, № 48, „Сердика Център“, ет. 7, тел.: +359 2 90 30 430

BG-DUOD-230003 Уведомление към ИАА: ИАА-14395-30.3.2023 г.

диагнозата, тъй като все по-често се откриват нови редки патогенни варианти в мтДНК.

CLINICAL-GENETIC ANALYSIS IN BULGARIAN PATIENTS WITH LEBER'S HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY, NEW THERAPEUTIC OPTIONS

S. Cherninkova¹, B. Zaharova², K. Kamenarova^{3,4}, K. Mihova^{3,4}, S. Ateemin², T. Todorov², I. Tournev^{1,5,6}, R. Kaneva^{3,4}, A. Todorova^{2,4}

¹ Clinic of Nervous diseases, University Alexandrovska Hospital, Sofia

² Genetic medical and diagnostic laboratory Genica, Sofia

³ Molecular medicine centre, Medical University, Sofia

⁴ Department of medical chemistry and biochemistry, Medical University, Sofia

⁵ Department of Neurology, Medical University, Sofia

⁶ Department of cognitive science and psychology, New Bulgarian University, Sofia

Leber's hereditary optic neuropathy (LHON) is a rare maternally inherited disease caused by mitochondrial DNA (mtDNA) point mutations in genes encoding the MT-ND1, MT-ND4, MT-ND4L and MT-ND6 subunits of complex I in the mitochondrial respiratory chain. The most common primary mutations G11778A in MT-ND4 gene, G3460A in MT-ND1 gene and T14484C in MT-ND6 gene cause the disease in 90% of patients but there are also a number of less common mutations. LHON is characterized by bilateral acute or subacute visual failure and usually occurs in young males.

Purpose: An assessment of the clinical symptomatology and genetic analysis in Bulgarian patients with LHON.

Materials and methods: On the basis of the clinical evaluation and genetic investigation 17 patients – 14 males and 3 females were diagnosed with LHON. A full neuroophthalmologic examination including visual acuity testing, Goldmann kinetic or automated static threshold perimetry, slit lamp biomicroscopy, direct ophthalmoscopy, optical coherence tomography, evaluation of ocular motility and genetic investigation was performed in the patients.

Results and discussion: Seven patients from 2 unrelated families had family history of LHON and the remaining 10 patients were isolated cases in their families. The age at onset of visual failure ranged from 3 to 39 years (average=17,5 years). Visual acuity ranged between counting fingers and 0,6 in the patients. Visual field examination revealed the most common finding of bilateral central scotoma. In 4 patients, examined during the acute stage of optic neuropathy, ophthalmoscopy revealed an optic disc hyperemia and retinal vessels tortuosity and in the remaining 13 patients examined after the acute stage bilateral optic atrophy was found. The genetic testing revealed the following gene mutations responsible for the disease: G11778A, MT-ND4 gene in 6 patients; G3460A, MT-ND1 gene in 3 patients; G3635A, MT-ND1 gene in a family with 4 patients; G11778A, MT-ND4 gene and T14484C, MT-ND6 gene in a family with 3 patients; a variant A15988G, MT-TP gene in one patient.

Conclusion: Except the most common mutations G11778A in MT-ND4 gene, G3460A in MT-ND1 gene, T14484C in MT-ND6 gene in our patients, a rare mutation G3635A in MT-ND1 was found in 4 affected members of one pedigree. Interestingly a digenic inheritance of G11778A and T14484C was detected in another 3 individuals from a different family affected by LHON. A variant m.15988A>G in the mitochondrial gene MT-TP with high level of heteroplasmy was found in one patient. These results indicate that a genetic analysis of the whole mtDNA sequence is recommended in the cases of a strong clinical suspicion of LHON since new rare mtDNA pathogenic variants are increasingly identified.

НОВОСТИ В ЕПИЛЕПТОЛОГИЯТА – ТЕРМИНОЛОГИЯ, СВЪРЗАНА С МЕДИКАМЕНТИТЕ, КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕПИЛЕПТИЧНИТЕ СИНДРОМИ

Е. Витева^{1,2}

¹ Медицински университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра по неврология

² УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Клиника по нервни болести

В последните години актуализирането на някои ключови термини и класификации в епилептологията продължава. След продължителна дискусия в международната медицинска общност през 2022 г. Международната лига за борба с епилепсията утвърждава и популяризира последната част от класификацията на епилепсиите, а именно – класификацията на епилептичните синдроми. Целта е тяхното определяне в съответствие с класификацията на епилепсиите и епилептичните пристъпи от 2017 г. чрез използване на ясна терминология, очертаване на типичните характеристики на всеки синдром с цел по-лесно разпознаване от клиницистите и достъпност на информацията в целия свят. Освен това е препоръчан и терминът „противопристъпни медикаменти“ като най-точен по своя медицински и социален смисъл.

Според въведеното определение епилептичният синдром е характерна комбинация от клинични и ЕЕГ особености, често свързана със специфична етиология. Неговото диагностициране има отношение към лечението и прогнозата. Епилептичните синдроми се класифицират първоначално според възрастта на начало и след това – според вида на клиничните прояви: с пристъпи с генерализирано начало, с пристъпи с фокално начало, с фокални и генерализирани пристъпи, с енцефалопатия на развитието и/или епилептична енцефалопатия или прогресиращо влошаване на неврологичната симптоматика. Те са разпределени в 4 основни групи: 1. Идиопатични генерализирани епилепсии; 2. Епилептични синдроми при новородени и с начало в ранна детска възраст; 3. Епилептични синдроми с начало в детска възраст; 4. Епилептични синдроми с начало в различна възраст. Идиопатичните генерализирани епилепсии са отделна подгрупа от генетичните генерализирани епилепсии. Те се отличават с: благоприятна прогноза, не се усложняват с енцефалопатия на развитието и/или епилептична енцефалопатия, възможно е клинично припокриване и трансформиране на един синдром в друг синдром от групата, показват сходни ЕЕГ промени.

За всички синдроми е уточнена следната информация: епидемиология, клинична картина, естествен ход, вид/видове пристъпи, ЕЕГ находки, резултати от невроизобразяващи, лабораторни, генетични изследвания, диференциална диагноза. Определени са медикаментите, които биха могли да влошат пристъпната честота при специфични синдроми и синдромите с висока вероятност за развитие на медикаментозна резистентност, но с възможност за добър отговор при хирургично лечение. За всеки синдром са описани задължителни, изключващи и рядко срещани критерии.

Предложени са дефиниции за: 1. Синдром в развитие – когато липсват всички задължителни диагностични критерии в началото, но е необходимо време за изявата им; 2. Синдром без лабораторно потвърждаване – термин подходящ само за ограничени на ресурси държави с ограничен или липсващ достъп до задължителните изследвания; 3. Етиологично-специфични синдроми – със специфична етиология на епилепсията, свързана с ясно определен, относително еднакъв и отчетлив клиничен фенотип при повечето индивиди, както и съответни ЕЕГ, невроизобразяващи и/или генетични корелати.

Обърнато е внимание на различни заболявания, в хода на които се получават епилептични пристъпи с характерни кли-

нични и ЕЕГ прояви, но липсват други характеристики на синдромите – специфична етиология, прогноза и типични придружаващи заболявания. Затова тези епилепсии не са включени в класификацията на епилептичните синдроми.

Като заключение, новата класификация на епилептичните синдроми дава възможност за по-точното им разпознаване, по-добро разбиране на очаквания естествен ход на заболяването и по-успешен избор на оптималните изследвания и методи на лечение.

NOVELTIES IN EPILEPTOLOGY – TERMS FOR MEDICATIONS USED IN THE TREATMENT OF EPILEPSY, EPILEPTIC SYNDROMES CLASSIFICATION

E. Viteva

Department of Neurology, Medical University of Plovdiv, Bulgaria
University Hospital „Sveti Georgi” – Plovdiv, Clinic of Neurology

The update of some key terms and classifications in epileptology has been going on recently. Following a continuous discussion in the international medical community, in 2022 The International League Against Epilepsy confirmed and promoted the last part of the classification of epilepsies – the classification of epileptic syndromes. The target is their determination in conformity with the classifications of epilepsies and epileptic seizures from 2017 by means of usage of clear terminology, marking out the typical characteristics of all syndromes with the purpose of easier recognition by clinicians and accessibility of information all over the world. Besides, the term „antiseizure medications” has been recommended as the most precise because of its medical and social meaning.

According to the introduced definition, the epileptic syndrome is a characteristic cluster of clinical and EEG features, often supported by specific etiological findings. The diagnosis of a syndrome frequently carries prognostic and treatment implications. Epilepsy syndromes have traditionally been grouped according to age of onset and afterwards – according to the clinical manifestations: with generalized onset seizures, with focal onset seizures, with focal onset and generalized onset seizures, with developmental encephalopathy and/or epileptic encephalopathy or progressive neurological deterioration. The syndromes have been distributed in 4 main groups: 1. Idiopathic generalized epilepsies; 2. Epileptic syndromes with neonatal and infantile onset; 3. Epileptic syndromes with childhood onset; 4. Epileptic syndromes with variable age at onset. Idiopathic generalized epilepsies have been confirmed as a subgroup of the genetic generalized epilepsies. Their distinctive features include: favorable prognosis, no complications with developmental encephalopathy and/or epileptic encephalopathy, possibility of clinical overlapping and transformation of one syndrome into another syndrome from the group, similar EEG changes.

The following information has been clarified for all syndromes: epidemiology, clinical manifestations, natural history, type/types of seizures, EEG findings, results from neuroimaging, laboratory, genetic investigations, differential diagnosis. Particular antiseizure medications that could exacerbate seizures in specific syndromes and the syndromes with high likelihood of drug resistance, but favorable response to epilepsy surgery, have been identified. Mandatory, exclusionary and alerts criteria have been determined for all syndromes.

Definitions have been proposed about: 1. Syndrome-in evolution – a syndrome that lacks all mandatory diagnostic features at onset but takes time to evolve; 2. Syndrome without laboratory confirmation – this term should be utilized only in resource-limited countries with limited or no access to the mandatory investigations; 3. Etiology-specific syndrome – when there is specific etiology for the epilepsy that is associated with clearly defined, relatively uniform and distinct clinical phenotype in most affected individuals, as well

as consistent EEG, neuroimaging and/or genetic correlates.

Attention has been paid to many diseases in the course of which epileptic seizures occur together with specific clinical and EEG manifestations, but other typical characteristics of the syndromes such as specific etiology, prognosis and typical comorbidities, are not present. Therefore, these epilepsies haven't been included in the classification of epileptic syndromes.

In conclusion, the new classification of epileptic syndromes provides the opportunity for their clearer recognition, improved understanding of the natural history of the disease, and a more successful choice of the optimal investigations and treatment methods.

КОМПЮТЪРНО-ТОМОГРАФСКАТА ПЕРФУЗИЯ КАТО МЕТОД ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ ЗА ИНТРАВЕНОЗНА ТРОМБОЛИЗА

П. Атанасова¹, Е. Халил¹, Н. Трайкова²

¹ УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив, Клиника по нервни болести

² УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив, Отделение по образна диагностика

Прецизно поставената диагноза остър мозъчно-съдов инцидент определя терапевтичните стъпки, които в крайна сметка определят клиничния изход. Една от основните задачи на мултимодалния компютърен томографски подход е изобразяването на т. нар. исхемична пенумбра при остър исхемичен инсулт. Извършването на КТ-перфузия е най-бързият метод за изобразяване на пенумбрата. Този метод предоставя информация както за анатомията, така и за физиологичното състояние на мозъчния паренхим в острия стадий на инсулт. Много фактори повлияват еволюцията на пенумбрата в исхемичното ядро, и скоростта на прогресиране на необратимото увреждане варира значимо между индивидите. Идентифицирането на степента на исхемичното ядро и пенумбрата е полезно за вземане на решения за лечение.

Настоящият обзор предлага поглед върху различните аспекти на КТ-перфузията при острия исхемичен инсулт и по-специално относно диференциалната диагноза между острия исхемичен инсулт и неговите мимики. Представяме клинични случаи, илюстриращи различни аспекти от ежедневната клинична практика, при които извършването на интравенозна тромболиза без перфузионно изобразяване на мозъчния паренхим не би било възможно.

COMPUTED TOMOGRAPHIC PERFUSION AS A METHOD FOR SELECTION OF PATIENTS FOR INTRAVENOUS THROMBOLYSIS

P. Atanasova, E. Halil, N. Traykova

The precisely made diagnosis of acute cerebrovascular accident defines the therapeutic steps that eventually determine the clinical outcome. One of the main tasks of the multimodal computed tomography approach is imaging the so-called ischemic penumbra in acute ischemic stroke. Performing computed tomography perfusion is the most rapid method for imaging the penumbra. That method presents information for the anatomy as well as the physiologic state of the brain parenchyma at acute stage of stroke. Many factors affect the evolution of the penumbra into the ischemic core, and the rate of progression of irreversible injury is highly variable between individuals. The identifying the extent of the ischemic core and penumbra is useful for making treatment decisions.

The present review offers a view on the various aspects of СТР in acute ischemic stroke, and more specifically about differential diagnosis between acute ischemic stroke and stroke mimics. We present clinical cases, illustrating various aspects of everyday clinical practice, in which performing intravenous thrombolysis without per-

fusion imaging of brain parenchyma would not be possible.

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЙСКИ ГАЗ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ

Д. Богданова^{1,2}

¹ МБАЛНП Св. Наум, София

² Медицински университет, София

Цел и задачи: Да се представят механизмите, клиничната картина, диагностиката и лечението при злоупотреба с райски газ (N₂O).

Методи: Злоупотребата с райски газ води до подостро засягане на гръбначния мозък и на периферните нерви. Диагнозата се поставя по данни от анамнезата, клиничната картина, невроизобразяващите, неврофизиологичните изследвания, изследването на нива на витамин B₁₂, хомоцистеин и метилмалонова киселина. Лечението е с витамин B₁₂ и фолиева киселина.

Резултати: Ще бъдат представени случаи на клинични случаи при пациенти от МБАЛНП Св. Наум.

Заклучение: От изключителна важност е разпознаването и ранното лечение при пациенти с прогресиращи неврологични симптоми, анамнеза за скорошна консумация на райски газ и повишена хомоцистеинемия.

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF LAUGHING GAS FOR RECREATIONAL USE

D. Bogdanova^{1,2}

¹ MHATNP St. Naum, Sofia

² Medical University, Sofia

Aim and Objectives: To discuss the mechanisms, clinical picture, diagnosis and treatment of N₂O abuse.

Methods: Abuse of laughing gas results in subacute degeneration of the spinal cord and peripheral polyneuropathy. The diagnosis is based on the anamnesis, the clinical picture, neuroimaging, neurophysiological studies, the examination of the levels of vitamin B₁₂, homocysteine and methylmalonic acid. Treatment is with vitamin B₁₂ and folic acid.

Results: Clinical case studies will be presented.

Conclusion: Early diagnosis and treatment is important in patients with progressive neurological dysfunction, a history of recent gas consumption, and elevated homocysteinemia.

ОПТИКОМИЕЛИТ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

д-р Мирена Вълкова^{1,2}, д-р Елена Цолова¹, д-р Юлиан Цветанов^{1,2}, д-р Радостина Георгиева^{1,2}, д-р Георги Иванов^{1,2}, д-р Христо Милушев^{1,2}, д-р Петя Стефанова^{1,2}, доц. Велина Гергелчева^{1,2} проф. Румен Стоилов^{3,4}, проф. Милчо Минчев⁵, д-р Иван Тонев⁵, д-р Станислав Симеонов⁵

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ Софиямед

² СУ Св. Климент Охридски

³ Клиника по ревматология, УМБАЛ Свети Иван Рилски

⁴ МУ – София

⁵ НСБАЛХЗ София

Оптикомиелитът е хронично заболяване с преимущественото засягане на зрителния нерв и на гръбначния мозък. Заболяемостта се изчислява на 0.053 до 0.40 на 100,000, а болестността на 0.52 до 4.4. Дели се на три основни форми: с AQP4 антитела; с MOG антитела и серонегативен. Консенсус-

ните диагностични критерии включват клинични, образни, лабораторни критерии и изключване на алтернативни диагнози. Лечението при пристъп се провежда с пулс кортикостероиди и/или с плазмафереза започнати възможно най-рано. При анти-MOG формата се допуска и лечение с интравенозни имуноглобулини. За профилактика се препоръчват азатиоприн, ритуксимаб, тоцилизумаб, микофенолат и др. От 2023 г. се очаква регистрирането в България на сатрализумаб.

Представяме опита на третичен клиничен център и заболеваемост от оптикомиелит за периода от 2015 г. до юли 2022 г. Шест от пациентите бяха консултирани или лекувани в други два центъра. Лекувани са общо 15 пациента с 1 до 4 пристъпа. За 7 от пациентите се касаеше за пореден пристъп. Осем от пациентите са диагностицирани с първи пристъп след 2020 г. Само двама от пациентите пролежаха с еднократни пристъпи преди 2020 г. Само при трима от пациентите пристъпите бяха от клинично изявен оптичен неврит. МРТ установи характерни лезии при всички. 11/15 бяха с AQP4 повишен титър антитела. При две от пациентките заболяването беше изява на паранеопластичен синдром. Профилактика се назначаваше с азатиоприн, при липса на ефект – ритуксимаб или тоцилизумаб.

За краткия период на проследяване от 7 години данните от единствен неврологичен център показват повишена заболеваемост и изява на пристъпи по време на SARS-Cov-2 пандемията. Тези данни подкрепят становището за параинфекциозната патогенеза като външен триггерен рисков фактор при това заболяване.

При 10 от пациентите се наложи провеждане на курс плазмафереза поради тежка симптоматика, неповлияваща се от пулс кортикостероиди. Адекватното лечение на оптикомиелита и други аутоимунни заболявания в България налага възможно най-бързо и пълноценно реимбурсиране на плазмаферезата у нас.

NEUROMYELITIS OPTICA – CURRENT TREATMENT IN BULGARIA

M. Valkova^{1,2}, E. Tzolova¹, J. Tsvetanov^{1,2}, R. Georgieva^{1,2}, G. Ivanov^{1,2}, H. Milushev^{1,2}, P. Stefanova^{1,2}, V. Guergeltcheva^{1,2}, R. Stoilov^{3,4}, M. Minchev⁵, I. Tonev⁵, S. Simeonov⁵

¹ Clinic of Neurology, University Hospital Sofia

² Sofia University St. Kliment Ohridski

³ Clinic of Rheumatology, University Hospital St. Ivan Rilski

⁴ Medical University – Sofia

⁵ National Hospital for Hematological Disorders, Sofia.

Neuromyelitis Optica (NMO) is a chronic disorder predominantly involving the optic nerve and the myelon. The incidence ranges between 0.053 and 0.40 per 100,000 and the prevalence – between 0.52 to 4.4. Three main types are defined: anti-AQP4 antibodies positive, anti-MOG antibodies positive and seronegative NMO. The consensus diagnostic criteria involve clinical, imaging, laboratory data and exclusion of alternative diagnoses. The acute-phase treatment is performed with pulse corticosteroids, and/or plasmaferesis as early as possible. Intravenous immunoglobulins may be given in the anti-MOG positive NMO. Various therapies may be used for prevention, including azathioprine, rituximab, tocilizumab, mycophenolate mofetil and others. In 2023 we expect registration of satralizumab in the country.

We present a tertiary center experience and incidence of NMO since 2015 till July 2022. Six of the patients were consulted or treated in two other centers as well. A total of 15 patients were treated admitted for 1 to 4 relapses per patient. Serial relapses experienced 7 of the patients. Onset of the disorder was later than the beginning of 2020 in 8 of the patients. Only 2 of the patients had single exacerbations before 2020. Optic neuritis developed only 3 of the patients.

MRI of the head and/or spinal cord showed typical lesions in all. 11/15 patients were AQP4 antibodies positive. Paraneoplastic NMO was diagnosed in two female patients. Prevention included azathioprine, rituximab and tocilizumab.

For the short period of 7 years a single tertiary center experience showed a higher incidence and occurrence of acute attacks during the SARS-Cov-2 pandemic. These data support the hypothesis of parainfectious pathogenesis as a triggering risk factor for the disorder.

In ten of the patients plasma exchange was administered due to severity of the attacks and lack of response to pulse corticosteroids. Reimbursement and availability of plasma exchange are needed for the appropriate treatment of NMO and other autoimmune disorders in Bulgaria.

FENAXON – ДОБРА КОМБИНАЦИЯ ПРИ ПЕРИФЕРНО-НЕРВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

П. Атанасова¹, Д. Масларов², К. Чомпалов¹, М. Димитрова³, Д. Йоргова⁴, К. Бързински⁵, И. Влашка⁷, А. Гиритлиев⁶, Р. Мавров⁸, М. Господинов⁹, Е. Исмаил¹⁰, Д. Манова¹¹, Л. Жегова¹¹, К. Янкуловска¹², В. Ерменкова¹²

¹ УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив

² Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ София

³ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

⁴ МБАЛ МТБ, гр. Пловдив

⁵ МБАЛ „И. Рилски“, гр. Пловдив

⁶ УМБАЛ Пловдив, гр. Пловдив

⁷ МЦ „И. Рилски“, гр. Пловдив

⁸ МЦ „Невроцентрум“, гр. Пловдив

⁹ ДКЦ 1 Кърджали

¹⁰ МБАЛ „Ат. Дафовски“, гр. Кърджали

¹¹ МБАЛ Разлог

¹² МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев

Фенаксон представлява комплексен продукт от единайсет активни съставки, чиято съчетана функция се оказва подходяща за приложение при остри и хронични заболявания на периферната нервна система. Антиоксидантният, невропротективният, невротрофичният и аналгетичният ефекти на Фенаксон подпомагат възстановяването на миелиновата обвивка, подобряват невротрансмисията, намаляват възпалението и симптомите на невропатна болка.

В 12 неврологични отделения на страната се проведе 3-месечно наблюдение на 422 пациенти (199 мъже и 223 жени) на средна възраст 55±7,8 години с периферно-нервни заболявания с персистираща невропатна болка. Всички пациенти са оценени с неврологичен статус, скала за болка (VAS), а 164 са проследени двукратно с изследване на проводимостта (моторните скорости на провеждане) на н. медианус, н. улнарис, н. тибалис и н. перонеус, както и на сетивните скорости на провеждане на н. суралис. На 3 месеца се отчете значимо намаление на болката, оценена с VAS ($t=13,06$, $p<0,001$), значимо подобрена средна скорост на провеждане по изследваните моторни влакна на н. медианус ($t=-2,83$, $p<0,05$); н. тибалис ($t=-6,19$, $p<0,001$) и н. перонеус ($t=-3,98$, $p<0,05$); липсва разлика между първоначалната и повторно отчетената средна скорост на провеждане по сетивните влакна на н. суралис ($t=-1,90$, $p=0,094$) и н. улнарис ($t=-1,75$, $p=0,129$).

Нашето проучване показва, че Фенаксон е една ефективна терапевтична комбинация за овладяване на невропатната болка и добро повлияване на проводимостта по моторни влакна на периферните нерви. Въз основа на получените резултати Фенаксонът се доказва като препарат за избор при симптоматично лечение на невропатната болка. Препоръчително е приложението му за профилактика на периферно-нервната проводимост

при полиневропатии, мононевропатии, плексити, радикулити и др. периферно-нервни заболявания.

FENAXON – A GOOD COMBINATION FOR PERIPHERAL NERVOUS DISORDERS

P. Atanasova¹, D. Maslarov², K. Chompalov¹, M. Dimitrova³, D. Yorgova⁴, K. Burzinski⁵, I. Vlashka⁷, A. Giritliev⁶, R. Mavrov⁸, M. Gospodinov⁹, E. Ismail¹⁰, D. Manova¹¹, L. Zhegova¹¹, K. Yankulovska¹², V. Ermenkova¹²

¹ UMBAL „St. Georgi“ EAD – Plovdiv

² University First MBAL „St. John the Baptist“ Sofia

³ UMBALSM „N. I. Pirogov“

⁴ MBAL MTB, Plovdiv

⁵ MBAL „I. Rilski“, Plovdiv

⁶ UMBAL Plovdiv, Plovdiv

⁷ MC „I. Rilski“, Plovdiv

⁸ „Neurocentrum“ MC, Plovdiv

⁹ DCC 1 Kardzhali

¹⁰ MBAL „At. Dafovski“, Kardzhali

¹¹ MBAL Razlog

¹² MBAL „Ivan Skenderov“, Gotse Delchev

Fenaxon is a complex product of eleven active ingredients, the combined function of which was proven to be suitable for use in acute and chronic diseases of the peripheral nervous system. The antioxidant, neuroprotective, neurotrophic and analgesic effects of Fenaxon supports the myelin sheath recovery, improves neurotransmission, reduces inflammation and symptoms of neuropathic pain.

The 3-month follow-up of 422 patients (199 men and 223 women), an average age of 55±7,8 years, with peripheral nerve diseases and persistent neuropathic pain, was performed at 12 neurological departments. All patients were assessed using a neurological examination, pain scale (VAS), and 164 patients were followed up twice with a nerve conduction studies (motor conduction velocities) of the median nerve, ulnar nerve, tibial nerve and peroneal nerve, as well as the sensory conduction velocities of sural nerve. At 3 months, there was a significant decrease in pain severity assessed by VAS ($t=13.06$, $p<0.001$), a significantly improved mean conduction velocities of motor fibers of the median nerve ($t=-2.83$, $p<0.05$); tibial nerve ($t=-6.19$, $p<0.001$) and peroneal nerve ($t=-3.98$, $p<0.05$); there is no difference between the initial and re-reported mean conduction velocity of sensory fibers of the sural nerve ($t=-1.90$, $p=0.094$) and the ulnar nerve ($t=-1.75$, $p=0.129$).

Our study showed that Fenaxone is an effective therapeutic combination for controlling neuropathic pain and having a good effect on motor conduction of peripheral nerves. Based on the obtained results, Fenaxone is proven to be the drug of choice in the symptomatic treatment of neuropathic pain. Its application is recommended for the prevention of peripheral nerve conduction in polyneuropathies, mononeuropathies, plexites, radiculites, etc. peripheral nerve diseases.

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА

И. Христова, М. Маринова, Е. Венелинова, М. Владимирова, Д. Станимиров, Е. Иванов, Д. Илиев

„УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен

Въведение: „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен е с над 155-годишна история с уникална структура включваща болнична помощ и диспансерна дейност, втората по големина в страната, най-голямата в Северна България, с над 60 специализирани клиники, отделения и звена, и над 1800 души високок-

валифициран персонал.

Цел: Представяне на стратегията на ръководителя по здравни грижи в Неврологична клиника към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен с цел привличане и задържане на специалисти по здравни грижи в съвременните условия на труд.

Аргументи: Провеждане на инициативи за привличане на специалисти по здравни грижи. Използване на материални и нематериални стимули в работата. Осигуряване на възможности за кариерно развитие.

Заклучение: Успеха на всяка стратегия, зависи от уменията да се осигури положително отношение и пряко участие на човешкия фактор. Привличането и задържането на специалисти по здравни грижи в Неврологична клиника не е абстрактно предизвикателство, то е непосредствен и неотложен проблем, който трябва да бъде решен от Ръководителя по здравни грижи. Необходим е нов подход на управление в здравеопазването, който да се концентрира едновременно върху потребностите от медицински специалисти и нуждите на обществото.

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Първа постерна сесия:

МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Председатели:

проф. Е. Василева, проф. И. Стайков, доц. Р. Кузманова

101

ВЛИЯНИЕ НА ПРЕМОРБИДНО ИЗПОЛЗВАНАТА АНТИТРОМБОТИЧНА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ, ЛЕКУВАНИ СПЕЦИФИЧНО

И. Балтова^{1,2}, Дж. Башчобанов^{1,2}, Я. Грънчарова², Р. Стоянов², Н. Симеонов²,
Св. Тодорова², М. Димитрова²

¹ Медицински факултет, Медицински университет – София

² Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ – „Н. И. Пирогов”

Цел: Да се открие има ли статистически значима позитивна/негативна връзка между изхода от лечението с интравенозна тромболиза/тромбектомия и употребата на антикоагулантна/антиагрегантна терапия преди настъпването на остро исхемично събитие.

Методи и материали: Ретроспективното проучване включва кохорта от 44 пациенти, постъпили с остър исхемичен инсулт в УМБАЛСМ (31 мъже и 13 жени). Пациентите са на средна възраст 69 г., с приложена интравенозна тромболиза/тромбектомия. Използвана е валидирана скала за оценка на неврологичния дефицит – National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), като се сравнява резултатът от NIHSS при постъпването, при дехоспитализацията и един месец след това. На всеки пациент са направени два компютърно-томографски образни изследвания (КТ) – преди провеждане на лечението и контролна, като се анализира наличието на усложнения от процедурата. Пациентите са разделени в 3 групи – на антикоагулантна – 8 (при тромболиза на пациенти с прием на инхибитори на фактор Ха са изминали >48 часа от последния прием), на антиагрегантна терапия – 13 и контрола (неприемащи антитромботично лечение) – 23 пациенти. Всяка от групите на антитромботична терапия е сравнявана с групата контрола чрез Mann-Whitney test. При нормално разпределение се изчислява на z-score и p-value, като последното се сравнява със заложено $p > 0.05$, за да се определи статистическа зависимост чрез 2-tailed hypothesis.

Резултати: При сравняване на групата с антиагрегантно лечение с контролата чрез Mann-Whitney test се установява, че $U=142.5$, това определя – налично нормално разпределение. $Z\text{-score}=0.21408$. $P\text{-value}=0.83366$. Резултатът не показва статистическа зависимост при $p < 0.05$. При сравнение на групата с антикоагулантна терапия с контролата – $U=61.5$, следователно

има нормално разпределение и $z\text{-score} = 1.35434$. $P\text{-value}=0.17702$, което показва, че няма статистическа зависимост между двете групи ($p > 0.05$). Групата с антикоагулантна терапия е <10 пациенти, което намалява акуратността на изчисленията за z-score и p-value.

Заклучение: Получените резултати показват, че предходната антитромботична терапия няма статистическо значимо влияние върху изхода от интравенозна тромболиза/тромбектомия. Разполагаемостта с малка кохорта от пациенти на антикоагулантна терапия е възможно да има отражение върху резултата.

101

EFFECT OF PREMORBID ANTITHROMBOTIC THERAPY ON TREATMENT OUTCOME IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE TREATED SPECIFICALLY

I. Baltova^{1,2}, Dzh. Bashchobanov^{1,2}, Ya. Grancharova², R. Stoyanov², N. Simeonov²,
St. Todorova², M. Dimitrova²

¹ Faculty of Medicine, Medical University – Sofia

² Department of Nervous Diseases, UMHATEM „N. I. Pirogov”

Objective: To find out whether there is a statistically significant positive/negative relationship between the outcome of treatment with intravenous thrombolysis/thrombectomy and the use of anticoagulant/antiplatelet therapy before the onset of the acute ischemic event.

Methods and materials: The retrospective study included a cohort of 44 patients admitted with acute ischemic stroke to the UM-BALSMM (31 men and 13 women). Patients had a mean age of 69 years, with intravenous thrombolysis/thrombectomy administered. A validated National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) was used to assess neurological deficit, comparing NIHSS score at admission, at discharge, and one month later. Each patient underwent two computed tomography (CT) scans – before the treatment and a control scan, analyzing the presence of complications from the procedure. The patients were divided into 3 groups – anticoagulant – 8 (for thrombolysis of patients taking factor Xa inhibitors, >48 hours have passed since the last dose), antiplatelet therapy – 13 and control (not receiving antithrombotic treatment) – 23 patients. Each of the antithrombotic therapy groups was compared with the control group by Mann-Whitney test. For a normal distribution, z-score and p-value are calculated, the latter being compared with a set $p > 0.05$ to determine statistical dependence by means of a 2-tailed hypothesis.

Results: When comparing the antiplatelet treatment group with the control using the Mann-Whitney test, it was found that $U=142.5$,

which determined a normal distribution. Z-score=0.21408. P-value=0.83366. The result shows no statistical dependence at $p < 0.05$. When comparing the anticoagulant therapy group with the control- $U=61.5$, therefore, there is a normal distribution and z-score=1.35434. P-value=0.17702, indicating that there is no statistical relationship between the two groups ($p > 0.05$). The anticoagulant therapy group was < 10 patients, which reduced the accuracy of the z-score and p-value calculations.

Conclusion: The obtained results show that previous antithrombotic therapy has no statistically significant influence on the outcome of intravenous thrombolysis/thrombectomy. The availability of a small cohort of patients on anticoagulant therapy may have influenced the outcome.

102

СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ТРОМБОЗА НА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ В ОСТРИЯ СТАДИЙ

Н. Михнев¹, Ив. Стоянов¹, М. Чолакова¹, Ив. Стайков¹, Р. Добриков², В. Гелев³, Н. Младенов⁴, Н. Алиоски⁵

¹ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по неврология

² Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по образна диагностика

³ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по кардиология

⁴ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Клиника по анестезиология и интензивно лечение

⁵ УМБАЛ „Св. Анна”, Клиника по неврохирургия

(I) Цел и обект на изследването

Исхемичният инсулт е третата причина за смърт и първата за инвалидизация. При пациенти, които са диагностицирани своевременно, лечението може да включва възстановяване на кръвния ток. При оклузия на средна мозъчна артерия (СМА) след интравенозна тромболитизация (ИВТ) се постига реканализация при 10% от пациентите, а при тромбоза на вътрешна каротидна артерия – при 30%. Целта на проучването е демонстриране на ефикасността и безопасността на механичната тромбектомия (МТЕ) при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт и тромбоза на СМА до 6 часа от началото на симптомите.

(II) Използвани методи

Компютърна томография (КТ), компютър томографската ангиография (КТА), лабораторни изследвания, конвенционална ангиография.

(III) Резултати

Представяме пет случая на проведено ендovasкулярно лечение – МТЕ при пациенти с остър исхемичен инсулт и оклузия СМА. Оценката е направена чрез международните скали – ASPECTS, NIHSS, mRS, ГЛС, TICI. При всички, с изключение на пациент 3 е проведена ИВТ с Actilyse 0.9 mg/kg (10% болус).

Клиничен случай 1:

Мъж на 55 г. с остро настъпили десностранна централна хемиплегия и сензомоторна афазия, 30 мин. преди хоспитализацията. От КТА се намери оклузия на М1 сегмент на лява СМА. При постъпването: ASPECTS – 10 т., NIHSS – 18 т., ГЛС 16 т., mRS – 0 т. При изписване: ГЛС – 20 т.; mRS – 1 т., NIHSS – 2 т.

Клиничен случай 2:

Мъж на 40 г. с остро настъпила слабост в левите крайници 2 часа преди хоспитализацията. От КТА се установи тромбоза на М1-М2 сегмент вдясно, ASPECTS – 7 т., NIHSS – 11 т., ГЛС – 20 т., mRS – 0 т. От проведеня контролен КТ на глава – малък кръвоизлив в базалните ганглии в дясно – асимптомни. При изписване: ГЛС – 20 т., mRS – 0 т., NIHSS – 2 т.

Клиничен случай 3:

Мъж на 36 г. с остро настъпила слабост в левите крайници, 3 часа преди хоспитализацията. Пациентът е след имплантация на механична Ао-клапа поради високостепенна митрална insuficienция, приема синтром, INR при постъпването – 2.46 (контраиндикация за провеждане на ИВТ). От КТА – оклузия на М1 сегмент на дясна СМА. При постъпването – ASPECTS – 7 т., NIHSS – 14 т., ГЛС – 20 т.; mRS – 0 т. При изписване: ГЛС – 20 т.; mRS – 0 т., NIHSS – 1 т.

Клиничен случай 4:

Жена на 80 г. с остро настъпила слабост в левите крайници, 3,5 часа преди хоспитализацията. От КТА – оклузия на М1 сегмент на дясна СМА. При постъпването – ASPECTS – 8 т., NIHSS – 8 т., ГЛС – 20 т.; mRS – 0 т. При изписване: ГЛС – 20 т.; mRS – 1 т. NIHSS – 2 т.

Клиничен случай 5:

Жена на 75 г. с остро настъпила слабост в десните крайници, 2,5 часа преди хоспитализацията. От КТА – оклузия на М1 сегмент на лявата СМА. При постъпването – ASPECTS – 10 т., NIHSS – 12 т., ГЛС – 19 т.; mRS – 0 т. При изписване: ГЛС – 20 т.; mRS – 0 т. NIHSS – 2 т.

(IV) Заключение

При всички пациенти се касае за умерено тежки и тежки исхемични мозъчни инсулти с възстановяване до пълна функционална независимост при дехоспитализацията. При всички няма данни за симптоматичен интракраниален кръвоизлив, което показва че механичната тромбектомия е сигурен, ефективен и безопасен метод за лечение на ИМИ при оклузия на СМА, както самостоятелно, така и след ИВТ, което потвърждава резултатите от големите, рандомизирани проучвания.

102

CONTEMPORARY TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE WITH MIDDLE CEREBRAL ARTERY THROMBOSIS.

N. Mihnev¹, Iv. Stoyanov¹, M. Cholakova¹, Iv. Staikov¹, R. Dobrikov², V. Gelev³, N. Mladenov⁴, N. Alioski⁵

¹ Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda clinic of neurology and sleep medicine

² Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda clinic of radiology

³ Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda clinic of cardiology

⁴ Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda clinic of anesthesiology and intensive care

⁵ UMHAT „St. Anna”

(I) Aim and object of the study

Ischemic stroke is the third leading cause of death and the first cause of disability. In patients who are diagnosed promptly, treatment may include restoration of blood flow. After intravenous thrombolysis (IVT) recanalization of occlusion of middle cerebral artery (MCA) is achieved in 10%, and internal carotid artery thrombosis – in 30% of the patients. The aim of the study was to demonstrate the efficacy and safety of mechanical thrombectomy (MTE) in patients with ischemic stroke and MCA thrombosis within 6 hours of symptom onset.

(II) Methods

Computed tomography (CT), computed tomography angiography (CTA), laboratory tests, conventional angiography

(III) Results

We present five cases of endovascular treatment – MTE in patients with acute ischemic stroke and MCA occlusion. The assessment was made using the international scales – ASPECTS, NIHSS, mRS, GLS, TICI. All but patient 3 underwent IVT with Actilyse 0.9 mg/kg (10% bolus).

Clinical Case 1:

A 55-year-old man with acute right-sided central hemiplegia and

sensorimotor aphasia, 30 minutes before hospitalization. CTA revealed an occlusion of the M1 segment of the left MCA. Upon admission: ASPECTS – 10 points, NIHSS – 18 points, GLS 16 points, mRS – 0 points. Upon discharge; GLS – 20 items; mRS – 1 pt. NIHSS – 2 pts.

Clinical case 2:

A 40-year-old man with acute weakness in the left limbs 2 hours before hospitalization. CTA revealed thrombosis of the M1-M2 segment on the right, ASPECTS – 7 pts. NIHSS – 11 points. GLS – 20 points, mRS – 0 points. Control CT scan of the head showed a small hemorrhage in the basal ganglia on the right – asymptomatic. At discharge: GLS – 20 points, mRS – 0 points, NIHSS – 2 points.

Clinical case 3:

A 36-year-old man with acute weakness in the left limbs, 3 hours before hospitalization. The patient is after the implantation of a mechanical valve due to high-grade mitral insufficiency and receives sintrom, INR on admission – 2.46 (contraindication for conducting IVT). From CTA – occlusion of the M1 segment of the right MCA. Upon admission – ASPECTS – 7 pts., NIHSS – 14 points, GLS – 20 points; mRS – 0 points. Upon discharge: GLS – 20 points; mRS – 0 points, NIHSS – 1 point.

Clinical case 4:

An 80-year-old woman with acute weakness in the left limbs, 3.5 hours before hospitalization. From CTA – occlusion of the M1 segment of the right MCA. Upon admission – ASPECTS – 8 pts., NIHSS – 8 points, GLS – 20 points; mRS – 0 points. Upon discharge: GLS – 20 points; mRS – 1 pt., NIHSS – 2 pts.

Clinical case 5:

A 75-year-old woman with acute right limb weakness 2.5 hours before hospitalization. From CTA - occlusion of the M1 segment of the left MCA. Upon admission - ASPECTS – 10 pts., NIHSS – 12 points, GLS – 19 points; mRS – 0 points. Upon discharge: GLS – 20 points; mRS – 0 pts. NIHSS – 2 pts.

(IV) Conclusion

All patients had moderate and severe ischemic strokes with recovery to full functional independence at discharge. In all, there was no evidence of symptomatic intracranial hemorrhage, indicating that mechanical thrombectomy is effective, and safe method for the treatment of MCA occlusion, both alone and after IVT, confirming the results of large, randomized trials.

103

ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ИСКХЕМИЧЕН ИНСУЛТ – НАЧАЛЕН ОПИТ

М. Петров, Т. Сакарарова, Н. Велинов, Н. Алиоски, М. Димитрова,
И. Мартинов, Н. Габровски

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Цел и обект на изследването:

Ендоваскуларното лечение /ЕВЛ/ на остър исхемичен инсулт (ОИИ) е златен стандарт при пациенти с оклузия на голям артериален мозъчен съд. Представяме начален опит на един мултидисциплинарен екип УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ с ендоваскуларно лечението на пациенти с ОИИ.

Използвани методи:

Проведе се ретроспективен анализ на пациентите постъпили за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ с ОИИ и доказана оклузия на голям мозъчен съд в периода 01.2020-02.2023 година с ЕВЛ с или без ИВТ. Оцени се ангиографския и клиничния резултат чрез ТІСІ и NІHSS скалите, смъртността и проследяване на пациентите на 3 месец с mRS. Оцениха се и времевите интервали за провеждането на лечението и броя на постъпващите случаи.

Резултати:

За посочения период при 44 пациента се проведе ЕВЛ при ОИИ. Средната възраст на пациентите – 63.5 години, преобладаване на мъжкия пол (66% – 29:15). Средната стойност на тежестта на инсулта при постъпването – NIHSS 16. Исхемичните инциденти бяха предимно в предната циркулация – 75%. При 42% беше проведена и ИВТ. Механична тромбектомия със стент ретривър при 33%, тромбаспирация – 60% и интраартериална тромболиза – 12%. Успешна реканализация се постигна при 75%, ТІСІ ІІІ – 46%. Симптоматичен кръвоизлив се установи при един пациент. При изписването добър клиничен изход от лечението (GOS – 5-4) – при 39%. Пациентите се проследиха и оцениха с mRS на 90 ден. Добър клиничен изход – при 33% с mRS 0-2 и 15% mRS 3.

Заключение:

ЕВЛ с и без ИВТ е основен и значим метод за лечение на ОИИ с данни за оклузия на голям мозъчен съд, като подобрява клиничния резултат, намалява смъртността и инвалидността на пациентите. Създаването на функциониращ инсултен център изисква време и много усилия, координация и непрестанна комуникация на един мултидисциплинарен екип.

103

ENDOASCULAR TREATMENT OF ACUTE ISCHEMIC STROKE – INITIAL EXPERIENCE

M. Petrov, T. Sakelarova, N. Velinov, N. Alioski, M. Dimitrova, I. Martinov,
N. Gabrovsky

University multiprofile hospital for active treatment with emergency
medicine N. I. Pirogov, Sofia, Bulgaria

Aim and objectives:

The endovascular treatment /EVT/ for acute ischemic stroke /AIS/ is the gold standard for treatment of patients with large vessel occlusion /LVO/. We present the initial experience for EVT of patients with AIS of our multidisciplinary team in UMHATEM N. I. Pirogov.

Materials and methods:

Retrospective analysis was conducted of all AIS patients with LVO treated endovascularly in UMHATEM N. I. Pirogov for the period 01.2020-02.2023. EVT with or without intravenous thrombolysis /IVT/ was performed in all patients. The angiographic results were measured by the TICI scale and the clinical result – by the NIHSS, mortality and mRS at 3 months. Time intervals were compared during the period of establishing the center and the number of emergencies.

Results:

EVT was performed in 44 patients with AIS. The mean age of the patients is 63.5 years, with prevalence of male gender distribution (66% – 29:15); moderate to severe stroke was observed with average of NIHSS 16. AIS was diagnosed in the anterior circulation in 75%. In 42% (18 patients) bridging therapy was performed – with IV r-tPA. Mechanical thrombectomy with a stent retrieval was used in 33%, thromb aspiration – 60%, intraarterial thrombolysis – 12%. Successful recanalization was achieved in 75% – defined as IIb or III, of which TICI III in 46%. One patient had symptomatic intracerebral hemorrhage /sICH/. Good clinical outcome (GOS – 5-4) at discharge was achieved in 39%. The patients were followed and evaluated with mRS at 90 days. Good clinical outcome at 3 months in 33% with mRS 0-2 and 15% mRS 3.

Conclusion:

EVT with or without IVT is an essential tool for the treatment of AIS patients with LVO that leads to better clinical outcome and reduced disability and mortality. Establishing a Stroke center needs

time and a lot of effort with constant multidisciplinary teamwork and communication.

Key words:

Acute ischemic stroke; endovascular treatment; thrombectomy; thrombaspiration.

104

ХИПЕРУРИКЕМИЯТА КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Христина Спасова¹, Димитър Масларов^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД

² Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

Въведение: Мозъчният инсулт е заболяване, водещо до инвалидизация, както и до сериозни социално-икономически последици. За първи път през 1879 г. хиперурикемията е била асоциирана със сърдечно-съдови заболявания и хипертония. Все още обаче е дискусативен въпросът дали хиперурикемията увеличава риска от развитие на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ). Публикувани са редица епидемиологични проучвания, които предполагат, че хиперурикемията би могла да доведе до увеличаване на риска от ИМИ и неговата тежест, а според други има протективен ефект срещу исхемични промени, поради антиоксидантните си свойства. Според някои автори повишените нива на пикочната киселина са рисков фактор за развитие на ендотелна дисфункция, активиране на свободни радикали, увеличаване на някои маркери на възпалението като интерлевкин 6 (IL-6), тумор-некротизиращ фактор (TNF-а) и CRP.

Цел: Откриване на зависимост между ИМИ и хиперурикемия, както и в допълнение с триглицеридемия и артериална хипертония.

Материал и методи: Представяме ретроспективно изследване върху 2175 пациенти с исхемичен мозъчен инсулт хоспитализирани за периода 2018-2022 г. в клиниката по Неврни болести на УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ София и 6764 пациента – контролна група. Използвани са Chi-square test, Spearman's rho-test, z-test.

Задачи: Установяване процента на пациентите с хиперурикемия, разпределение по пол и възраст, сравнение на относителния дял на пациентите с нормална стойност на пикочна киселина и тези с повишена пикочна киселина в съчетание с артериална хипертония и триглицеридемия в групата с ИМИ.

Резултати: Направеният анализ показва, че процентът на пациентите с хиперурикемия в групата с ИМИ е по-висок в сравнение с контролната група, преобладава процентът на пациенти от женски пол в групата с хиперурикемия; преобладава процентът на пациентите с хиперурикемия в съчетание с триглицеридемия и артериална хипертония в групата с ИМИ.

Заклучение: Направеното изследване показва връзка между хиперурикемия и ИМИ, особено в съчетание с триглицеридемия и артериална хипертония.

104

HYPERURIKEMIA AS A RISK FACTOR FOR STROKE

Hristina Spasova¹, Dimitar Maslarov^{1,2}

¹ Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel“ – Sofia, Bulgaria

² Medical College „Y. Filaretova“, Medical University – Sofia, Bulgaria

Introduction: Cerebral stroke is a disease leading to disability as well as serious socio-economic consequences. For the first time in

1879 hyperuricemia has been associated with cardiovascular disease and hypertension. However, it is still debatable whether hyperuricemia increases the risk of ischemic stroke. A number of epidemiological studies have been published suggesting that hyperuricemia could lead to an increase in the risk of MI and its severity, and according to others it has a protective effect against ischemic changes due to its antioxidant properties. According to some authors, elevated levels of uric acid are a risk factor for the development of endothelial dysfunction, activation of free radicals, increase in some markers of inflammation such as interleukin 6 (IL-6), tumor necrosis factor (TNF-a) and CRP.

Objective: To detect a relationship between stroke and hyperuricemia, as well as additionally with triglyceridemia and arterial hypertension.

Material and methods: We present a retrospective study on 2175 patients with ischemic stroke hospitalized for the period 2018-2022. in the Neurology Clinic of UPMBAL „St. Joan Krastitel“ Sofia and 6764 patients – control group. Chi-square test, Spearman's rho-test, z-test were used.

Tasks: Establishing the percentage of patients with hyperuricemia, divided by gender and age, comparison of the relative proportion of patients with normal uric acid value and those with increased uric acid combined with arterial hypertension and triglyceridemia in the group with stroke.

Results: The analysis performed showed that the percentage of patients with hyperuricemia in the stroke group was higher compared to the control group; the percentage of female patients prevails in the group with hyperuricemia; the percentage of patients with hyperuricemia combined with triglyceridemia and arterial hypertension prevails in the stroke group.

Conclusion: The research done shows a relationship between hyperuricemia and ischemic stroke, especially in combination with triglyceridemia and arterial hypertension.

105

УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ С ИНТРАВЕНОЗНА ТРОМБОЛИЗА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ КАРОТИДНА ДИСЕКАЦИЯ

Т. Ковачев¹, Ф. Алексиев¹, В. Гергелчева², Р. Иванова², М. Вълкова², Х. Милушев², В. Георгиев¹, Е. Гулев¹, Н. Алиоски¹, Л. Иванов¹, Т. Поповска¹, Ц. Праматарова¹, В. Велчев¹, Д. Николаков¹, Р. Калпачки¹

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Анна“, София

² Клиника по неврология на УМБАЛ Софиямед, СУ „Св. Климент Охридски“, София

Пациент на 46 години с известна АХ, преведен по спешност в УМБАЛ „Св. Анна“ поради влошаване на глобалния и фокални неврологичен дефицит при стартирала интравенозна тромболиза (ИВТ). Първоначално пациентът постъпи в спешно отделение на УМБАЛ „Софиямед“ 45 мин след внезапната поява на левостранна централна лицева и хемипареза, както и на лицева и телесна хемихипестезия от същата страна. При приема в КНБ на УМБАЛ Софиямед са проведени нативна КТ на глава (ASPECTS 10) и КТ каротидография с данни за над 80% стеноза на С1 сегмент и неконтрастиране на С2 сегмент на дясна вътрешна каротидна артерия.

Въпреки флукутиращата пареза и при липсващи противопоказания пациентът е преценен за венозна тромболиза, която е започната 44 мин. от приема и на 1.5 ч. от появата на симптоматиката. След започването на ИВТ оттохтохте подобрене на парезата до лека пронация, но 10 мин по-късно настъпва рязко влошаване – количествени нарушения на съзнанието до сопор, съчетан хеминеглект, левостранна хемиплегия, дизартрия, спрегнато отклонение на главата и погледа надясно, фокални

Това е

ГЕНЕРАЦИЯ

За пациентите в началото на тяхното МС пътуване,
къде ще отидат зависи от това кога започват

Започнете два пъти годишно OCREVUS

Началната доза 600 mg се прилага като две отделни интравенозни инфузии; първоначално като инфузия на 300 mg, последвана 2 седмици по-късно от втора инфузия на 300 mg. Последващите дози Ocrevus се прилагат след това като единична интравенозна инфузия на 600 mg през 6 месеца.^{1,2,3}

**250,000+ лекувани пациенти в света
и данни за безопасност 8+години⁴**

OCREVUS®
ocrelizumab 300MG/10ML
INJECTION FOR IV

OCREVUS® е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпни форми на множествена склероза (ПМС), с активно заболяване, определено на базата на клинични или образно-диагностични характеристики.

OCREVUS® е показан за лечение на възрастни пациенти с ранна първично прогресираща множествена склероза (ППМС) по отношение на продължителност на заболяването и ниво на инвалидизиране, и с образно-диагностични характеристики на възпалителна активност. Лекарствен продукт по лекарско предписание за възрастни пациенти.

Име на лекарствения продукт Ocrevus 300 mg концентрат за инфузионен разтвор. Качествен и количествен състав. Всеки флакон съдържа 300 mg окрелизумаб (ocrelizumab) в 10 ml в концентрация 30 mg/ml. Крайната лекарствена концентрация след разреждане е приблизително 1,2 mg/ml. Лекарствена форма: Концентрат за инфузионен разтвор. Бистър до слабо опалесцентен, безцветен до светлокафяв разтвор. Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт.

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват и на отговорника по лекарствена безопасност на Рош България ЕООД: София, ул. „Рачо Петков Казанджията 2 на тел. +359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), e-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата <http://www.ema.europa.eu>, а пълната КХП е достъпна при сканиране на QR-кода

Източник:

1. Окревус КХП.
2. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β -1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):221-234.
3. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β -1a in relapsing multiple sclerosis (Supplementary appendix). N Engl J Med. 2016. <http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1601277/suppl_file/nejmoa1601277_appendix.pdf. Accessed January 3>.
4. Data on file, Roche

Реф. Номер: M-BG-00000986

Уведомление към ИАЛ-5874-7.2.2023 г.

Материалът е одобрен до 02.2024

VYVGART[®]
20 mg/ml концентрат
за инфузионен разтвор
(efgartigimod alfa)

VYVGART:

лекувай причината
виж ефекта

Доказано подобрение
в способността на пациентите
да извършват
ежедневни дейности^{1*}

Първият и единствен IgG Fc фрагмент,
одобрен за лечение на възрастни пациенти
с **генерализирана Миастения гравис (gMG)**,
които са положителни за антитела срещу
рецептори за ацетилхолин (AChR).^{2,3}

*Vyvgart е показан като допълваща терапия към стандартната терапия за лечение на възрастни пациенти с генерализирана миастения гравис (gMG), които са положителни за антитела срещу рецептори за ацетилхолин (AChR).

Първична крайна точка на проучването ADAPT: Дял на AChR антитяло-положителни пациенти (AChR-Ab+), отговарящи на MG-ADL в цикъл 1: VYVGART 67,7 % (44/65), placebo 29,7 % (19/64); $p < 0,0001$.¹

Съкращения:

Ab, антитяло; AChR, ацетилхолинов рецептор; Fc домейн на IgG; gMG, генерализирана Миастения гравис; IgG, имуноглобулин Г; MG-ADL, Миастения гравис ежедневни дейности.

Референции:

1. Howard JF et al. Lancet Neurol 2021;20(7):526-536.
2. VYVGART. Кратка характеристика на продукта, Ноември 2022.
3. Wolfe GI et al. J Neurol Sci 2021;430:118074.

▼ Докладване на нежелани реакции

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете лекарствения продукт, моля запознайте се с пълния текст на неговата КХП. Само за медицински специалисти.

Медисон Фарма България ЕООД: 53-55 Бул. Тотлебен,
1606 София, email: Medinfo.Bulgaria@Medisonpharma.com

EU-VYV-22-00003 BG-ARGX-008-03/2023

ИАЛ 15037/ 04.04.2023 Дата на изготвяне: 03.2023

MEDISON | argenx

моторни пристъпи в левите крайници.

След проведена контролна КТ (без данни за кръвене) и интензивна комуникация между клиниките по нервни болести (КНБ) на болничните заведения, отделението по ендоваскуларно лечение и Център за спешна помощ, пациентът е преведен по спешност в УМБАЛ „Св. Анна“, по-малко от 3 ч. от началото на симптоматиката.

Ангиографски е установена тотална оклузия на дясна вътрешна сънна артерия, поради което е поставен балон-катетър. След антикоагулация се проведе тромбаспирация. Разкри се дисекция на артерията. Пласира се балон и стент на мястото на дисекцията. Клинично настъпи значително подобрение – пълен регрес на нарушеното съзнание, хоризонталната погледна пареза, хемипарезията и неглекта, както и подобрение от хемиплегия в левостранна латентна горна монопареза. След мониториране в невроинтензивното отделение на КНБ е преведен в Отделение за ендоваскуларно лечение.

Представяме клиничен случай на млад пациент, постъпил с остър мозъчно-съдов инцидент, при който благодарение на навременната и адекватна диагностика и комуникация между две лечебни заведения е постигнат оптимален терапевтичен ефект, с незначителен резидуален дефицит.

Прилагането на ендоваскуларна терапия (ЕВТ) след ИВТ (бриджинг тромболиза) е с доказан ефект при ИМИ в предна мозъчна циркулация. Междуболничната колаборация и логистика на принципа „drip and ship“ – започване на ИВТ в едната болница и ЕВТ в друга, е една от успешните практики в лечението на остър ИМИ. Въпреки това тази практика е крайно недостатъчно застъпена в България, и то на фона незначителния дял на ИВТ (2.5%) и на ЕВТ (0.3%), което е единственото ефективно лечение при пациенти с ИМИ.

105

SUCCESSFUL TREATMENT WITH BRIDGING THERAPY AND INTERHOSPITAL TRANSFER IN A PATIENT WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE DUE TO CAROTID DISSECTION

T. Kovachev¹, F. Alexiev¹, V. Guergueltcheva², R. Ivanova², M. Valkova², H. Milushev², V. Georgiev¹, E. Gulev¹, N. Alioski¹, L. Ivanov¹, T. Popovska¹, T. Pramatarova¹, V. Velchev¹, D. Nikolakov¹, R. Kalpachki¹

¹ Clinic of Neurology at UMHAT „St. Anna”

² Clinic of Neurology at UMHAT Sofia Med, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

A 46-year-old patient with known hypertension was urgently transferred to UMHAT „St. Anna” from UMHAT „SofiaMed” due to worsening of global and focal neurological deficits after intravenous thrombolysis (IVT). The patient was admitted to the emergency department of UMHAT „SofiaMed” 55 minutes after the sudden onset of pyramid and sensory symptoms from the vascular territory of the right middle cerebral artery – mild left hemiparesis and central facial nerve palsy, as well as left hemihyphaesthesia, mild speech disorders. Upon admission, a native CT scan of the head was performed (ASPECTS 10) and a CT angiography which revealed over 80% stenosis of the C1 segment and non-visualization of the C2 segment of the right internal carotid artery. Despite symptom fluctuation and lack of contraindications, an IVT was initiated 44 minutes after arrival at the hospital and 1.5 hours since symptoms onset. At the 10th minute of IVT, a substantial deterioration was noted – the patient became stuporous, with worsened hemineglect, left-side hemiplegia, dysarthria, conjugated deviation of the head and gaze to the right, and occasional focal onset motor seizures in the left extremities. After a control CT scan without evidence of bleeding and intense interhospital communication, the patient was urgently transferred to

UMHAT „St. Anna” in less than 3 hours from the onset of symptoms. A conventional angiography was performed. Total occlusion of the right internal carotid artery was found, and a balloon catheter was inserted. Thrombus aspiration was performed after anticoagulation. A dissection of the artery was confirmed. A balloon and stent were placed at the site of the dissection that recovered the blood flow. Significant clinical improvement occurred – complete regression of impaired consciousness, horizontal gaze palsy, hemihyphaesthesia, and neglect, as well as improvement from hemiplegia to left latent upper monoparesis. The patient was admitted to the neurointensive care unit for monitoring, and then transferred to the endovascular treatment department.

We present a clinical case of a young patient admitted with an acute cerebrovascular event, in which timely and adequate diagnosis and communication between two medical institutions achieved optimal therapeutic effect, with minimal residual deficit. The application of endovascular therapy (EVT) after IVT (so-called bridging therapy) and interhospital collaboration based on the „drip and ship” method are proven successful practices and methods in the treatment of acute ischemic stroke in the anterior circulation. Despite the still low percentage of IVT (2.5%) and EVT (0.3%) in Bulgaria, this activity and approach require stronger support and wider distribution.

106

СТРЕС-ХИПЕРГЛИКЕМИЯ КАТО ПРЕДИКТОР ЗА ИЗХОДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНСУЛТ БЕЗ ДИАБЕТ - ПРОУЧВАНЕ НА 490 ПАЦИЕНТИ

Кристиян Найденов¹, Иван Миндов², Теодора Манолова¹, Антоанета Йорданова³

¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България

² Секция по неврохирургия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България

³ Катедра по социална медицина към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България

Стре-хипергликемията е състояние, характеризиращо се с високи нива на кръвната захар, които възникват в отговор на физически или емоционален стрес. Това е често срещано състояние сред хоспитализирани пациенти и тези, подложени на операция. Въпреки че стрес-хипергликемията обикновено е преходна, тя може да има отрицателни ефекти върху тялото. Проучванията показват, че стрес-хипергликемията е свързана с по-лоша прогноза при пациенти с инсулт. Ретроспективното ни проучване имаше за цел да подчертае тази връзка. Проучването включва 490 пациенти и установява, че стрес-хипергликемията е свързана с по-високи нива на смъртност при пациенти с остър инсулт. Проучването заключава, че това състояние може да се използва като предиктор за изхода от инсулта. Резултатите от проучването са в съответствие с предишни изследвания по темата. Ключови думи: ниво на кръвна захар, стрес-хипергликемия, изход от мозъчно-съдова болест, прогностичен фактор при остър инсулт.

106

STRESS HYPERGLYCEMIA AS A PREDICTOR FOR OUTCOME OF NON-DIABETIC PATIENTS WITH ACUTE CEREBROVASCULAR DISEASE – A STUDY OF 490 PATIENTS

Christiyan Naydenov, Ivan Mindov, Teodora Manolova, Antoaneta Yordanova

Department of Neurology and psychiatry at Trakia University, Armeyska 11 str.,

Stara Zagora city 6000, Bulgaria

Stress hyperglycemia is a condition characterized by high blood sugar levels that occur in response to physical or emotional stress. It is common among hospitalized individuals and those undergoing surgery. While stress hyperglycemia is typically temporary, it can still have negative effects on the body. Studies have shown that stress hyperglycemia is associated with worse clinical outcomes in patients with acute stroke. The retrospective study aimed to examine the association between stress hyperglycemia and stroke outcome using data that had already been collected. The study included 490 patients and found that stress hyperglycemia was associated with higher mortality rates in patients with acute stroke. The study concluded that stress hyperglycemia could be used as a predictor of stroke outcome. The results of the study were consistent with previous research on stress hyperglycemia and stroke outcome.

Key words: Blood sugar level, Stress hyperglycemia, Cerebrovascular disease outcome, Acute stroke prognostic factor.

107

ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ И NATTOKINASE

Димитър Масларов, Десислава Дренска

Клиника по нервни болести,
Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет –
София

Цел: Представяме част от актуално собствено проучване – 23 пациенти с ТИА и прием на Nattokinase (3000/4000 FU/ден) или със стандартна антитромботична терапия – ASA (325/100 mg) или Clopidogrel (75 mg) за 24 часа с наблюдение през периода 2019-2022 год.

Материал и методи: Групата с Nattokinase се състои от 8 жени [72.8 (±6.4) години] и 5 мъже [69.5 (±5.0) години] спрямо 6 жени [74.3 (±8.2)] и 4 мъже [66.3 (±6.6)] във втората група, със съдови рискови фактори. За класификация на ТИА и за установяване на общия краткосрочен риск от последващ остър мозъчносъдов инцидент са използвани двете системи ABCD (2) [S.C. Johnston et al., 2007] и Канадска ТИА скала [J.J. Perry et al., 2021].

Резултати: При пациентите с прием на Nattokinase средните стойности са: жени – 3.88, SD 0.99, 95% CI (3.05) – (4.7) / 5.63, SD 2.13, 95% CI (3.84) – (7.41) и мъже – 4.0, SD 0.71, 95% CI (3.12) – (4.88) / 6.4, SD 2.88, 95% CI (2.82) – (9.98); 92.31% се разглеждат като случаи с нисък и умерен риск. Във втората група общият съдов риск е в подобни граници и показателите са: жени – 3.80, SD 1.17, 95% CI (2.61) – (5.06) / 6.0, SD 1.27, 95% CI (4.67) – (7.33) и мъже – 3.75, SD 0.96, 95% CI (2.23) – (5.27) / 6.62, SD 1.50, 95% CI (4.36) – (9.14). Честотата на предшествващи инсулти/ТИА е 7.69% (в групата с Nattokinase) и 10% (с ASA или Clopidogrel). За 12-месечен период на проследяване има общо три случая с характеристики на ТИА и един със сърдечносъдово усложнение. При мултифакторен анализ по пол, ABCD (2) и Канадска ТИА скала регресионните коефициенти за факторните променливи (r^2 0.44:0.39:0.37:0.29) са статистически незначими.

Заключение: Според приложените класификационни скали 95.65% от пациентите са с ниска и умерена степен на вероятност от последващ исхемичен инсулт/ТИА. В двете групи честотата и клиничната тежест на възникнали остри мозъчносъдови инциденти са съизмерими в подкрепа на тезата за ефективна вторична профилактика.

107

TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS AND NATTOKINASE

Dimitar Maslarov, Desislava Drenska

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel“ – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova“, Medical University of Sofia, Bulgaria

Aim: We present the results of a sub-study of our current research – 23 TIA patients with Nattokinase (3000/4000 FU/daily) or with standard antithrombotic therapy – ASA (325/100 mg) or Clopidogrel (75 mg) daily during the three-year monitoring period (2019-2022).

Material and methods: The Nattokinase group consisted of 8 women [72.8 (±6.4) years] and 5 men [69.5 (±5.0) years] versus 6 women [74.3 (±8.2)] and 4 men [66.3 (±6.6)] in the second group with vascular risk factors. To classify TIA and to establish an overall short-term risk of a subsequent acute cerebrovascular accident, the two systems were used – ABCD (2) [S.C. Johnston et al., 2007] and Canadian TIA scale [J.J. Perry et al., 2021].

Results: In patients receiving Nattokinase, the mean values were: women – 3.88, SD 0.99, 95% CI (3.05) – (4.7) / 5.63, SD 2.13, 95% CI (3.84) – (7.41) and men – 4.0, SD 0.71, 95% CI (3.12) – (4.88) / 6.4, SD 2.88, 95% CI (2.82) – (9.98); 92.31% were considered as low and moderate risk cases. In the second group, the total vascular risk was within similar limits and the parameters were: women – 3.80, SD 1.17, 95% CI (2.61) – (5.06) / 6.0, SD 1.27, 95% CI (4.67) – (7.33) and men – 3.75, SD 0.96, 95% CI (2.23) – (5.27) / 6.62, SD 1.50, 95% CI (4.36) – (9.14). The incidence of previous cerebrovascular accidents was 7.69% (with Nattokinase) and 10% (with ASA or Clopidogrel). Over a 12-month follow-up period, there were a total of three cases with features of TIA and one with a cardiovascular complication. In multifactorial analysis according to ABCD (2), Canadian TIA scale and gender regression coefficients for the factor variables (r^2 0.44:0.39:0.37:0.29) were statistically insignificant.

Conclusion: The different classification scales identified 95.65% of patients with a low and moderate degree of probability of subsequent stroke/TIA. In both groups, the frequency and clinical severity of acute vascular events are comparable to support the thesis of an effective secondary prevention.

108

ОКЛУЗИЯ НА М1 СЕГМЕНТА НА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ-СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕДИФЕРЕНЦИРАНО И РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ДИФЕРЕНЦИРАНО ЛЕЧЕНИЕ

Я. Грънчарова¹, И. Кади¹, Кр. Димитрова¹, М. Петров², Н. Велинов²,
М. Димитрова¹, Н. Габровски²

¹ Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

² Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Цел: Да се сравни резултатът от недиференцирано и диференцирано лечение при оклузия на М1 сегмента на СМА, като се разглеждат ретроспективно пациенти за една година.

Използвани методи: През 2022 година в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ са лекувани 640 пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. От тях 8,6 % са лекувани с ИВТ и 1,9% с МТ. С хемисферен инсулт са общо 410 пациента. В проучването са включени пациенти, които има изходно проведено КТ-ангиографско изследване, с доказана оклузия на М1 сегмента на СМА. Пациентите са проследени с NIHSS- скала при постъпването, изписването и месец след това, както и mRs при изписването и месец след дехоспитализацията. Групите бяха сравнени помеж-

дуси чрез Mann-Whitney test. При нормално разпределение се изчислява z-score и p-value, като последното се сравнява със заложено $p > 0.05$, за да се определи статистическа значимост.

Резултати: В проведеното проучване бяха включени 75 пациента, от които 40 мъже и 35 жени, на средна възраст 77 г. При 36% е проведено диференцирано лечение. От тези пациенти, при 45% е проведена ИВТ, при 37% е проведена МТ, а при 18% е проведена Бриджинг терапия. Изчисли се обща смъртност за двете групи диференцирано и недиференцирано лечение, процентната смъртност е по-висока в групата с недиференцирано. Потърсиха се фактори, оказващи влияние върху изхода на лечението. С най-голямо значение се установи, че е тежестта на инсульта при постъпването, оценен с NIHSS ($R = 0.49786$). С най-висок NIHSS при постъпването са пациентите с проведена бриджинг терапия. Оказа се, че възрастта няма ключова роля за изхода от лечението, както и вида реперфузионна терапия.

Заключение: Прогнозата за изход от лечение е значително по-добра при пациенти, при които е проведено диференцирано лечение по литературни данни. В нашето ретроспективно проучване потвърждаваме тези данни, като установихме, че факторът с най-голямо значение е тежестта на инсульта при постъпването, а не толкова вида на проведеното реперфузионно лечение.

108

OCCLUSION OF THE M1 SEGMENT OF THE MIDDLE CEREBRAL ARTERY-COMPARATIVE ANALYSIS USING UNDIFFERENTIATED AND DIFFERENT TYPES OF DIFFERENTIATED TREATMENT

Ya. Grancharova¹, I. Kadi¹, Kr. Dimitrova¹, M. Petrov², N. Velinova²,
M. Dimitrova¹, N. Gabrovski²

¹ Neurological diseases Department, UMHAT „N. I. Pirogov”

² Neurosurgery Clinic, UMHAT „N. I. Pirogov”

Objective: To compare the outcome of undifferentiated and differentiated treatment in occlusion of the M1 segment of the SMA by retrospectively analyzing patients for one year.

Methods: In 2022, 640 patients with ischemic cerebral infarction were treated in „N. I. Pirogov” UMBALSM. 8.6% were treated with IVT and 1.9% with MT. There are a total of 410 patients with hemispheric infarction. The study included patients who had a baseline CT-angiographic examination with proven occlusion of the M1 segment of the SMA. Patients were followed up with NIHSS-scale at admission discharge and one month after, as well as mRs at discharge and one month after discharge. Groups were compared with each other using the Mann-Whitney test. For a normal distribution, a z-score and p-value were calculated, the latter being compared with a set $p > 0.05$ to determine statistical significance.

Results: 75 patients were included in the study, of which 40 were men and 35 were women, with an average age of 77 years. In 36%, differentiated treatment was carried out. 45% underwent IVT, 37% underwent MT, and 18% underwent bridging therapy. Total mortality was calculated for both differentiated and undifferentiated treatment groups, the percentage mortality was higher in the undifferentiated group. Factors influencing treatment outcome were sought. Stroke severity at admission assessed with the NIHSS was found to be most significant ($R = 0.49786$). Patients with bridging therapy had the highest NIHSS on admission. It turned out that age did not play a key role in the outcome of the treatment, nor did the type of reperfusion therapy.

Conclusion: The prognosis for the outcome of treatment is significantly better in patients who received differentiated treatment according to literature data. In our retrospective study, we confirm these data, finding that the most important factor is the severity of

the stroke at admission, and not so much the type of reperfusion treatment performed.

109

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С МОЗЪЧНА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА ПРИ КЛИНИЧНО СИГУРНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

С. Гуленова¹, Й. Мурат¹, К. Генов¹, Н. Самарджиева¹

¹ Отделение „Нервни болести” – Втора МБАЛ София – ЕАД,
гр. София, България

Въведение: Тромбозите на мозъчните вени и синуси представляват около 1% от мозъчните исемии. Най-често засегнати са sinus sagittalis superior и lateralis (transversus), по-рядко sinus rectus и cavernosus и кортикалните вени. При пациенти с множествена склероза (МС) рядко се съобщава за мозъчна венозна тромбоза – в литературата са описани няколко случая. В по-голямата част от тях, като причина за това се подозира лумбална пункция и използването на високи дози кортикостероиди при пациенти с МС при рецидив.

Използвани методи: Соматичен и неврологичен статус, КТ и МРТ, кръвни изследвания.

Резултати: Касае се за пациент на 55 год, който постъпва в клиниката, поради невъзможни движения в долни крайници, скованост, залитане, нестабилна походка. Оплакванията били обострени в последните 2-3 дни, като няколко пъти паднал. Пациентът е диагностициран с МС, вторично прогресиентна форма, преди 20 г. Без данни за придружаващи ССЗ, свързани с ритъмна патология, без анамнестични данни за вродена тромбоза или други заболявания, свързани с коагулационния статус. Обективизират се квадрипирамиден синдром стежка долна спастична парапареза и дискоординационен синдром с дисметрия при НПП и туловищна атаксия, изразен когнитивен дефицит с промяна на личността, тежка дизартрия, на моменти до анартрия. EDSS – 6,5. Нативна КТ на главен мозък: На фона на мултиинфарктна енцефалопатия и фронтална левкоарайоза, в областта на сигмоидния, левия трансверзален и горния сагитален венозни синуси се скенират хиперденсни зони, суспектни за венозна тромбоза. МРТ на главен мозък -находката кореспондира с демиелинизиращ процес и паренхимна мозъчна атрофия. Редукция на кръвотока в десния трансверзален венозен синус.

Заключение: Комбинацията от церебрална венозна тромбоза и МС вече е докладвана при повече от няколко пациенти. Някои от тях са приковани на легло, други са пациенти на терапия с орални контрацептиви или с други хиперкоагулируеми състояния. При пациенти без тези рискови фактори се предполага, че възпалителната инфилтрация в МС плаки, разположени близо до малки или средни вените също могат да играят роля. Високодозовата терапия с кортикостероиди при МС е с повишен риск от развитие на церебрална венозна тромбоза.

109

CLINICAL CASE OF A CEREBRAL VENOUS SINUS THROMBOSIS (CVST) IN PATIENT WITH MULTIPLE SCLEROSIS

S. Gulenova, J. Murat, K. Genov, N. Samardzhieva

Nervous Diseases Clinic, Second MHAT EAD – Sofia

Introduction: Thrombosis of cerebral veins and sinuses takes less than 1% of cerebral ischemia. Superior sagittal and transverse sinuses are most often affected, followed by the sinus rectus, sinus cavernosus and cortical veins. A few cases of cerebral venous throm-

basis in patients with multiple sclerosis (MS), were described. In the majority of these cases, lumbar puncture and the use of high-dose corticosteroids during MS relapse were suspected as a main cause.

Methods: Somatic and neurological status, computer tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), laboratory tests.

Results: We present a clinical case of a 55-year-old patient, who attends our department due to impossible movements in the lower limbs, stiffness, staggering, unstable gait. This symptoms were aggravated in the last 2-3 days, he reports falling several times. The patient has been diagnosed with MS – secondary progressive form, twenty years earlier. There were no evidences of concomitant cardiovascular disease, related to a rhythm pathology, no history of congenital thrombophilia or other diseases affecting his coagulation status. We observed pyramidal tract disfunction, lower spastic paraparesis and discoordination syndrome with dysmetria and trunk ataxia, marked cognitive decline with personality changes, severe dysarthria (sometimes up to anarthria). EDSS – 6.5. Native CT scan of the brain showed: Background of multi-infarct encephalopathy and frontal leukoaraiosis, hyperdense areas suspicious for venous thrombosis were scanned in the region of the sigmoid, left transverse and superior sagittal venous sinuses. MRI of the brain outlined that the finding corresponds to a demyelinating process and parenchymal brain atrophy. Reduction of blood flow in the right transverse venous sinus.

Conclusion: The combination of cerebral venous thrombosis and multiple sclerosis has already been reported in more than a few patients. Some of them are bedridden, others take oral contraceptive therapy or have coagulation disorders. In patients without these risk factors, it has been suggested that inflammatory infiltration in MS plaques located near small or medium-sized veins may also play a role. High-dose corticosteroid therapy in MS is associated with an increased risk of developing cerebral venous thrombosis.

110

ИМИТАТОРИ НА ИНСУЛТ И ПОВЕДЕНИЕ В ОСТРАТА ФАЗА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ИНТРАКРАНИАЛЕН АБСЦЕС

V. Цветкова¹, И. Кадѝ¹, М. Димитрова¹, Н. Велинов², Н. Габровски²

¹ Отделение по нервни болести – „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“

² Клиника по неврохирургия – „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“

Въведение – Ишемичният мозъчен инсулт е сред най-честите причини за смърт и последваща инвалидизация, като новите методи за лечение увеличават шанса от пълно възстановяване. В 1-16% от случаите се касае за състояния, имитиращи остър инсулт- тяхното диагностициране в ранен етап е особено важно, тъй като провеждането на тромболитично лечение на такива пациенти крие своите рискове.

Цел – Представяне на клиничен случай на пациент с ишемичен мозъчен инсулт в БЛСМА с проведено тромболитично лечение с пълно обратно развитие, който по-късно бива диагностициран с мозъчен абсцес.

Клиничен случай – Касае се за мъж на 50 г., който постъпва с остро появили се слабост в десните крайници и затруднен говор. Провежда се скенер на главен мозък с ангиография с данни за хиподензна зона, интерпретирана като исхемия в хронична фаза. Провежда се тромболитично лечение. От проведен контролен скенер на 24 час се визуализира хипердензен вал около зоната. Пациентът се дехоспитализира с NIHSS – 0 точки и се насочва за провеждане на ядрено-магнитен резонанс.

Две седмици по-късно пациентът отново развива слабост в десните крайници. От скенера се описва кистична формация ляво паритално с перифокален едем. Параклиничните изслед-

вания показват наличен възпалителен процес. Пациентът се насочва към клиника по Неврохирургия за уточняване на находката. Хистологичният резултат доказва, че се касае за хроничен абсцес, а от microbiологичната посевка се изолира алфа-хемолитичен стрептокок.

Обсъждане – Мозъчният абсцес е едно от състоянията, които биха могли да предизвикат остра мозъчна симптоматика. От проведени проучвания по темата става ясно, че рискът от усложнения при провеждането на интравенозна тромболиза на подобни пациенти е по-нисък в сравнение с честотата на усложнения при пациенти с ишемичен инсулт. В условията на спешност се препоръчва придържане към протокола за действие при остро настъпил неврологичен дефицит.

Заключение – В условията на спешност ранното диагностициране на състоянията, имитиращи остър инсулт, не винаги е възможно. Ползите от провеждане на специфично лечение в голяма част от случаите надвишават рисковете.

110

STROKE MIMICS AND MANAGEMENT OF THE ACUTE PHASE. CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH INTRACRANIAL ABSCESS

V. Tsvetkova¹, I. Kadi¹, M. Dimitrova¹, N. Velinov², N. Gabrovski²

¹ Neurology department – UMHATEM „N. I. Pirogov“

² Clinic of Neurosurgery – UMHATEM „N. I. Pirogov“

Introduction – Ischemic stroke is among the most common causes of death and subsequent disability. Nowadays, new treatment methods increase the chances of full recovery. In 1-16% of cases, it involves conditions that simulate acute stroke – their early diagnosis is particularly important, as the administration of thrombolytic treatment in such patients carries its risks.

Objective – To present a clinical case of a patient with ischemic stroke in the LMCA with thrombolytic treatment and complete reversal, who was later diagnosed with a brain abscess.

Clinical case – A 50-year-old man presented with acute weakness in the right limbs and difficulty speaking. A brain scan with angiography was performed, showing evidence of a hypodense area interpreted as chronic phase ischemia. Thrombolytic treatment was administered. After 24 hours, the follow-up scan showed a ring enhancement around the hypodense zone previously described. The patient was discharged from the hospital with an NIHSS score of 0 and referred for an MRI.

Two weeks later, the patient developed weakness in the right limbs again. The brain CT showed a cystic formation with perifocal edema in the left parietal region. Paraclinical studies showed the presence of an inflammatory process. The patient was referred to a neurosurgery clinic to clarify the findings. A chronic abscess was histologically proven, and the microbiological culture isolated alpha-hemolytic streptococcus.

Discussion – Brain abscess is one of the conditions that could cause acute brain symptoms. From studies conducted on the subject, it is clear that the risk of developing complications during intravenous thrombolysis of such patients is lower compared to the frequency of complications in patients with ischemic stroke. In the emergency setting, adherence to the acute neurological deficit protocol is recommended.

Conclusion – In emergency settings, early diagnosis of conditions mimicking acute stroke is not always possible. The benefits of specific treatment in most cases outweigh the risks.

111

ПАЦИЕНТ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ОКЛУЗИЯ НА ГОЛЯМ АРТЕРИАЛЕН СЪД И ХОМОЗИГОТНО НОСИТЕЛСТВО НА PAI МУТАЦИЯ

М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹¹ Клиника по неврология, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“

Въведение: Все още има малко проучвания за ползата от изследването на пациентите с исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) за тромбофилия. PAI-1 се свързва с ефикасността на лечението с рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор (rt-PA) при пациенти с ИМИ. Повишеното ниво на PAI-1, свързано с 4G/4G генотипът улеснява повторната тромбоза, както и настъпването на нови емболични събития, когато фармакологичната активност на rt-PA намалява.

Методи: соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, компютърно томографска ангиография (КТА), конвенционална ангиография.

Клиничен случай: Касае се за мъж на 55 г. с остро настъпила десностранна централна хемиплегия и сензомоторна афазия, 30 мин. преди хоспитализацията. От проведената КТ се намери оклузия на M1 сегмент на лява средно мозъчна артерия. При постъпването пациентът бе оценен по следните скали: ASPECTS – 10 т., NIHSS – 18 т., ГЛКС 16 т., mRS – 0 т. (фиг. 1). При пациента беше проведена интравенозна тромболиза с Actilyse в доза 0.9 mg/kg (10% от дозата е приложена като болус). След приключване на перфузията с rtPA се проведе ендоваскуларно лечение. Отчетени бяха следните времена: от врата до игла – 40 min, от врата до начало на ендоваскуларната процедура – 75 min. Времето от началото на първите симптоми до настъпването на реканализация беше 3:30 мин. (фиг. 2). TICI бе оценен на 3 точки (пълна реканализация на средна мозъчна артерия в ляво).

При пациента се установиха следните рискови фактори за ИМИ – медикаментозно нелекувана артериална хипертония, тютюнопушене. С проведените изследвания се изключиха ритмично – проводно нарушение или структурен дефект на сърцето. Пациентът бе изследван и за тромбофилия като се установи хомозиготно носителство на мутацията PAI-1 4G/4G. С оглед на настъпилия ИМИ с оклузия на голям артериален съд в комбинация с тютюнопушене, се реши пациентът да остане на орална антикоагулантна терапия. При изписването пациентът беше с ГЛС 20 т.; mRS – 1 т., NIHSS – 2 т. Една година по-късно при контролен преглед пациентът бе оценен като напълно функционално независим, ГЛС – 20 т.; mRS – 0 т., NIHSS – 0 т.

Заключение: Правилното определяне на рисковите фактори за мозъчно-съдови инциденти е важно с оглед на намаляване на риска от рецидивиращи инсулти. Важна е и оценката на факторите за тромбофилия, особено при пациенти в млада възраст с малко рискови фактори.

111

A PATIENT WITH ISCHEMIC STROKE WITH LARGE-VESSEL OCCLUSION AND PAI MUTATION

M. Cholakova, N. Mihnev, I. Staikov

Acibadem City Clinic University Sofia

Introduction: There are still few trials on the benefit of testing patients with ischemic stroke (IS) for thrombophilia. PAI-1 is associated with the efficacy of treatment with recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) in patients with IS. The increased level of PAI-1 is associated with the 4G/4G genotype, recurrent thrombosis

and occurrence of new embolic events when the pharmacological activity of rt-PA decreases.

Methods: somatic and neurological exam, laboratory tests, computed tomographic angiography (CTA), conventional angiography

Clinical case: A 55-year-old man was admitted with acute right-sided central hemiplegia and aphasia, 30 minutes before hospitalization. The CT scan revealed an occlusion of the M1 segment of the left middle cerebral artery. Upon admission, the patient was assessed according to the following scales: ASPECTS – 10 points, NIHSS – 18 points, Glasgow-Liege scale 16 points, mRS-0 points. (Fig. 1) The patient underwent intravenous thrombolysis with Actilyse at a dose of 0.9 mg/kg (10% of the dose was administered as a bolus). After completion of perfusion with rtPA, endovascular treatment was performed. The following times were recorded: door to needle time – 40 min, door to groin time – 75 min. The time from the onset of the first symptoms to the occurrence of recanalization was 3:30 min. (Fig. 2). TICI was evaluated at 3 points (full recanalization of left middle cerebral artery).

The following risk factors for IS were found in the patient – untreated arterial hypertension, smoking. The additional tests ruled out a rhythm-conduction disorder or a structural defect of the heart. The patient was also examined for thrombophilia and was found to be a homozygous carrier of the PAI-1 4G/4G mutation. Because of the stroke with occlusion of a large arterial vessel in combination with smoking, it was decided patient to be on oral anticoagulant therapy. At discharge, the patient was with Glasgow-Liege scale 20 points; mRS – 1 point, NIHSS – 2 points. One year later, at a follow-up examination, the patient was assessed as completely functionally independent, Glasgow-Liege scale – 20 points; mRS – 0 points, NIHSS – 0 points.

Conclusion: It is important to find the risk factors for ischemic stroke in order to reduce the risk of recurrent ones. It is also important to examine patients for thrombophilia, especially in young with few risk factors.

112

ОСТРИ ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ ПРИ ВЕРОЯТНА НЕВРОСАРКОИДОЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Цалта-Младенов^{1,3}, В. Димитрова^{2,3}, Н. Иванова^{1,3}, Д. Кючукова^{1,3},
Д. Георгиева-Христова^{1,3}, С. Андонова^{1,3}¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет Медицина, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна² Катедра по оптометрия и професионални болести, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна³ Втора клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Цел и обект на изследването: Невросаркоидозата се среща при 5-10% от пациентите със саркоидоза, като клиничните прояви са хетерогенни поради възможността за засягане на всяка част на нервната система, като менинги, мозъчен паренхим и съдове, краниални нерви, гръбначен мозък и периферни нерви [1]. Въпреки, наличието на множество неврологични симптоми, инсултите вследствие неврросаркоидоза са изключително редки, но могат и да са първа клинична изява [2].

Използвани методи: Представяме мъж на 53 години, с оплаквания от повишено слюноотделяне, завалял и трудно разбираем говор, затруднения при преглъщане с „закашляния“ с давност от 10 дни, както и изкривяване на десния устен ъгъл. Пациентът е с известна белодробна форма на саркоидоза, доказана с биопсия, провеждащ лечение с Преднизолон 20mg/дн,

като липсват данни за придружаващи съдови рискови фактори.

Резултати: При постъпване в клиниката е с централна лезия на н. фациалис в дясно и изразена дизартрия и дисфагия, без отклонения в останалия неврологичен статус. След проведена магнитно-резонансна томография на глава се установяват множествени хиперинтензни на T2 зони суспектни за васкулитни, както и две зони с характеристика на остър инсулт в ляво фронтално и подостър инсулт в областта на левия таламус (Фиг. 1).

Предивид липсата на придружаващи рискови фактори, наличието на магнитно-резонансни данни за васкулит, придружаваща белодробна форма на саркоидоза и наличните диагностични критерии (Табл. 1) се обсъди „вероятна“ невросаркоидоза презентираща се с исхемични мозъчни инсулти.

Поради наличието на лек неврологичен дефицит се реши да продължи лечение с преднизолон 20мг/дн като първа линия на терапия при невросаркоидоза в комбинация с антиагрегант.

Заключение: Невросаркоидоза трябва да бъде включена в диференциалната диагноза при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт в млада възраст, без съдови рискови фактори и при наличие на васкулитни или системни прояви. Диагностичните категории „вероятна“ и „сигурна“ невросаркоидоза налагат специфично лечение, което е от значение за вторичната профилактика и прогноза при тези болни.

112

ACUTE ISCHEMIC STROKES IN PROBABLE NEUROSARCOIDOSIS – CASE REPORT

M. Tsalta-Mladenov^{1,3}, V. Dimitrova^{2,3}, N. Ivanova^{1,3},
D. Kyuchukova^{1,3}, D. Georgieva-Hristova^{1,3}, S. Andonova^{1,3}

¹ Department of Neurology and Neuroscience, Faculty of Medicine, Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov“ – Varna

² Department of Optometry and Occupational Diseases, Faculty of Public Health, Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov“ – Varna

³ Second Clinic of Neurology with ICU and Stroke Unit, University Hospital „Sveta Marina“ – Varna

Aim of the study:

Neurosarcoidosis occurs in 5-10% of patients with sarcoidosis, as the clinical manifestations are heterogeneous due to the possibility of affecting any part of the nervous system, such as the meninges, brain parenchyma and vessels, cranial nerves, spinal cord, and peripheral nerves [1]. Despite the fact that there are numerous neurological symptoms, neurosarcoidosis-related stroke is incredibly rare but may be the first clinical manifestation [2].

Methods:

We present a 53-year-old man who has been complaining for ten days of excessive salivation, slurred and difficult-to-understand speech, as well as difficulty swallowing with "coughs" since 10 days and a presently deviated right mouth angle. The patient has a medical history for the pulmonary form of sarcoidosis, verified by a biopsy, being treated with Prednisolone 20 mg/day. There is no evidence of accompanying vascular risk factors.

Results:

On admission, the patient presented with a central lesion of n. facialis on the right side and severe dysarthria and dysphagia, with no deviations in the remaining neurological status. Several hyperintense lesions on T2 suggestive of vasculitis were found on the head MRI, along with two other lesions that were indicative of acute ischemic stroke in the left frontal lobe and subacute ischemic stroke in the left thalamus (Figure 1).

A „probable“ neurosarcoidosis presenting with ischemic strokes was considered due to the lack of concomitant vascular risk factors,

the availability of MRI findings suggesting vasculitis, the underlying pulmonary sarcoidosis, and the existing diagnostic criteria (Table 1).

Due to the presence of a mild neurological symptomatic, it was decided to continue treatment with prednisolone 20 mg/day as a first line of therapy for neurosarcoidosis in combination with an antiplatelet.

Conclusion:

Neurosarcoidosis should be considered as differential diagnosis in patients with ischemic stroke at a young age, without vascular risk factors and in the presence of vasculitis or systemic manifestations. The diagnostic categories „probable“ and „definite“ neurosarcoidosis require specific treatment, which is relevant for secondary prevention and prognosis in these patients.

113

ИНТРАКРАНИАЛНА ХИПОТЕНЗИЯ И СУБДУРАЛЕН ХЕМАТОМ ПРИ ПАЦИЕНТ С ЛИКВОРНО ИЗТИЧАНЕ: КЛИНИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Г. Димитров¹, Д. Наева¹, К. Принова¹, М. Пенков²

¹ Военномедицинска академия, София, Клиника „Нервни болести“

² УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София, Отделение по образна диагностика

(I) Цел и обект на изследването: Интракраниалната хипотензия е състояние, което се наблюдава най-често след спонтанно ликворно изтичане или лумбална пункция. Характерният клиничен синдром е вторично главоболие по ортостатичен или неортостатичен тип, но може да има и други неврологични симптоми. Нашата цел е да представим случай на пациент с интракраниална хипотензия и спонтанно ликворно изтичане, с извършена лумбална пункция, довела до задълбочаване на симптоматиката.

(II) Използвани методи: Снети са подробни анамнеза и неврологичен статус. В болнични условия са проведени КТ на главен мозък, лабораторни изследвания, ликворно изследване. Извънболнично е извършена МРТ на главен мозък и шиен отдел.

(III) Резултати: Касае се за 43-годишен мъж със силно главоболие, болки и стегнатост във врата, настъпили внезапно преди около 2 месеца след физическо натоварване. По повод на оплакванията си е хоспитализиран в болница със съмнения за субарахноидна хеморагия. Проведена е КТ на главен мозък: лека асиметричност на вентрикулната система с по-тесен преден рог на латералния вентрикул вдясно. При липса на диагностична за клиницистите находка е извършена лумбална пункция – без особености от ликворното изследване. Месец след дехоспитализацията пациентът съобщава за влошаване на главоболието и поява на ново главоболие в изправено положение, което постепенно прогресира до непоносимо и го довежда до неврологичен кабинет. По този повод е проведена МРТ на главен мозък и шиен отдел – доказва се интракраниална хипотензия с двустранни субдурални изливи и субдурален хематом вдясно с дислокация на мозъчни структури по срединната линия, компресия върху мозъчния ствол, лекостепенно херниране на малкомозъчните тонзили и миелопатия на ниво C5-C6. Осъществено е неврохирургично лечение със значителен ефект.

(IV) Заключение: При находка на КТ, необясняваща клиниката, е уместно извършването на МРТ на главен мозък при възможност, преди преминаване към лумбална пункция. Извършването на лумбална пункция при пациенти с ликворно изтичане може да влоши симптоматиката и в някои случаи – да затрудни поставянето на диагнозата.

113

INTRACRANIAL HYPOTENSION AND SUBDURAL HEMATOMA IN A PATIENT WITH CSF LEAK: A CLINICAL CHALLENGE

G. Dimitrov¹, D. Naeva¹, K. Prinova¹, M. Penkov²¹ Military Medical Academy, Clinic of Neural Diseases, Sofia, Bulgaria² UMHAT St. Ivan Rilski, Department of Imaging diagnostics, Sofia, Bulgaria

Aim and Object: Intracranial hypotension is a condition most seen after a spontaneous CSF leak or lumbar puncture. The characteristic clinical syndrome is a secondary headache of orthostatic or non-orthostatic type, but other neurological symptoms may also be present. We aim to present a case of a patient with intracranial hypotension and spontaneous cerebrospinal fluid leakage, with a lumbar puncture performed, which led to worsening his symptoms.

Methods: Detailed history and neurological status were taken. CT scan of the brain, laboratory tests, and cerebrospinal fluid test were performed in hospital conditions. Out-of-hospital MRI of the brain and neck was performed.

Results: We present a 43-year-old man with a sudden severe headache, neck pain, and stiffness, which occurred about two months ago after physical exertion. Due to his complaints, he was immediately hospitalized with a suspected subarachnoid hemorrhage. A brain CT was performed: slight asymmetry of the ventricular system with a narrower anterior horn of the lateral ventricle on the right. Without a diagnostic finding for the clinicians, a lumbar puncture was performed – the cerebrospinal fluid examination was normal. One month after discharge, the patient reported worsening of the headache and the onset of a new headache in standing position, which gradually progressed to unbearable and brought him to a neurologist again. On this occasion, an MRI of the brain and neck was performed – intracranial hypotension with bilateral subdural effusions and a subdural hematoma on the right frontoparietal side were observed, a mass effect on the brain parenchyma on the right with dislocation of brain structures and midline shift, compression on the brainstem, mild herniation of cerebellar tonsils and myelopathy at the C5-C6 level. Neurosurgical treatment was performed with significant effect.

Conclusion: If a CT finding does not explain the clinical syndrome, it is appropriate to perform an MRI of the brain, if possible, before proceeding to a lumbar puncture. Performing a lumbar puncture in patients with cerebrospinal fluid leakage can worsen the symptoms and, in some cases, hamper the diagnosis.

114

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПРИ ПАЦИЕНТ С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С МОЗЪЧНА АНЕВРИЗМА

д-р К. Михайлова, д-р А. Симеонова, д-р Н. Нейков, Проф. Ив. Стайков

Клиника по неврология и медицина на съня, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Мозъчносъдовите заболявания заемат основно място сред социално значимите болести поради високата заболяемост, смъртност и тежката инвалидизация. Съвременният метод за лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт (ОИИ) до 4,5 часа от началото на симптомите е интравенозна тромболиза (и.в.) с rtPA (Alteplase).

Методи: анамнеза, соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, компютърна томография (КТ), компютърна томографска ангиография (КАТ)

Представяне на клиничен случай и аргументи:

Представяме 56-годишен пациент постъпил по повод на внезапно настъпил световъртеж с нестабилна походка и променен говор с давност от 2.5 часа. От неврологичния статус се установи тежък дискоординационен палео- и неocereбелан синдром и дизартрия. Беше направена оценка по NIHSS – 3 т., GLCS – 20 т., mRS преморбидно – 0. От нативната КТ на главен мозък не се установиха противопоказания за провеждане на и.в. тромболиза. Проведе се и КАТ с данни за сакуларна аневризма на прехода на лява вътрешна сънна артерия и средна мозъчна артерия (СМА), както и блистерна аневризма на М1 сегмента на СМА вляво. Младата възраст на пациента, засягането на задната мозъчна циркулация и неблагоприятната прогноза, характеристиките на аневризмата – диаметър под 10 мм, локализация в друг съдов басейн (различен от този, засегнат от ОИИ), бяха аргументи в полза на провеждането на и.в. тромболиза. Проведе се тромболитично лечение с 0.9 мг/кг/тегло актилизе след поставен болус. На контролната КТ, проведена на 24-тия час, не се установи динамика спрямо изходната. Пациентът беше дехоспитализиран на 5-тия ден без огнишна и общомозъчна неврологична симптоматика (NIHSS – 0 т., GLCS – 20 т.).

Заключение:

Интравенозна тромболиза би могла да се приложи при пациенти с неруптурирани интракраниални аневризми с размер под 10 mm (клас IIa, ниво C) след допълнителна оценка на риска.

Литература:

1. Национален консенсус за профилактика, диагноза и лечение на мозъчносъдовите заболявания
2. The Safety of Intravenous Thrombolysis for Ischemic Stroke in Patients With Pre-Existing Cerebral Aneurysms A Case Series and Review of the Literature Nancy J. Edwards, MD; Hooman Kamel, MD; S. Andrew Josephson, MD

115

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С НОВОДИАГНОСТИЦИРАН МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ IGA LAMBDA И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

К. Михайлова, А. Симеонова, Д. Златкова, Ив. Стайков

Клиника по неврология и медицина на съня, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Множественият миелом (ММ) е В-клетъчна неоплазия, засягаща имуноглобулин-продуциращите плазматични клетки и е второто най-често срещано злокачествено кръвно заболяване.

Исхемичният мозъчен инсулт (ИМИ) и венозната тромбоза са едни от усложненията на ММ, асоциирани със синдрома на хипервискозитет и тромбофилия. Хипервискозитетът се оценява при 2-6% от случаите с ММ, в зависимост от вида на включената тежка верига.

Методи: анамнеза, соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, компютърна томография (КТ).

Клиничен случай и аргументи:

Представяме клиничен случай на 55-годишна пациентка с новодиагностициран ММ, която постъпва поради говорни нарушения и слабост в десни крайници 10 дни след проведен първи курс химиотерапия. От неврологичния статус се установи десностранна хемиплегия и сензо-моторна афазия. Проведе се КТ на главен мозък с контрастна материя с данни за исхемичен фокус в левия прецентрален гирус. От кръвните изследвания с данни за анемичен синдром и тромбоцитопения.

Поради наличието на тромбоцитопения с фокален неврологичен дефицит се объсди в диференциално-диагностичен план

симптоматична тромботична тромбоцитопенична пурпура.

След консултация с хематолог се прие че тромбоцитопенията е инициална, свързана с инфилтрация на костния мозък. Започна се лечение с гранулоцитен колониостимулиращ фактор (Zarzio 300 mcg подкожно), метилпреднизолон, преливане на прясно замразена плазма и еритроцитен концентрат, натаспин. Лечението в комбинация с физиотерапия и рехабилитация доведе до обратно развитие на огнищната неврологична симптоматика и нормализиране стойностите на пълната кръвна картина. След проведени още 2 курса химиотерапия пациентката е ало-и автоориентирана, без огнищна и общомозъчна неврологична симптоматика

Заключение:

Неврологичните усложнения, свързани с мултиплен миелом, могат да се наблюдават в ежедневната клинична практика. Ранното поставяне на диагнозата и правилното лечение са определящи за качеството на живот и преживяемостта на пациентите.

116

ТРОМБОЗА НА ВЕНОЗЕН СИНУС С РАЗВИТИЕ НА ИСКХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ БРЕМЕННА ПАЦИЕНТКА С ДОКАЗАН АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Й. Тодорова^{1,2}, Д. Маринова^{1,2}, Т. Обрешкова¹, В. Василева^{1,2}, Г. Димитров^{1,2}, М. Дановска^{1,2}

¹ Неврологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен

² Катедра по неврология и неврохирургия, Медицински университет Плевен

Въведение: Тромбозата на церебрални венозни синуси е рядко усложнение на бременността при млади жени с антифосфолипиден синдром, типично проявяващо се през първия триместър.

Клиничен случай: Представяме клиничен случай на 27-годишна пациентка, хоспитализирана в Клиника по неврология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен по повод на тридневно главоболие с предимно тилна локализация, усложнено остро в деня на приемането с десностранна латентна хемипареза и моторна афазия. В СПО реализиран един ГТКП, купиран с Диазепам. В рамките на 20 часа от приемането неврологичният дефицит беше утежнен до плегия за десните крайници, тежка сензо-моторна афазия и количествени нарушения в съзнанието до сомнолентност въпреки провежданата профилактика с ниско молекуларен хепарин (НМХ). Проведеният КТ на глава показва наличие на исхемична зона с минимално вторично хеморагично пропиване вляво темпорално. От КТ ангиография се установи тромбоза на левия трансверзален синус. Електроенцефалографското изследване показва наличие на огнищна активност вляво темпорално с билатерална синхронизация. В хода на диагностичния процес беше установена бременност в ранен срок, както и наличие на известен антифосфолипиден синдром, нерядко прием на контрацептиви и фамилна анамнеза за баща, починал от сърдечен инфаркт на 35 години. Пациентката има 3 живородени деца, едно мъртвородено и един аборт по медицински причини. Поради задълбочаващата се неврологична симптоматика дозата на НМХ беше увеличена до терапевтична, което доведе до редукия на дефицита и пациентката беше дехоспитализирана с лека пареза за десните крайници и умерена сензо-моторна афазия. Девет дни след изписването от НК се наложи кюретаж в Клиника по АГ поради установен missed abortion. Проследяването продължава в амбулаторни условия.

Заключение: Представеният клиничен случай цели да напомни за тази рядка патология, която поради риска от сериозни усложнения винаги трябва да влиза в диференциално-диагнос-

тичен план в случай на остро появила се огнищна симптоматика при млади жени.

116

CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS AND ACUTE ISCHEMIC STROKE IN A PREGNANT WOMAN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME – A CLINICAL CASE

Y. Todorova^{1,2}, D. Marinova^{1,2}, T. Obreshkova¹, V. Vasileva^{1,2}, G. Dimitrov^{1,2}, M. Danovska^{1,2}

¹ Clinic of neurology, UMHAT Pleven

² Department of Neurology and Neurosurgery, Medical University Pleven

Summary: Cerebral venous thrombosis is a rare complication of pregnancy in young women with antiphospholipid syndrome, particularly in the first trimester.

Clinical case: We present a clinical case of a 27-year-old woman that was admitted in the Neurology clinic of UMHAT – Pleven due to acute right-sided latent hemiparesis and motor aphasia preceded by three days of occipital headache. While in the ER one generalized seizure was observed and treated with Diazepam. Within the next 20 hours and in spite of the low-molecular heparin prophylaxis, the neurological deficit progressed to right-sided hemiparalysis, severe sensory-motor aphasia and somnolence. The initial CT scan on admission showed ischemic zone with minimal secondary hemorrhagic transformation in the left temporal lobe. CT angiography revealed thrombosis of the left transversal sinus. EEG demonstrated focal epileptogenic activity in the left temporal region. The test for pregnancy was positive. The patient had medical history of known antiphospholipid syndrome, irregular usage of contraceptives and a family history of a father who died of a heart attack at the age of 35. She also had 3 born children, one stillborn and one abortion. Because of progressive neurological worsening of the patient the dose of low-molecular heparin was increased. A gradual improvement of the neurological deficit was observed and the patient was discharged with mild paresis for the right limbs and moderate sensory-motor aphasia. Nine days after her discharge from the clinic she was admitted to the OBGYN clinic due to bleeding from a missed abortion. The patient has been followed up.

Conclusion: Our presentation of this clinical case aims to emphasize the significance of a rare pathology, associated with high risk of severe complications that should always be considered in the differential diagnosis of acute neurological deficit in young and reasonably healthy women.

117

ИНФАРКТ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК ПРИ ПАЦИЕНТ С АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ – ТИП 1 ПО DEBAKEY – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Я. Грънчарова¹, В. Стоянова¹, Р. Стоянов¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Въведение: Аортната дисекация е животозастрашаващо състояние, което причинява преходни или постоянни неврологични дефицити, причинени от исхемия на гръбначния мозък. Неврологичните симптоми при аортна дисекация не са чести, но често протичат драматично и могат да маскират основното заболяване.

Цел: Клиничен случай на млад пациент с инфаркт на гръбначния мозък, съпътстваща дисекация на аортата, причинен от вторично усложнение – обструкция на гръдни радикуларни ар-

LECIGON®

levodopa, entacapone, carbidopa intestinal gel

Възвръща контрола
За живот по-близък до пълноценния

За лечение на напреднала
болест на Паркинсон

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Съдържа леводопа, карбидопа и ентакапон. КХП: BG/MA/MP-55588/06.08.2021

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: **Стада България ЕООД**, гр. София 1407, ул. Атанас Дуков 29, ет.5, Рейнбоу Плаза, тел. 02/962 46 26

2109_ATL_Lecigon_Spisanie_V01

Живот с бурята на
пристъпно-ремитентна МС

Укроти бурята с AUBAGIO®, разчитайки
на доказана ефикасност и безопасност^{1-5*}

Веднъж дневно

AUBAGIO®
(teriflunomide) 14 mg
таблетки

AUBAGIO е наличен под формата на таблетки от 14mg и 7mg

За повече информация за AUBAGIO®
моля прочетете пълната Кратка
характеристика на продукта.

*AUBAGIO® е перорална терапия за ПРМС веднъж дневно, която значително и последователно намалява честотата на пристъпите, прогресията на инвалидността и МРТ активността. Терапията обикновено има добра поносимост, при сходна обща честота на нежелани събития, наблюдавана при пациенти, лекувани с AUBAGIO® и при пациенти, лекувани с плацебо.¹⁻³

МС - множествена склероза, ПРМС - пристъпно-ремитентна множествена склероза, МРТ - магнитно-резонансна томография.

1. KXП на Aubagio 2. O'Connor P, Wolinsky JS, Confavreux C, et al; for the TEMSO Trial Group. Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2011; 365(14):1293-1303. 3. Confavreux C, O'Connor P, Comi G, et al; for the TOWER Trial Group. Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2014;13(3):247-256. 4. O'Connor P, Comi G, Freedman MS, et al; for the Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral (TEMSO) Trial Group and the MRI-AC in Houston, Texas. Long-term safety and efficacy of teriflunomide: nine-year follow-up of the randomized TEMSO study. Neurology. 2016; 86(10):920-930. 5. Comi G, Freedman MS, Kappos L, et al. Pooled safety and tolerability data from four placebo-controlled teriflunomide studies and extensions. Mult Scler Relat Disord. 2016; 5:97-104

Притежател на разрешението за употреба:

sanofi-aventis groupe
54, rue La Boetie F-75008
Paris, Франция

Номер на разрешението за употреба: EU/1/13/838/

Дата на първо разрешаване: 26 август 2013 г.

Лекарствен продукт по лекарско предписание.

Преди да предпишете лекарствения продукт, моля, запознайте се с пълния текст на КХП.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/aubagio-epar-product-information_bg

За повече информация: Суикс Биофарма ЕООД, бул. Ситняково №48, Сердика център, етаж-10, София 1505, България, Тел.:+359 (0)2 4942 480

e-mail: medinfo.bulgaria@swixbiopharma.com

ПРИЗИВ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт.

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София, България

Тел.: +359 2 8903 417, Факс: +359 2 8903 434

e-mail: bda@bda.bg

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

терии и артерия на Адамкевич, представяне на клинични симптоми, образни изследвания и терапевтичен подход.

Методи: Пациент на 41 години със симптоми на остра гръдна и коремна болка, с изтръпване и слабост в долните крайници. RR 200/100. Пациентът е с неконтролирана хипертония, без други съпътстващи заболявания.

Резултати: Наблюдава се долна вяла парапареза и нарушена чувствителност на долните крайници от проводников тип приблизително ниво Th9-10. КТ аортография показва аортна дисекция от arcus aorte до лявата илиачна артерия. Леви междуредбени артерии и артерия на Адамкевич – не се контрастират. Извършена е спешна сърдечно-съдова операция. Долната парапареза и сензорният синдром продължават след операцията. Магнитно-резонансна томография на тораколумбалния отдел не показва патология, може би поради ранния етап на изследване.

Заключение: Диагнозата исхемия на гръбначния мозък се поставя чрез задълбочена анамнеза, физикален преглед, радиологични изследвания. Засягането на гръбначния мозък при пациенти с АД може да бъде вторично поради обструкция на интеркосталните и лумбалните артерии, артерията на Adamkiewicz или гръдните радиални артерии. Навременната диагноза и адекватното лечение, включително хирургично и ендоваскуларно възстановяване, са ключови за намаляване на функционалния дефицит и риска от смърт.

Ключови думи: аортна дисекция, инфаркт на гръбначния мозък, обструкция на артерията на Адамкевич.

117

SPINAL CORD INFARCTION IN A PATIENT WITH AORTIC DISSECTION – DEBAKEY TYPE 1 – A CASE REPORT

Ya. Grancharova¹, V. Stoyanova¹, R. Stoyanov¹, M. Dimitrova¹

¹ UMHAT „N. I. Pirogov”

Introduction: Aortic dissection is a life-threatening condition that causes transient or permanent neurological deficits caused by spinal cord ischemia. Neurological symptoms in aortic dissection are uncommon, but are often dramatic and may mask the underlying disease.

Objective: Clinical case of a young patient with spinal cord infarction, concomitant aortic dissection caused by a secondary complication - obstruction of the thoracic radicular arteries and artery of Adamkiewicz, presentation of clinical symptoms, imaging studies and therapeutic approach.

Methods: A 41-year-old patient presented with symptoms of acute chest and abdominal pain, with numbness and weakness in the lower extremities. RR 200/100. The patient has uncontrolled hypertension, with no other comorbidities.

Results: There was lower paraparesis and impaired sensation of the lower limbs of a conductor type at approximately Th9-10 level. CT aortography shows aortic dissection from the arcus aorte to the left iliac artery. Left intercostal arteries and artery of Adamkiewicz – not visible. Emergency cardiovascular surgery was performed. Lower paraparesis and sensory syndrome persist after surgery. Magnetic resonance imaging of the thoracolumbar section showed no pathology, perhaps due to the early stage of examination.

Conclusion: The diagnosis of ischemia of the spinal cord is made through a thorough anamnesis, physical examination, and radiological examinations. Spinal cord involvement in AD patients may be secondary to obstruction of the intercostal and lumbar arteries, the artery of Adamkiewicz, or the thoracic radial arteries. Timely diagnosis and adequate treatment, including surgical and endovascular recovery, are key to reducing functional deficits and the risk

of death.

Key words: Aortic dissection, spinal cord infarction, obstruction of the artery of Adamkiewicz

118

ТРОМБОЗА НА ВЕНОЗЕН СИНУС С РАЗПРЪСНАТИ ИСХЕМИЧНИ ЗОНИ ПРИ МЛАД МЪЖ С УСТАНОВЕНО ХЕТЕРОЗИГОТНО НОСИТЕЛСТВО НА ФАКТОР V HR2 И ANTI-ANNEXIN V IgG

Й. Тодорова^{1,2}, П. Стоев^{1,2}, Д. Маринова^{1,2}, Д. Маринова-Трифенова^{1,2}, В. Василева^{1,2}, М. Дановска^{1,2}

¹ Неврологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

² Катедра по неврология и неврохирургия, Медицински университет Плевен

Въведение: Анексин V инхибира активацията на протромбина и може да предотврати образуването на тромби при нормални съдови условия. Антитела срещу Анексин V са установени при редица заболявания като системен лупус еритематозус (СЛЕ), антифосфолипиден синдром и системна склероза и се свързват с повишен риск от венозни и артериални тромбози при тези пациенти. За варианта на Фактор V H1299R, наричан още HR2, също се смята, че вероятно повишава риска от тромботични инциденти, особено в комбинация с мутантно носителство на Фактор V Leiden.

Клиничен случай: Представяме случай на 43-годишен мъж, приет в Неврологична клиника по повод на остро настъпило главоболест, повръщане и засягане на III КН вляво в условията на повишено АН. По време на престоя в клиниката неколкостранно бяха наблюдавани флукутации в неврологичния дефицит с периоди на поява на нови фокални симптоми и тяхното подобряване. Пациентът е с придружаваща артериална хипертония с недобър медикаментозен контрол, дългогодишен пушач. От проведена ДСГ се установи наличие на ~ 40% стеноза на ЛОСА от атеросклеротична плака. КТ ангиография показва наличие на дефект в изгълването на десен трансверзален синус – тромб. МРТ на глава и шия установи разпръснати исхемични зони в басейна на артериите от задната мозъчна циркулация – няколко в дясна малкомозъчна хемисфера, ляво темпороокципитално, вдясно окципитално и в областта на мезенцефалона. Проведена беше и лумбална пункция за отхвърляне на невроинфекция в диференциално-диагностичен план. Пациентът беше лекуван с нискомолекулярен хепарин и двойна антиагрегантна терапия, в резултат на което дефицитът беше стационарен. Назначени бяха панел изследвания за тромбофилия и антифосфолипиден синдром, които показаха повишено ниво на антитела срещу Анексин V и хетерозиготно носителство на мутантен алел по Фактор V HR2. Антиагрегантната терапия беше продължена и в дома.

Заключение: Информацията относно важността и честотата на тези изолирани мутации при пациенти с тромботични инциденти продължава да бъде оскъдна. Изложеният клиничен случай показва нуждата от по-задълбочени и мащабни проучвания на по-редките фактори от тромботичната каскада, които биха могли да доведат до тромбоза на церебралните синуси и животозастрашаващи усложнения, особено при млади хора.

119

ТРОМБОЗА НА МОЗЪЧНИ СИНУСИ, ДЕБЮТИРАЩА С ИНТРАПАРЕНХИМНА ХЕМОРАГИЯ

К. Георгиев^{1,2}, П. Николай^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с

ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра нервни болести и невронауки

(I) Цел и обект на изследването

Тромбозата на мозъчните вени и синуси (ТМВС) е относително рядко мозъчно-съдово заболяване, най-често се наблюдава при деца и млади възрастни, 1-2% от общата заболеваемост от инсулти. Очакваната честота на ТМВС в световен мащаб е 7 случая на милион пациента, считайки че 5 и 8 случая може да се докажат доболично. ТМВС е животовастрашаващо заболяване, клиничната диагноза е затруднена поради широката клиничната изява, множество етиологични причинители. Предразполагащи фактори са класифицирани като локални (травма на синусите, инфекция, неопластична инвазия, компресия), системни (наследствени коагулопатии, следродов период, дехидратация, употреба на орални контрацептиви (ОК), хиперкоагулабилитет). Етиологията остава неуточнена при до 25% от случаите.

Представяме пациентка със субарахноидален кръвоизлив (САХ) като първи симптом на тромбоза на трансверзален и сигмоиден синус.

(II) Използвани методи

Клинично изследване, КТ, ЯМР

(III) Резултати

Представяме 50-годишна жена, постъпва в клиниката поради оплаквания от силно главоболие, световъртеж и завалягане на говор. При приема е в съзнание, без данни за вратна стегнатост, с десностранна латентна хемипареза, транскортикална моторна афазия. От КТ-глава – хиперденситет по сулкусите на конвекситета на лява голямомозъчна хемисфера – САХ, Вляво темпоропариетално – 28/13мм и перифокален едем. От КТ-асистирана ангиография – тромбоза на леви трансверзален и сигмоиден синус, преразпределение на мозъчния венозен кръвоток към дълбоките вени на двете голямомозъчни хемисфери. От ЯМР-ангиография – потвърждава се тромбозата на сигмоиден и трансверзален синус вляво, венозен инфаркт в територията на Лаббе вляво с хеморагична трансформация, наличие на кръв интрапаренхимно, субарахноидално и субдурално. Установен бе прием на ОК, дислипидемия, АН до 190/110. Лекувана с интравенозен венозен хепарин, нискомолекулярен хепарин. Забеляза се стационариране на огнищната и отшумяване на общомозъчната симптоматика, персистираща десностранна латентна хемипареза и частична моторна афазия със значимо обратно развитие.

(IV) Заключение

Диагнозата на ТМВС е предизвикателство поради ниска честота, широка клинична картина и разнообразни рискови фактори. При необичайна локализация на хеморагични инсулти, ТМВС трябва да влиза в обсъждането на пациента

119

BRAIN VEIN THROMBOSIS, DEBUTING WITH INTRAPARENCHYMAL HEMORRHAGEK. Georgiev^{1,2}, P. Nikolay^{1,2}, T. Drenski^{1,2}, D. Georgieva^{1,2}, S. Andonova^{1,2}¹ UMHAT „Sveta Marina“ – Varna, Second neurological clinic² Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ – Varna, Department for neurology and neurosciences

(I) Aim and subject

Thrombosis of brain veins and sinuses (TBVS) is typically a rare cerebrovascular condition, most commonly seen in children and young adults, 1-2% of all strokes. The expected frequency of TBVS worldwide is 7/1,000,000, taking in fact that 5-8 cases can be diag-

nosed out of the hospital. TBVS is a life-threatening condition, difficult to clinically diagnose due to the wide clinical presentation, multiple etiological causes. Underlying factors are local (sinus trauma, infections, neoplastic invasion, compression), systemic (hereditary coagulopathies, post-partal period, dehydration oral contraceptives, hypercoagulability). Etiology remains unverified in up to 25% of the cases.

We present a patient with subarachnoid hemorrhage (SAH) as a debuting symptom of thrombosis of the transverse and sigmoid sinuses.

(II) Methods used

Clinical examination, CT, MRI

(III) Results

We present 50-y.o. woman, admitted to the clinic for complaints of severe headache, vertigo, slurred speech. At admittance she was unconscious, no neck stiffness, right side latent hemiparesis, transcortical motor aphasia. CT-scan – hyperdensity on the sulci of the left hemisphere – SAH temporoparietally on the left – 28/13 mm, and perifocal edema. From CT-angiography – thrombosis of the left transverse and sigmoid sinuses, redistribution of brain venous blood flow to the deep veins of the hemispheres. MRI-angiography confirms the thrombosis, venous infarct in the territory of the Labbe vein on the left with hemorrhagic transformation, intraparenchymal, subarachnoid and subdural blood collections. Oral contraception was used, dyslipidemia, blood pressure 190/110. She was treated with intravenous heparin, LMWH. Persistence of the focal and no non-focal symptoms remain, leaving right-side latent hemiparesis and motor aphasia.

(IV) Conclusion

The diagnosis of TBVS is challenging because its low frequency, varied clinical presentation and many risk factors. In patients with unusual localization of hemorrhagic strokes, TBVS must be included in the differential diagnosis of the patient.

120

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИТЕ СЛЕД ИНСУЛТ – РОЛЯТА НА ПАЦИЕНТАД. Калпачка^{1,2}, Р. Калпачки^{1,2}¹ УМБАЛ „Света Анна“, гр. София, Клиника по нервни болести² Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Цел и обект: Мозъчно-съдовата болест остава водеща причина за смърт и трайни увреждания на пациентите у нас. Неразрешени стоят много въпроси относно предоставянето на достъпни и пълноценни грижи за болните с инсулт след дехоспитализацията им. По отношение на проследяването им също така е изключително важно личното участие и спазване на медицинските препоръки.

Методи: От болничната система на УМБАЛ „Света Анна“ бяха събрани данни относно реализираните препоръчани контролни прегледи по инициатива на пациента или неговите близки в рамките на един месец след изписването сред болните с инсулт за периода от ноември 2022 г. до февруари 2023 г. Анализирани бяха показатели като тежест на остатъчния неврологичен дефицит, оценен чрез скалата NIHSS, както и степента на функционална зависимост, оценена чрез mRS.

Резултати: За посочения период в КНБ са лекувани 265 болни с остър инсулт. От изписаните 193 болни, само 34 (17.6%) са провели контролен преглед през първия месец след изписването. Това са предимно пациенти с лек остатъчен неврологичен дефицит (Табл. 1) и незначителна степен на функционална зависимост (Табл. 2). Само 3-ма от болните са били със затруднено самостоятелно придвижване (mRS 4-5).

Заключение: Малък е процентът на болните с инсулт, които спазват препоръките на лекуващия екип в болницата за контролни прегледи в подострата фаза след инсулт. Причините за това вероятно са комплексни, като остава надеждата ни за редовно проследяване в извънболничната помощ. Важно е болните с тежък неврологичен дефицит и изразена функционална зависимост да не остават изолирани от достъп до качествена, навременна и достъпна медицинска помощ.

120

FOLLOW-UP OF PATIENTS AFTER STROKE – THE ROLE OF THE PATIENT'S COLLABORATION

D. Kalpachka^{1,2}, R. Kalpachki^{1,2}¹ University Hospital „St. Anna”, Sofia, Department of Neurology² SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad

Aim and object: Cerebrovascular disease is the leading cause of death and disability of patients in our country. Many questions remain unresolved regarding the provision of affordable and comprehensive care for stroke patients after discharge from hospital.

Regarding their follow-up, personal involvement and adherence to medical recommendations is also extremely important.

Methods: The data were collected from the hospital system regarding the implementation of recommended control examinations at the initiative of the patient or his relatives within one month after discharge among stroke patients for the period from November 2022 until February 2023. The severity of neurological deficit has been assessed by the NIHSS scale and the degree of functional dependence has been assessed by the mRS.

Results: For the indicated period, 265 patients with acute stroke were treated in the clinic. Of the 193 discharged patients, only 34 (17.6%) had a follow-up examination in the first month after discharge. These are mostly patients with a mild neurological deficit (Table 1) and a minor degree of functional dependence (Table 2). Only 3 of the patients had difficulty with independently moving (mRS 4-5).

Conclusions: The percentage of stroke patients who comply with the recommendations of the treating hospital team for control examinations in the subacute phase after stroke is fewness. The reasons for this are complex, and we remain hopeful for regular follow-up in outpatient care. It is important that patients with severe neurological deficits and pronounced functional dependence do not remain isolated from access to quality, timely and affordable medical care.

Втора постерна сесия: ВЪЗПАЛИТЕЛНИ, ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Председатели:проф. П. Атанасова, доц. С. Иванова, проф. Кр. Генов,
доц. Н. Топалов

201

ЛИЦЕВА ДИПЛЕГИЯ КАТО ИЗОЛИРАНА ФОРМА НА СИНДРОМА НА ГИЛЕН-БАРЕ С УСТАНОВЕН ПРИЧИНИТЕЛ CAMPYLOBACTER JEJUNI – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Я. Грънчарова¹, В. Цветкова¹, М. Димитрова¹¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Въведение: Лицевата диплегия е рядко неврологично състояние засягащо едва 1 на 5 000 000 души. Средно 0,3-2%. Представява двустранна парализа на лицевия нерв, като увредата може да започне едностранно и да засегне и контралатералната страна в рамките на 30 дни.

Цел: Да се представят три клинични случая на пациенти с фулминантно начало на лицева диплегия с изолиран етиологичен причинител *Campylobacter jejuni*.

Методи: Представяме три клинични случая на пациенти, двама мъже и една жена, които постъпва със сходна неврологична симптоматика от слабост за едната лицева половина и засягане на другата в рамките на няколко дни. При един от пациентите се появява и изтръпване на крайниците.

Резултати: От неврологичния статус и тримата пациенти са с периферна двустранна увреда на лицевия нерв, а единият е с лек вял квадрипаретичен синдром. Ликворното изследване е с данни за белтъчно-клетъчна дисоциация, ЕМГ потвърждава наличието на периферно-стволова увреда, а от серологично изследване и при тримата е изолиран *Campylobacter jejuni*.

Старирана интравенозна имуноглобулинова и антибиотична терапия от групата на макролидите с наблюдавано подобрение в неврологичния статус

Заключение: Краниалният полиневрит, и в частност лицевата диплегия, са рядък вариант на синдрома на Гилен-Баре. Тези изолирани форми налагат широка диференциална диагноза. Особено в нашите случаи е, че и при тримата пациенти е изолиран един и същ причинител, което поставя и въпроса какви са особеностите в терапията, когато имаме положителна серология за *Campylobacter jejuni*.

Ключови думи: Лицева диплегия, *Campylobacter jejuni*, имуноглобулин, антибиотично лечение

201

FACIAL DIPLEGIA AS AN ISOLATED FORM OF GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME WITH ESTABLISHED CAUSATIVE AGENT CAMPYLOBACTER JEJUNI – CLINICAL CASES

Ya. Grancharova¹, V. Cvetkova¹, M. Dimitrova¹¹ УМХАТ „Н. И. Пирогов”

Introduction: Facial diplegia is a rare neurological condition affecting only 1 in 5,000,000 people. Average 0.3-2%. It exhibits a bilateral paralysis of the facial nerve, where damage can manifest unilaterally and affect the contralateral side within 30 days.

Objective: To present three clinical cases of patients with fulminant onset of facial diplegia with isolated etiological agent - *Campylobacter jejuni*.

Methods: We present three clinical cases of patients, two men and one woman, who presented with similar neurological symptoms

of weakness on one side of the face and involvement of the other over several days. One of the patients also developed numbness in the extremities

Results: From the neurological status, all three patients had peripheral bilateral facial nerve damage, and one had mild quadriparetic syndrome. The cerebrospinal fluid examination showed evidence of protein-cell dissociation, the EMG confirmed the presence of peripheral-stem damage, and *Campylobacter jejuni* was isolated from a serological examination in all three patients. Treatment with intravenous immunoglobulin and macrolide antibiotic therapy was initiated, with improvement in neurological status

Conclusion: Cranial polyneuritis, and facial diplegia in particular, is a rare variant of Guillain-Barré syndrome. These isolated forms require a wide differential diagnosis. What is interesting in our cases is that the same causative agent was isolated in all three patients, which raises the question of what are the specifics of therapy when we have a positive serology for *Campylobacter jejuni*.

Key words: Facial diplegia, *Campylobacter jejuni*, immunoglobulin, antibiotic treatment

202

СИНДРОМ НА ГИЛЕН-БАРЕ ИЛИ ПСЕВДО-ГИЛЕН-БАРЕ СИНДРОМ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С „РАЙСКИ ГАЗ“

V. Цветкова, P. Стоянов, D. Самуел, K. Димитрова, M. Димитрова

Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Въведение: Диазотният оксид е познат в медицината като анестетик, но напоследък употребата му като средство за развлечение нараства. В литературата се описват случаи на пациенти, развиващи симптоми на миелоневропатия като патогенезата е свързана, както с директен токсичен ефект, така и с развитието на демиелинизация в централната и периферната нервна система, дължаща се на инактивиране на витамин В12.

Цел: Представяне на рядък клиничен случай на пациент с анамнеза за злоупотреба с „райски газ“, постъпващ с оплаквания, наподобяващи синдром на Гилен-Баре.

Клиничен случай: Касае се за мъж на 33 г, който от няколко месеца злоупотребява с „райски газ“. Оплакванията му започват с болка в лумбален отдел, изтръпване, слабост в долните крайници и нестабилна походка. Три дни по-късно симптомите прогресират – засягат се горните крайници, походката става невъзможна. Обективно се установява вял квадрипаретичен синдром, по-изразен за долни крайници, отслабени рефлексии, нарушен ставно-мускулен усет. Първоначалното електрофизиологичното изследване не показва изменения. Провеждат се: образна диагностика на шиен и торакален отдел без сигнификантни изменения, ликворно изследване с данни за белтъчно-клетъчна дисоциация, долногранични нива на витамин В12.

Обсъждане: На пръв поглед симптоматиката е класическа изява на синдрома на Гилен-Баре, но поради първоначалната липса на данни от електрофизиологичното изследване в етиологичен план се обсъди и вероятната връзка със злоупотребата с диазотен оксид. Започна се терапия с интрамускулен цианокобаламин. Последващата прогресия в клиниката наложи повторно провеждане на електроневрография, което демонстрира полирадикулоневрит с блок в провеждането по-изразен за долни крайници. Включи се имуномодулираща терапия в дози 0,4 мг/кг. Към терапията се добави антибиотик, поради граничен резултат от серум за *Campylobacter jejuni*. Наблюдава се подобрене в неврологичната симптоматика, като пациентът бе изписан с остатъчна лека долна парепареза.

Заключение: Клиничният случай иска да насочи внима-

нието към възможните усложнения при злоупотреба с инхалационни анестетици и също така важноста на електрофизиологичните изследвания в отграничаването им от друга патология.

202

GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME OR PSEUDO-GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME DUE TO ABUSE OF „LAUGHING GAS“

V. Tsvetkova, R. Stoyanov, D. Samuel, K. Dimitrova, M. Dimitrova

Neurology department – UMHATEM „N. I. Pirogov“

Introduction: Nitrous oxide is known in medicine as an anesthetic, but lately its use as a recreational drug is increasing. Literature describes cases of patients developing symptoms of myeloneuropathy, with pathogenesis related to both direct toxic effects and the development of demyelination in the central and peripheral nervous system due to inactivation of vitamin B12.

Objective: Presentation of a rare clinical case of a patient with a history of „laughing gas“ abuse, presenting with complaints resembling Guillain-Barre syndrome.

Clinical case: This is a 33-year-old male who has been abusing „laughing gas“ for several months. His complaints begin with pain in the lumbar region, numbness, weakness in the lower extremities, and an unstable gait. Three days later, the symptoms progress to affect the upper extremities, and walking becomes impossible. Objectively, a weak quadriplegic syndrome is established, more pronounced in the lower extremities, weakened reflexes, and disturbed joint-muscle sense. The initial electrophysiological examination does not show any changes. Imaging of the cervical and thoracic spine is performed without significant changes, cerebrospinal fluid examination shows data for protein-cell dissociation, and low serum levels of vitamin B12.

Discussion: At first glance, the symptoms are a classic manifestation of Guillain-Barre syndrome, but due to the initial lack of data from the electrophysiological examination, the possible link with nitrous oxide abuse was discussed in etiological terms. Therapy with intramuscular cyanocobalamin was started. The subsequent progression in the clinic required a repeat electroneurography, which demonstrated polyradiculoneuritis with a conduction block more pronounced in the lower extremities. Immunomodulatory therapy was initiated at doses of 0.4 mg/kg. An antibiotic was added to the therapy due to a borderline result from serum for *Campylobacter jejuni*. Improvement in neurological symptoms was observed, and the patient was discharged with residual mild lower paraparesis.

Conclusion: The clinical case aims to draw attention to the possible complications of inhalational anesthetics abuse and the importance of electrophysiological examinations in differentiating them from other pathologies.

203

МИЕЛОПАТИЯ, ИНДУЦИРАНА ОТ ХРОНИЧНА УПОТРЕБА НА РАЙСКИ ГАЗ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

M. Вълкова, E. Цолова, Xp. Милушев, Г. Иванов, П. Стефанова, Ю. Цветанов, P. Иванова, B. Гергелчева

Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“
СУ „Св. Климент Охридски“

Цел: Употребата на райски газ (N₂O) води до свързване на кобалта в молекулата на Витамин В12, правейки го неефектив-

вен, с последващо изчерпване на витамин. При продължителна и честа употреба могат да се развият симптоми на миелопатия и полиневропатия. Целта на изследването е представяне на случаи с неврологични усложнения при интоксикация с N₂O. Разгледани са клиничната картина, образните (MRI) и параклинични изследвания и електромиография (ЕМГ).

Аргументи: Представяме 5 случая (на възраст 20 до 35 години, 3 мъже и 2 жени) с данни за подостра комбинирана дегенерация на гръбначния мозък, развиваща се на фона на продължителна или честа употреба на N₂O.

Всички пациенти бяха с изразена сетивна симптоматика, с водещо засягане на дълбоката сетивност и наличие на парестезии. Двигателната слабост беше лека до умерена, засягаща преимуществено долни крайници. С потиснати сухожилно-надкостни рефлексии бяха 2-ма, а останалите с хиперрефлексия (с или без наличие на симптом на Бабински).

Пациентите имаха нормални или ниски нива на Вит. В12, повишени нива на хомоцистеин при някои от тях.

Лумбалната пункция беше с нормален или леко завишен ликворен белтък и липса на плеоцитоза. MRI показва многосегментна миелопатия, със засягане основно на задни стълбци (симптом на инвертиран V). 2-ма от пациентите развиха и полиневропатия, верифицирана с ЕМГ. Всички пациенти получиха значително подобрене на фона на терапия с Витамин В12.

Заключение. Продължителната или честа употреба на райски газ може да доведе до сериозна неврологична симптоматика с преимуществено засягане на гръбначен мозък. Този проблем изисква специалното разпознаване и внимание на медицинските служби, така също и на обществото.

203

NITROUS OXIDE-RELATED MYELOPATHY – CASE REPORTS

M. Valkova, E. Tzolova, H. Milushev, G. Ivanov, P. Stefanova, Y. Tzvetanov, R. Ivanova, V. Guerguelcheva

Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed”
Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Aim: Nitrous Oxide (N₂O) connects cobalt in the Vitamin B12 molecule, leading to Vitamin B12 inefficiency. Chronic usage of N₂O can lead to myelo- and polyneuropathy. The aim of our study is to present cases with neurological complications due to N₂O abuse. Clinical picture, imaging (MRI) and paraclinic examinations and electromyography (EMG) are discussed.

Arguments: We present 5 cases (age-range 20-35 years, 3 males and 2 females) with subacute combined degeneration of the spinal cord, due to long-term or habitual use of N₂O. All patients had severe sensory signs with leading impairment of deep sensation. The motor weakness was mild to moderate, prominent at the lower limbs. Two patients had hyporeflexia, and the others had hyperreflexia (with or without Babinski sign). The patients had normal or low levels of Vitamin B12 and increased homocysteine levels in some of them. The lumbar puncture revealed slightly increased or normal protein level without pleocytosis. MRI showed extensive myelopathy with inverted V sign. Two patients had additional polyneuropathy. All patients showed significant improvement with Vitamin B 12 treatment.

Conclusion: The long-term or habitual use of N₂O may lead to serious neurological complications with predominant effect on spinal cord. This problem requires recognition and special attention of the medical services and public awareness.

204

ДИАГНОСТИЧНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТКА С ВИСОКО-РИСКОВА БРЕМЕННОСТ И СИНДРОМ НА GUILLAIN-BARRE

Н. Михнев, Д. Мицев, А. Симеонова, Ив. Стайков

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

Цел и обект на изследването:

Синдромът на Guillain-Barre (GBS) е с честота 0,75-1/100 000 на година, а като, усложняващ бременността фактор, е много рядко заболяване. Обикновено се смята, че носи висок риск за живота на майката и плода. Съобщава се, че 34,5% от жените, страдащи от GBS по време на бременност, се нуждаят от апаратна вентилация, а майчината смъртност надхвърля 10%.

Използвани методи:

Кръвни изследвания, ликворологично изследване, вирусологично изследване, серологично изследване, електромиография.

Резултати:

Представяме клиничен случай на 43-годишна жена в 24 гестационна седмица с плацента превия акрета, която след, прекаран ентероколит с фебрилитет до 38°C. започва да усеща, прогресираща слабост на стъпалата, подбедриците и пръстите на ръцете. От неврологичния статус се намериха отслабени симетрични сухожилни рефлексии (СР) в горни крайници, липсващи СР в долни крайници, слабост за перонеалната мускулатура двустранно 3/5 по мануално мускулно тестване (ММТ), слабост за тиббалната мускулатура двустранно 4/5 ММТ, слабост за флексорите, аддукторите и абдукторите на пръстите на двете ръце 4/5 ММТ. Не се намериха отклонения, както за повърхностната така и за дълбоката сетивност. Електромиографското изследване бе с данни за смесена сетивно-моторна полиневропатия по изразена в долни крайници. Ликворологичното, вирусологичното и серологичното изследване на пациентката бяха в норма. Въпреки бременността, след консултация с акушер-гинеколог се реши да се проведе лечение с Имуновенин в доза 400 мг/кг. за 5 дни. Наблюдава се постепенно подобрене в двигателния дефицит до самостоятелна походка с помощно средство. Успоредно с проведената терапия се извършваше профилактика на емболичния риск с фракциониран хепарин, ежедневни консултации с акушер-гинеколози с ултразвуково мониториране на плода и токолитично лечение с магнезиев сулфат.

Заключение:

Лечението на синдрома на Guillain-Barre при бременни жени е предизвикателство, което налага прилагането на мултидисциплинарен терапевтично-диагностичен подход, съчетаващ общите усилия на невролози и акушер-гинеколози. Лечението с имуноглобулин е безопасно и ефективно за прилагане в комбинация с профилактика на емболичния риск и ежедневна рехабилитация.

204

DIAGNOSTIC THERAPEUTIC APPROACH IN A PATIENT WITH HIGH-RISK PREGNANCY AND GUILLAIN-BARRE SYNDROME

N. Mihnev, D. Mitsev, A. Simeonova, Iv. Staikov

Clinic of Neurology and Sleep Medicine
„Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda”

Aim and object of the study:

Guillain-Barre syndrome (GBS) has an incidence of 0.75-

1/100,000 per year, and as a complicating factor in pregnancy, it is a very rare disease. It is generally considered to carry a high risk to life of the mother and fetus. It has been reported that 34.5% of women with GBS during pregnancy require mechanical ventilation, and maternal mortality exceeds 10%.

Methods:

Blood tests, cerebro-spinal fluid test, virological test, serological test, electromyography.

Results:

We present a clinical case of a 43-year-old woman at 24 weeks of gestation with placenta previa accreta, who after an enterocolitis with fever up to 38 degrees C. began to feel progressive weakness of the feet, lower legs and fingers. From the neurological status, we did not measure weakened symmetrical tendon reflexes (TR) in upper limbs, absent TR in lower limbs, weakness of peroneal muscles bilaterally 3/5 on manual muscle testing (MMT), weakness of tibial muscles bilaterally 4/5 MMT, weakness of flexors, adductors and abductors of the fingers of both hands 4/5 MMT. No deviations were found, for superficial and vibration sensation. The electromyographic examination showed mixed sensory-motor polyneuropathy expressed in the lower limbs. The patient's CSF, virology and serology were normal. Despite the pregnancy, after consultation with an obstetrician-gynecologist, it was decided to treat the patient with Immunovenin in a dose of 400 mg./kg. for 5 days. A gradual improvement in motor deficit to walking with an aid was observed. For prevention of embolic risk fractionated heparin was used, daily consultations with obstetrician-gynecologists with ultrasound monitoring of the fetus and tocolytic treatment with magnesium sulfate were carried out.

Conclusion:

The treatment of Guillain-Barre syndrome in pregnant women is a challenge that requires the application of a multidisciplinary therapeutic-diagnostic approach, combining the joint efforts of neurologists and obstetrician-gynecologists. Immunoglobulin treatment is safe and effective to administer in combination with embolic risk prevention and daily rehabilitation.

205

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ СЪС СИНДРОМ НА ГИЛЕН – БАРЕ

Е. Бояджиева¹, К. Генев¹, Н. Самарджиева¹

¹ Втора МБАЛ – София, Клиника по нервни болести

I. Цел и обект на изследването

Синдромът на Guillain-Barre е имуномедиран остър полирадикулоневрит. Диагнозата се поставя при налични клинични, ликворологични и електрофизиологични критерии. Задължителни клинични критерии са прогресивно развиваща се слабост в повече от един крайник и сухожилна арефлексия. Клиничният случай представя 46-годишен пациент, който за период от година и половина, двукратно постъпва в клиниката с оплаквания от слабост и изтръпване в долни крайници, затруднена походка, с остро начало и задълбочаване на неврологичната симптоматика на втория ден от престоя – със засягане на ръцете, до оформяне на квадрипареза – умерена към тежка степен и аксиална слабост. Около месец преди първата хоспитализация, пациентът съобщава за завършен имунизационен курс, с ваксина срещу Ковид-19. Имуномодулираща нокса преди повторната хоспитализация – не беше установена. Пациентът има хроничен хепатит С. След прилагане на курс с Метилпреднизолон и Имуновенин по схема се отчете подобряване на състоянието. Целта на проучването е представяне на клиничен случай на пациент с реализирани два епизода на остър полирадикулоневрит, с нехарактерни

ликворни и електрофизиологични находки.

II. Използвани методи

Настоящото проучване е базирано на литературен обзор на наличната информация и придружаваща медицинска документация, обективното състояние и проведените изследвания.

III. Резултати

От проведените изследвания беше установена забавена скорост на провеждане по двигателните влакна на n. fibularis и n. tibialis двустранно, не се отведе снап от n. suralis sinister при първото ЕМГ изследване, и – данни за полирадикулоневрит, предимно аксонална форма при второто. От ликвора – без белтъчно – клетъчна дисоциация, нормоцитоза. Кръвна картина – ПКК и биохимия, без сигнификантни промени.

IV. Заключение

Въпреки ключовото значение на ЕМГ – изследването и ликворните показатели при правилната диагностика на периферни демиелинизиращи заболявания, комплексната оценка на анамнезата и неврологичния статус заемат водеща позиция.

205

GUILLAIN-BARRE SYNDROME – A CASE REPORT

E. Boyadzhieva¹, K. Genov¹, N. Samardzhieva¹

¹ Neurology department, Second Multiprofile Hospital for Active Treatment – Sofia

I. Aim and object of the study – introduction

Guillain-Barre syndrome is an immune-mediated acute polyradiculoneuritis. The diagnostic criteria includes a set of clinical, li- quorological and electrophysiological findings and symptoms. Primary clinical signs are progressive weakness in more than one limb and tendon areflexia. This case report represents a 46-year-old patient who, over a period of a year and a half, has two emergency visits in our neurology department with complaints of weakness and formication in the lower limbs, difficulties in walking, with an acute onset and a remarkable decline of the neurological symptoms on the second day of the hospitalization – by involvement of arms, until quadriparesis was formed – moderate to severe degree and an axial weakness progression. Aroximately a month before the first clinical representation and hospitalization, the patient reported to have completed an immunization course, with a vaccine against Covid-19. A factor with immunomodulatory effect, before the re-hospitalization a year later – was not found. The patient has a long-term infection with the hepatitis C virus (chronic hepatitis C). Treatment modalities, that were applied included a course with Methylprednisolone and Immunovenin, with significant improvement of the condition afterwards. **The purpose of the study is to present a clinical case of a patient with two episodes of acute polyradiculoneuritis, with unusual and uncommon cerebrospinal fluid changes and electrophysiological findings.**

II. Materials and methods

This study is based on a literature review of the available data – scientific articles and researches, medical records and documents, full physical examination and laboratory tests, patient status (both somatic and neurological).

III. Results

The diagnostic assay we conducted showed symmetrically delayed running speed along the motor fibers of the fibular and tibial nerves of the both limbs, as well as an absent right sural nerve response during the first EMG examination tests. An evidence of polyradiculoneuritis, mainly axonal form in the second electromyogram was seen. From the cerebrospinal fluid analysis – no protein-cell dissociation was found, normocytosis. Blood count tests – complete blood count and biochemistry – without significant changes

IV. Conclusion

Despite the key importance of the electromyography technique study and the cerebrospinal fluid measurement findings, in the correct diagnosis of peripheral demyelinating diseases, the complex evaluation of the patient's anamnesis morbi and history data, as well as neurological status signs take a leading role.

206

ТЕЖКО ПРОТИЧАЩ СИНДРОМ НА MILLER-FISHER, ЛЕКУВАН С ИНТРАВЕНОЗНИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Вълкова^{1,2}, Е. Цолова¹, Ю. Цветанов^{1,2}, Р. Иванова, Хр. Милушев^{1,2}, В. Гергелчева^{1,2}

¹ УМБАЛ „Софиямед“ Клиника по неврология

² СУ „Св. Климент Охридски“

Аргументи: 73 год. мъж, който около 2 седмици след вирусоза, се представя в клиниката с оплаквания от прогресираща промяна в походката, изтръпвания на 4-те крайника, затруднено преглъщане и двойно виждане. От компютърна томография на глава – с данни за исхемичен инсулт в дясна малкомозъчна хемисфера. По време на престоя с прогресиращо влошаване – двустранна птоза на клепачите, тежка офталмопареза, лицева слабост, тежка атаксия, невъзможен самостоятелен седеж и арефлексия, влошаване на дихателната функция и хемодинамиката. На електромиографското изследване – без данни за сегментна демиелинизация, нормална репетитивна нервна стимулация, наличие на спонтанна активност от мм. делтоидеус и тибialis ант. Проведена лумбална пункция – нормални левкоцити и захарглюкоза, висок белтък (1,21 г/л). Отрицателен за Лаймска болест. По клинични и лабораторни критерии се прие, че се касае за MFS. Предвид последни мета-анализи и наличните гайдлайни се започна терапия с IVIG с добър ефект по отношение на стабилизирането на неврологичния статус. Проведе се мониторинг на състоянието с подобрене на дихателната функция и стабилизиране на хемодинамичните показатели, установените епизоди на предсърдно мъждене на Холтер ЕКГ се лекуваха с бетаблокери и антикоагуланти. Проведеният скрининг за неопластичен процес бе отрицателен.

Заклучение: Диагнозата MFS с тежко протичане се постави на база на клиничната презентация на болния, както и белтъчно-клетъчната дисоциация в ликвора. Приложението на IVIG доведе до стабилизиране на състоянието при краткото проследяване.

206

SEVERE MILLER FISHER SYNDROME, TREATED WITH INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULINS – CASE REPORT

M. Valkova, E. Tzolova, Y. Cvetanov, R. Ivanova, H. Milushev, V. Guergelcheva

Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed“

Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Aim: We present a case of a 73 years old man with severe Miller-Fisher syndrome (MFS), treated with intravenous immunoglobulins (IVIG).

Arguments: 73 years old man, two weeks after viral infection was hospitalized because of progressive gait problems, numbness of four limbs, impaired swallowing and double vision. Head CT revealed ischemic stroke at the right cerebellar hemisphere. He developed progressive deterioration and bilateral ptosis, severe ophthalmoparesis,

bilateral facial palsy, severe ataxia, inability of sitting alone, areflexia, deterioration of respiration and hemodynamic changes. Electromyography was with normal motor conduction study, normal repetitive nerve stimulation, spontaneous activity from deltoid and anterior tibial muscles. Lumbar puncture revealed normal leucocyte count and high protein level (1.21g/l). The diagnosis MFS was proposed on the basis of the clinical picture and laboratory examinations. According to the latest meta-analyses and guidelines, we started IVIG treatment with good effect on stabilizing the neurological condition. The patient was monitored and he showed improvement of respiratory function and hemodynamics. The atrial fibrillation on Holter ECG was treated with beta-blockers and anticoagulants. The neoplastic screening was negative.

Conclusion: The diagnosis of severe presentation of MFS was supported by the clinical presentation and the albuminocytologic dissociation. Treatment with IVIG resulted in stabilization of the patient's condition in the short-term.

207

ХРОНИЧНА ВЪЗПАЛИТЕЛНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРОПАТИЯ С ИЗОЛИРАН САМПУЛОБАКТЕР JEJUNI

К. Майсторска¹, В. Цветкова², Н. Симеонов², Св. Тодорова², М. Димитрова²

¹ Медицински университет – София

² УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Отделение по нервни болести

Въведение: Хроничната възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (ХВДП) е рядко неврологично състояние, което засяга периферните нерви, причиняващо прогресивна мускулна слабост и загуба на чувствителност в крайниците. Характеризира се с хронично възпаление и увреждане на миелина, водещо до нарушена нервна проводимост. Въпреки че най-често се диагностицира при хора на възраст 50-60 години, в редки случаи ХВДП засяга по-млади хора, чието състояние се влошава, ако не се постави правилна диагноза.

Цел: Да се представи клиничен случай на млад пациент с хронична демиелинизираща полиневропатия и да се обсъди ролята на *Campylobacter jejuni* за възникване на заболяването.

Клиничен случай: Касае се за пациент на 19 години със слабост в долни крайници с давност от около 4 месеца, прогресираща до затруднена походка при обективно установяващ се квадрипаретичен синдром с долна вяла парепареза. Направи се широк диференциално-диагностичен план. След проведено ЕМГ се откриват периферностволова увреда на сетивни и двигателни влакна на горни и долни крайници, предимно по демиелинизиращ тип, тежкоизразена в долни крайници. От серологично изследване се откриват високи IgM титри за *Campylobacter jejuni*. Пациентът е лекуван с кортикостероид без ефект, след което човешки имуноглобулин за 5 дни в доза 0.4 mg/kg телесно тегло. Прилага се и цефтриаксон 2 x 2 g интравенозно за 5 дни, а след позитивиране за *Campylobacter* се включи макролид. Лечението доведе до подобрене в неврологичната симптоматика на пациента, като към днешна дата продължава неговото наблюдение.

Заклучение: Подходът към ХВДП е съобразен с препоръките от националния консенсус за лечение на имунно медираните полиневрити и полиневропатии, които включват кортикостероиди, плазмафереза и интравенозен имуноглобулин. Правилното лечение довежда до значително подобрене в състоянието на пациента.

207

CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING POLYRADICULONEUROPATHY WITH ISOLATED CAMPYLOBACTER JEJUNI

K. Maystorska¹, V. Tsvetkova², N. Simeonov², St. Todorova², M. Dimitrova²¹ Medical University – Sofia² University Hospital „N. I. Pirogov”, Department of Neurological Diseases

INTRODUCTION: Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) is a rare neurological condition that affects peripheral nerves, causing progressive muscle weakness and loss of sensation in the extremities. It is characterized by chronic inflammation and myelin damage leading to impaired nerve conduction. Although it is most commonly diagnosed in people aged 50-60, in some cases, CIDP affects younger people whose condition worsens if not properly diagnosed.

AIM: To present a case of a young patient with chronic demyelinating polyneuropathy and discuss the role of *Campylobacter jejuni* in the onset of the disease.

CLINICAL CASE: It is about a 19-year-old male patient with approximately four months of lower limb weakness progressing to gait difficulty with objectively detectable quadriparesis syndrome with inferior flaccid paraparesis. A comprehensive differential diagnostic plan was made. An EMG revealed peripheral motor and sensory fiber damage of the upper and lower extremities, predominantly of the demyelinating type, severely expressed in the lower extremities. Serologic examination revealed high IgM titers for *Campylobacter jejuni*. The patient was treated with corticosteroid without effect, then human immunoglobulin for five days at a dose of 0.4 mg/kg body weight. Ceftriaxone 2 x 2 g intravenously for five days was also administered, and a macrolide was included after positivity for *Campylobacter*. Treatment improved the patient's neurological symptomatology, and his follow-up is ongoing.

CONCLUSION: The approach to CIDP is consistent with national consensus recommendations for the treatment of immune-mediated polyneuritis and polyneuropathies, which include corticosteroids, plasmapheresis, and intravenous immunoglobulin. Proper treatment results in significant improvement in the patient's condition.

208

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕН МИОЗИТ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ С УСТАНОВЕНИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ANTI-Ro 52 АНТИТЕЛА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Н. Христов, В. Цветкова, Р. Стоянов, М. Димитрова

Медицински университет –София

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, Отделение по нервни болести

Увод: Паранеопластичният синдром засяга по-малко от 1% от пациентите с онкологични страдания. Появата на паранеопластичен синдром може да предшества или да се появи по време на диагностициране и лечение на тумора. Миозитът протича най-често със слабост, подуване и болка.

Цел: Да се представи рядък клиничен случай на паранеопластичен миозит при пациентка с овариален карцином.

Материали и методи: Касае се за пациентка на 54 г., хоспитализирана с оплаквания от болки в мишниците и болка в двете бедра до силно затруднена походка. Оплакванията са с давност около 2 седмици, появили се няколко дни преди реоперация по повод на овариален тумор (първата интервенция 2016 година). По време на пролежаването в гинекологично отделение оплак-

ванията прогресират. Хистологичната находка кореспондира с умеренодиференциран аденокарцином на яйчника. Проведен МРТ на шия с начални дегенеративни промени. При постъпването в неврологично отделение обективно пациентката е с проксимална мускулна слабост, по-изразена в горни крайници. Проведени с оглед диференциална диагноза: лумбална пункция, КТ на гръден кош и корем-без патологични промени. От проведено ЕМГ има данни за миогенна увреда. От параклиниката наличие на високи стойности на креатинфосфокиназа и миоглобин, както и маркери за възпаление (С-реактивен протеин и СУЕ). Изследва се паранеопластичен и миозитен панел, чиито резултати позитивираха анти-Ro 52 антитяло. Започна се терапия с кортикостероид, НСПВС, антибиотик с добър клиничен ефект.

Заклучение: Паранеопластичният полимиозит протича със същата клинична картина като полимиозита без карцином, което значително затруднява диагнозата при пациенти с непрявено онкологично страдание до момента. Проведени са проучвания за наличието на анти-Ro 52 антитела при пациентки с овариални карциноми и се описва, че наличието им се свързва благоприятна прогноза за лечението на заболяването.

Ключови думи: миозит, паранеопластичен, мускулни болки, слабост, карцином.

208

PARANEOPLASTIC MYOSITIS IN A PATIENT WITH OVARIAN CARCINOMA WITH POSITIVE ANTI-RO 52 ANTIBODIES – A CASE REPORT

N. Hristov, V. Tsvetkova, R. Stoyanov, M. Dimitrova

Medical University of Sofia

„N. I. Pirogov” UMBALSM, Department of Nervous Diseases

Introduction: Paraneoplastic syndrome affects less than 1% of cancer patients. The occurrence of a paraneoplastic syndrome can precede or appear during the diagnosis and treatment of the tumor. Myositis occurs most often with weakness, swelling and pain.

Objective: To present a rare clinical case of paraneoplastic myositis in a patient with ovarian carcinoma.

Materials and methods: It concerns a 54-year-old female patient, hospitalized with complaints of pain in the arms and pain in both thighs, with severe difficulty walking. The complaints are about 2 weeks old, appeared a few days before reoperation for an ovarian tumor (the first intervention in 2016). During the stay in the gynecological ward, the complaints progressed. The histological finding corresponded to moderately differentiated adenocarcinoma of the ovary. MRI of the neck is conducted, showing initial degenerative changes. On admission to the neurological department, objectively, the patient had proximal muscle weakness, more pronounced in the upper limbs. Carried out, concerning the differential diagnosis: lumbar puncture, CT of the chest and abdomen - no pathological changes. An EMG showed evidence of myogenic damage. From the paraclinic – presence of high values of creatine phosphokinase and myoglobin, as well as markers of inflammation (C-reactive protein and ESR). A paraneoplastic and myositis panel was investigated, the results of which were positive for anti-Ro 52 antibody. Corticosteroid, NSAID, antibiotic therapy was started with good clinical effect.

Conclusion: Paraneoplastic polymyositis presents with the same clinical picture as polymyositis without carcinoma, which greatly complicates the diagnosis in patients with an undiscovered oncological disease. Studies have been conducted on the presence of anti-Ro 52 antibodies in patients with ovarian carcinomas and it is described that their presence is associated with a favorable prognosis for the treatment of the disease.

Key words: myositis, paraneoplastic, muscle pain, weakness, carcinoma.

MERCK

Добре дошли в света на
MAVENCLAD®

*Най-много 20 дни перорален прием в рамките на 2 години, като през следващите 2 години не е необходимо допълнително лечение. За важна информация относно безопасността, моля, направете справка със съкратената Продуктова информация.

Mavenclad, 10 mg таблетки, е лекарствен продукт по лекарско предписание, съдържащ кладрибин (cladribine).
Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Нидерландия
BG-MAV-00046, ИАЛ-13281-22.3.2023

 MAVENCLAD®
cladribine tablets

INNOVATIVELY SIMPLE™

НАУКАТА НА ФИЛИП МОРИС ИНТЕРНЕСЪНЪЛ (ФМИ)

ФАКТИ И ЦИФРИ

+980

учени, инженери, техници и специализиран помощен персонал работят по нашите бездимни изделия.

30

изследователски центъра и технологични партньори по света.

120 млн. долара

инвестирани в изграждането на Куба – забележителният научноизследователски център на ФМИ в Нюшател, Швейцария.

452

научни публикации, направени от ФМИ от 2008 г. досега - повечето с отворен достъп.

10.5 млрд. долара

инвестирани от ФМИ от 2008 г. насам в разработването, научната оценка, производството, търговската реализация и непрекъснатата иновация на бездимните изделия.

617 млн. долара

общи разходи за научна и развойна дейност.

30

научни и инженерни дисциплини, в т.ч. наука за материалите, потребителска електроника, клинични проучвания и токсикология на системи.

99%

от общите разходи за научна и развойна дейност през 2021 г. са за бездимни изделия.

1770

получени патенти за бездимните технологии от пет от най-големите патентни офиси за интелектуална собственост в света (IP5 кумулативно)*.

* IP5 юрисдикциите са Европа (патенти, издадени от Европейския патентен офис), Китай, Южна Корея, Япония и САЩ.

209

ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ ПРИ NMDA-ЕНЦЕФАЛИТ

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Д. Денева¹, В. Божинова¹¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“² Катедра по неврология, МУ – София

NMDA-рецепторният енцефалит е автоимунно заболяване, характеризиращо се с остро развитие на психиатрична симптоматика, паметови нарушения, епилептични пристъпи, последвани от хиперкинетичен (хореоатетоза, дистония, бализъм, тремор, миоклонии) и по-рядко хипоконетичен синдром (брадикинезия), атаксия, количествени нарушения на съзнанието и автономна симптоматика.

Представен е случай на момиче на 8 години, което е с нормално двигателно и невро-психично развитие. При момичето се изявяват фокални пристъпи с първоначална абдоминална аура, последващо нарушение на съзнанието, израз на страх и стереотипни движения с ръцете и краката, които зачестяват до 30-40 в рамките на едно денонощие. Първоначалната ЕЕГ показва огнищни епилептиформни и бавновълнови прояви в дясно фронтотемпорално. Започната е антиепилептична терапия с валпроат и карбамазепин. В първите няколко дни от престоя в Клиниката по нервни болести за деца, на фона на чести пристъпи, се отчита повишена сънливост, без да е налице промяна в неврологичния статус. В повторната ЕЕГ, една седмица след първата, се регистрират енцефалопатни промени, със силно забавена основна активност, която е предимно в делта диапазона. Проведено е ликворно изследване, което показва увеличени гама глобулини и олигоклоналност при електрофореза. Магнитно-резонансната томография е без патологични отклонения. Доказани са позитивни NMDA-антитела в серум и ликвор. Започнато е лечение с кортикостероиди, като в рамките на една седмица е отчетено пълно овладяване на епилептичните пристъпи, а при проследяване – и нормализиране на ЕЕГ находката. Шест месеца по-късно момичето е с нормален неврологичен статус, с пълен контрол на епилептичните пристъпи на фона на лечение с карбамазепин и валпроат и с нормална ЕЕГ находка.

Епилептичните пристъпи са най-честата първоначална изява на NMDA-енцефалит в детска възраст за разлика от случаите при възрастни пациенти, при които най-честа е психиатричната симптоматика. Възможни са фокални пристъпи с или без нарушение на съзнанието, както и генерализирани тонично-клонични пристъпи, които най-често се изявяват в клъстери, като са възможни и епилептични статуси. Представеният случай илюстрира леко протичане на NMDA-енцефалит, с дебют на заболяването с фокални епилептични пристъпи с нарушено съзнание, изявяващи се в клъстери, с минимални количествени нарушения на съзнанието и с бързо овладяване на симптоматиката при провеждане на кортикостероидна и антиепилептична терапия.

209

EPILEPTIC SEIZURES IN NMDA-ENCEPHALITIS

I. Aleksandrova^{1,2}, A. Asenova^{1,2}, D. Deneva¹, V. Bojinova¹¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum“² Department of Neurology, MU Sofia

NMDA-receptor encephalitis is an autoimmune disorder, characterized by an acute onset of psychiatric symptomatology, memory problems, epileptic seizures followed by hyperkinetic (choreoathetosis, dystonia, ballismus, tremor, myoclonias) and less frequently

hypokinetic syndrome (bradykinesia), ataxia, quantitative changes of consciousness and autonomic symptoms.

A case of an 8-year-old girl with normal motor and cognitive development is presented. The girl presented with focal seizures with initial abdominal aura, subsequent disturbance of consciousness, expression of fear and stereotyped movements with arms and legs, which a frequency up to 30-40 within a day. Initial EEG showed focal epileptiform and slow-wave changes in the right fronto-temporal area. Antiepileptic therapy with valproate and carbamazepine was initiated. In the first few days in the Clinic of Child Neurology the girl experienced frequent seizures and we observed somnolence without any changes in the neurological status. In the EEG, one week after the first one, encephalopathic changes were noted, with delayed background activity in the delta range. A cerebrospinal fluid examination showed increased gamma globulins and oligoclonality on electrophoresis. Magnetic resonance imaging was normal. Positive NMDA antibodies were demonstrated in serum and CSF. Treatment with corticosteroids was initiated, and within one week complete control of epileptic seizures was reported and later normalization of EEG findings was also observed. Six months later, the girl is with a normal neurological status. Complete control of the seizures with carbamazepine and valproate treatment is achieved and the EEG is normal.

Epileptic seizures are the most common initial manifestation of NMDA-encephalitis in childhood in contrast to adult patients in whom psychiatric symptomatology is the most common first clinical presentation. Focal seizures with or without disturbance of consciousness are possible, as well as generalized tonic-clonic seizures, which usually appear in clusters. Status epilepticus is also possible. The present case illustrates a mild course of NMDA-encephalitis only with focal epileptic seizures and minimal quantitative changes of consciousness and with rapid control of symptomatology with corticosteroid and antiepileptic therapy.

210

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТ С АВТОИМУНЕН ЛИМБИЧЕН ЕНЦЕФАЛИТ

Г. Иванов, М. Вълкова, Хр. Милушев, Е. Цолова, Р. Иванова, Ю. Цветанов, В. Гергелчева

Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“
СУ „Св. Климент Охридски“

Цел: Представа се пациент с автоимунен лимбичен енцефалит – период на проследяване 1 година и 4 месеца.

Аргументи: Представаме случай на 61-годишен мъж, постъпил в клиниката декември месец 2021 г. с клинична картина на епилептичен статус. По анамнестични данни прекарал Ковид 19 инфекция през месец юли 2021 г. Ноември месец 2021 г. развил психоорганична симптоматика. Същият месец бил приет в лечебно заведение с парциални моторни пристъпи в десни крайници с вторична генерализация. Проведен МРТ на глава с данни за изразена корова атрофия и глиозни фокуси.

По време на престоя в клиниката беше проведен МРТ на глава – в сравнение с предходното образно изследване се наблюдава разширяване на огнището на силни сигнали на T2 образите в ляво темпоромедиално. Беше проведена лумбална пункция – изключена инфекциозна етиология. Изследването за специфични и антиневронални антитела беше отрицателно. Проведе се КАТ на Торакс, абдомен и таз без данни за неопластичен процес. Изследване за туморни маркери – отрицателно.

Диагнозата се постави на база на клиничната картина – епилептичен, когнитивен и пирамиден синдроми, проведените образни и параклинични изследвания. След проведената терапия с пулс кортикостероиди и плазмафереза болният се подобри в

значителна степен до единични редки пристъпи с фокално начало в десни крайници и лицева половина, и когнитивни нарушения (умерен дизекзекутивен синдром – снижена когнитивна флексибилност, понижено внимание, влошена когнитивна инхибиция и ниска работна памет). На проследяването след 1 година и 4 месеца от МРТ на глава се установява разширяване на огнището на силни сигнали на T2 образите темпоромедиално и прогресираща асиметрична корова атрофия. Пациентът остана с трайно резистентна на терапия фокална епилепсия и когнитивен синдром.

Заклучение: Представеният клиничен случай на серонегативен автоимунен лимбичен енцефалит е от клиничен интерес предвид клиничното и образно проследяване при това рядко автоимунно заболяване.

210

FOLLOW-UP OF A PATIENT WITH AN AUTOIMMUNE LIMBIC ENCEPHALITIS

G. Ivanov, M. Valkova, H. Milushev, E. Tzolova, R. Ivanova, Y. Tzvetanov,
V. Guerguelcheva

Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed”
Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Aim: We present a case of a patient with autoimmune limbic encephalitis and his follow-up in a 1 year and 4 months.

Arguments: We present a case of a 61-year-old male patient admitted in December 2021 with a clinical presentation of a generalized epileptic seizures. Taking history disclosed a Covid 19 infection in July 2021. In November 2021 he developed psychoorganic symptoms. The same month he was admitted in a hospital with focal epileptic seizures in his right limbs with secondary generalization. MRI of the brain gave evidence of pronounced cortical atrophy and small vessel disease.

During his stay at our clinic he underwent a new MRI of the brain – in comparison with the previous imaging there was widening of the region with increased signal intensity on T2 weighted image in the temporomedial region of the brain. We performed a lumbar puncture – an infectious etiology was excluded. Anti-neuronal and specific antibodies were negative. We performed CT of the thoracic, abdominal and pelvic areas – all negative for neoplasia. Tumor markers were negative.

Our diagnosis was supported by the clinical presentation of epileptic, cognitive and pyramidal syndromes, the imaging and laboratory tests. The patient was treated with pulse corticosteroids and plasmapheresis. As a result, his condition significantly improved. He had only rare focal epileptic seizures in the right limbs and right half of the face. The patient experienced improvement in his cognitive function but he had a significant residual cognitive impairment – dysexecutive syndrome, lowered cognitive flexibility, lowered attention span and decreased working memory. On the follow-up in 1 year and 4 months the MRI of the brain showed widening of the region with increased signal intensity on T2 weighted image in the medial temporal region of the brain, as well as an increased in size asymmetric cortical atrophy. The patient remained with a drug resistant epilepsy and cognitive impairment.

Conclusion: The presented case of a seronegative autoimmune limbic encephalitis is of clinical interest given the clinical and imaging follow-up of a rare autoimmune disorder .

211

АВТОИМУНЕН ЕНЦЕФАЛИТ И НЕВРОМИОТОНИЯ (MORVAN СИНДРОМ) – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Вълкова, П. Стефанова, Хр. Милушев, Г. Иванов, Е. Цолова, Ю. Цветанов,
Р. Иванова, В. Гергелчева

Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед”
СУ „Св. Климент Охридски”

Цел: Представяне на клиничен случай със синдром на Морван. Морван синдром представлява рядко съчетание на неврологични симптоми: свръхвъзбудимост на периферни нерви, автономни прояви и енцефалопатия, често свързани с антитела срещу волтаж-зависимите калиеви канали (VGKCs).

Аргументи: Представяме 52 годишна жена, която на фона на автоимунен терен (тиреоидит на Хашимото и болест на Крон) развива от 2-3 месеца прогресиращи психоорганичен синдром, дискинезии за лява лицева половина, тремор на долни крайници, инсомния, болки и скованост дистално в краката, довели постепенно до тежки контрактури на ходилата с лека асиметрия (повече вдясно). Болната не може да се предвижда самостоятелно, но няма проксимална слабост. Споделя за преходна амнестична афазия преди 2 мес. (остатъчна семантична афазия), белези на дизекзекутивен дефицит, дезинхибиторен синдром. Кръвните изследвания са незначителни, с изключение на нисък вит.Д. Лумбална пункция е с данни за плеоцитоза ($17 \text{ левкоцити} \times 10^6$), нормален белтък в ликвора, дифузно увеличени гама-глобулини. Магнитно-резонансната томография на главен мозък е в норма. Електромиографското изследване е с данни за невромиотония – почти постоянна спонтанна активност, при наличие на нормални и миогенни акционни потенциали. Електроенцефалографията е с неспецифични промени. Болната бе лекувана с пулс кортикостероиди, следван от курс с интравенозни имуноглобулини с подобрене основно на психоорганичния синдром за времето на престой в клиниката. Проведен скрининг за неоплазми – отрицателен. Изчакват се специфични антитела в серум и ликвор. Насочена за корекция на контрактурите на ходилата.

Заклучение: Макар и рядък, за синдром на Морван следва да се мисли при съчетание на енцефалитна симптоматика (особено инсомния и психоорганичен синдром) и невромиотония. Болните изискват мощна имуномодулираща терапия с поне 2 от следните: кортикостероиди, имуновенин или плазмафереза.

211

AUTOIMMUNE ENCEPHALITIS AND NEUROMYOTONIA (MORVAN SYNDROME) – CASE REPORT

M. Valkova, P. Stefanova, H. Milushev, G. Ivanov, E. Tzolova, Y. Tzvetanov,
R. Ivanova, V. Guerguelcheva

Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed”
Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Aim: To present a case of Morvan syndrome. Morvan syndrome is a rare constellation of neurological symptoms, consisting of peripheral nerve hyperexcitability, autonomic instability, and encephalopathy often associated with autoantibodies to voltage-gated potassium channel complexes (VGKCs).

Arguments: We presented a case of 52 years old woman, who developed progressive psycho-organic syndrome, left facial hyperkinesias, dystonia, insomnia, pain and cramps at the distal parts of both legs (with contractures of both feet) during the period of 2-3

months. The patient has a history of autoimmune diseases – Hashimoto and Crohn disease. She complained of transitory aphasia (residual semantic aphasia), she has also executive dysfunction and desinhibitory syndrome. The blood tests were nonsignificant (except for low vitamin D level). The lumbar puncture revealed pleocytosis, normal protein level and gamma type electrophoresis. Magnetic-resonance imaging of the head was normal. Electromyography revealed neuromyotonia. Electroencephalography showed mild diffuse changes. The patient was treated with corticosteroids and IVIG with positive effect on the psycho-organic syndrome. Neoplasma screening was negative.

Conclusion: Although rare, Morvan syndrome should be suspected in cases with encephalitis (especially with insomnia and psycho-organic syndrome) and neuromyotonia. Patients should be treated with at least two of the following: corticosteroids, IVIG and plasmapheresis.

212

РЯДЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С БАКТЕРИАЛЕН МЕНИНГИТ С ИЗОЛИРАН ПРИЧИНИТЕЛ *Listeria monocytogenes*

В. Цветкова, Л. Андонова, М. Димитрова

Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Въведение: *Listeria monocytogenes* представлява Грам-позитивен микроорганизъм, който е трети по честота причинител на бактериален менингит при пациенти над 65 години. Източници на заразяване най-често са неправилно съхранявани хранителни продукти. Заболяването засяга предимно имунокомпрометирани пациенти, с последващо развитие на тежки инфекции със смъртност до 20-30%.

Цел: Представяне на рядък клиничен случай на пациент с бактериален менингит с изолиран причинител – *Listeria monocytogenes*.

Клиничен случай: Касае се за мъж на 69 г., който постъпва по повод на дезориентация, главоболие и фебрилитет. Оплакванията са започнали скоро след проведена оперативна интервенция – поставяне на езофагеален стент. От прегледа се обективизира синдром на менинго-радикулерно дразнене, латентна левостранна хемипареза, централна лезия на VII краниален нерв в ляво. Извърши се лумбална пункция, като общото изследване бе сигнификантно за бактериален причинител. Включи се емпирична антибиотична терапия и противооточна терапия. Чрез PCR методика от ликворна проба бе изолирана *Listeria monocytogenes*. След консултация с Инфекционист, съобразено с изготвената антибиограма се започна двойна антибиотична терапия с аминопеницилин и аминогликозиден антибиотик. Компютърната томография и магнитно-резонансната томография на главен мозък показаха съдова левкоенцефалопатия. В следващите няколко дни се наблюдава редукция в менингеалния и токсикоинфекциозния синдром. На 10 ден от антибиотичната терапия се извърши контролна лумбална пункция с подобрение в левкоцитната формула спрямо предишната проба. Пациентът бе дехоспитализиран като антибиотичната терапия бе продължена за общо 20 дни.

Заклучение: Листериозата е рядко срещана, но животозастрашаваща инфекция с висока смъртност, поради което трябва да бъде включвана в диференциалната диагноза на бактериален менингит при имунокомпрометирани пациенти, попадащи в рисковите групи

212

RARE CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH BACTERIAL MENINGITIS CAUSED BY *Listeria monocytogenes*

V. Tsvetkova, L. Andonova, M. Dimitrova

Neurology department – UMHATEM „N. I. Pirogov“

Introduction: *Listeria monocytogenes* is a Gram-positive microorganism that is the third most common cause of bacterial meningitis in patients over 65 years of age. The most common sources of infection are improperly stored food products. The disease mainly affects immunocompromised patients, with subsequent development of severe infections with a mortality rate of 20-30%.

Objective: To present a rare clinical case of a patient with bacterial meningitis caused by *Listeria monocytogenes*.

Clinical case: The case involves a 69-year-old man who was admitted due to disorientation, headache, and fever. The complaints started shortly after an operative intervention – placement of an esophageal stent. The examination revealed meningeal syndrome, latent left hemiparesis, and a central lesion of the VII cranial nerve on the left. A lumbar puncture was performed, and the general examination was significant for a bacterial pathogen. Empirical antibiotic therapy and diuretic therapy were initiated. *Listeria monocytogenes* was isolated from the cerebrospinal fluid sample by PCR methodology. After consultation with an infectious disease specialist, double antibiotic therapy with aminopenicillin and aminoglycoside antibiotics was initiated in accordance with the prepared antibiogram. Computed tomography and magnetic resonance imaging of the brain showed vascular leukoencephalopathy. In the following days, a reduction in meningeal and toxic infection syndrome was observed. On the 10th day of antibiotic therapy, a control lumbar puncture was performed with improvement in the leukocyte formula compared to the previous sample. The patient was discharged from the hospital with antibiotic therapy continued for a total of 20 days.

Conclusion: Listeriosis is a rare but life-threatening infection with a high mortality rate, which is why it should be included in the differential diagnosis of bacterial meningitis in immunocompromised patients in the high-risk groups.

213

ЛИМФОЦИТАРЕН ХОРИОМЕНИНГИТ НА АРМСТРОНГ-ЛИЛИ – ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Н. Михнев, И. Димитрова, Ив. Стоянов, Ив. Стайков

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

(I) Цел и обект на изследването

Вирусът на лимфоцитарния хориоменингит (LCMV) е изолиран за първи път през 1933 г. Това е едноврижен РНК вирус, който принадлежи към семейство *Arenaviridae*. Честотата му е 1,3 на 100 000. Инфекцията с LCMV води до фебрилно, самоограничавашо се, двуфазно заболяване, което често се усложнява с асептичен менингит. Представяме два клинични случая на лимфоцитарен хориоменингит на Армстронг-Лили.

(II) Използвани методи

Компютърна томография, магнитно-резонансна томография (МРТ), лабораторни изследвания, ликворологично изследване

(III) Резултати

Клиничен случай 1:

Жена на 28 г. без съпътстващи заболявания с подостро възникнали оплаквания от обща слабост, безсилие, умора, изтръпване, „тежест“, затруднени финни движения в лявата ръка. Липсват анамnestични данни за прекарана вирусна инфекция.

Пациентката обитава приземно жилище с недобра битова хигиена.

Без данни за патологични промени от соматичния и неврологичния статус. Изследването на серумните проби не показва отклонения от нормата. Ликворното изследване е с данни за лимфоцитна плеоцитоза – Leuc 123 x 10⁶/л; общ белтък 0.39 г/л. Диференциалното броене показва Ly – 85%, Мо – 15%. Установяват се IgM и IgG антитела (+) за LCMV. МРТ на главен мозък е с данни за демиелинизиращи лезии в бялото мозъчно вещество перивентрикуларно с белези на конfluиране на нивото на задните рога.

Клиничен случай 2:

Мъж на 24 г. без съпътстващи заболявания с подостро възникнали оплаквания от главоболие, гадене и повръщане, дезориентация, говорни нарушения, непостоянно изтръпване и слабост в лявата ръка. Работи в зоомагазин. С лезия на 7-ми краиален нерв по централен тип в дясно и частична сензо-моторна афазия от неврологичния статус. Изследването на серумните проби не показва патологични промени, а ликворното изследване е с данни за лимфоцитна плеоцитоза и умерена протеинорахия – Leuco 309x10⁶/л; общ белтък 1,08 г/л; Ly – 76%; Мо – 21%. Установяват се IgM и IgG антитела (+) за LCMV. Проведената МРТ на главен мозък е без данни за патологични отклонения. Пациентите бяха лекувани със водно-електролитни разтвори, противоедемна и противовирусна терапия. В следствие не лечението настъпи пълно обратно развитие на симптоматиката.

(IV) Заключение

Поставянето на диагноза лимфоцитарен хориоменингит/енцефаломенингит при липса на анамнестични данни за контакт с гризачи е трудно. В диференциално-диагностичен план разграничаването от останалите вирусни инфекции на централната нервна система е на базата МРТ и ликворното изследване. Необходимо е доказване на лимфоцитната плеоцитоза и антитела IgM и IgG срещу вируса на Армстронг-Лили.

213

ARMSTRONG-LILLY LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS – TWO CLINICAL CASES

N. Mihnev, I. Dimitrova, Iv. Stoyanov, Iv. Staykov

Acibadem City Clinic UMHAT Tokuda Hospital Sofia

(I) Aim and object of the study

Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) was first isolated in 1933. It is a single-stranded RNA virus that belongs to the Arenaviridae family. Its incidence is 1.3 per 100,000. LCMV infection results in a febrile, self-limiting, biphasic disease, which is often complicated by aseptic meningitis. We present two clinical cases of Armstrong-Lilly lymphocytic choriomeningitis.

(II) Methods

Computed tomography, magnetic resonance imaging (MRI), laboratory tests, CSF examination

(III) Results

Clinical Case 1:

28-year-old woman without concomitant diseases with subacute complaints of general weakness, weakness, fatigue, numbness, „heaviness”, difficult fine movements in the left hand. There is no anamnestic data for previous viral infection. The patient lives in a ground-floor apartment with poor household hygiene.

No pathological changes in somatic and neurological examination were revealed. Examination of serum samples showed no abnormalities. The CSF examination showed lymphocyte pleocytosis – Leuc 123 x 10⁶/л; total protein 0.39 g/l. Differential counting shows Ly – 85%, Мо – 15%. IgM and IgG antibodies (+) to LCMV

are detected. Brain MRI showed demyelinating lesions in the periventricular white matter with signs of confluence at the level of the posterior horns.

Clinical case 2:

24 year old man without comorbidities with subacute complaints of headache, nausea and vomiting, disorientation, speech disorders, intermittent numbness and weakness in the left arm. He works in a pet store. Neurological examination showed lesion of the 7th cranial nerve of central type on the right and partial sensori-motor aphasia. Examination of the serum samples did not show any pathological changes, and the cerebrospinal fluid examination showed evidence of lymphocytic pleocytosis and moderate proteinorrhagia – Leuco 309 x 10⁶/л; total protein 1.08 g/l; Ly – 76%; Мо – 21%. IgM and IgG antibodies (+) to LCMV are detected. The performed MRI of the brain showed no evidence of pathological deviations. Patients were treated with electrolyte solutions, anti-edema and antiviral therapy. Complete improvement of the symptoms occurred in five days.

(IV) Conclusion

Making a diagnosis of lymphocytic choriomeningitis/encephalomyelitis in the absence of anamnestic evidence of contact with rodents is difficult. In terms of differential diagnosis, distinguishing it from other viral infections of the central nervous system is based on MRI and cerebrospinal fluid examination. Evidence of lymphocytic pleocytosis and antibodies- IgM and IgG against Armstrong-Lilly virus is required.

214

ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС ПРИ ЦЕНТРАЛНА МИЕЛИНОПОНТИНОЛИЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Н. Столейман^{1,3}, К. Георгиев^{2,3}, Б. Иванов^{1,3}, А. Капрелян^{1,3}, С. Андонова^{2,3}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Първа клиника по нервни болести

² УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

³ Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра нервни болести и невронауки

Централната понтинна миелолиза (ЦПМ) е демиелинизиращо заболяване, характеризиращо се със загубаната на миелин в основата на понса централно и е най-често причинено от бърза корекция на хипонатриемия. Причината и патогенезата на ЦПМ при хронични алкохолици остава неизяснена. В тези случаи ЦПМ може да не е свързана с хипонатриемията и нейната корекция, но е възможно промените в осмотичното налягане в следствие на синдрома на хранване след спирането на алкохола да е водеща причина.

Представяме клиничен случай на 32-годишен мъж със синдром на алкохолна зависимост, ежедневна консумация на 1 л концентрат, който две седмици преди хоспитализацията е спрял да се храни, две седмици преди постъпването – преустановил приема на алкохол. В деня на прием са наблюдавана серия от ГТКП без възстановяване на ясно съзнание в продължение на ~1 час, наблюдаван от близките, фебрилитет до 38°C. От неврологичния статус – хоризонтален нистагъм, долна тежка парепареза, лабораторни изследвания – натрий – 116 ммол/л, калий – 2,7 ммол/л, хлориди – 64 ммол/л. От проведения ЯМР – данни за централна понтинна миелолиза, ЕЕГ – данни за иритативни промени в дясно фронтално. Проведена е ЛП – нормална ликворна формула, вирусология – без данни за повишен титър на IgM-антитела, микробиологичните посевки останаха стерилни. При пациента бе започнато лечение с АЕМ с титриране на дозата, постепенна корекция на диселектролитемията, като нови гръчове не бяха наблюдавани.

Случаят илюстрира нуждата за прибързано и вероятно не-

пълни диагнози, както и провеждането на по-интензивни изследвания и процедури, осигуряващи правилно диагностициране и съответно лечение.

214

EPILEPTIC STATUS IN A PATIENT WITH CENTAL MYELINOPONTINOLYSIS – CLINICAL CASE

N. Siuleiman^{1,3}, K. Georgiev^{2,3}, B. Ivanov^{1,3}, A. Kaprelyan^{1,3}, S. Andonova^{2,3}

¹ UMHAT „Sveta Marina” – Varna, First neurological clinic

² UMHAT „Sveta Marina” – Varna, Second neurological clinic

³ Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov” – Varna, Department for neurology and neurosciences

Central pontine myelinopontinolysis (CPM) is a demyelinating condition, characterized by loss of myelin on the base of the pons centrally, and is typically associated with rapid correction of hyponatremia. The pathogenesis of CPM in chronic alcoholics remains unknown. In those cases, CPM may not be connected with hyponatremia and its correction, but with the changes in the osmotic pressure as a result of the refeeding syndrome after alcohol withdrawal.

We present a 32-year-old male with alcohol dependency, daily consumption of 1000ml concentrate, who stopped eating two weeks before the hospitalization and ceased drinking. On the day of admittance series of grand mal seizures was seen for duration of one hour, without regaining consciousness, fever up to 38°C. Neurologically – horizontal nystagmus, severe lower paraparesis, serum sodium – 116 mmol/l, potassium – 2,7 mmol/l, chlorides – 64 mmol/l. MRI-sings for CPM. EEG – signs of irritation changes in the right frontal lobe. CSF was normal, serology was normal, cultures were sterile. Patient was started on antiepileptic treatment in increasing dosages, gradual correction of the electrolyte levels. As a result – no new seizures were observed.

The case illustrates the need for haste when diagnosing and setting on the correct diagnosis, as well as performing thorough exams and procedures, leading to correct treatment of the patients.

215

ХЕРПЕСЕН ЕНЦЕФАЛИТ И ДИСЕМИНИРАН ХЕРПЕС ЗОСТЕР ПРИ ИМУНОКОМПРОМЕТИРАН ПАЦИЕНТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев^{1,2}, П. Николай^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина” – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна, Катедра нервни болести и невронауки

(I) Цел и обект на изследването,

Широкото разпространение на херпес зостер (ХЗ), представлява риск за пациентите с рак. Поради повишаващата се преживяемост на онкологичните пациенти в tandem с новите методи за лечение, ХЗ-реинфекциите се очаква да зачестят. ХЗ се дължи на реактивация на латентни вирусни частици в краниални нерви или ганглии, водещи до болезнен везикулозен обрив по дерматоми, но може да причини и менингити/енцефалити, насложени бактериални инфекции, постхерпетична невралгия. Риска от поява на ХЗ зависи от Т-клетъчния имунитет. Без значение от провежданото лечение, ХЗ е с 40% по-висока честота при онкоболни, като риска за това е вследствие на дисфункция на имунната система, провежданата химиотерапия допълнително повишава риска. Представяме 74-годишен мъж с данни за херпесен енцефалит след химиотерапия

(II) Използвани методи

Клинично изследване, лабораторно изследване, КТ и ЯМР-глава, ЕЕГ.

(III) Резултати

Представяме 76-годишен мъж, с проведена химиотерапия по повод Са-пикочен мехур, лекуван в дерматологична клиника поради данни за дисеминирана херпес зостер инфекция, постъпващ в клиниката поради променен говор и „изкривяване на лицето в дясно”. Пациента бе дезориентиран за време/пространство, с левостранна парализа на Бел, дисеминиран херпетичен обрив по цялото тяло. Проведени КТ-глава – данни за лакунарни инсулти, проведена ЛП – ликворна формула съответстваща на вирусен енцефалит, вирусологични резултати – завишен титър на anti-VZV-IgG. След проведени консултации бе проведено лечение с антивирусни препарати, антибиотици, поради пустулизиране на лезиите, антиемедна терапия, в следствие на което се наблюдава пълно обратно развитие на общомозъчната симптоматика, възстановяване на моторната функция на n. facialis, подобряване на психоорганичните прояви. Прие се диагноза херпесен енцефалит и дисеминирана херпесна инфекция.

(IV) Заключение

Наличието на онкологично заболяване, провеждането на химио- и/или лъчелечение, имунната супресия в резултат на лечение или основно заболяване могат да доведат до увеличаване на риска от ХЗ с до 40%. Повишаващата се преживяемост на онкологичните пациенти ще доведе до зачестяване случаите на ХЗ, поради което лекуващите екипи трябва да обърнат внимание на това усложнение, напредъка в диагностиката, лечението, но и превенцията на ХЗ.

215

HERPES ENCEPHALITIS AND DISSEMINATED HERPES ZOSTER IN AN IMMUNOCOMPROMISED PATIENT – CLINICAL CASE

K. Georgiev^{1,2}, P. Nikolay^{1,2}, T. Drenski^{1,2}, D. Georgieva^{1,2}, S. Andonova^{1,2}

¹ UMHAT „Sveta Marina” – Varna, Second neurological clinic

² Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov” – Varna, Department for neurology and neurosciences

The wide distribution of herpes zoster (HZ) is a known risk for cancer patients. Because of the long survivability of oncological patients and the newest treatment options, HZ-infections and complications are expected to rise. HZ is the result of reactivation of latent virus particles in cranial nerves and ganglia, presenting with painful dermatome-restricted vesicular rash, but it can lead to meningitides/encephalitis, superimposed bacterial infections, postherpetic neuralgia. The risk for HZ is related to the T-cell immunity. No matter the ongoing treatment, HZ is 40% more prevalent in cancer patients, due to the immune system disfunction, chemotherapy.

76-year old male, that conducted chemotherapy for bladder carcinoma then treated in a dermatology clinic for disseminated HZ infection, was admitted to the clinic for slurred speech and „face drooping on the right”. The patient was disoriented for space/time, left side Bell’s palsy, disseminated herpetic rash. The CS-scan showed lacunar strokes, LP – CSF-formula for viral encephalitis, elevated anti-VZV-IgG values. The patient was treated with antiviral drugs, antibiotics because of pustulization of the skin lesions, antiemetic therapy. Full recovery of the non-focal symptoms was seen, partial improvement of the Bell’s palsy, responsiveness had improved.

The presence of an oncological condition, chemo/radiotherapy, immunosuppression can all lead to increased risk for developing HZ, up to 40%. The higher morbidity and lower mortality of cancer patients will lead to more HZ-cases, which should notify the treating

teams about this complication, the diagnosis, treatment and prevention of HZ.

216

ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ И НОВООТКРИТА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Вълкова^{1,2}, Е. Цолова¹, Ю. Цветанов^{1,2}, Р. Иванова¹, В. Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“

² СУ „Св. Климент Охридски“

Цел: Представяне на необичаен клиничен случай от диференциално диагностична гледна точка.

Аргументи: Жена на 49 години с известна анемия (миома на матката), приета в клиниката по повод на увреждане на горен клон на n. facialis вдясно и тежък брахиален плексит вдясно, който развива от 2 дни след падане. В увредено състояние, с генерализирани отоци, двустранен плеврален и перикарден излив, когнитивен дефицит. Завишен С-реактивен протеин. Компютърна томография (КТ) на глава – лека короа атрофия. Тиреоид стимулиращ хормон (ТСХ 42,852 μ IU/mL, fT4 1.35 μ IU/mL. КТ на торакас – двустранни плеврални изливи с данни за консолидация в десен бял дроб и перикарден излив. От лумбална пункция – белтък 1,045 g/l, негативен за туморни клетки, херпесни вируси и лаймска болест. HIV негативна. Електромиография с данни за брахиална плексопатия (активна денервация). Започната терапия с кортикостероиди (КС) и L-thyroxin в натоварващи дози (200микрограма). Болната се преведе в гръдна хирургия с цел торакоцентеза и изследвания в насока Ca pulmonum. Проведена биопсия на плевра и бронхоскопия – без данни за туморни клетки. На 17 ден от хоспитализацията направи вторично генерализиран епилептичен пристъп, поради което отново се преведе в неврология. При приема – подобрение за брахиалния плексит, но поява на нова неврологична симптоматика – увреждане по централен тип на ляв лицев нерв и лека левостранна централна хемипареза. От изследванията – значително снижение на С-реактивния протеин, ТСХ и снижен ликворен белтък, липсват туморни клетки. Проведен MRI на глава – множествени оvoidни плаки супра и инфратенториално. Проведена терапия с пулс КС. Пациентката се дехоспитализира със значително подобрена централна увреда на фациалис вяло, пълен обем на движения с леви крайници, подобрен брахиален плексит вдясно, намалели отоци и изливи.

Заклучение: Представеният клиничен случай е от клиничен интерес, поради необичайната комбинация от тежък хипотиреоидизъм, довел до брахиална плексопатия, плеврални и перикардни изливи, генерализирани отоци и допълнителна новооткрита MS с активност.

217

HYPOTHYROIDISM AND NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE SCLEROSIS – CASE REPORT

M. Valkova, E. Tzolova, Y. Tzvetanov, R. Ivanova, V. Guerguelcheva

Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed“

Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Arguments: 49 years old female with anemia (myoma uteri) was hospitalized in our clinic because of upper branch of right facial nerve damage and severe right brachial plexopathy, developed 2 days ago after a fall. The patient presented with generalized edema, bilateral pleural and pericardial effusions and cognitive deficit. C-reactive

protein was increased. CT of the head showed mild cortical atrophy. Thyroid stimulating hormone (TSH) was 42.852 μ IU/mL, fT4 – 1.35 μ IU/mL. Thoracic CT revealed bilateral pleural effusions with consolidation of the left lung and pericardial effusion. The lumbar puncture showed high protein level (1.045g/l), no tumor cells, herpes viral panel was negative and no PCR or antibodies against B.burghdorferi. The patient was negative for HIV. The electromyography showed severe brachial plexopathy with active denervation. Treatment with corticosteroids (CS) and L-thyroxin was started. The patient was transferred to Thoracic surgery clinic for thoracentesis and additional examinations for Ca pulmonum. Pleural biopsy and bronchoscopy were done – without tumor cells. At the seventeenth day of hospitalization the patient developed secondary generalized tonic-clonic seizure and was transferred to Neurology Clinic. She had improvement of the brachial plexopathy but developed new neurological signs – central paresis of the left facial nerve and mild left hemiparesis. She had significant decrease of the C-reactive protein, TSH and cerebro-spinal protein, no tumor cells. Head MRI was done, revealing multiple ovoid supra and infratentorial lesions of demyelination. Pulse CS treatment was given. The patient was discharged with improvement of the left central facial palsy, no paresis at the left limbs and improvement of brachial plexopathy, significantly diminished edema and effusions.

Conclusion: The presented clinical case is of interest because of unusual combination of severe hypothyroidism leading to brachial plexopathy, pleural and pericardial effusions, generalized edema and newly diagnosed MS with activity.

217

ВЕРОЯТНА СПОРАДИЧНА ФОРМА НА БОЛЕСТТА CREUTZFELDT-JAKOB С БЪРЗО ПРОТИЧАНЕ

В. Начева¹, П. Дачева¹, Б. Милев², М. Крупев², И. Петрова¹, М. Караджова,
Г. Ангов¹, Ю. Петрова¹

¹ УМБАЛ „Александровска“ Клиника по нервни болести

² УМБАЛ „Александровска“ Клиника по образна диагностика

Резюме:

Прионните заболявания са с фенотипно разнообразен набор от клинични прояви. Основната групи прионни заболявания е болестта на Кройцфелд-Якоб. Заболяването се класифицира в четири типа: спорадична, фамилна или генетична, ятрогенна и вариантна форма. Клиничната картина е с прогресиращи невродегенеративни симптоми и средна преживяемост на пациентите от 6 месеца до година и половина. Важно е ранното и точно диагностициране на болестта, поради широката диференциална диагноза с много заболявания, както и менажиране за симптоматично лечение.

Представяме два клинични случая на болни със спорадична форма на заболяването съгласно поставена диагноза Кройцфелд-Якоб. Касае се за един мъж и една жена постъпили в клиниката. Диагнозата на пациентите се постави въз основа на клиничната картина, психиатричните симптоми, МРИ (критериите на европейския MRI-CJD консорциум), електроенцефалография и биохимични маркери в ликвора (European CJD Surveillance Network diagnostic criteria for sCJD). Като най-ранен клиничен симптом при двамата пациенти е прогресивният когнитивен спад.

При всеки от пациентите се установи бърза прогресия на проявената клинична симптоматика, с добавянето на нови клинически тежки прояви на спонгиозформената енцефалопатия. Леталният изход настъпи в рамките на дни до два месеца след поставянето на диагнозата при двамата болни.

Заклучение: Дискутират се възможни етиологични фактори,

широката диференциална диагноза, ранно диагностиране и възможността за невропалиативни грижи.

Ключови думи: прионово заболяване, невродегенеративно, Creutzfeldt-Jakob disease, бърза прогресия, маркери за диагноза.

217

PROBABLE SPORADIC FORM OF THE CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE OF RAPID COURSE

V. Nacheva¹, P. Dacheva¹, B. Milev², M. Krupchev², I. Petrova¹, M. Karadzheva¹, G. Angov¹, Yu. Petrova¹

¹ Neural Disease Clinic – Aleksandrovska Multiunctional University Hospital

² Image Diagnostics Clinic – Aleksandrovska Multifunctional University Hospital

Abstract:

Prion diseases are characterised by phenotypically various set of clinical manifestations. The major group of prion diseases is the Creutzfeldt-Jakob disease. It falls into four forms: sporadic, familial or genetic, iatrogenic and variant. The clinical picture shows progressive neurodegenerative symptoms and average survivability from 6 months to a year and a half. Due to the broad differential diagnosis with many diseases, of great importance is the early and precise diagnosis of the disease, as well as its management in terms of symptomatic treatment.

We here present two clinical cases of patients suffering from the sporadic form of the disease according to the diagnosis, namely: Creutzfeldt-Jakob. These are the cases of a male patient and a female patient admitted at the clinic. Both patients have been diagnosed based on the clinical picture, psychiatric symptoms, MRI (by the criteria of the European MRI-CJD Consortium), EEG and CSF biochemical markers (European CJD Surveillance Network diagnostic criteria for sCJD). The earliest clinical symptom with both patients has been the progressive cognitive decline.

In each of the patients, rapid progression of the clinically manifested symptoms has been observed, adding on more classical severe manifestations of spongiform encephalopathy. With both patients, the lethal outcome came within several days to two months after diagnosing.

Conclusion: Discussed are the possible etiological factors, the broad differential diagnosis, early diagnosing and the capability of neuropalliative care.

Key words: prion disease, neurodegenerative, Creutzfeldt - Jakob disease, rapid progression, diagnostic markers.

218

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА АНТИТЯЛО-НЕГАТИВНА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА МИАСТЕНИЯ ГРАВИС

Е. Калинина, М. Пиронева, К. Костов

Медицински институт на МВР – София, Клиника по нервни болести

Представяме клиничен случай на антитяло-негативна генерализирана Миастения гравис (МГ), създава диагностична трудност. Пациент, постъпващ с клинична изява при дебют-изолирана унилатерална птоза с флукуиране на симптоматиката, вследствие на изразена патологична уморяемост. От изследванията – отрицателен резултат при серологичен тест за антитяла (анти-AchR и анти-MuSK), както и негативен резултат с липсва на декрементен отговор при проведена репетативна нервна стимулация (РНС). Чрез МРТ се изключиха други заболявания в диференциално-диагностичен план. Тринадесет месеца след на-

чалото на оплакванията, последва генерализация на процеса с поява на булбарна и генерализирана слабост, и уморяемост, отново с характерна денонощна ритмика. При повторна РНС – характерен декрементен отговор. След започване на лечение с умерени дози кортикостероиди и ацетилхолинестеразен инхибитор последва подобрене. При се диагноза антитяло-негативна генерализирана МГ. През последните години проведени ретроспективни проучвания и мета анализи показват, че ранната терапия с кортикостероиди или други имunosупресори може съществено да намали риска от прогресия на очната в генерализирана форма. В заключение, при сигурни клинични данни за МГ, е необходимо широко използване на наличните тестове за доказване на заболяването. В бъдеще по-застъпеното използване на високочувствителния метод електромиография на единично мускулно влакно, откриването и широкото изследване на рядко срещаните се при миастения серумни антитяла, вероятно ще подпомогне значително точното и бързо диагностициране на случаите със серонегативна МГ.

219

A CLINICAL CASE OF SERONEGATIVE GENERALIZED MYASTHENIA GRAVIS

Е. Калинина, М. Пиронева, К. Костов

Medical Institute of the Ministry of Interior – Sofia, Clinic of Nervous Diseases

We present a clinical case of seronegative generalized Myasthenia gravis (MG), which created diagnostic difficulty. A patient, hospitalised with unilateral ptosis with fluctuation of symptoms due to pathological weakness. The clinical tests showed negative serology test (anti-AChR and anti-MuSK antibodies) as well as negative result with absence of decremental response on repetitive nerve stimulation (RNS). In differential diagnosis other diagnosis were excluded using MRI. Thirteen months after the onset of presented symptoms followed generalisation of the process with manifestation of bulbar and generalised weakness and fatigue again with specific day-and-night rhythm. After second RNS- specific decremental response. We started treatment with acetylcholinesterase inhibitor and medium dose corticosteroid with significant improvement. Seronegative generalized MG was accepted as a diagnosis. In recent years retrospective studies and meta analysis have shown that early therapy with corticosteroids and other immunosuppressants can substantially lower the risk of progression of ocular to generalised form. In conclusion when there is certain clinical data for MG, it is necessary to use all of the existing tests in order to confirm the diagnosis. In future broadly use of the highly sensitive method single fibre electromyography, discovery and widely exploration of rare antibodies in MG perhaps will help with the exact and fast diagnosis of seronegative MG.

219

МИЕЛОПАТИЯ ПРИ ВИТ. В12 ДЕФИЦИТ И ХРОНИЧНА АНЕМИЯ

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Д. Кючукова^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Катедра нервни болести и невронауки

(I) Цел и обект на изследването,
Витамин В12 дефицита може да причини невропатия, миелопатия, деметия и оптична невропатия. Диагнозата се устано-

ява чрез изследване на нивата на B12 и неговите производни. Наблюдава се миелинно и аксонално разрушение в бялото мозъчно вещество (БМВ) на гръбначния мозък, най-често в задната колона на ниво шиен и/или торакален миелон. Лечението включва приложение на вит. B12, а прогнозата зависи от тежестта на дефицита, дебюта и прогресията на симптомите. Представяме пациент със случай на трансверзален миелит в следствие на вит. B12 дефицит.

(II) Използвани методи, Клинично изследване, лабораторни изследвания, КТ и ЯМР, ЕМГ.

(III) Резултати

Представяме 71-годишен мъж с двумесечна давност на прогресираща слабост за долни крайници, два дни преди хоспитализацията се наблюдавали многократни падания, изтръпване на ръцете, затруднено хранене. От прегледа: в ППП – по-бърза умора за долни крайници, намалена сила за дистални мускули на ръцете, отслабени СНР за долни крайници, дистална хипестезия за долни крайници, тежко смутена дълбока сетивност, инконтиненция на тазови резервоари, лека брадипсихия. От проведените изследвания: с данни за макроцитна анемия при дефицит на вит. B12 (61 pmol/l), ЯМР-данни за T2-хиперинтензна зона, разположена дорзално на ниво C2-Th1, без изменение постконтрастно, ЕМГ – данни за периферно-стволова увреда на nn. перонеи и nn. тибiales по типа на аксонална дегенерация, без спонтанна активност на мускулите. Проведената ЛП бе с нормална ликворна формула, стерилна, вирусология с нормални титри на IgM/IgG. Започна се лечение с вит. B12, на фона на което се наблюдава подобрене по отношение дисталната хипестезия за долни крайници и частично за долната парализация. След консулти с гастроентеролог и хематолог бе установена схема за прием на вит. B12 и проследяване в амбулаторни условия

(IV) Заключение

Въпреки ниската честота на трансверзалния миелит, изследването на вит. B12 следва да бъде включено в диагностичния процес на пациенти с миелопатия, приоритетно при пациенти с данни за анемичен синдром.

219

MYELOPATHY IN VIT B12 DEFICIENCY AND CHRONIC ANEMIA

K. Georgiev^{1,2}, N. Ivanova^{1,2}, D. Kyuchukova^{1,2}, D. Georgieva^{1,2}, S. Andonova^{1,2}

¹ UMHAT „Sveta Marina” – Varna, Second neurological clinic

² Medical University „Prof. d-r Paraskev Stoyanov” – Varna, Department for neurology and neurosciences

Vit B12-deficiency can lead to neuropathy, myelopathy, dementia and optic neuropathy. Establishing the diagnosis is through measuring vit. B12 levels and its derivatives. It's presented with myelin and axonal destruction in the white brain matter (WBM) of the spinal cord, most commonly in the posterior column of the cervical/thoracic spinal cord. Treatment includes vit. B12, prognosis is dependent on the extent of the deficit, the debut and progression of the symptoms.

71-year old patient with symptoms since two months is admitted to the clinic with progressive paraparesis, several falls in the prior two days, paresthesias of the hands, difficulty eating. Neurologically – faster fatigue for the lower limbs in Mingazini-Strumpel, lowered strength distally for the hands, lowered reflexes and distal hyperesthesia for the legs, severely disturbed deep sensitivity, bladder/bowel incontinence, mild bradypshychia. Lab: macrocytic anemia, vit. B12 deficit (61 pmol/l), MRI – T2-hyperintense zone, dorsally on C2-Th1 levels, not enhanced by contrast. EMG – peripheral disturbance of nn peronei and nn tibiales – axonal degeneration, no spontaneous

muscle activity. Normal CSF and virusological analysis. Vit. B12 treatment was initiated which led to improvement of the distal hypesthesia and the lower paraparesis. Vit. B12 scheme after discharge was established after consults.

Even though the rate of transverse myelitis is low, measuring the vit. B12 levels should be introduced to the diagnostic approach for patients with myelopathy.

220

КЛИНИЧНО, ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФСКО И НЕВРОПСИХОЛОГИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С HSV-1 ЕНЦЕФАЛИТ

д-р Петър Василев¹, доц. д-р Екатерина Витева, дмн^{1,2}

¹ УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив, Клиника по нервни болести

² МУ – Пловдив, Катедра по неврология

HSV-1 енцефалит е сред най-честите и най-тежко протичащите остри енцефалити, който се характеризира с висока смъртност, въпреки прилагането на адекватна антивирусна и реанимационна терапия. Засягат се деца и възрастни, без значение от сезонност и географско разположение. След първичната инфекция, която се изразява с лезии на оралната мукоза, вирусът остава в нервната система в латентна форма до евентуално реактивиране.

Представяме случай на 48-годишен пациент, който постъпва в спешно вътрешно отделение на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив с количествени нарушения на съзнанието, леко изразен синдром на менинго-радикулерно дразнене и токсо-инфекциозен синдром. По време на пролежаването се провежда мултиплексен PCR на ликвор, който се позитивира за HSV тип 1. От проведените КТ и МРТ на ГМ се установяват лезии вляво фронтотемпорално и в десен парахипокампаден гирус. На фона на проведеното реанимационно и антивирусно лечение изходът от заболяването е благоприятен, без общомозъчна и огнищна неврологична симптоматика. От проведените неколкостепенни ЕЕГ изследвания в рамките на няколко седмици се наблюдава значителна динамика от изразени фокални бавновълнови и островълнови епилептиформни прояви вдясно темпорално с контралатерална пропация до леки неспецифични фокални промени. Епилептични пристъпи не са наблюдавани. При изписването пациентът е със значителни когнитивни и поведенчески нарушения, доказани с невропсихологично изследване и проследяване във времето.

Пациентът представлява клиничен интерес със значителната положителна динамика в ЕЕГ, без клинични епилептични прояви и прием на противоположни медикаменти, както и с отчетеното подобрене в когнитивните нарушения.

220

CLINICAL, ELECTROENCEPHALOGRAPHIC AND NEUROPSYCHOLOGICAL FOLLOW-UP IN PATIENT WITH HSV-1 ENCEPHALITIS

Petar Vasilev¹, Ekaterina Viteva²

¹ Resident at Department of Neurology, UMHAT „St. George” – Plovdiv, Bulgaria

² Department of Neurology, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

HSV-1 encephalitis is one of the most common and severe taking course acute encephalitis, which is characterized by high mortality, despite treating with adequate antiviral and resuscitation therapy. Children and adults are affected by this disease, no matter of season

Brieка®

Pregabalin 75 mg x 60 твърди капсули
Pregabalin 150 mg x 60 твърди капсули

Новата
класика

Отпуска се по лекарско предписание.

КХП Brieка

За допълнителна информация

Тева Фарма ЕАД

ул. Люба Величкова № 9, гр. София 1407, България

Тел.: +359 (2) 489 95 85, Факс: +359 (2) 489 95 86

IAL: 46854/27.10.2022

CNS-BG-00142

teva

ЗА МНОЖЕСТВО ЗАТРУДНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С МИГРЕНАТА ЕДНО ЛЕСНО РЕШЕНИЕ

Vydura® 75 mg
rimegepant
перорален лиофилизат
По лекарско предписание

VYDURA — първият и единствен лекарствен продукт за ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА на мигренозни пристъпи.¹

VYDURA е показан за:

- Остро лечение на мигрена със или без аура при възрастни;
- Профилактично лечение на епизодична мигрена при възрастни, които имат поне 4 пристъпа на мигрена на месец.

Действа бързо в рамките на час^{1,2}

Значимо по-висок:

- Процент пациенти са постигнали липса на болка след 2 часа;^{1*}
- Процент пациенти са изпитали облекчаване на болката след 60 минути.^{2†}

Осигурява трайно облекчаване на болката до 48 часа²

Значимо по-висок процент пациенти са изпитали трайно облекчаване на болката след 2 до 48 часа.^{2†}

Понижава дните с мигрена за месец³

Значимо понижение в средния брой дни с мигрена за месец през Седмици 9 до 12.^{3§}

Профилът по отношение на нежеланите събития е сходен с наблюдаваното при плацебо²

Най-честата нежелана реакция при остро лечение (1,2%) и при профилактика на мигрена (1,4%) е гадене.¹

Свърхчувствителност към VYDURA е наблюдавана при по-малко от 1% от участниците.¹

С VYDURA дозирането е лесно. Прилагайте един и същ перорален лиофилизат VYDURA 75 mg както за лечение, така и за профилактика.^{1||}

*21,2% от пациентите, които получават VYDURA, са постигнали липса на болка след 2 часа в сравнение с 10,9% от тези, които получават плацебо.¹

†36,8% от пациентите, които получават VYDURA, са изпитали облекчаване на болката след 60 минути в сравнение с 31,2% от тези, които получават плацебо.²

‡При 42,2% от пациентите, които получават VYDURA, облекчаването на болката се е запазило до 48 часа в сравнение с 25,2% от тези, които получават плацебо.²

§Броят дни с мигрена за месец при пациентите, които получават VYDURA, се понижава с 4,3 в сравнение с понижението с 3,5 при тези, които получават плацебо.³

||Остро лечение: приема се при необходимост до веднъж дневно. Профилактично лечение: приема се през ден. Максималната доза на ден е 75 mg римегепант.¹

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

VYDURA® (rimegepant) 75 mg перорален лиофилизат

Терапевтични показания: VYDURA е показан за остро лечение на мигрена със или без аура при възрастни; профилактично лечение на епизодична мигрена при възрастни, които имат поне 4 пристъпа на мигрена на месец. **Дозировка:** Остро лечение на мигрена:

Препоръчителната доза е 75 mg римегепант, при необходимост, веднъж дневно. **Профилактика на мигрена:** Препоръчителната доза е 75 mg римегепант през ден. Максималната доза на ден е 75 mg римегепант. VYDURA може да се приема със или без храна. **Начин на приложение:** VYDURA е за перорално приложение. Пероралният лиофилизат трябва да се поставя върху езика или под езика. Той се разпада в устата и може да се приема без течност. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да подсушат ръцете си, когато отворят блистера, и да прочетат листовката за пълни указания. **Противопоказания:** Свърхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. **Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:**

Реакции на свърхчувствителност, включително диспнея и обрив, възникват при по-малко от 1% от пациентите, лекувани с римегепант в клинични проучвания. Реакции на свърхчувствителност, могат да възникнат дни след приложението. Ако възникне реакция на свърхчувствителност, римегепант трябва да се спре и да се започне подходяща терапия. VYDURA не се препоръчва: при пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане; при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност (CLcr < 15 ml/min); за съпътстваща употреба със силни инхибитори на CYP3A4; за съпътстваща употреба със силни или умерени индуктори на CYP3A4. **Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:** Римегепант е субстрат на CYP3A4 и ефлуксните транспортери P-гликопротеин (Pgp) и протени на резистентност на рака на гърдата (breast cancer resistance protein, BCRP). **Инхибитори на CYP3A4** повишават плазмените концентрации на римегепант. Не се препоръчва съпътстващо приложение на римегепант със силни инхибитори на CYP3A4. **Индуктори на CYP3A4** понижават плазмените концентрации на римегепант. Не се препоръчва съпътстващо приложение на VYDURA със силни или умерени индуктори на CYP3A4. **Инхибиторите на ефлуксните транспортери Pgp и BCRP** може да повишат плазмените концентрации на римегепант. Трябва да се избягва друга доза VYDURA в рамките на 48 часа.

Фертилитет, бременност и кърмене: Като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на VYDURA по време на бременност. Трябва да се вземат предвид ползите от кърменето, клиничната потребност от VYDURA за майката и потенциалните нежелани реакции при кърмачето. Проучванията при животни не показват клинично значимо въздействие върху фертилитета. VYDURA не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. **Нежелани лекарствени реакции:** Най-честата нежелана реакция при остро лечение (1,2%) и при профилактика на мигрена е гадене (1,4%). Повечето реакции са леки или умерени по своята тежест. Свърхчувствителност, включително диспнея и тежък обрив, възникват при по-малко от 1% от лекуваните пациенти. Дългосрочната безопасност на римегепант е оценена в две едногодишни, открити, разширени проучвания; 1 662 пациенти получават римегепант в продължение на най-малко 6 месеца, а 740 получават римегепант в продължение на 12 месеца като остро или профилактично лечение. Свърхчувствителност, включително диспнея и тежък обрив, възникват при по-малко от 1% от пациентите, лекувани в клиничните проучвания. Реакции на свърхчувствителност могат да възникнат дни след приложението, възниквала е и сериозна свърхчувствителност от забавен тип. Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата: ул. „Дамяна Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата <http://www.ema.europa.eu>.

По лекарско предписание.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: Pfizer Europe MA EEEI, Белгия

Моля, прочетете пълната КХП преди да предприемете Видура.

Източници:
1. VYDURA (rimegepant) КХП. 2. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2019;394(10200):737-745. 3. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2021;397(10268):51-60.

and geographical location. After initial infection, which is represented with lesion of the oral mucose, the virus remains in the nervous system in latent form until eventual reactivation.

We present a clinical case of a 48-year old male, who comes in the emergency department of UMHAT „St. George” – Plovdiv with disturbed consciousness, mild meningial syndrome and infectious syndrome. During hospital stay a PCR of cerebrospinal fluid was made, which got positive for HSV-1. CT and MRI scan of the head showed lesions in the left frontotemporal area and right parahippocampal gyrus. The antiviral and resuscitation therapy showed excellent results and the outcome of the disease was favourable, without common cerebral and focal neurological symptoms. From the several EEG run in relatively short period of time we can notice a significant dynamic from expressed focal slow-wave and sharp-wave epileptic changes in the right temporoparietal area with contralateral propagation to mild nonspecific focal changes. Epileptic seizures were not observed. At the moment of discharge the patient has notable cognitive and behaviour disorders, documented with neuropsychological exam and followed-up in time.

The patient represents clinical interest due to his significant positive dynamic in EEG, without clinical epileptic manifestation and without taking antiepileptic medications, and also due to his cognitive follow-up during the period.

221

EMPHASIS: ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА VIDOFLUDIMUS CALCIUM ВЪВ ФАЗА 2 НА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ ПРИ ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА ФОРМА НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Соня Иванова¹, Valentina Sciacca², Liliana Dureva², Matej Ondrus²

¹ УМБАЛ „Св. Наум”, София

² Immunic AG, Grafelfing, Germany

Въведение: Vidofludimus calcium (VidoCa) е втора генерация, високоселективен, перорален инхибитор на ензима дихидроорат дехидрогеназа (DHODH), с липса на нецелеви ефекти върху киназите, отговорни за нежеланите ефекти, характерни за инхибиторите на DHODH от първо поколение. VidoCa се характеризира с относително кратък полуживот на елиминиране. Има потвърдена в клетъчно базирани анализи активност спрямо вируса на Epstein Barr (EBV).

Цели: EMPHASIS е рандомизирано, плацебо-контролирано, проучване във фаза 2 при пациенти с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза (ПМС) за оценка на ефикасността и безопасността на VidoCa. Пациентите са рандомизирани да получават веднъж дневно перорално VidoCa 10, 30 и 45 mg и плацебо в съотношение 1:1:1 за период от 24 седмици. След завършване на периода на двойно-сляпо лечение, участниците в изпитването са имали възможност да продължат в дългосрочно отворено продължение (OLE) с по-нататъшно проследяване на безопасността, поносимостта и избраните параметри за ефикасност. Тук представяме общ преглед на дизайна на изпитването, ефикасността и безопасността на VidoCa при пациенти с ПМС.

Методи: В изпитването EMPHASIS, 268 от пациентите с ПМС са получавали VidoCa в една от трите дози или плацебо. МРТ е извършвана на изходното ниво и на всеки 6 седмици до 24-та седмица. 254 от пациентите са продължили в периода на OLE, като са били лекувани с VidoCa 30 или 45 mg.

Резултати: В сравнение с плацебо, относителната редукция на МРТ активност към 24-та седмица на кумулативните уни-

кални активни лезии (CUA) е била 71% при дозировка от 45mg, 76% при 30 mg и съответно 0% при 10 mg; подобни резултати са били наблюдавани при усилени с гадолиний (Gd+) лезии. Лечението с VidoCa е свързано с дозозависимо намаление на серумния неврофиламент лека верига (NfL) със съответно 9%, 18% и 26% при дозировки от 10, 30 и 45 mg спрямо плацебо.

Потвърдено кумулиране на инвалидизирането на 12-та и 24-та от изходното ниво е наблюдавано при 1.6% в групите с VidoCa спрямо 3.7% в плацебо групата.

Заклучение: Дози от 30 и 45 mg VidoCa показват противозъпалителна активност със съответно 71-76% редукция на кумулативните активни лезии (CUA). По същия начин данните за понижаване на серумния NfL и инвалидизирането предполагат полза от приложението на 30 и 45 mg VidoCa. Не са наблюдавани сигнали за безопасност.

221

EMPHASIS: AN OVERVIEW OF TRIAL DESIGN, EFFICACY AND SAFETY OF VIDOFLUDIMUS CALCIUM IN THE PHASE 2 TRIAL IN RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS

Sonya Ivanova¹, Valentina Sciacca², Liliana Dureva², Matej Ondrus²

¹ UMHAT „St. Naum”, Sofia

² Immunic AG, Grafelfing, Germany

Background: Vidofludimus calcium (VidoCa) is a highly selective oral 2nd generation DHODH inhibitor, with lack of off-target effects on kinases responsible for side effects typical for 1st generation DHODH, with relatively short elimination half-life and anti-EBV activity confirmed in cell-based assays.

Objectives: EMPHASIS was a randomized, placebo-controlled phase 2 trial in RRMS, assessing efficacy and safety of 10, 30 and 45 mg of VidoCa as compared to placebo for a period of 24-weeks. Patients were assigned 1:1:1 to once-daily oral VidoCa. Upon completion of the double-blind treatment period, the study participants could enter a long-term open-label extension (OLE) period with further monitoring of safety, tolerability and selected efficacy parameters. Herein, we report an overview of the study design, efficacy and safety of VidoCa in RRMS.

Methods: In the EMPHASIS trial, 268 patients with RRMS received VidoCa at one of the three doses or placebo. MRI was performed at baseline and every 6 weeks until Week 24. 254 patients continued in the OLE period, treated with VidoCa 30 or 45 mg.

Results: Compared to placebo, the relative reduction in MRI activity up to Week 24 was 71% for 45mg, 76% for 30 mg and 0% for 10 mg, for combined unique active (CUA) lesions; similar results were seen for Gd+ lesions. Treatment with VidoCa was associated with a dose-dependent neurofilament light chain (NfL) reduction of 9%, 18% and 26% for 10, 30 and 45 mg versus placebo.

12 and 24-week Confirmed Disability Worsening events occurred in 1.6% of subjects in the combined VidoCa treatments arms as compared to 3.7% in the placebo group, respectively.

Conclusion: Doses of 30 and 45 mg VidoCa showed anti-inflammatory effects with 71-76% reduction in cumulative CUA lesions. Similarly, NfL and disability data suggested a benefit of 30 and 45 mg. No safety signals were detected.

222

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
 Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

Множествената склероза е водеща причина за нетравматични здравословни увреди сред младите хора. Различни неврорехабилитационни интервенции и процедури регулярно се препоръчват на пациентите с МС, но винаги трябва да се обсъжда какъв режим на рехабилитация би бил най-удачен: стационарен, амбулаторен или домашен?

Рехабилитацията е процес на активна промяна, чрез който пациент с увреждания придобива нови умения, необходими за оптимизиране на неговите физически, психологически и социални функции. Терапията може да включва физическа, трудова, логопедична или когнитивна рехабилитация. Целта е да се помогне на хората с МС да запазят своята независимост, да подобрят мобилността си, да намалят риска от падане, да управляват болката и умората, и да подобрят цялостното си физическо и психично състояние.

Фармакологичната неврорехабилитация при МС включва: прилагане на лекарства, които модифицират хода на заболяването, ползване на инфузионен център, лечение на спастичността (включително прилагане на ботулинов токсин и интратекални агенти).

Физиотерапевтите трябва да оценят състоянието на пациентите и да съставят персонализиран план за нефармакологична неврорехабилитация, който според нуждите да включва различни упражнения и умения: обучение за походка и баланс, функционална електростимулация, ерготерапия за ежедневните дейности, когнитивно-лингвистична рехабилитация и др. В последните години се обръща особено внимание върху приучаване на пациентите как да управляват и съхраняват енергията си по-ефективно през целия ден.

Неврорехабилитацията крие огромен потенциал за това пациентите с множествена склероза да управляват своите симптоми и да подобрят качеството си на живот.

222

NEUROREHABILITATION IN MULTIPLE SCLEROSIS

Dimitar Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel“ – Sofia, Bulgaria
 Medical College „Y. Filaretova“, Medical University – Sofia, Bulgaria

Multiple sclerosis is a leading cause of non-traumatic disability among young people. Various neurorehabilitation interventional procedures are regularly recommended for MS patients, but one should always discuss what rehabilitation regimen would be most appropriate: inpatient, outpatient, or home?

Rehabilitation is a process of active change through which the patient with recovery acquires new skills necessary to optimize his physical, psychological and social functions. Therapy may include physical, occupational, speech therapy, or cognitive rehabilitation. The goal is to help people with MS maintain their independence, improve their mobility, reduce the risk of falls, manage pain and fatigue, and improve their overall physical and mental well-being.

Pharmacological neurorehabilitation in MS includes: administration of disease-modifying drugs, use of an infusion center, treat-

ment of spasticity (including administration of botulinum toxin and intrathecal agents).

Physiotherapists must assess the patients' condition and create a personalized plan for non-pharmacological neurorehabilitation that, according to needs, includes various exercises and skills: gait and balance training, functional electrical stimulation, occupational therapy for daily activities, cognitive-linguistic rehabilitation, etc. In recent years, particular attention has been paid to teaching patients how to manage and conserve their energy more effectively throughout the day.

Neurorehabilitation holds enormous potential for multiple sclerosis patients to manage their symptoms and improve their quality of life.

223

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
 Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

Причините за увреждане на периферните нерви са условно разделени на две големи групи: причинени от заболявания (възпалителни, инфекциозни и др.) и посттравматични. Те включват:

- компресии, контузии или анатомично прекъсване (вътрешностолово, непълно или пълно);
- инфекциозни и алергични заболявания;
- токсични увреди;
- вертеброгенни увреди;
- идиопатични увреди (генетично обусловени);
- дисметаболични състояния и заболявания.

Всяко нарушение има няколко характеристики, които се комбинират в зависимост от естеството и степента на увреждане и могат да се проявяват с болка, двигателни, сетивни и автономни нарушения.

Във всеки случай на увреждане на периферните нерви тактиката на лечение се определя индивидуално. Основните области на лечение имат следните основни характеристики:

- **Консервативна терапия** – провежда се при леки наранявания, инфекциозни и други заболявания и след операция. Прилагат се аналгетици, НСПВС, витамини, различни методи на апаратна физиотерапия, както и упражнения и масажи.

- **Хирургично лечение** – при открити наранявания и различни усложнения с увреждане на периферните нерви, е показана хирургична интервенция. Целите се свеждат до възстановяване на инервацията, включително реконструкция на нервния ствол. В зависимост от характеристиките на клиничния случай се извършват декомпресионна хирургия, интерфасцикуларна пластика на нерв, невролиза, зашиване на нерв и др.

- **Неврорехабилитация**. Пациентите могат да имат нарушени двигателни и сетивни функции. Повечето рехабилитационни програми включват: *Класове по ЛФК с инструктор* – всички методи на упражнения се разработват индивидуално. Натоварванията се увеличават постепенно, в съответствие с периода на възстановяване, усещанията и физическата подготовка на пациента. *Апаратна физиотерапия* – в зависимост от случая, включва магнитотерапия, лазерна терапия, електрофореза, мускулна стимулация и др. *Физикални методи* – масаж, акупунктура, мануални техники и др. Тези възможности са особено ефективни след консервативно лечение и в по-късните етапи на

възстановяване на пациента след операция.

Важен аспект на рехабилитационните програми е интегрираният подход.

223

NEUROREHABILITATION IN PERIPHERAL NERVE SYSTEM DISEASES

Dimitar Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova”, Medical University – Sofia, Bulgaria

The causes of peripheral nerve damage are conditionally divided into two large groups: caused by diseases (inflammatory, infectious, etc.) and post-traumatic. They include:

- compressions, contusions or anatomical disruption (intra-truncal, incomplete or complete);
- infectious and allergic diseases;
- toxic damage;
- vertebrogenic injuries;
- idiopathic damage (genetically determined);
- dysmetabolic states and diseases.

Each disorder has several characteristics that combine depending on the nature and degree of impairment and may manifest with pain, motor, sensory and autonomic disorders.

In each case of peripheral nerve damage, treatment tactics are determined individually. The main treatment areas have the following main characteristics:

- Conservative therapy is carried out for minor injuries, infectious and other diseases and after surgery. Analgesics, NSAIDs, vitamins, various methods of apparatus physiotherapy, as well as exercises and massages are applied.

- Surgical treatment – for open injuries and various complications with peripheral nerve damage, surgical intervention is indicated. The goals are reduced to reinnervation, including reconstruction of the nerve trunk. Depending on the characteristics of the clinical case, decompression surgery, interfascicular nerve plastic surgery, neurolysis, nerve suturing, etc. are performed.

- Neurorehabilitation. Patients may have impaired motor and sensory functions. Most rehabilitation programs include: *Exercise classes with an instructor* – all exercise methods are developed individually. Loads are increased gradually, in accordance with the recovery period, sensations and physical training of the patient. *Apparatus physiotherapy* – depending on the case, includes magnetotherapy, laser therapy, electrophoresis, muscle stimulation, etc. *Physical methods* – massage, acupuncture, manual techniques, etc. These options are especially effective after conservative treatment and in the later stages of the patient's recovery after surgery.

An important aspect of rehabilitation programs is the integrated approach.

224

EFGARTIGIMOD: A NOVEL FcRN ANTAGONIST IN THE TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISEASES

Filippo Rocca¹, Jana Podhorna¹, Peter Ulrichs¹¹ argenx, Ghent, Belgium

Background: Immunoglobulin G (IgG) autoantibodies are key in autoimmune diseases pathogenesis, including immune thrombocytopenia (ITP), pemphigus vulgaris, and neurological conditions: generalized myasthenia gravis (gMG), chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) and myositis.

Question: Can reducing IgG level by inhibiting FcRn lead to improved outcomes in patients with autoimmune diseases?

Methods: The neonatal Fc receptor (FcRn) is the central regulator of IgG homeostasis. Efgartigimod, an FcRn antagonist, human IgG1-derived Fc-fragment, outcompetes endogenous IgG binding, reduces recycling and increases IgG degradation, including all IgG subtypes, without impacting other immunoglobulins or albumin, making it a potential treatment for IgG-mediated disorders.

Results: Based on the clinical benefit reported in the Phase 3, ADAPT study, efgartigimod is approved for treatment of adult patients with anti-acetylcholine receptor antibody positive gMG in several countries. Ongoing studies include: phase 3 study in ITP (ADVANCE SC), pemphigus vulgaris and foliaceus (ADDRESS), and phase 2/3 studies in CIDP (ADHERE), bullous pemphigoid (BALLAD), and myositis (ALKIVIA). The ADVANCE study with efgartigimod IV in patients with ITP met the primary endpoint with higher, sustained platelet response with efgartigimod versus placebo. Across all completed studies to date, efgartigimod reduced total IgG, including pathogenic IgG, corresponding to clinical improvements in each population. Efgartigimod safety is consistent, with comparable treatment emergent adverse event (TEAE) rates to placebo (ADAPT 77.4% efgartigimod/84.3% placebo; ADVANCE 93.0% efgartigimod/95.6% placebo; 85% of participants open-label pemphigus study). Most TEAEs were mild to moderate in severity. Efgartigimod was well tolerated in the ADAPT+ extension study, with no increase in TEAE incidence rates or infections with up to 19 treatment cycles.

Summary: FcRn inhibition by efgartigimod is a promising therapeutic option for autoimmune diseases mediated by pathogenic IgG autoantibodies.

225

LONG-TERM SAFETY, TOLERABILITY, AND EFFICACY OF EFGARTIGIMOD IN PATIENTS WITH GENERALIZED MYASTHENIA GRAVIS: CONCLUDING ANALYSES FROM THE ADAPT+ STUDY

Mamatha Pasnoor¹, Vera Brill², Chafic Karam³, Stojan Peric⁴, Jan L. De Bleeker⁵, Hiroyuki Murai⁶, Andreas Meisel⁷, Said Beydoun⁸, Tuan Vu⁹, Filippo Rocca¹⁰, Peter Ulrichs¹⁰, Benjamin Van Hoorick¹⁰, Caroline T'joen¹⁰, Kimiaki Utsugisawa¹¹, Jan Verschuuren¹², Renato Mantegazza¹³, James F. Howard Jr¹⁴,
in collaboration with the ADAPT Investigator Study Group

¹ University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, USA² Krembil Neuroscience Centre, University Health Network, Toronto, ON, Canada³ Penn Neuroscience Center, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA⁴ Neurology Clinic, Clinical Center of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia⁵ Ghent University Hospital, Ghent, Belgium⁶ Department of Neurology, School of Medicine, International University of Health and Welfare, Tokyo, Japan⁷ Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany⁸ Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA⁹ Department of Neurology, University of South Florida, Morsani College of Medicine, Tampa, FL, USA¹⁰ argenx, Ghent, Belgium¹¹ Department of Neurology, Hanamaki General Hospital, Hanamaki, Japan¹² Department of Neurology, Leiden University Medical Center, Netherlands¹³ Department of Neuroimmunology and Neuromuscular Diseases, Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, Milan, Italy¹⁴ Department of Neurology, The University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA

Objective – To evaluate long-term safety and efficacy of efgartigimod.

Background – Efgartigimod is a human IgG1 antibody Fc-fragment that reduces total IgG and pathogenic IgG autoantibody levels through neonatal Fc receptor blockade. ADAPT was a 26-week, global, multicenter, randomized, controlled, phase 3 trial evaluating efgartigimod in patients with generalized myasthenia gravis (gMG). Patients who completed ADAPT were eligible to enroll in the ADAPT+ open-label extension study.

Methods

Efgartigimod (10 mg/kg IV) was administered in cycles of once-weekly infusions for 4 weeks, with subsequent cycles initiated based on clinical evaluation. The primary objective in ADAPT+ was to evaluate long-term safety and tolerability of efgartigimod in patients with gMG. Long-term efficacy was also assessed utilizing Myasthenia Gravis Activities of Daily Living (MG-ADL) and Quantitative Myasthenia Gravis (QMG) scales.

Results

90% of patients (151/167) from ADAPT entered ADAPT+ and 145 (111 anti-AChR-Ab+/34 anti-AChR-Ab-) have received ≥ 1 cycle as of January 2022. With 217.5 patient-years of follow-up

(mean duration per patient: 548 days), the most common adverse events were headache (25%), concomitant COVID-19 infection (15%), nasopharyngitis (14%), diarrhea (10%), and urinary tract infections (9%) which were mostly mild-moderate and did not increase in frequency with subsequent cycles. AChR-Ab+ patients with ≥ 1 year of follow-up across ADAPT/ADAPT+ (n=95) received a median (range) 5.0 (0.4–7.6) cycles per year. In all anti-AChR-Ab+ patients (n=111), consistent improvements in MG-ADL (mean[SE] change week 3 of cycle 1: -5.0[0.33]; up to 14 cycles) and QMG (-4.7[0.41]; up to 7 cycles) scores were observed during each cycle, mirroring repeatable reductions in total IgG (mean[SE] reduction: -55.9%[1.15]; up to 7 cycles) and anti-AChR autoantibody levels (-56.1%[1.43]; up to 7 cycles).

Conclusion

These analyses of ADAPT+ suggest long-term efgartigimod treatment is well-tolerated and results in consistent and repeatable reductions in IgG antibody levels and clinical outcomes (MG-ADL and QMG) in patients with gMG.

Трета постерна сесия: ГЕНЕТИЧНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Председатели:

проф. И.Търнев, доц. Д. Богданова, доц. Н. Топалов

301

ГЕНЕТИЧНИ ФОРМИ НА АМИОТРОФИЧНАТА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА (АЛС) В БЪЛГАРИЯ

Теодор Ангелов¹, Теодора Чамова¹, Десислава Богданова²,
Силвия Чернинкова¹, Тихомир Тодоров³, Славко Орманджиев³,
Васил Тодоров², Катя Стоянова¹, Албена Тодорова^{3,4}, Давид Девос⁵,
Иван Миланов², Ивайло Търнев^{1,6}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София

² МБАЛНП „Св. Наум“, София

³ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“, София

⁴ Катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински университет – София

⁵ Департамент по медицинска фармакология, Център по невронауки и когнитивна, Университетска клиника – Лил, Франция

⁶ Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София

Въведение: Амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е невродегенеративно заболяване, характеризиращо се с прогресиращо нарушение на двигателните функции, инвалидизация и смърт. Клиничните случаи могат да се разделят на спорадични (сАЛС) и фамилни (фАЛС), от които съответно 90-95% и 35-40% остават без генетична верификация. Към момента, за развитието на заболяването са идентифицирани мутациите в 35 гени и 2 генни локуса, класифицирани таксономично в 26 АЛС „чисти“ форми и 12 АЛС „плюс“ форми.

Цел: Да се представят клинично-генетичните особености на АЛС при българските пациенти, диагностицирано за период от 7 години.

Материал и методи: Представяме кохорта от 90 генетично верифицирани български пациенти – 85 клинично проявени и 5

асимптомни носители, принадлежащи към 49 семейства. При пациентите е снет пълен неврологичен статус и са проведени ЕМГ, КТ на главен мозък и гръбначен стълб, ФИД и АКР, консултация с УНГ, невроофтальмолог и невропсихолог. Пациентите са оценени с две клинични скали (ALSFRS-R и UMNS) за оценка на функционирането и прогресията на заболяването. Генетичните изследвания включват: Директно секвениране, Секвениране от ново поколение (next generation sequencing; NGS) и Цялостно екзомно секвениране (whole-exome sequencing; WES) за търсене на молекулни дефекти в таргетните за АЛС гени.

Резултати: При пациентите се откриват мутации в 13 таргетни за АЛС гени (SOD1 (ALS 1 форма) – 21 пациенти от 4 семейства, PRPH (ALS 1 форма) – 1 пациент от 1 семейство, ALS2 (ALS 2 форма) – 2 пациенти от 1 семейство, FUS (ALS 6 форма) – 1 пациент от 1 семейство, ANG (ALS 9 форма) – 2 пациенти от 2 семейства, TARDBP (ALS 10 форма) – 6 пациенти от 3 семейства, ATXN2 (ALS 13 форма) – 12 пациенти от 9 семейства, UBQLN2 (ALS 15 форма) – 1 пациент от 1 семейство, PFN1 (ALS 18 форма) – 4 пациенти от 1 семейство, MATR3 (ALS 21 форма) – 2 пациенти от 2 семейства, NEK1 (ALS 24 форма) – 5 пациенти от 5 семейства, C9orf72 (FTD-ALS 1 форма) – 23 пациенти от 13 семейства, TBK1 (FTD-ALS 4 форма) – 7 пациенти от 3 семейства, и VCP (ALS-IBMPFD 1 форма) – 1 пациент от 1 семейство) и в 2 кандидат-гени (POLG1 – 1 пациент от 1 семейство, и ATL1 – 1 пациент от 1 семейство).

Средната възраст на начало на заболяването при клинично проявените пациенти е 52,84 ($\pm 14,72$) години (от 1 до 82 години) при средната преживяемост от 34,67 ($\pm 37,19$) месеца (от поне 4 до 252 месеца). При клинично проявените пациенти се наблюдава съотношение мъже:жени = 1,13 (45 мъже и 40 жени), като петимата асимптомни носители са от женски пол. Етнически, 76 пациенти (89%) са от български етнос, 5 (6%) – от ромски етнос, и 4 (5%) – от турски етнос, като петимата асимптомни пациенти са от български етнос. Данни за фамилност има при 58 пациенти, които са част от 17 семейства.

Според първия етаж на засягане, такава в мозъчния ствол се наблюдава при 22 пациенти (26%), в горните крайници – при 21

пациенти (25%), в долните крайници – при 45 пациенти (53%). При 5 пациенти (6%) заболяването е започнало с когнитивен синдром, докато при 1 пациент (1%) – с дискоординационен синдром. От ALSFRS-R-скалата средният общ брой точки е 36,00 ($\pm 7,64$) точки, при прогресия на заболяването от средно 0,91 ($\pm 0,91$) точки/месец. От UMNS скалата средният общ брой точки е 24,61 ($\pm 10,24$) точки, при прогресия на заболяването от средно 0,91 ($\pm 1,17$) точки/месец.

Когнитивно засягане се наблюдава при 12 пациенти (13%) – при 8 по типа на ФТД (5 пациенти с мутации в C9orf72 гена (FTD-ALS 1 форма) и 3 пациенти с мутация в TBK1 гена (FTD-ALS 4 форма)), при 3 по типа на леко когнитивно нарушение (2 пациенти с мутации в NEK1 гена (ALS 24 форма) и 1 пациент с мутация в POLG1 гена) и при 1 по типа на лек дементен синдром (пациент с мутация в NEK1 гена (ALS 24 форма)).

Заключение: Значимото развитие на молекулярно-генетичните изследвания дава възможност да се изяснят генетичните основи за заболяването, като се увеличава процентът на наследствените форми. Представянето на клинично-генетичните характеристики на АЛС при българските пациенти цели да обогати националната и световна база данни. Отделните клинично-генетични форми се отличават със своите особености в българската популация и следва да се имат предвид в диагностиката на пациенти с хетерогенно заболяване като АЛС.

Ключови думи: АЛС, генетика, клиничен фенотип

301

GENETIC FORMS OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS) IN BULGARIA

Teodor Angelov¹, Teodora Chamova¹, Desislava Bogdanova², Sylvia Cherninkova¹, Tihomir Todorov³, Slavko Ormandzhiev³, Vasil Todorov², Katya Stoyanova¹, Albena Todorova^{3,4}, David Devos⁵, Ivan Milanov², Ivailo Tournev^{1,6}

¹ Clinic of Nervous Diseases, University Hospital „Alexandrovska“, Medical University of Sofia

² University Multiprofile Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry „St. Naum“, Medical University of Sofia

³ Genetic Medico-Diagnostic Laboratory „Genica“, Sofia

⁴ Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University of Sofia

⁵ Department of Medical Pharmacology, Lille Neuroscience & Cognition, CHU Lille, France

⁶ Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, Sofia

Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterized by progressive impairment of motor functions, disability and death. The patients can be differentiated as sporadic (sALS) and familial (fALS) cases, of which 90-95% and 35-40%, respectively, remain without genetic verification. Currently, mutations in 35 genes and 2 gene loci have been identified for the development of the disease, classified into 26 ALS „pure“ forms and 12 ALS „plus“ forms.

Aim: To present the clinical and genetic features of ALS forms diagnosed in Bulgarian patients for a period of 7 years.

Material and methods: We present a cohort of 90 genetically verified Bulgarian patients – 85 clinically manifested and 5 asymptomatic carriers belonging to 49 families. The patients underwent a full neurological examination, EMG, CT of brain and spine, PFT and ABB, consultation with ENT, neuroophthalmologist and neuropsychologist. Patients were evaluated with two clinical scales (ALSFRS-R and UMNS) to assess functioning and disease progression. The genetic studies include: Direct sequencing, Next generation sequencing (NGS) and Whole-exome sequencing (WES) to investigate for molecular defects in the ALS target genes.

Results: In the Bulgarian patients, we detected mutations in 13 ALS target genes (SOD1 (ALS 1) – 21 patients from 4 families, PRPH (ALS 1) – 1 patient from 1 family, ALS2 (ALS 2) – 2 patients from 1 family, FUS (ALS 6) – 1 patient from 1 family, ANG (ALS 9) – 2 patients from 2 families, TARDBP (ALS 10) – 6 patients from 3 families, ATXN2 (ALS 13) – 12 patients from 9 families, UBQLN2 (ALS 15) – 1 patient from 1 family, PFN1 (ALS 18) – 4 patients from 1 family, MATR3 (ALS 21) – 2 patients from 2 families, NEK1 (ALS 24) – 5 patients from 5 families, C9orf72 (FTD-ALS 1) – 23 patients from 13 families, TBK1 (FTD-ALS 4) – 7 patients from 3 families, and VCP (ALS-IBMPFD 1) – 1 patient from 1 family) and in 2 candidate genes (POLG1 – 1 patient from 1 family, and ATL1 – 1 patient from 1 family).

The mean age of onset in clinically manifested patients was 52.84 (± 14.72) years (from 1 to 82 years) with a mean survival of 34.67 (± 37.19) months (from at least 4 to 252 months). The male:female ratio in clinically manifested patients was 1.13 (45 males and 40 females), as the five asymptomatic carriers were female. Ethnically, 76 patients (89%) were of Bulgarian ethnicity, 5 (6%) were of Roma ethnicity, and 4 (5%) were of Turkish ethnicity, as the five asymptomatic patients were of Bulgarian ethnicity. Data for fALS was observed in 58 patients from 17 families.

According to the first region of involvement, the brain stem was observed in 22 patients (26%), the upper limbs - in 21 patients (25%), the lower limbs - in 45 patients (53%). In 5 patients (6%), the disease onset with a cognitive syndrome, while in 1 patient (1%) – with a cerebellar syndrome. From the ALSFRS-R-scale, the mean score was 36.00 (± 7.64) points, with mean disease progression of 0.91 (± 0.91) points/month. From the UMNS scale, the mean score was 24.61 (± 10.24) points, with mean disease progression of 0.91 (± 1.17) points/month.

Cognitive impairment was observed in 12 patients (13%) – 8 patients were with FTD (5 with mutations in the C9orf72 gene (FTD-ALS 1) and 3 with a mutation in the TBK1 gene (FTD-ALS 4)), 3 patients were with mild cognitive impairment (2 with mutations in the NEK1 gene (ALS 24) and 1 with a mutation in the POLG1 gene) and in 1 patient was with mild dementia syndrome (patient with a mutation in the NEK1 gene (ALS 24)).

Conclusion: The significant development of molecular genetic gives an opportunity to clarify the genetic basis of ALS, by increasing the percentage of genetic forms. The presentation of the clinical and genetic characteristics of ALS in Bulgarian patients aims to enrich the national and global database. The clinical forms in the Bulgarian population are distinguished by their patterns and should be taken into account in the diagnosis of heterogeneous disease such as ALS.

Key words: ALS, genetics, phenotype

302

МУТАЦИЯ В RELN- ГЕНА – КЛИНИЧНА ИЗЯВА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА СЛУЧАЯ

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, Е. Родопска¹, Е. Славкова, Н. Топалов^{2,3}, Д. Тончева⁴, Н. Иванова⁵, Р. Кънева⁵, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ – София

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Отделение по образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“

⁴ Катедра по генетика, МФ, МУ – София

⁵ Център по молекулярна медицина, МУ – София

RELN-генът кодира голям, секретизиран гликопротеин, свързан с правилното позициониране на невроните по време на развитието и регулирането на синаптичната функция постнатално. Редки, хомозиготни, нулеви мутации водят до лисенцефалия с

церебеларна хипоплазия (LCH), придружена от забавяне на развитието и епилепсия. Представяме два случая на пациенти с мутация в RELN-ген с различна клинична картина.

Първия пациент: Момиче на 3 год. с тежко изоставане в психомоторното развитие, генерализирана мускулна хипотония и засягане на очите, датиращи от раждането. Електромиографското изследване установява наличие на миогенна увреда, а МРТ на главен мозък показва невроизобразяващи характеристики за Кобъл-Стоун лисенцефалия, стволова и малкомозъчна хипоплазия. При пациентката се обсъди синдром на Norman-Roberts, който е рядък генетичен синдром на конгенитална мускула дистрофия, асоцииран с очни и мозъчни увреждания. При деца с NRS още при раждането се установява генерализирана хипотония, мускулна слабост, тежко забавяне в психомоторното развитие, очни аномалии и гърчове. Генетичното изследване при детето установява патологичен вариант в RELN-ген в хомозиготно състояние – мутации Chr 7: g.103194106C>T, NM_005045.3:c.5969+1G>A, локализиран в 7q22.1.

Втори пациент: Момче на 12 год. с изоставане в говорното развитие и обучителни затруднения, с изява на ранен епилептичен синдром, дебютирал с флексии спазми от 10-месечна възраст, с последващи терапевтично резистентни вторично генерализирани тонично-клонични пристъпи и епилептични статуси, при наличие на фамиленост – брат с епилепсия, първи братоведци по бащина и по майчина линия с епилепсия. МРТ на главен мозък показва неспецифични глиозни промени. Генетично изследване установява наличие на 2 варианта в RELN гена, един от които е налице при майката, друг при бащата, братът не е носител; първият братовед по бащина линия е носител на патологичен вариант в RELN гена.

Генетичното изследване заема изключително важна роля за правилното поставяне на диагнозата при пациенти с изоставане в нервно-психическото развитие, ранен епилептичен синдром, както и при пациенти с конгенитални мускулни увреждания, асоциирани с увреда на централната нервна система.

302

MUTATION IN THE RELN GENE – CLINICAL PRESENTATION WITH PRESENTATION OF TWO CASES

A. Asenova^{1,2}, I. Aleksandrova^{1,2}, D. Deneva¹, E. Rodopska¹, E. Slavkova, N. Topalov^{2,3}, D. Toncheva⁴, N. Ivanova⁵, R. Kaneva⁵, V. Bojinova¹

¹ Neurological clinic for children, UMHATNP „St. Naum“, MU – Sofia

² Department of Neurology, MU – Sofia

³ Imaging Diagnostics Department, UMHATNP „St. Naum“

⁴ Department of Genetics, MF, MU – Sofia

⁵ Center for Molecular Medicine, Sofia University

RELN encodes a large, secreted glycoprotein integral to proper neuronal positioning during development and regulation of synaptic function postnatally. Rare, homozygous, null mutations lead to lissencephaly with cerebellar hypoplasia (LCH), accompanied by developmental delay and epilepsy. We report two patients with mutation in RELN-gen with different clinical presentation.

First patient: A 3-year-old girl with severe psychomotor retardation, generalized muscle hypotonia, and eye involvement dating from birth. Electromyography revealed the presence of a myogenic lesion, and brain MRI showed neuroimaging features for Cobble-Stone lissencephaly, stem and cerebellar hypoplasia. The patient was diagnosed with Norman-Roberts syndrome, which is a rare genetic syndrome of congenital muscular dystrophy associated with eye and brain damage. In children with NRS, generalized hypotonia, muscle weakness, severe retardation in psychomotor development, eye abnormalities, and seizures are found at birth. The genetic examination

of the child revealed a pathological variant in the RELN gene in a homozygous state – mutations Chr 7: g.103194106C>T, NM_005045.3:c.5969+1G>A, located in 7q22.1.

Second patient: A 12-year-old boy with speech delay and learning difficulties, presenting with an early-onset epileptic syndrome, debuting with flexion spasms from the age of 10 months, with subsequent treatment-resistant secondary generalized tonic-clonic seizures and status epilepticus, if present by family – brother with epilepsy, first cousins on the paternal and maternal lines with epilepsy. Brain MRI showed non-specific glial changes. Genetic testing showed the presence of 2 variants in the RELN gene, one of which is present in the mother, other in the father and the brother is not carrier; the paternal first cousin was a carrier of a pathological variant in the RELN gene.

Genetic research plays an extremely important role in the correct diagnosis of patients with neuropsychological retardation, early epileptic syndrome, as well as in patients with congenital muscle damage associated with damage to the central nervous system.

303

ВРОДЕНА МИОПАТИЯ ПРИ МУТАЦИЯ В ГЕН SCN4A

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Н. Иванова³, И. Димова³, Р. Кънева³, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ – София

³ Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ – София

Ген SCN4A кодира алфа субединицата на волтаж-зависимия натриев канал Nav1.4, който има основна роля във възбудимостта и контрактилитета на мускулната мембрана.

Представен е случай на 10-годишно момиче с миопатен синдром. Детето е с нормално двигателно развитие в кърмаческа възраст, като след прохождение правят впечатление по-трудното изкачване на стълби и затруднения при изправяне от легнало положение. След 8-годишна възраст се описват поява и засилване във времето на умора при ходене, както и трудности при издигане и задържане на ръцете, при клякане и изправяне и при изкачване и слизване по стълби. При хоспитализация в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ неврологичният статус показва миопатен синдром с лицава дипареза, проксимална мускулна слабост с трудности при клякане и положителен симптом на Gowers, затруднение при изкачване и слизване по стълби, слабост при издигане и задържане на ръцете и миопатна походка. Налице са мускулна хипотония, отслабени сухожилни рефлексии, изразена лумбална лордоза, поради аксиалната мускулна слабост и scapulae alatae. Електромиографското изследване показва миогенна увреда, а креатин фосфокиназата е в норма. Момичето е насочено за провеждане на генетично изследване, което доказва два генетични варианта в ген SCN4A – хетерозиготен вариант pArg828His в екзон 14 и p.Asn984Lys в екзон 15.

Доминантните gain-of-function варианти в ген SCN4A са описани при хипо- и хиперкалиемични периодични парализи, paramyotonia congenita и миотония. Значително по-редките автосомно-рецесивни loss-of-function варианти първоначално са доказани при вродена миастения, а впоследствие – и при вродена миопатия с широк спектър на фенотипна изява, вариращ от неонатален дебют на изразена хипотония, мускулна слабост, дихателни и гълтателни нарушения до по-леко изразен миопатен синдром със слабост на лицевата мускулатура, офталмопареза и птоза, както и непрогресираща, а и често подобряваща се във времето, проксимална мускулна слабост.

303

CONGENITAL MYOPATHY IN SCN4A GENE MUTATIONI. Aleksandrova^{1,2}, A. Asenova^{1,2}, N. Ivanova³, I. Dimova³, R. Kaneva³, V. Bojinova¹¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”² Department of Neurology, MU – Sofia³ Molecular Medicine Center, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, MU – Sofia

The SCN4A gene encodes the alpha subunit of the voltage-dependent sodium channel Nav1.4, which plays a major role in muscle membrane excitability and contractility.

A case of a 10-year-old girl with myopathic syndrome is presented. The child had normal motor development in infancy, but after starting walking by herself she had difficulties when climbing stairs and standing up. After 8 years of age, the parents reported a gradual worsening with weakness when walking, as well as difficulties in raising and holding the arms, in squatting and standing up, and in ascending and descending stairs. When admitted in Child Neurology Clinic, MНATNP „St. Naum” the examination showed myopathic syndrome with facial diparesis, proximal muscle weakness with difficulty in squatting and positive Gowers' sign, difficulties in ascending and descending stairs, weakness in raising and holding the arms and myopathic gait. We registered muscle hypotonia, diminished tendon reflexes, marked lumbar lordosis due to axial muscle weakness and scapulae alatae. Electromyography showed myopathic changes and creatine phosphokinase was normal. The girl was referred for genetic testing, which demonstrated two genetic variants in the SCN4A gene, a heterozygous variant pArg828His in exon 14 and p.Asn984Lys in exon 15.

Dominant gain-of-function variants in the SCN4A gene have been described in hypo- and hyperkalemic periodic paralysis, paramyotonia congenita, and myotonia. Rarely autosomal recessive loss-of-function variants were initially demonstrated in congenital myasthenia gravis and subsequently in congenital myopathy with a broad spectrum of phenotypic expression ranging from neonatal onset of marked hypotonia, muscle weakness, respiratory and swallowing difficulties to a less pronounced myopathic syndrome with facial muscle weakness, ophthalmoparesis and ptosis and non-progressive, and often improving over time proximal muscle weakness.

304

НЕВРОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ ПРИ ПИРУВАТ ДЕХИДРОГЕНАЗЕН ДЕФИЦИТИ. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Н. Топалов^{2,3}, А. Тодорова⁴, В. Божинова¹¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”² Катедра по неврология, МУ – София³ Отделение по образна диагностика⁴ Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ – София, Лаборатория Геника

Пируват дехидрогеназен дефицит е рядко неврометаболитно заболяване, при което клиничната картина варира от неонатален дебют на тежко изоставане в двигателното и невро-психичното развитие, с чести епизоди на лактатна ацидоза и прогресиращо влошаване на симптоматиката, до по-късно начало на предимно неврологичен дефицит (изоставане в двигателното развитие, квадрипирамиден синдром, хипотония, атаксия, дистония, епилептични пристъпи, умствена изостаналост). При много от пациентите клиничната картина, протичането на заболяването и образната находка отговарят на синдром на Leigh. Образната находка включва мозъчна атрофия, агенезия на corpus callosum,

кистични лезии на мозъчната кора, лезии на базалните ганглии и мозъчния ствол.

Представеният пациент е момиче на 2 години, което е родено с тегло 3550 g от нормално протекли бременност и раждане. При детето са отчетени забавено двигателно и невро-психично развитие – самостоятелен седеж е постигнат след 9-10-месечна възраст, не е възможна самостоятелна походка, налице е тежка степен на умствена изостаналост. Неврологичният статус показва двустранно намалена зрителна острота, пирамиден синдром с хиперрефлекси с двустранно положителни рефлексии от групите на Бабински и Росоломо при обща мускулна хипотония. Проведената компютърна томография показва церебрална корова атрофия и дилатация на латералните вентрикули. При момичето е проведено цялостно екзомно секвениране, като е доказан хомозиготен вариант p.Arg446Ter в ген PDHX. До този момент не са наблюдавани кризи на лактатна ацидоза.

Въпреки че началото на симптоматиката при пируват дехидрогеназен дефицит е най-често в неонаталния период и през първата година от живота, е възможно и по-късно начало с предимно неврологичен дефицит (двигателен и когнитивен), както и начало в детска възраст с атипични белези (интермитентна атаксия, пароксизмални дискинезии, алтернираща хемиплегия и др.), дори и без кризи на лактатна ацидоза.

304

NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN PYRUVATE DEHYDROGENASE DEFICIENCYI. Aleksandrova^{1,2}, A. Asenova^{1,2}, N. Topalov^{2,3}, A. Todorova⁴, V. Bojinova¹¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”² Department of Neurology, MU – Sofia³ Diagnostic Imaging Department⁴ Department of Medical Chemistry and Biochemistry, MU – Sofia, Genika Laboratory

Pyruvate dehydrogenase deficiency is a rare neurometabolic disorder in which the clinical presentation ranges from neonatal onset of severe motor and mental retardation, with frequent episodes of lactic acidosis and progressive worsening of symptoms, to a later onset of predominantly neurological deficits (quadripyramidal syndrome, hypotonia, ataxia, dystonia, epileptic seizures, mental retardation). In many patients, the clinical presentation, disease course and imaging findings are consistent with Leigh syndrome. Imaging findings include cerebellar atrophy, agenesis of corpus callosum, cystic lesions of the cerebral cortex, lesions of the basal ganglia and brainstem.

We present a case of a 2-year-old girl who was born after a normal pregnancy and delivery. The child had delayed motor and cognitive development – she started sitting by herself after 9-10 months of age, she is now not able to walk by herself and there is a severe degree of mental retardation. The neurological status shows bilaterally reduced visual acuity, pyramidal syndrome with hyperreflexia, bilateral positive reflexes of Babinski and Rossolimo and general hypotonia. Computed tomography shows cerebral cortical atrophy and dilatation of the lateral ventricles. Whole exome sequencing was performed and a homozygous p.Arg446Ter variant in the PDHX gene was reported. To date, no episodes of lactic acidosis have been observed.

Although the onset of symptoms in pyruvate dehydrogenase deficiency is most often in the neonatal period and in the first year of life, later onset with predominantly neurological deficits (motor and cognitive) is also possible, as is onset in childhood with atypical features (intermittent ataxia, paroxysmal dyskinesias, alternating hemiplegia, etc.), even without lactic acidosis.

305

ЕПИЛЕПТИЧЕН СИНДРОМ ПРИ PCDH19 МУТАЦИЯИ. Александрова^{1,2}, В. Божинова¹¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“² Катедра по неврология, МУ – София

Епилепсията при мутация в ген PCDH19 се характеризира с изява на гърчове при фебрилитет и афебрилитет, обикновено при момичета с когнитивни нарушения, аутистични белези и поведенчески нарушения, с дебют на пристъпите до 3-годишна възраст.

Представен е случай на момиче на 7-годишна възраст, родено с тегло 2200 g от патологично протекла бременност в 34-гестационна седмица, но с последващо нормално двигателно и невро-психично развитие. След едногодишна възраст при момичето се изявяват епилептични пристъпи с характеристиката на генерализирани тонично-клонични (ГТКП) при фебрилитет и афебрилитет, някои от които с характеристиката на епилептични статуси. Първоначално, при лечение с валпроат, фенобарбитал и клоназепам епилептичните пристъпи персистиращи, като след въвеждане на топирамат се отчита овладяване на ГТКП. Генетичните изследвания показват мутация в екзон 1 на ген PCDH 19. Момичето е с нормален неврологичен статус, с нормален интелект и хиперактивно поведение. Проведена е магнитно-резонансна томография, която показва неспецифични глиозни промени двустранно окципитално.

Мутации в ген PCDH19 водят най-често до изявата на епилептичен синдром в кърмаческия период при момичета, въпреки че са описани единични случаи и на момчета с мозаицизъм. Най-честите пристъпи са фокалните, изявяващи се в кльъстри при фебрилитет. При около 30% от случаите не се наблюдават интелектуален дефицит или аутистични белези, като по-ранната възраст на изява на пристъпите е негативен прогностичен фактор за когнитивните нарушения. Проследяването на пациентите показва, че след 10-годишна възраст честотата на пристъпите намалява, като водещи проблеми остават когнитивният дефицит и аутистичното разстройство.

305

EPILEPTIC SYNDROME IN PCDH19 MUTATIONI. Aleksandrova^{1,2}, V. Bojinova¹¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum“² Department of Neurology, MU – Sofia

Epilepsy with PCDH19 gene mutation is characterized by an onset of febrile and afebrile generalised tonic-clonic seizures (GTCS) before 3 years of age, usually in girls with cognitive impairment, autistic traits and behavior disorders.

We present a case of a 7-year-old girl born from an abnormal pregnancy at 34 weeks of gestation, but with subsequent normal motor and cognitive development. After the age of one year, the girl presented with febrile and afebrile GTCS, some of them with the characteristics of status epilepticus. Initially, when treated with valproate, phenobarbital and clonazepam, the epileptic seizures persisted and control of GTCS was achieved after adding topiramate. Genetic studies showed a mutation in exon 1 of the PCDH19 gene. The girl is with a normal neurological status, with normal intelligence and hyperactive behavior. Magnetic resonance imaging was performed and showed nonspecific gliosis bilaterally in the occipital area.

Mutations in the PCDH19 gene most commonly lead to epileptic syndrome in the infantile period in girls, although isolated cases of

boys with mosaicism have also been described. The most frequent seizures are focal, manifesting in clusters during febrility. In about 30% of cases, no intellectual deficits or autistic features are observed. Earlier age of seizure onset is a negative prognostic factor for cognitive impairment. Follow-up of patients shows that after the age of 10 years, the seizure frequency decreases, with cognitive deficits and autistic disorder remaining the leading problems.

306

БОЛЕСТ НА FAHR – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙВ. Тодоров^{1,2}, Н. Калайджиев^{1,2}, К. Пекова^{1,2}, Н. Топалов^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}¹ МБАЛНП „Свети Наум“, София² Медицински университет, София

Цел и обект на изследването.

Болезтта на Fahr е рядко неврологично заболяване, което се характеризира с идиопатично абнормно отлагане на калций в базалните ганглии и в други части на мозъка. Представяме пациент на 44 г. с оплаквания от трудности при изговаряне на думите, обща забавеност на движенията, нарушено равновесие, поява на разсеяност и паметови нарушения. С постепенна прогресия на изброените оплаквания от около 3 г.

Методи. Бяха проведени:

Детайлен неврологичен преглед, КТ на глава, доплер на МАГ, ЕМГ на долни крайници, УНГ консултация, стандартни кръвни изследвания, изследване на паратхормон, калцитонин, общ и йонизиран калций, фосфати, магнезий, ниво на вит Д, изследвания за невроинфекции (HIV, бруцелоза), АНА и АНКА скрининг.

Резултати.

При пациента наблюдавахме псевдобулбарен синдром с дигитрия, двустранни пирамидни белези (J>D), екстрапирамидни белези (хипомимия и брадикинезия), неocereбеларни белези (J>D) и леки когнитивни нарушения. КТ на глава разкри масивни хиперденсни зони с характеристики на калцификати двустранно в базалните ганглии, фронталните и париеталните дялове, малкомозъчните хемисфери и мозъчния ствол. Останалите лабораторни и инструментални изследвания, включително показатели на калциевата обмяна бяха в норма, което ни позволи да поставим диагнозата болест на Fahr.

Заклучение.

При пациенти в трета, четвърта или пета декада от живота, при които се наблюдава комбинация от екстрапирамидни, пирамидни, церебеларни и когнитивни белези в ДД план трябва да се има предвид болестта на Fahr. Ключови за поставяне на диагнозата са невроизобразяването и провеждането на пълни ендокринни и биохимични изследвания, които изключват вторична причина за отлагане на калций в главния мозък.

306

FAHR'S DISEASE – PRESENTATION OF A CLINICAL CASEV. Todorov^{1,2}, N. Kalaydzhiev^{1,2}, K. Pekova^{1,2}, N. Topalov^{1,2}, D. Bogdanova^{1,2}¹ MHATNP Sveti Naum, Sofia² Medical University, Sofia

Aim of the study.

Fahr's disease is a rare neurological condition characterized by idiopathic abnormal calcifications in the basal ganglia and other parts of the brain. We present a 44 year-old patient with speech problems,

VICETIN®

vinpocetine 5 mg x 50 tablets, 10 mg x 30 tablets, 10 mg x 90 tablets

NF 434
5 mg x 50

NF 394
10 mg x 30

NF 395
10 mg x 90

По лекарско предписание. КХП август 2018.
Пълна лекарствена информация на разположение при поискване.

Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на **ВИЦЕТИН**, на следните адреси:

СОФАРМА АД | София 1220 | ул. Илиенско шосе №16 | тел. 02 8177413 | факс 02 9743759
safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА bda@bda.bg

sopharma

slowness of movement, coordination problems, mild memory problems. The symptoms were with slow progression for 3 years.

Methods.

We performed: detailed neurological examination, brain CT scan, doppler sonography, EMG, ENT consultation, standart blood investigations, serum levels of parathyroid hormone, calcitonin, calcium, phosphates, magnesium, vit D, tests for neuroinfections (HIV, brucellosis), ANA and ANCA screening.

Results.

The patient had pseudobulbar syndrome, bilateral pyramidal signs (L>R), extrapyramidal signs (hypomimia, bradykinesia), neocerebellar signs (L>R) and mild cognitive impairment. Head CT revealed massive calcifications bilaterally in the basal ganglia, frontal and parietal lobes, cerebellar hemispheres and the brainstem. The remaining instrumental and laboratory investigations, including calcium metabolism were normal, which allowed us to diagnose Fahr's disease.

Conclusion.

In patients in their 30s, 40s or 50s who have a combination of extrapyramidal, pyramidal, cerebellar and cognitive signs, Fahr's disease should be in the differential diagnosis. The key investigations for the right diagnosis are brain imaging and detailed endocrine and biochemical tests that rule out symptomatic brain calcifications.

307

СИНДРОМ НА ФАР С НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ВТОРИЧЕН ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ

Д. Маринова-Трифорова^{1,2}, В. Василева^{1,2}, М. Янакиева^{1,2}, М. Дановска^{1,2},
Й. Тодорова^{1,2}

¹ УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологично отделение

² Медицински университет – Плевен

Въведение: Синдромът на Фар се характеризира с калциеви отлагания двустранно в базалните ганглии, таламус и малкомозъчните хемисфери, най-често вследствие на метаболитни нарушения в калциево-фосфорната обмяна. Описани са идиопатични случаи и вторични, свързани с намален синтез на паратхормон, генетични нарушения или интоксикации. Най-честите клинични изяви са двигателни нарушения като паркинсонизъм, хорей, тремор или дистония, дизартрия, епилептични припадъци, координационни, когнитивни или психиатрични дисфункции.

Клиничен случай: Представяме 70-годишна пациентка, хоспитализирана през април 2022 г. в Неврологична клиника на УМБАЛ „д-р Георги Странски“, по повод на епилептичен припадък с характеристика на grand mal. От проведеното невропсихологично изследване се установи умерен когнитивен дефицит. Липсват двигателни и сетивни нарушения. Пациентката е с постоперативен хипотиреоидизъм след субтотална тиреоидектомия преди 10 г. От клинично-лабораторните изследвания се установиха ниски серумни нива на калций – 0.98 mmol/l, магнезий – 0.53 mmol/l и паратхормон – 9 pg/ml и повишен фосфор – 2.09 mmol/l. От ЕЕГ изследването не се регистрираха епилептиформни огнища. При КАТ на глава се визуализираха множество калцификати в мозъчния паренхим разположени двустранно перивентрикуларно, базални ганглии и малкомозъчните хемисфери.

Обсъждане: Вторичният хипопаратиреоидизъм е рядко, но възможно усложнение след тотална или субтотална тиреоидектомия. Вследствие на нарушения в калциево-фосфорната обмяна, се натрупват калциеви отлагания в базалните ганглии, бялото мозъчно вещество и малкомозъчните хемисфери. В опи-

сания клиничен случай се наблюдава дебют на синдром на Фар с епилептичен припадък и прогресиращи когнитивни нарушения вследствие хипокалциемията при вторичен хипопаратиреоидизъм. Едва след уточняване на етиологията бе назначена субституираща терапия с калциев глюконат и витамин Д.

Заключение: Макар и рядко ендокринно усложнение, хипопаратиреоидизмът трябва да се има предвид при пациенти с когнитивни нарушения и епилептични пристъпи. Прилагането на комплексен диагностичен подход за своевременна етиологична диагноза е важна предпоставка за оптимален терапевтичен отговор.

307

FAHR'S SYNDROME WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS IN A PATIENT WITH SECONDARY HYPOPARATHYROIDISM

D. Marinova-Trifonova^{1,2}, V. Vassileva^{1,2}, M. Yanakieva^{1,2}, M. Danovska^{1,2},
J. Todorova^{1,2}

¹ University Hospital „Dr. Georgi Stranski“, Pleven, Neurology Department

² Medical University – Pleven

Introduction: Fahr's syndrome is characterized by bilateral deposits of calcium in the basal ganglia, the thalamus and the cerebellum, most commonly due to disorders of the calcium-phosphorus metabolism. Literary data exists about described idiopathic and secondary clinical types, the latter associated with decreased synthesis of parathyroid hormone (PTH). Clinical presentation most often includes motor disorders such as parkinsonism, chorea, tremor or dystonia, dysarthria, epileptic seizures, discoordination, cognitive or psychiatric dysfunction.

Case report: We present a case of a 70-year-old female patient who was admitted to the Neurology Clinic of UMHAT „Dr Georgi Stranski“, Pleven in April 2022 with a sudden onset of grand mal epileptic seizures. The neuropsychological examination revealed moderate cognitive impairment. No motor or sensory disturbances were found. The patient had a history of postoperative hypoparathyroidism due to subtotal thyroidectomy ten years prior. Laboratory analysis showed decreased serum levels of calcium /0.98 mmol/l/, magnesium /0.53 mmol/l/ and PTH /9pg/ml/ along with increased levels of phosphorus /2.09 mmol/l/. EEG did not register any epileptiform discharges. Brain CT demonstrated multiple bilateral calcifications in the periventricular brain parenchyma, the basal ganglia and the cerebellar hemispheres.

Discussion: The secondary hypoparathyroidism is a rare but possible complication after a total or subtotal thyroidectomy. Due to disorders of calcium-phosphorus metabolism calcium deposits are accumulated in the basal ganglia, white matter and cerebellum hemispheres. The presented clinical case demonstrates a debut of Fahr's syndrome in a patient with secondary hypoparathyroidism with epileptic seizures and progressive cognitive decline caused by hypocalcaemia. A replacement therapy with calcium gluconate and Vitamin D has been prescribed.

Conclusion: Though hypoparathyroidism is a rare endocrinological disorder it should be considered in the diagnosis of patients with cognitive impairment and epileptic seizures. In such cases a complex diagnostic approach is an essential prerequisite for achieving optimal therapeutic response.

308

ПРОУЧВАНЕ НА НЕМОТОРНИ СИМПТОМИ НА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ

Д. Маринова¹, М. Дановска¹, И. Иванов², Й. Тодорова¹, Т. Обрешкова¹¹ Катедра Неврология и неврохирургия, Медицински университет Плевен² Катедра Патологоанатомия, Медицински университет Плевен

Въведение: Немоторните симптоми (НМС) на болестта на Паркинсон са все по-интензивно проучвани през последните десетилетия. Интересът към тях се дължи на големия им принос за влошаване на качеството на живот при тези пациенти.

Цел: на проучването е да се изследва честотата на НМС при български пациенти с ПБ.

Материал и методи: Обект на проучване са 73 пациенти с ПБ (44 мъже и 29 жени) на средна възраст 66 години. За установяване на НМС е използвана анкетна карта, която включва 50 НМС, групирани в 15 раздела.

Резултати: Нашето проучване показва наличие на средно 1 до 3 НМС. Най-чести симптоми и в двете групи са болка – 79% и характерните за заболяването симптоми от отделителната и гастроинтестиналната системи – 74%. При мъжете на първо място са уrogenиталните оплаквания 80%, следвани от болка – 77% и прояви на гастро-интестиналния тракт – 75%. При жените водещ симптом е болката с 83%, следвана от гастроинтестинални симптоми – 72% и сърдечно-съдови прояви – 69%.

Статистически значимите корелации по пол и възраст се установяват: при мъжете значимо по-чести са сексуалните нарушения и кожните симптоми; при по-възрастните пациенти по-чести са сърдечно-съдовите и респираторните симптоми.

Заключение: Всички изследвани пациенти съобщават за наличие на НМС, сред които най-чести са болка и симптоми на отделителната система и гастро-интестиналната система. Възможностите на съвременната медицина за адекватно лечение и предотвратяване на вторичните усложнения, свързани с НМС при ПБ налагат разработване на нови методики и задълбочени скриниращи методи за навременното им установяване.

308

A STUDY OF NON-MOTOR SYMPTOMS OF PARKINSON'S DISEASE IN BULGARIAN PATIENTS

D. Marinova¹, M. Danovska¹, I. Ivanov², Y. Todorova¹, T. Obreshkova¹¹ Department of Neurology and Neurosurgery, Medical University Pleven² Department of Pathology, Medical University Pleven

Summary: A number of non-motor symptoms (NMS) associated with Parkinson's disease have been researched in the last few decades due to their significant contribution to the worsening of the quality of life in patients with Parkinson's disease.

Aim: of our study was to investigate the incidence of NMS in Bulgarian patients with Parkinson's disease.

Material and methods: A total of 73 patients with Parkinson's disease (44 men and 29 women) were included in this study. The average age of the patients was 66 years. For the purpose of the study a special questionnaire that aimed to screen and detect 50 non-motor symptoms, divided into 15 categories was developed.

Results: Both female and male patients had on average between 1 and 3 NMS. The most common NMS in both groups was pain – 79% followed by symptoms of the urinary and gastrointestinal systems – 74% each. In the male group prevailed urogenital symptoms – 80%, followed by pain – 77% and gastrointestinal disturbances – 75%. In the female group the most prevalent complaint was pain –

83% followed by gastrointestinal symptoms – 72% and cardiovascular symptoms – in 69%.

Statistically significant correlations by sex and age of sexual disorders and skin symptoms were more commonly encountered in younger men. Cardiovascular and respiratory symptoms were more frequent in older patients.

Conclusion: All Parkinson's disease patients, included in the study, had reported of NMS, most common of which were pain and symptoms of the urogenital system and gastrointestinal tract. More precise screening tools for early detection of NMS in PD are needed to optimize not only the medical treatment, but to improve the quality of life of PD patients.

309

HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIA: A CASE REPORT

Ivan Barbov¹, Goce Kalcev²¹ University Clinic of Neurology, Skopje, North Macedonia² University of Cagliari, Italy

Abstract

Introduction:

Due to its low prevalence, slow progression, and challenging diagnosis, the heterogeneous group of diseases known as hereditary spastic paraplegia (HSP) is little known in clinical practice. Clinical presentation and the identification of genomic mutations provide the basis for an integrated diagnosis.

Objective:

We describe the clinical presentation and pathogeny of HSP through a report of a case.

Case report:

A 54-year-old woman with a familiar history of HSP presented with gait disturbances due to progressive spasticity of the lower limb, which had worsened especially in the last three months. Clinical examination revealed an abnormal gait with tiptoe walking due to spastic hypertonia of the lower limbs and difficulty going down stairs. A neurological examination reveals hypertonus with progressive pyramidal syndrome of the lower limbs. Spasticity was confirmed in the hamstrings, quadriceps, adductors, gastrocnemius, and soleus, as well as proximal weakness of the lower limbs (quadriceps and gluteal muscles). Other manifestations of the pyramidal syndrome-hyperreflexia, clonus, and the Babinski sign-were also present but only in the lower limbs. During the medical interview, she reports that many members of her family have similar symptoms. This disease was first identified in her son. Because of the phenomenon of anticipation, this dominantly inherited case stands by itself.

Conclusion: Because of little knowledge about HSP, diagnosis is often delayed. Improving knowledge of HSP would lead to a better estimation of incidence, result in earlier diagnosis and rehabilitation, isolate genetic causes, and develop therapeutic strategies.

Keywords: Hereditary spastic paraplegia, HSP, case report

310

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕМЕНЦИИ

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

При деменция неврорехабилитацията може да играе решаваща роля за поддържане и подобряване на когнитивните и фун-

кционални способности, както и за справяне с поведенческите и психологическите симптоми на заболяването. В зависимост от стадия на заболяването и индивидуалния капацитет, тя може да включва:

1. **Терапия за когнитивна стимулация.** Това е структурирана групово интервенция, която включва серия от тематични дейности, предназначени да стимулират когнитивната функция и да насърчават социалното взаимодействие.

2. **Физически упражнения.** Аеробните упражнения с умерена интензивност, упражненията срещу съпротивление и такива за равновесие и координация могат да спомогнат за подобряване на сърдечно-съдовото здраве, намаляване на стреса и подобряване на настроението.

3. **Трудова терапия.** Ерготерапевтите могат да работят с хора с деменция, за да им помогнат да запазят своята независимост и да се включат в значими дейности. Това може да включва промяна на домашната среда, преподаване на адаптивни стратегии и предоставяне на помощни устройства.

4. **Логопедична и езикова терапия.** Говорните и езикови терапевти могат да помогнат на хора с деменция, които изпитват затруднения в комуникацията. Те също могат да помогнат за справяне с трудностите при преглъщане.

5. **Сетивна стимулация:** музикотерапия, арт терапия, ароматерапия и масаж. Музиката може да бъде мощен инструмент за ангажиране на хора с деменция и подобряване на настроението и качеството на живот. Ароматерапията спомага за по-добър сън, облекчаване на болката. Музиката активира лимбичната система и намалява тревожността и депресията.

6. **Компютърните игри във виртуална среда са подходящи за трениране на вниманието, ексекутивните функции и други, за подобряване на когнитивния контрол.**

7. **Мултидисциплинарен подход.** Може да помогне за поддържане на качеството на живот и запазване на независимостта възможно най-дълго.

Рехабилитационната програма трябва да е персонализирана за постигане на желаните цели, тъй като всеки човек има различен опит, предпочитания, мотивация, силни страни и изисквания въз основа на вида, хода и тежестта на дементния синдром.

310

NEUROREHABILITATION OF DEMENTIA

Dimitar Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krasititel” – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova”, Medical University – Sofia, Bulgaria

In dementia, neurorehabilitation can play a crucial role in maintaining and improving cognitive and functional abilities, as well as addressing the behavioral and psychological symptoms of the disease. Depending on the stage of the disease and individual capacity, it includes:

1. **Cognitive stimulation therapy.** It is a structured group intervention that includes a series of themed activities designed to stimulate cognitive function and promote social interaction.

2. **Physical exercises.** Moderate-intensity aerobic, resistance, and balance and coordination exercises can help improve cardiovascular health, reduce stress, and improve mood.

3. **Occupational therapy.** Occupational therapists can work with people with dementia to help them maintain their independence and engage in meaningful activities. This may include modifying the home environment, teaching adaptive strategies, and providing assistive devices.

4. **Speech therapy and language therapy.** Speech and language therapists can help people with dementia who have difficulty communicating.

They can also help with swallowing difficulties.

5. **Sensory stimulation:** music therapy, art therapy, aromatherapy and massage. Music can be a powerful tool to engage people with dementia and improve mood and quality of life. Aromatherapy helps to sleep better, relieve pain. Music activates the limbic system and reduces anxiety and depression.

6. **Computer games in a virtual environment** are suitable for training attention, executive functions and others to improve cognitive control.

7. **Multidisciplinary approach.** It can help maintain quality of life and preserve independence for as long as possible.

The rehabilitation program must be customized to achieve the desired goals, as each person has different experiences, preferences, motivations, strengths and requirements based on the type, course and severity of the dementia syndrome.

311

КЛАСИЧЕСКА И ТЕХНОЛОГИЧНО-БАЗИРАНА НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет – София

Неврорехабилитацията при болестта на Паркинсон (ПБ) включва използването на персонализирани рехабилитационни програми, които да помогнат на пациентите да управляват симптомите си и да подобрят функционалните си способности. Тези програми могат да включват физическа, трудова терапия, логопедична и когнитивна рехабилитация. Целта е да се подобри мобилността, баланса, походката и ежедневните дейности, както и да се намалат треморът и ригидността. Упражненията, като аеробни тренировки и тренировки за резистентност, също са ефективни за подобряване на физическата и когнитивната функция при пациенти с ПБ.

Новите технологии играят все по-голяма роля при неврорехабилитацията на ПБ. Докато двигателните симптоми могат да бъдат адекватно контролирани от фармакологичното лечение в ранните стадии на заболяването, то повечето антипаркинсонови лекарства са свързани с дългосрочни усложнения като двигателни флукутации и дискинезии, а немоторните симптоми стават по-преобладаващи в хода на заболяването. Дълбоката мозъчна стимулация (DBS) е установена като важна възможност за лечение през тежкия стадий на ПБ. Въпреки това, много двигателни симптоми, като хипокинетично разстройство на походката, замръзване на походката (FOG), постурална нестабилност и/или камптокормия, често са рефрактерни на фармакологична терапия или DBS. Следователно неврорехабилитацията играе важна роля в цялостното управление на ПБ, и особено при лечението на симптоми, неповлияващи се от L-Дора при умерени и напреднали стадии на заболяването. Освен това физическите упражнения могат да имат и невропротективно и неврорегенеративно действие. Напоследък се развиват технологично-базирани подходи: технологии за интерфейс мозък-компютър (BCI), упражнения базирани на виртуална реалност (VR), терапии с помощта на роботи и преносими устройства. Exergaming е интерактивно фитнес решение или форма на физическа активност, която съчетава упражнения и видео игри. Очакванията са, че технологично-базирания неврорехабилитация при ПБ може да подпомогне невропротективните и невровъзстановителни ефекти чрез оптимизиране интензив-

ността на физическите упражнения.

311

CLASSIC AND TECHNOLOGY-BASED NEUROREHABILITATION IN PARKINSON DISEASE PATIENTS

Dimitar Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova”, Medical University – Sofia, Bulgaria

Neurorehabilitation in Parkinson's disease (PD) involves the use of personalized rehabilitation programs to help patients manage their symptoms and improve their functional abilities. These therapies may include physical therapy, occupational therapy, speech therapy, and cognitive rehabilitation. The goal is to improve mobility, balance, gait and daily activities, as well as reduce tremor and rigidity. Exercise, such as aerobic and resistance training, is also effective in improving physical and cognitive function in patients with PD.

Novel technologies play an increasing role in the neurorehabilitation of PD. While motor symptoms can be adequately controlled by pharmacological treatment in the early stages of the disease, most antiparkinsonian drugs are associated with long-term complications such as motor fluctuations and dyskinesias, and non-motor symptoms become more prevalent as the disease progresses. Deep brain stimulation (DBS) has been established as an important treatment option during the severe stage of PD. However, many motor symptoms, such as hypokinetic gait disorder, freezing of gait (FOG), postural instability, and/or camptocormia, are often refractory to pharmacological therapy or DBS. Therefore, neurorehabilitation plays an important role in the overall management of PD, and especially in the treatment of symptoms unresponsive to L-Dopa in moderate and advanced stages of the disease. In addition, physical exercises can have a neuroprotective and neuroregenerative effect. Recently, technology-based approaches have been developed: brain-computer interface (BCI) technologies, virtual reality (VR)-based exercises, robotic and wearable device therapies. Exergaming is an interactive fitness solution or form of physical activity that combines exercise and video games. The expectation is that technology-based neurorehabilitation in PD can support neuroprotective and neurorestorative effects by optimizing the intensity of physical exercise.

312

ГЕНЕТИЧНО ВЕРИФИЦИРАН СИНДРОМ НА DEJERINE-SOTTAS – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ С РАНО И ТЕЖКО ДВИГАТЕЛНО ЗАСЯГАНЕ

M. Koleva^{1,2}, L. Stoycheva³, V. Bojinova¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум” София

² Медицински университет – София

³ Кабинет по ЕМГ, УМБАЛНП „Св. Наум” София

Резюме

Синдромът на Dejerine-Sottas (DSS) е рядка, ранна и тежка форма на демиелинизираща моторна и сензорна невропатия – понятие, обединяващо множество различни форми на т.нар. болест на Charcot-Marie-Tooth. Тази форма се отличава със скорост на проводимост на моторните нерви под 12 m/s. Фенотипът е клинично и генетично хетерогенен, като се описва както автозомно доминантно (AD), така и автозомно рецесивно (AR) унаследяване. Нерядко са налице и спонтанни мутации. Симптомите при тази форма се отличават с ранно начало – преди 3-

годишна възраст, тежка и бърза прогресия, тежко засягане на долни крайници, по-късно и по-леко за горни крайници. Обичайно тези деца не постигат самостоятелна походка, а в хода на напредване на болестта се наблюдават парези, атаксия, зрителни и слухови нарушения.

Представяме генетично верифициран случай на синдром на Dejerine-Sottas у момиче на 1 г. възраст с тежко двигателно изоставане – тежка, генерализирана мускулна хипотония и арефлексия, ЕМГ данни за тежка периферностолова увреда на моторни и сетивни влакна за горни и долни крайници по типа на HCMPI и установена патогенна мутация в PMP22 гена.

312

GENETICALLY VERIFIED DEJERINE-SOTTAS SYNDROME – A CASE REPORT WITH EARLY AND SEVERE MOTOR INVOLVEMENT

M. Koleva^{1,2}, L. Stoycheva³, V. Bojinova¹

¹ Clinic of child neurology, UMHATNP „St. Naum”, Sofia

² Medical university-Sofia

³ EMG office, UMHATNP „St. Naum”, Sofia

Summary

Dejerine-Sottas syndrome (DSS) is a rare, early and severe form of demyelinating motor and sensory neuropathy – a concept that unites many different forms of the so-called Charcot-Marie-Tooth disease. This form is characterized by motor nerve conduction velocity below 12 m/s. The phenotype is clinically and genetically heterogeneous, with both autosomal dominant (AD) and autosomal recessive (AR) inheritance described. Spontaneous mutations are often present. Symptoms in this form are characterized by an early onset – before 3 years of age, severe and rapid progression, severe involvement of lower limbs, later and milder for upper limbs. Usually, these children do not achieve independent walking, and in the course of the progression of the disease, paresis, ataxia, visual and hearing impairments are observed.

We present a genetically verified case of Dejerine-Sottas syndrome in a 1-year-old girl with severe motor retardation – severe, generalized muscle hypotonia and areflexia, EMG data of severe peripheral trunk damage of motor and sensory fibers for upper and lower limbs according to the type of NSMP and established pathogenic mutation in the PMP22 gene.

313

КЛИНИЧЕН ФЕНОТИП НА ВАРИАНТИТЕ НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР И ФРОНТОТЕМПОРАЛНА ДЕМЕНЦИЯ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА АТН КЛАСИФИКАЦИЯ

Д. Бележанска¹, Ш. Мехрабиан¹, И. Попиванов^{1,2}, М. Райчева¹, К. Стоянова¹,
Е. Кръчмарова³, Г. Начева³, И. Дрехарова¹, М. Ангелова¹, А. Стоянова¹,
М. Петрова¹, Я. Желев¹, С. Скелина¹, Л. Трайков¹

¹ Медицински университет – София, Клиника по неврология,
УМБАЛ „Александровска” ЕАД

² Нов български университет, Департамент по когнитивна наука и психология,
София

³ Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев”, БАН,
секция „Регулация на генната активност”

Резюме:

Въведение: Съществува припокриващ се клиничен фенотип, протеотип и генотип при различните подварианти на болестта

на Алцхаймер (БА) и фронтотемпорална деменция (ФТД), който затруднява диференциалната диагноза между тези заболявания.

Цел: Целта на проучването е да се определят клиничните варианти и характеристиките на БА и ФТД след приложение на ATN класификацията.

Методи: Проведохме подробно клинично, невропсихологично, невропсихиатрично, невроизобразяващо и ликворно изследване в подгрупите на пациенти с ФТД, n=91 (ФТД – поведенчески вариант – ФТД-П, n=63), ФТД – нефлуентна първична прогресивна афазия – ФТД-НФ-ППА, n=12) и ФТД – семантичен вариант на първична прогресивна афазия – ФТД-С-ППА, n=16) и БА, n=87 (БА с късно начало, n=13; БА с ранно начало с типично представяне – БАРН-типичен, n=28; БА с ранно начало – поведенчески-дисекзекутивен вариант – БАРН-П, n=16; БА с ранно начало – задна кортикална атрофия БАРН-ЗКА, n=10, логопеничен вариант – ППА – Л-ППА, n=20).

Резултати:

Приложението на ATN класификация промени клинично базираните диагнози. Най-съществената промяна се установява в групата на пациентите с БАРН-П и ФТД-П. Най-висока достоверност на клинична диагноза достигат БАРН-типичен вариант и БАРН-ЗКА, при които диагнозата след приложение на ATN критерии не се променя. Подробният клиничен фенотип на под-

браната кохорта с редки невродегенеративни заболявания установява, че двигателни нарушения се наблюдават в спектъра на ФТД, но и с вариантите на БА. Кортикобазален синдром (КБС) и ЛАС се наблюдава при трима пациенти с БА с късно начало; КБС се установява и при пет пациенти с БАРН-ЗКА; БАРН-типичен вариант при двама болни е в съчетание с ПСП. При шест пациента с ФТД-П се установява съчетание с КБС, при двама с ПСП и при четирима с ЛАС, докато в групата на ФТД-НФ-ППА се открива съчетание с КБС при един пациент.

Заклучение:

Клиничната диагноза, поставена съгласно ревизираните клинични критерии, не е достатъчна за установяване на различните варианти на БА и ФТД, поради голямото разнообразие на клиничните варианти, припокриването на фенотипа, атипичното протичане на голяма част от наследствените форми и наличието на смесени форми. Редкият фенотип на съчетание на БА с двигателни нарушения като ЛАС и ПСП е сред първите съобщения в литературата. Проучването показва съществената роля на ликворните биомаркери за подпомагане на диагнозата на БА и диференциалната диагноза от сродни заболявания.

Осъществено с подкрепата на проект финансиран от ФНИ, договор КП-06-Н 53/3.

Четвърта постерна сесия: ЕПИЛЕПСИЯ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ВАРИЯ)

Председатели:

проф. П. Атнасова, доц. Р. Кузманова, доц. С. Иванова

401

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЯКОИ ИДИОПАТИЧНИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ЕПИЛЕПСИИ

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Е. Родопска¹, Д. Денева¹, Е. Славкова¹,
М. Колева^{1,2}, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ – София

Валпроат (VPA) е медикамент на първи избор при генетичните генерализирани епилепсии. Леветирацетам (LEV) е предпочитан медикамент при жени като ефективността му върху миоклоничните пристъпи и ГТКП според някои проучвания е съпоставима с тази на VPA.

Целта на изследването е сравняване на ефективността на VPA и LEV при пациенти с генетични генерализирани епилепсии. Терапевтичните ефекти са оценени при 198 пациенти (75 момчета и 123 момичета) с ювенилна миоклонична епилепсия и генерализирана епилепсия с ГТКП, проследени за среден период от 2 години (най-малко 6 месеца) в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“.

Медикамент на първа избор при момчетата е основно валпроат (n=70). Пълн контрол на пристъпите е постигнат при 45 пациенти (64,3%), при 6 деца е отчетено пълно овладяване на ГТКП, но частичен ефект върху миоклоничните, 12 пациенти са с временна ремисия на ГТКП, а при 7 – не е наблюдаван ефект

върху пристъпите. Поради липса на пълн терапевтичен ефект при 37 деца (52,8%) е осъществена замяна на VPA с друг антиепилептичен медикамент (АЕМ) или е добавен втори АЕМ.

Валпроат е медикамент на първи избор при 86 момичета. Пълн контрол на пристъпите е постигнат при 58 пациенти (67,4%), при 4 деца е наблюдавано пълно овладяване на ГТКП, но частичен ефект върху миоклоничните, при 20 – е постигната временна ремисия на ГТКП, а при 4 – не е отчетен ефект върху пристъпите. При 54 момичета (62,7%) е приложена втора схема на лечение, включително и поради странични реакции от валпроат (n=16).

При 25 момичета е започнато лечение с LEV. Пълн контрол на пристъпите е постигнат при 16 пациенти (64%), при 2 деца е отчетено пълно овладяване на ГТКП, но персистиране на миоклоничните, при 5 – ефектът върху ГТКП е временен, а при 2 – пристъпите персistirат без повлияване. При 9 момичета (36%) е приложена втора схема на лечение, като само при едно дете LEV е заменен с VPA поради странични реакции.

Проведеният анализ показва, че валпроат има добър първоначален ефект с пълно овладяване на пристъпите и ЕЕГ промените при около 2/3 от момчетата и момичетата с идиопатични генерализирани епилепсии. При момчетата на монотерапия с VPA в сравнение с момчетата по-често се налагат терапевтични корекции, като влияние върху това оказва и по-честата изява на странични реакции от медикамента. Ефективността на валпроат и леветирацетам е съпоставима, но в групата на момчетата, лекувани с VPA, по-често се налага замяна на медикамента с леветирацетам или ламотрижин поради странични реакции, независимо от добрата му ефективност.

401

THERAPEUTIC APPROACHES IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC GENERALIZED EPILEPSY

I. Aleksandrova^{1,2}, A. Asenova^{1,2}, E. Rodopska¹, D. Deneva¹, E. Slavkova¹, M. Koleva^{1,2}, V. Tomov¹, V. Bojinova¹

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”

² Department of Neurology, MU Sofia

Valproate (VPA) is the drug of first choice in genetic generalized epilepsies. Levetiracetam (LEV) is the preferred medication in women as its efficacy on myoclonic seizures and GTCS according to some studies is comparable to that of VPA.

The aim of this study is to compare the effectiveness of VPA and LEV in patients with genetic generalized epilepsies. The therapeutic effects were evaluated in 198 patients (75 boys and 123 girls) with juvenile myoclonic epilepsy and idiopathic generalized epilepsy with GTCS, followed for a median period of 2 years (at least 6 months) at the Clinic of Child Neurology, MHAATNP “St. Naum”.

Drug of first choice in boys was mainly valproate (n=70). Complete seizure control was achieved in 45 patients (64.3%), 6 children had complete control of GTCS but partial control of myoclonia, 12 patients had temporary remission of GTCS and 7 patients had no effect on seizures. Due to lack of complete therapeutic effect, in 37 children (52.8%) VPA was replaced with another antiepileptic drug (AED) or a second AED was added.

Valproate was the drug of first choice in 86 girls. Complete seizure control was achieved in 58 patients (67.4%), 4 children had complete control of GTCS but partial effect on myoclonia, 20 achieved temporary remission of GTCS and 4 had no effect on seizures. In 54 girls (62.7%) a second treatment regimen was administered, in some of the cases due to side effects of valproate (n=16).

LEV treatment was initiated in 25 girls. Complete seizure control was achieved in 16 patients (64%), 2 children showed complete control of GTCS but persistence of myoclonia, in 5 the effect on GTCS was temporary and in 2 seizures persisted without response. In 9 girls (36%) a second treatment regimen was administered and in only one child LEV was replaced by VPA due to side effects.

The analysis showed that valproate had a good initial effect with complete control of seizures and EEG changes in about 2/3 of boys and girls with idiopathic generalized epilepsy. Girls on VPA monotherapy compared with boys more often required therapeutic adjustments, influenced by the more frequent occurrence of side effects of the drug in girls. The efficacy of valproate and levetiracetam was comparable, but in the group of the girls treated with VPA, replacement of the drug with levetiracetam or lamotrigine was more often necessary due to side effects, despite the good efficacy of valproate.

402

ВЛИЯНИЕ НА ЕЕГ НАХОДКАТА ВЪРХУ КЛИНИЧНОТО ПРОТИЧАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЯКОИ ИДИОПАТИЧНИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ЕПИЛЕПСИИ

I. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Е. Родопска¹, Д. Денева¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ – София

Двустранно синхронните и симетрични генерализирани разряди са типичната ЕЕГ находка при пациенти с генетични генерализирани епилепсии (ГГЕ), като се регистрират при 75-80% от случаите преди започване на антиепилептична терапия (АЕТ). Възможни са обаче и атипични ЕЕГ находки – асиметрични генерализирани разряди, фокални епилептиформни

прояви, фокално начало на генерализираните разряди. В редица публикации се обсъжда влиянието на ЕЕГ находката върху клиничното протичане при ГГЕ, като резултатите са противоречиви.

Цел на изследването е да се анализират някои особености в ЕЕГ и тяхното влияние върху клиничното протичане при пациенти с ГГЕ.

Представени са резултатите от проведеното изследване на 254 деца с ювенилна миоклонична епилепсия (n=128) и идиопатична генерализирана епилепсия с ГТКП (n=126), проследявани в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум” за среден период от 18 месеца (вариращ от 6 месеца до 6 години).

Фокални епилептиформни промени са регистрирани при 45 деца (17,7%). В тази група първоначалната монотерапия е довела до клиничен и ЕЕГ ефект при 22 деца, а при 23 (51%) от тях се е наложило или добавяне на втори медикамент, или замяна с друг. При 5 (11%) пациенти впоследствие е осъществена втора корекция на АЕТ. В групата без фокална пароксизмална активност (n=209) терапевтични корекции са осъществени при 103 деца (49%), а при 26 (12%) се е наложила и втора промяна в терапията.

Фотопароксизмален отговор (ФПО) е налице при 139 деца (54,7%). При 83 (59,7%) от тях поради липса или частичен ефект от терапията е осъществена промяна, а при 22 (15,8%) е направена и последваща втора терапевтична корекция. При 115 деца не е регистриран ФПО в ЕЕГ, като корекция на терапията е приложена при 43 случая (37,4%), а последваща втора корекция на АЕТ – при 9 деца (7,8%).

При 54 (21,2%) от изследваните пациенти не са наблюдавани епилептиформни прояви в ЕЕГ преди започване на АЕТ. При проследяване, корекция на терапията след първоначалната е осъществена при 21 (38,9%) от децата, а последваща втора корекция – при 4 (7,4%) от тях. При 200 (78,7%) от пациентите са регистрирани епилептиформни прояви в ЕЕГ към момента на поставяне на диагнозата. Корекция на терапията след първоначална монотерапия е приложена при 105 (52,5%) от случаите, а последваща втора корекция – при 27 (13,5%) от тях.

Представените резултати и проведеният анализ показват, че наличието на фокални прояви в ЕЕГ не е свързано с по-усложнено протичане и по-труден контрол на пристъпите, докато при случаите с наличие на ФПО и на епилептична активност, независимо от какъв тип, по-често се налага промяна в АЕТ.

402

INFLUENCE OF EEG FINDINGS ON THE CLINICAL COURSE IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC GENERALIZED EPILEPSIES

I. Aleksandrova^{1,2}, A. Asenova^{1,2}, E. Rodopska¹, D. Deneva¹, V. Bojinova¹

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”

² Department of Neurology, MU – Sofia

Bilateral synchronous and symmetric generalized discharges are the typical EEG finding in patients with genetic generalized epilepsies (GGE), being recorded in 75-80% of cases before initiation of antiepileptic therapy (AET). However, atypical EEG findings such as asymmetric generalized discharges, focal epileptiform activity and focal onset of generalized discharges are also possible. A number of publications have discussed the influence of EEG findings on the clinical course in GGE with conflicting results.

The aim of this study is to analyze some features in EEG and their influence on the clinical course in patients with GGE.

We present the results of a study conducted on 254 children with juvenile myoclonic epilepsy (n=128) and idiopathic generalized epi-

lepsy with GTCS (n=126) followed up for a median period of 18 months (ranging from 6 months to 6 years) at the Clinic of Child Neurology, МНАТНР „St. Naum”.

Focal epileptiform discharges were recorded in 45 children (17.7%). In this group, the initial monotherapy resulted in clinical and EEG effect in 22 children, but 23 (51%) of them required either the addition of a second drug or another monotherapy. In 5 (11%) patients a second AET adjustment was subsequently applied. In the group without focal paroxysmal activity (n=209), 103 children (49%) required changes of the AET and 26 (12%) required a second change in the therapy.

Photoparoxysmal response (PPR) was present in 139 children (54.7%). In 83 (59.7%) of them, due to no or partial effect of therapy, a change was made, and in 22 (15.8%) a subsequent second therapy adjustment was performed. In 115 children, no PPR was recorded. Therapy adjustment was made in 43 cases (37.4%) and a subsequent second AET adjustment - in 9 children (7.8%).

In 54 (21.2%) of the studied patients, no epileptiform activity was observed in the EEG before AET initiation. At follow-up, therapy changes after the initial monotherapy were made in 21 (38.9%) of the children, and a subsequent second adjustment was made in 4 (7.4%) of them. Epileptiform activity was recorded in 200 (78.7%) at the time of the diagnosis. Therapy changes after initial monotherapy was made in 105 (52.5%) of the cases, and subsequent second adjustment in 27 (13.5%) of them.

Our results show that the presence of focal epileptiform activity on EEG is not associated with a more complicated course and more difficult seizure control, whereas in cases with PPR and epileptic activity, regardless of what type, a change in AET is more often required.

403

МЕДИКАМЕНТОЗНО РЕЗИСТЕНТНИ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ КАТО ЕДИНСТВЕНА ПРОЯВА ПРИ ГЛИАЛЕН ТУМОР – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Кючукова^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, М. Цалта-Младенов^{1,2}, Д. Георгиева-Христова^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет Медицина, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

² Втора клиника по нервни болести с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛИОМИ) и отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина” – Варна

Цел и обект на изследването:

Глиомите са група мозъчни неоплазми с предимно астроглиална или олигодендроглиална диференциация. Те водят началото си от прогенитори на глиални клетки разположени в субвентрикуларната зона на мозъчната тъкан, които са запазили пролиферативния си потенциал и диференциация (1). Глиомите съставляват до 80% от първичните малигнени мозъчни тумори, като с най-добра прогноза са нискостепенните астроцитомы и олигодендроглиомы, а с най-неблагоприятна е мултиформения глиобластом (2).

Използвани методи:

Представяме жена на 21 години, хоспитализирана по повод реализиране на няколко епилептични пристъпа за период от четири месеца. Пристъпите са еднотипни с характеристика на ГТКП – „прилошаване, завъртане на очите нагоре, падане, разтрисане на четирите крайника” с продължителност около 2-3 минути, след което болната е объркана, дезориентирана, с изпускане на тазовите резервоари. След първия реализиран пристъп, на болната е проведена компютърна томография на глава – без установена патологична находка, като е поставена диа-

гноза Епилепсия – гранд мал. Иницирана е монотерапия с Леветирацетам по схема до 2 x 1000 мг/дн., без повлияване на гърчовата симптоматика. Пациентката не съобщава за придружаващи заболявания и отрича вредни навици.

Резултати:

При постъпване в клиниката болната е без отклонение в неврологичния статус. След проведена магнитно-резонансна томография на глава, се установява патологична зона в лява голямо мозъчна хемисфера суспектна за глиален тумор. Проведената електроенцефалография установява дифузни иритативни промени без патологично огнище.

Болната е насочена за провеждане на биопсия с цел хистологична верификация, като хистологичното изследване установява нискостепенен глиален тумор (WHO Grade I). След проведеното оперативно лечение, пациентката е изписана без промяна в антиепилептичната терапия – Леветирацетам 2 x 1000 мг/дн., след което няма регистрирани нови пристъпи.

Заключение:

Епилептичните пристъпи могат да бъдат първата клинична изява на туморите на централната нервна система. При пациенти с неповлияващи се пристъпи при оптимална антиепилептична терапия е важно да се мисли за неопластичен процес. При данни за нискостепенен глиом, след неврохирургична лезионектомия би могло да се постигне контрол над туморния растеж и спиране на епилептичните пристъпи.

Използвана литература:

1. Lee JH, Lee JE, Kahng JY, Kim SH, Park JS, Yoon SJ, et al. Human glioblastoma arises from subventricular zone cells with low-level driver mutations. *Nature* [Internet]. 2018; 560 (7717): 243-247.
2. Ostrom QT, Gittleman H, Farah P, Ondracek A, Chen Y, Wolinsky Y, et al. CBTRUS statistical report: Primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2006-2010. *Neuro Oncol* [Internet]. 2013; 15 (2): 1-56.

403

DRUG-RESISTANT EPILEPTIC SEIZURES AS THE ONLY MANIFESTATION IN A GLIAL TUMOR – A CLINICAL CASE

D. Kyuchukova^{1,2}, N. Ivanova^{1,2}, M. Tsaltal-Mladenov^{1,2}, D. Georgieva-Hristova^{1,2}, S. Andonova^{1,2}

¹ Department of Neurology and Neurosciences, Faculty of Medicine, Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” – Varna Bulgaria

² Second Clinic of Neurology with ICU and Stroke Unit, University Multiprofile Hospital for Active Treatment „St. Marina”, Varna, Bulgaria

Aim and object of the study:

Gliomas are a group of brain neoplasms with predominantly astroglial or oligodendroglial differentiation. They originate from glial cell progenitors located in the subventricular zone of brain tissue that have retained their proliferative potential and differentiation (1). Gliomas are up to 80% of primary malignant brain tumors, with the best prognosis being low-grade astrocytomas and oligodendrogliomas, and the worst being glioblastoma multiforme (2).

Methods:

We present a 21-year-old woman hospitalized for several epileptic seizures over a period of four months. The seizures are uniform, with a characteristic of GTCS – „feeling sick, turning the eyeballs up, falling, rocking movements of the limbs” lasting about 2-3 minutes, after which the patient is disoriented, with the urinary incontinence. The diagnosis, Epilepsy – grand mal, was made after the first seizure, after the computer tomography was performed without any pathological findings. Monotherapy was started with Levacetam according to a scheme up to 2 x 1000 mg/day, without

success. The patient does not report any accompanying diseases.

Results:

When the patient was hospitalized in our clinic, she had no diversion of neurological status. After conducting a magnetic resonance imaging of the head, a pathological zone in the left cerebral hemisphere was found, raising suspicion of a glial tumor. The conducted electroencephalography established diffuse irritative changes without a pathological focus.

The patient was advised to make a histological verification by a biopsy, and the histological examination revealed a low-grade glial tumor (WHO Grade I). After the surgical treatment, the patient was discharged without any changes in the therapy – Levetiracetam 2 x 1000 mg/day, and no new seizures were registered.

Conclusion:

Epileptic seizures may be the first clinical manifestation of central nervous system tumors. In patients with seizures unresponsive to optimal therapy, it is important to think for a tumor. When there are findings for a low-grade glioma, we can achieve control of tumor growth and stop the seizures by performing neurosurgical lesionectomy.

Literature Resources:

1. Lee JH, Lee JE, Kahng JY, Kim SH, Park JS, Yoon SJ, et al. Human glioblastoma arises from subventricular zone cells with low-level driver mutations. *Nature* [Internet]. 2018; 560 (7717): 243–247.
2. Ostrom QT, Gittleman H, Farah P, Ondracek A, Chen Y, Wolinsky Y, et al. CBTRUS statistical report: Primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2006-2010. *Neuro Oncol* [Internet]. 2013; 15 (2): 1-56.

404

ЕПИЛЕПСИЯТА ПРИ ИНСУЛТ КАТО НОВА НЕЗАВИСИМА НОЗОЛОГИЧНА ЕДИНИЦА – ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, ХИСТОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА КАРТИНА, ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ

Кристиан Найденов¹, Господинка Пракова², Живка Цокева³, Юлиан Ананиев⁴, Кони Иванова⁴, Велина Манчева¹, Лъчезар Манчев¹, Антоанета Йорданова⁵

¹ Катедра по неврология и психиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

² Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

³ Катедра по физиология, патофизиология и фармакология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

⁴ Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

⁵ Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора, България

ВЪВЕДЕНИЕ: Ранните епилептични припадъци в хода на инсулт се считат за усложнения, а късните са вид структурна епилепсия. Ако те бъдат обособени като нова самостоятелна нозологична единица, проблемът в диагностично-лечебния подход ще бъде решен.

ФИЗИОЛОГИЯ: Церебралният кръвоток се регулира от местни фактори като въглероден диоксид и съдържание на кислород. Мозъчната активност също е важен фактор в регулацията на обемната скорост на кръвта – при локално повишена невронна активност се увеличава локалният кръвен поток. Невроните в ЦНС са обект на различни ефекти, медиранни от два вида мембранни рецептори – йонотропни и метаботропни.

ПАТОГЕНЕЗА: Ранните гърчове се дължат на преходни биохимични дисфункции, докато късните гърчове се дължат на глиозни промени, засягащи невронната възбудимост.

ХИСТОЛОГИЯ: Хистопатологичните аспекти потвърждават

и подкрепят резултатите от клинични и радиологични изследвания с мъртва нервна тъкан, заменена от множество новообразувани капилляри и заобиколена от натоварени с липиди макрофаги.

КЛИНИЧНА КАРТИНА: Представява сложна комбинация от възбудни епилептични прояви и отпадни огнищни симптоми, в зависимост от локализацията на лезията.

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА: Пациенти с налични биомаркери в кръвта са рискови за постинсултна епилепсия. В обобщение, допълнителният разширен пакет от изследвания на пациенти с инсулт трябва да включва: IL-6, IL-1 β , TNF, Mg²⁺, Ca²⁺, CD40L и Hsc70.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА: Доказани са преходни периодични аномалии на МРТ, вероятно в резултат на мозъчен оток, предизвикан от епилептична активност. Препоръчва се рутинна МРТ при пациенти с инсулт.

ЛЕЧЕНИЕ: Възможно е гт-РА да увеличи риска от ранни гърчове след инсулт. Леветирацетам (LEV) при инсулт е предложен като лекарство на първи избор въз основа на профилите на безопасност и ефикасност. Обичайната практика е да се лекуват с краткосрочен курс (3-6 месеца).

ИЗВОДИ: Обособяването на инсулт-епилепсия като нова самостоятелна нозологична единица ще реши диагностично-лечебните проблеми в тази област чрез промяна на минималния пакет от лабораторни изследвания, както и рутинни МРТ при пациенти с клинични данни за инсулт. LEV е средство от първа линия за лечение на тези пациенти.

404

EPILEPSY IN STROKE AS DE NOVO INDEPENDENT NOSOLOGY UNIT – PHYSIOLOGY, PATHOGENESIS, HISTOLOGY, CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS, AND TREATMENT

Christiyan Naydenov¹, Gospodinka Prakova², Jivka Tsokeva³, Julian Ananiev⁴, Coni Ivanova⁴, Velina Mancheva¹, Lachezar Manchev¹, Antoaneta Yordanova⁵

¹ Department of Neurology and Psychiatry, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

² Department of Internal Diseases, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

³ Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

⁴ Department of General and Clinical Pathology, Forensic Medicine, Deontology and Dermatology, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

⁵ Medical College, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

INTRODUCTION: Early seizures are considered complications of stroke, and late seizures are a type of structural epilepsy. If they are separated as a new independent nosology unit, the problem in the diagnostic – treatment approach will be solved.

PHYSIOLOGY: Cerebral blood flow is regulated by local factors such as carbon dioxide and oxygen content. Brain activity is also an important factor in the regulation of the volume speed of the blood – with locally increased neuronal activity, the local blood flow increases. Neurons in the CNS are subject to a variety of effects mediated by membrane receptors of two types – ionotropic and metabotropic.

PATHOGENESIS: Early seizures are due to transient biochemical dysfunctions, while late seizures are due to gliosis changes affecting neuronal excitability.

HISTOLOGY: The highlighted histopathological aspects confirm and support the results of clinical and radiological studies with dead nervous tissue, replaced by numerous newly formed capillaries, and surrounded by lipid-laden macrophages.

CLINICAL PICTURE: This is represented by a complex combination of excitatory epileptic manifestations and residual focal symptoms depending on the localization of the lesion.

LABORATORY DIAGNOSTICS: A very typical group of patients with post-stroke seizures have a high risk of recurrence when some of the studied biomarkers for this are available in the blood. In summary, the additional expanded package of studies of stroke patients should include screening diagnostics for the risk of epileptic seizures, namely: IL-6, IL-1 β , TNF, Mg²⁺, Ca²⁺, CD40L, and Hsc70.

IMAGING: Transient periodic MRI abnormalities have been demonstrated, possibly as a result of cerebral edema induced by seizure activity. Routine MRI in stroke patients is recommended.

TREATMENT: It is possible that rt-PA may increase the risk of early seizures after stroke. Levetiracetam (LEV) as a neuroprotective agent in stroke has been proposed as the drug of first choice, based on safety and efficacy profiles.

The usual practice is to treat recurrent early-onset seizures with short-term (3-6 months) treatment with antiepileptic drugs.

CONCLUSIONS: Separation of stroke-epilepsy as a new independent nosology entity will solve the diagnostic/treatment problems in this area by changing the minimum package for laboratory tests, as well as routine MRI in patients with clinical evidence of stroke. LEV is the first-line agent for the treatment of these patients, in combination with correction of registered laboratory parameters.

405

ПОЧТИ 30% ОТ ПАЦИЕНТИТЕ С ИНСУЛТ ИМАТ АБНОРМНИ ЕЕГ РЕЗУЛТАТИ

Кристиян Найденов¹, Иван Миндов², Велина Манчева¹, Теодора Манолова¹

¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България

² Секция по неврохирургия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България

ЕЕГ е достъпен, чувствителен и информативен метод за регистриране на промени в биоелектричната активност на мозъка в рутинната неврологична практика при редица остри и хронични неврологични заболявания. Въпреки това, методът не се използва като основен в диагностиката на исхемичния инсулт, поради липсата на доказателства от проведените до момента проучвания за корелации между клиничните и образни находки с тези от ЕЕГ записа. Методът се разглежда като неинформативен и неспецифичен. Проведохме епидемиологично проучване на пациенти с остър инсулт с цел откриване на ранни епилептични припадъци с установяване на промени в ЕЕГ при 51 пациенти. Групирахме качествените резултати от ЕЕГ като абнормни, общи неспецифични и нормална ЕЕГ активност. Анализирайки резултатите, можем да заключим, че до 30% от пациентите с инсулт имат абнормни ЕЕГ промени, напълно съответстващи на клиничните и образни патологични находки, както и готовност за развитие на ранни припадъци. Това създава необходимост от профилактика с антиепилептични лекарства. След включване на терапията, нито един от проследените пациенти не разви структурна епилепсия в последващия подостър период. Следователно може да се приеме, че ЕЕГ е метод с по-голяма прогностична роля при пациенти с инсулт и ранна поява на епилептични припадъци.

405

UP TO 30% OF STROKE PATIENTS HAVE ABNORMAL EEG

Christiyan Naydenov¹, Ivan Mindov¹, Velina Mancheva¹, Teodora Manolova¹

Trakia University, Armeyska 11 str., Stara Zagora city 6000, Bulgaria

EEG is an accessible, sensitive and informative method for recording changes in the bioelectrical activity of the brain in routine neurological clinical practice in a number of acute and chronic neurological diseases. However, the method is not used as the main one in the diagnosis of ischemic stroke due to the lack of evidence from the studies carried out to date on correlations between clinical and imaging findings with those of the EEG recording, the method is considered as a non-informative and non-specific. We conducted an epidemiological study of acute stroke patients in order to find early epileptic seizures with the establishment of EEG changes in 51 patients. We also grouped the results of qualitative EEG changes as abnormal and general nonspecific, and divided them by patients' normal EEG activity. Analyzing the results, we can conclude that up to 30% of stroke patients have abnormal EEG changes, fully consistent with the clinical and imaging pathological findings, as well as readiness for the development of early seizures (Figure 1). This creates a need for prophylaxis with antiepileptic drugs. After enrollment in therapy, none of the followed patients developed structural epilepsy in the subsequent subacute period. Therefore, it can be assumed that EEG is a method with a more prognostic role in stroke patients with early onset of epileptic seizures and bioelectrical changes with a view to incorporating early antiepileptic prophylaxis and preventing the complications of structural epilepsy.

406

СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕПИЛЕПСИЯ СЛЕД ИНСУЛТ

Кристиян Найденов¹, Боряна Парашкевова-Симеонова², Велина Манчева¹

¹ Катедра по неврология и психиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България;

² Катедра по социална медицина, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

ОБЗОР: Инсултът е важно мозъчно-съдово заболяване, водещо до дълготрайна инвалидност и смърт. Рядко последствие от инсулта е структурната епилепсия.

ЦЕЛ: Да се подчертае значението на превенцията на постинсултната епилепсия.

МЕТОДИ: Разглеждана е появата на епилепсия след инсулт в общата популация, рисковите фактори и тежестта на тези състояния, както и значението на ранната профилактика на пристъпите. Анализирани са публикуваните научни данни по този проблем.

РЕЗУЛТАТИ: Има диагностичен проблем, водещ до неефективно лечение. От една страна, предотвратяването на гърчове чрез масово използване на антиепилептични медикаменти може да изложи пациентите на известните странични ефекти от лечението, дори и тези, които никога няма да проявят това усложнение. От друга страна, ако не се проведе превенция сред рисковите пациенти, в бъдеще ще развият структурна епилепсия. Предложен е начини за подбор на пациенти с инсулт за ранно започване на антиепилептична терапия с цел превенция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: За да се предотврати появата на постинсултната епилепсия, е важно да се провежда ранна профилактика на пристъпите, особено сред рисковите пациенти.

RONVORY® ПРЕДЛАГА ПРЕВЪЗХОЖДАЩА ЕФИКАСНОСТ* И ГЪВКАВОСТ** ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ КЛИНИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Ponvory▼
(ponesimod) once-daily
tablets
READY FOR WHAT'S NEXT

ГОТОВИ

ЗА

НЕОЧАКВАНОТО

PONVORY® е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпни форми на множествена склероза (ПМС), с активно заболяване, определено на базата на клинични или образно-диагностични характеристики.¹

RONVORY® ПРЕДЛАГА КОМБИНАЦИЯ ОТ...

ПРЕВЪЗХОЖДАЩА ЕФИКАСНОСТ СПРЯМО TERIFLUNOMIDE В ДИРЕКТНО СРАВНЕНИЕ

Ponvory е първият перорален модифициращ заболяването медикамент (DMT), който демонстрира превъзхождаща ефикасност спрямо активен перорален медикамент, teriflunomide 14 mg*^{1,2}

+

ГЪВКАВОСТ

▶ Ponvory® може да Ви даде възможност за прекъсване и подновяване на терапията, ако е клинично необходимо, например, за да:**¹

- се справите с неочаквани тежки инфекции
- позволи средносрочно до дългосрочно семейно планиране

**В ПЕРОРАЛНА ТАБЛЕТКА ЕДИН ПЪТ ДНЕВНО, КОЕТО Е ДИСКРЕТНО И МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМА
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ИНFUЗИИ ИЛИ ИНЖЕКЦИИ¹**

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson & Johnson

По лекарско предписание

РЕФЕРЕНЦИИ

1. European Medicines Agency. Ponesimod Summary of Product Characteristics. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines> Last accessed: August 2022. 2. Kappos L, et al. JAMA Neurol. 2021;78(5):558-567.

PONVORY ▼ СЪКРАТЕНА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, БАЗИРАНА НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

PONVORY 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7 mg, 8 mg, 9 mg, 10 mg и 20 mg филмირани таблетки

Моля, направете справка с Кратката характеристика на продукта (КХП) преди да го предпишете.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: Ponvory е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпни форми на множествена склероза (ПМС), с активно заболяване, определено на базата на клинични или образно-диагностични характеристики.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Лечението трябва да се започне под наблюдение на лекар с опит в лечението на множествена склероза. Понезимод може да се приема със или без храна. **Започване на лечението:** Лечението трябва да започне с 14-дневната опловка за започване на лечението. **Ден 1 и 2:** една таблетка от 2 mg перорално веднъж дневно. **Ден 3 и 4:** една таблетка от 3 mg перорално веднъж дневно. **Ден 5 и 6:** една таблетка от 4 mg перорално веднъж дневно. **Ден 7:** една таблетка от 5 mg перорално веднъж дневно. **Ден 8:** една таблетка от 6 mg перорално веднъж дневно. **Ден 9:** една таблетка от 7 mg перорално веднъж дневно. **Ден 10:** една таблетка от 8 mg перорално веднъж дневно. **Ден 11:** една таблетка от 9 mg перорално веднъж дневно. **Ден 12, 13 и 14:** една таблетка от 10 mg перорално веднъж дневно. **Поддържаща доза:** След като завърши титрирането на дозата, препоръчителната поддържаща доза Ponvory е една таблетка 20 mg, приета перорално веднъж дневно. **Подновяване на терапията след прекъсване на лечението по време на титриране на дозата или в периода на поддържаща доза:** ако са пропуснати по-малко от 4 последователни дози, подновяване на лечението с първата пропусната доза. Ако са пропуснати 4 или повече последователни дози, започнете отново лечение на ден 1 (2 mg) от схемата на титриране (нова опловка за започване на лечението). **Специални популации: Старческа възраст ≥ 65 години:** Понезимод трябва да се предписва внимателно на пациенти на възраст 65 и повече години поради липса на данни за безопасност и ефикасност. **Бъбречно увреждане:** Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека до тежка степен на бъбречно увреждане. **Чернодробно увреждане:** Не е необходима корекция на дозата при пациенти с лека степен на чернодробно увреждане (клас А по Child-Pugh). Ponvory е противопоказан при пациенти с умерена или тежка степен на чернодробно увреждане (съответно клас В и С по Child-Pugh). **Педиатрична популация:** Липсват данни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Свърхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Състояние на имунна недостатъчност. Пациенти, които през последните 6 месеца са претърпели инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия, инсулт, преходна исхемична атака (ПИА), декомпенсирана сърдечна недостатъчност, налагаща хоспитализация, или сърдечна недостатъчност клас III или IV по Нюйоркската кардиологична асоциация (New York Heart Association, NYHA). Пациенти с наличие на атриовентрикуларен (AV) блок втора степен или Mobitz II, AV блок трета степен или синдром на болния синусов възел, освен ако пациентът има функциониращ пейсмейкър. Тежки активни инфекции, активни хронични инфекции. Активни злокачествени заболявания. Умерена или тежка степен на чернодробно увреждане (съответно клас В и С по Child-Pugh). По време на бременност и при жени с детороден потенциал, които не използват ефективна контрацепция.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: Брადикартия:

Започване на лечение с понезимод: Преди започване на лечението с понезимод трябва да се направи електрокардиограма (ЕКГ) на всички пациенти, за да се установи дали имат вече съществуващи отклонения в проводимостта. При пациенти с определени съществуващи заболявания се препоръчва наблюдение при първата доза. Започването на лечение с понезимод може да доведе до преходно понижаване на сърдечната честота (СЧ) и забавяне на AV проводимостта, поради това трябва да се използва схема на възходящо титриране на дозата, докато се достигне поддържащата доза понезимод (20 mg). Трябва да се внимава, когато понезимод се започва при пациенти, получаващи лечение на дозата при пациенти с леко до умерено временно прекъсване на лечението с бета блокера преди започване на понезимод. **Направете справка с (КХП) на понезимод и инструкциите за лечение с бета блокер. Проследяване след приложение на първата доза при пациенти с определени вече съществуващи сърдечни заболявания:** Тъй като започването на лечение с понезимод може да доведе до понижаване на СЧ, се препоръчва 4-часово проследяване след приложение на първата доза при пациенти със синусова брадикардия (СЧ по-ниска от 55 удара в минута (удар/мин)), AV блок първа или втора степен [тип Mobitz I] или ананеза за миокарден инфаркт или сърдечна недостатъчност, настъпили повече от 6 месеца преди започване на лечението, и при стабилно заболяване. Направете ЕКГ на тези пациенти в края на 4-часовия период на наблюдение. Препоръчва се допълнително проследяване след 4 часа при наличие на някои отклонения (дори при липса на симптоми), продължете проследяването до отзвучаване на отклоненията. **Направете справка с (КХП) на понезимод за допълнителни подробности. Трябва да се направи консултация с кардиолог преди започване на понезимод при следните пациенти, за да се определи общото съотношение полза/риск и най-подходящата стратегия на проследяване:** 1) При пациенти със значително удължаване на QT (QTc над 500 msec) или които вече се лекуват с удължаващи QT интервала лекарствени продукти с известни аритмогенни свойства (риск от torsades de pointes), 2) При пациенти с предсърдно мъждене/трепене или аритмии, лекувани с антиаритмични лекарствени продукти клас Ia (напр. хинидин, прокаинамид) или клас III (напр. амиодарон, соталол), 3) Лечение не се препоръчва при пациенти с нестабилна исхемична болест на сърцето, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, възникнала повече от 6 месеца преди започване на лечението, ананеза за сърдечен арест, мозъчносъдов заболяване (ПИА, инсулт, възникнал повече от 6 месеца преди започване на лечението) и неконтролирана хипертония, тъй като тези пациенти може да понесат еле значителна брадикардия, 4) При пациенти с ананеза за AV блок втора степен тип Mobitz II или по-висока степен AV блок, синдром на болния синусов възел или синоатриален сърдечен блок, 5) При пациенти с ананеза за рецидивиращ синкоп или симптоматична брадикардия, 6) При пациенти, получаващи съвместна терапия с лекарства, които понижават сърдечната честота (напр. бета блокери, блокери на калциевите канали от недихидропиридинов тип - дилтиазем и верапамил и други лекарства, които могат да понижат СЧ, като напр. дигоксин), трябва да се обмисли евентуално преминаване към лекарствени продукти, които не понижават СЧ. Съвместната употреба на тези лекарствени продукти по време на започване на лечение с понезимод може да бъде свързана с тежка брадикардия и сърдечен блок.

Инфекции: Риск от инфекции: Понезимод причинява дозозависимо намаление на броя лимфоцити в периферната кръв до 30-40% от изходните стойности поради обратимо селективно намаляване на лимфоцитите в лимфоидните тъкани. Поради това понезимод може да повиши риска от инфекции. Преди започване на лечение с понезимод трябва да се прегледат резултатите от скорошно изследване на пълна кръвна картина (ПКК) с диференциално броење (включително брой лимфоцити). Препоръчва се също и периодична оценка на ПКК по време на лечението. **Направете справка с (КХП) на понезимод.** Започването на лечение с понезимод трябва да се отложи при пациенти с тежка активна инфекция до отзвучаването ѝ. Трябва да се прилагат ефективни диагностични и терапевтични стратегии при пациенти със симптоми на инфекция по време на терапията. Трябва да се обмисли спиране на лечението с понезимод, ако някой пациент развие сериозна инфекция. В програмата за разработване фармакодинамичните ефекти, като напр. понижаването на броя на лимфоцитите в периферната кръв, се възстановяват до нормата в рамките на 1 седмица след преустановяване на лечението с понезимод. В проучването OPTIMUM периферният брой лимфоцити се възстановява до нормата в рамките на 2 седмици след преустановяването на понезимод, което е първата оценена времева точка. **Инфекции с херпес вирус:** Преди започване на лечение с понезимод се препоръчва пълен курс на ваксинация с ваксина срещу варицела при пациенти, отрицателни за антитела. **Направете справка с (КХП) на понезимод. Криптококови инфекции:** При други модулатори на S1P рецепторите се съобщават случаи на летален криптококов менингит (КМ) и дисеминирани криптококови инфекции. Пациентите със симптоми или признаци, съответстващи на криптококова инфекция, трябва да се подложат незабавно на диагностична оценка и лечение. Лечението с понезимод трябва да се прекъсне до изключване на криптококова инфекция. Ако се диагностицира КМ, трябва да се започне подходящо лечение. **Прогресивна мултифокална лейкоенцефалопатия:** ПМЛ се съобщава при пациенти, лекувани с терапия за множествена склероза (МС). Ако се подозира ПМЛ, лечението с понезимод трябва да се прекъсне, докато не се изключи ПМЛ. Ако се потвърди, лечението с понезимод трябва да се преустанови. **Преходно и съвместно лечение с антиноепластични, имуномодулиращи или имуносупресивни терапии:** Трябва да се имат предвид възможни непредвидени адитивни ефекти върху имунната система преди започване на лечение с понезимод. **Направете справка с (КХП) на понезимод. Ваксинации:** Липсват клинични данни относно ефикасността и безопасността на ваксинациите при пациенти, приемащи понезимод. Ваксинацията може да бъдат по-слабо ефективни, ако се прилагат по време на лечение с понезимод. Избягвайте употребата на живи атеноиранни ваксини, докато пациентите приемат понезимод. Ако е необходима имунизация с жива атеноирана ваксина, лечението с понезимод трябва да се спре 1 седмица преди и до 4 седмици след планирана ваксинация **Макулен едем:** Понезимод повишава риска от макулен едем. Препоръчва се офталмологична оценка на фундуса, включително макулата, при всички пациенти преди започване на лечението и отново по всяко време, ако даден пациент съобщи за някаква промяна в зрението, докато се лекува с понезимод. Терапия с понезимод не трябва да се започва при пациенти с макулен едем до отзвучаването му. Пациентите със зрители симптоми на макулен едем трябва да се прегледат и, ако диагнозата се потвърди, лечението с понезимод трябва да се преустанови. При вземане на решение дали след отзвучаването на лечението с понезимод трябва да поднови трябва да се имат предвид потенциалните ползи и рискове за отделина пациенти. **Макулен едем при пациенти с ананеза за увейт или захарен диабет:** Пациентите с ананеза за увейт и пациентите със захарен диабет трябва да се подлагат на редовни прегледи на фундуса, включително макулата, преди започване на лечението с понезимод и да минават на контролни прегледи, докато получават терапия. **Респираторни ефекти:** Понезимод трябва да се използва внимателно при пациенти с тежко респираторно заболяване, белодробна фиброза и хронична обструктивна белодробна болест. Ако е клинично показано, трябва да се извърши спирометрична оценка на респираторната функция по време на терапията с понезимод. **Чернодробно увреждане:** Повишение на трансминазите може да настъпи при пациенти, лекувани с понезимод. Преди започване на терапия с понезимод трябва да се прегледат скорошните (т.е. в рамките на последните 6 месеца) нива на трансминазите и билирубина. Пациенти, които по време на лечението развият симптоми, предполагащи чернодробна дисфункция, като напр. необичайно гадене, повръщане, коремна болка, умора, анорексия, обрив с сезониофилия или жълтеница и/или тъмна урина, трябва да се проследяват за хепатотоксичност. Понезимод трябва да се преустанови, ако се потвърди значително чернодробно увреждане. Трябва да се внимава, когато понезимод се използва при пациенти с ананеза за значително чернодробно заболяване **Повишено кръвно налягане:** Кръвното налягане трябва да се проследява редовно по време на лечение с понезимод и да се лекува по подходящ начин. **Неоплазми на кожата:** Тъй като съществува потенциален риск от злокачествени заболявания на кожата, пациентите, лекувани с понезимод, трябва да се предупреждават да не се излагат на слънчева светлина без защита. Тези пациенти не трябва да получават съвместна фототерапия с UV-B-облъчване или PUVA-фотохимиотерапия. **Жени с детороден потенциал:** Поради риска за фетуса понезимод е противопоказан по време на бременност и при жени с детороден потенциал, които не използват ефективна контрацепция. Преди започване на лечение на жени с детороден потенциал трябва да е наличие отрицателен резултат от тест за бременност. Жените с детороден потенциал трябва да прилагат ефективна контрацепция за избягване на бременност по време на и в продължение на 1 седмица след спиране на лечението с понезимод. **Синдром на обратима задна енцефалопатия:** Редки случаи на синдром на обратима задна енцефалопатия (Posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) се съобщават при пациенти, получаващи S1P рецепторни модулатори. Ако се подозира PRES, лечението с понезимод трябва да се преустанови, да се планира пълен физикален и неврологичен преглед и да се обмисли изследване с fMRI. **Възвръщане на активността на заболяването след преустановяване на понезимод:** Възможността за тежко обостряне на заболяването трябва да се има предвид след спиране на лечение с понезимод. Пациентите трябва да се наблюдават за тежко обостряне или възвръщане на заболяването с висока активност след преустановяване на понезимод и трябва да се започне подходящо лечение според нуждите. **Помощни вещества:** **Лактоза:** Ponvory съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкоза-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ: Много чести (≥ 1/100): назофарингит, инфекция на горните дихателни пътища, повишена аланин аминотрансфераза. Чести (≥ 1/100 до < 1/10): инфекция на пикочните пътища, бронхит, грип, ринит, инфекция на дихателните пътища, вирусна инфекция на дихателните пътища, фарингит, синусит, вирусна инфекция, херпес зостер, ларингит, пневмония, лимфопения, намален брой лимфоцити, депресия, безсъние, тревожност, замаяване, хипостезия, сънливост, мигрена, макулен едем, вертиго, хипертония, диспнея, кашлица, диспепсия, болка в гърба, артралгия, болка в краищата, разтягане на лигаментите, умора, пирексия, периферен оток, дискомфорт в гърдите, повишена аспартат аминотрансфераза, хиперхолестеремия, повишени чернодробни ензими, повишен С-реактивен протеин, повишени трансминази, повишен холестерол в кръвта. **Нечести (≥ 1/1,000 до < 1/100):** брадикардия, сухота в устата, подуване на ставите, хиперкалемиа.

Направете справка с (КХП) на понезимод за други нежелани лекарствени реакции.

БРЕМЕННОСТ: Вижте СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА, секция Жени с детороден потенциал. Ако жена забременее по време на лечение, понезимод трябва незабавно да се преустанови. **Направете справка с (КХП) на понезимод.**

КЪРМЕНЕ: Ponvory не трябва да се използва по време на кърмене.

ФЕРТИЛИТЕТ: Ефектът на понезимод върху фертилитета при хора не е проучван.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Антинеопластични, имуномодулиращи или имуносупресивни терапии: Трябва да се внимава при съвместно приложение поради риска от адитивни имунни ефекти. **Антиаритмични лекарствени продукти, лекарствени продукти, удължаващи QT интервала, лекарствени продукти, които могат да намалят сърдечната честота:** Понезимод не е проучван при пациенти, приемащи лекарствени продукти, удължаващи QT интервала. **Бета блокери:** Добавянето на понезимод към пропранолол в стационарно състояние има адитивен ефект върху СЧ. **Ваксини:** Ваксинациите може да бъдат по-малко ефективни, ако се прилагат по време на лечение с понезимод и до 1 седмица след преустановяването му. Приложение на живи атеноиранни ваксини може да носи риск от инфекция и поради това трябва да се избягва по време на лечение с понезимод и до 1 седмица след преустановяване на лечението с понезимод. **Ефект на други лекарствени продукти върху понезимод:** Лекарствени продукти, които инхибират основните CYP или UGT ензими, е малко вероятно да повлияят фармакокинетиката на понезимод. Едновременно приложение на понезимод със силни индуктори на множество метаболитни пътища на понезимод може да намали системната експозиция на понезимод. Не е ясно дали това намаление е клинично значимо. **Ефект на понезимод върху други лекарствени продукти:** Понезимод и неговите метаболити е малко вероятно да покажат някакъв потенциал за клинично значимо взаимодействие от типа „лекарство-лекарство“. **Направете справка с (КХП) на понезимод.**

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: EU/1/21/1550/001, EU/1/21/1550/002, EU/1/21/1550/003

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: Janssen Ciclag International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, Belgium.

Базирано на Кратката характеристика на продукта в ЕС от Май 2022 г

DMT - Модифициращ Заболяването Медикамент, ПМС - Пристъпни форми на Множествена Склероза, S1PR - сфингозин-1-фосфат рецептор

* Над две години в голямо (n=1 133) сравнително Фаза III проучване при възрастни пациенти с пристъпни форми на множествена склероза (ПМС)¹²

** Рядко се съобщава за тежко обостряне на заболяването, включително ребаунд, след преустановяване на лечение с модулатор на S1P рецепторите.

Пациентите трябва да се наблюдават за тежко обостряне или възвръщане на заболяването с висока активност след преустановяване на Ponvory и трябва да се започне подходящо лечение според нуждите.¹

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността.

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Джонсън и Джонсън България ЕООД.

Адрес: България, София 1766, Бизнес Парк София, сграда 4, етаж 1.

Тел: +359 2 9 489 9400, Факс: +359 2 489 9411,

E-mail: JJsafety@its.jnj.com, www.janssen.com/bulgaria

Дата на създаване на материала: март 2023 | CP-379583

406

SOCIAL RELEVANCE AND POST-STROKE EPILEPSY PREVENTIONChristian Naydenov¹, Boryana Parashkevova-Simeonova², Velina Mancheva¹¹ Department of Neurology and Psychiatry, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria² Department of Public Health, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

BACKGROUND: Stroke is an important cerebrovascular disease resulting in long-term disability and death. A rare consequence of stroke is structural epilepsy.

AIM: Here, we discuss the importance of post-stroke epilepsy prevention.

METHODS: We look into the occurrence of stroke and epilepsy in the general population, the risk factors and severity of those conditions, and the significance of early seizure prevention after the stroke. We analyze published research papers and reviews dealing with this problem.

RESULTS: In brief, there is a diagnostic problem leading to ineffective treatment. On one hand, preventing seizures could expose the patients under known side effects of treatment. On the other hand, if you do not treat them, there is a risk of developing seizures in the future.

CONCLUSION: Here, we propose ways to select patients for treatment and refine the diagnostic considerations for early start of anti-seizure therapy.

407

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПРОФИЛИ НА ЕПИЛЕПТИЦИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ВАЛПРОЕВА КИСЕЛИНАКристиан Найденов¹, Иван Миндов²¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България² Секция по неврохирургия, Медицински факултет, Тракийски университет, България

Епилепсията е социално значимо неврологично заболяване, разпространено в целия свят. Валпроевата киселина (VPA) е един от най-използваните антиепилептични медикаменти за лечение, който има някои странични ефекти в областта на хематологията. Необходима е актуализация на информацията за профилите на безопасност сред възрастни.

Настоящата цел е да се проведе срезово проучване и да се опише хематологичният профил на възрастни с епилепсия, лекувани с VPA.

Материали и методи. Събирането на данни беше извършено ретроспективно и включва характеристики на субектите като възраст, пол, EEG находка, продължителност на лечението с VPA, вид лечение и хематологичен профил. Включени са 50 субекта, лекувани с VPA поне една година.

Резултати. Средната възраст е 46,4 години, 50% мъже и 50% жени. Около 92% са с генерализирани тонично-клонични припадъци. Седем процента са с комплексни парциални пристъпи. Двадесет и четири EEG резултата са абнормни (48%). Открихме 4 случая (7%) на тромбоцитопения при терапевтична доза и 8 случая (16%) на лека анемия.

Дискусия. Различията между половете бяха елиминирани чрез включване на равен брой участници от всеки пол. Съобщените нежелани лекарствени реакции, дължащи се на VPA, са тромбоцитопения и анемия като тромбоцитопенията изисква спиране на VPA.

Заклучение: Изследването се фокусира върху хематологич-

ния профил на възрастни пациенти с епилепсия, лекувани с VPA. Резултатите показват, че при терапевтични дози на VPA има висок риск от нежелани хематологични реакции, като тромбоцитопения и анемия. Подобна информация е важна за допълнителното изследване и определяне на най-подходящата терапия за пациентите с епилепсия, както и за проследяване на възможните нежелани ефекти на лечението.

Ключови думи: възрастни, епилепсия, валпроева киселина, хематологичен профил.

407

THE HEMATOLOGY PROFILES OF ADULTS AFFILIATED WITH EPILEPSY AFTER RECEIVING VALPROIC ACID THERAPYChristiyan Naydenov¹, Ivan Mindov²¹ Department of Neurology and psychiatry at Trakia University, Armeyska 11 str., Stara Zagora city 6000, Bulgaria² Section of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Thrakia University, Bulgaria

Aim. Epilepsy is a socially significant neurological disease spread all over the world. Valproic acid (VPA) is one of the most used AED for treatment which has some side effects on hematology field. A nowadays update to the adult safety information is needed. Current aim is to conduct a cross sectional study and to describe the hematology profile of adults with epilepsy treated by VPA.

Material and methods. Data collection was done retrospectively and includes characteristics of the subjects such as age, gender, EEG finding, duration of VPA treatment, type of treatment and hematology profile. We report 50 subjects treated by VPA at least one year.

Results. The mean age is 46,4 years, 50% male and 50% female. About 92% were generalized tonic clonic seizure. Seven percent were partial complex epilepsy. Twenty-four EEG results were abnormal (48%). We found 4 cases (7%) of thrombocytopenia at therapeutic dose and 8 cases (16%) of mild anemia.

Discussion. Gender differences were eliminated by having the same number of participants of each gender. The EEG findings were almost equally normal and abnormal. Reported drug reactions due to VPA were thrombocytopenia and anemia. Thrombocytopenia requires discontinuation of VPA.

Keywords: Adults, Epilepsy, Valproic Acid, Hematology Profile.

408

МЕТОДИКА ЗА ЕЕГ И РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ НА СОФТУЕРНИЯ АНАЛИЗКристиан Найденов¹, Антоанета Йорданова², Велина Минчева¹¹ Катедра по неврология и психиатрия към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България² Катедра по социална медицина към Медицински факултет при Тракийски университет, ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000, България

ОБЗОР: ЕЕГ е начин за графично записване на електрическите потенциали на мозъка. Основните параметри на ЕЕГ са свързани със съотношенията между отделните честотни компоненти, тяхната амплитуда и характерни вълнови форми.

ЦЕЛ: Целта на изследването е да се разработи и опише последователна и подробна методология за техническото провеждане на ЕЕГ изследването, както и да се намерят референтните стойности на някои от най-често извлечаните средни стойности на параметри от софтуерния анализ на модерното ЕЕГ оборудване.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ: ЕЕГ кабинетът на Медицинския

Факултетът към Тракийския университет е оборудван с многофункционален 31-канален дигитален ЕЕГ/ЕП апарат Neuron Spectrum с честота на дискретизация 1000 Hz.

МЕТОДИКА: Необходима е унификация на техническото изпълнение, така че резултатите да могат да бъдат сравнени с максимално изчистената вероятност за статистическа грешка, дължаща се на контролируеми фактори. Очертаните последователни стъпки могат да служат на всеки технически сътрудник.

РЕЗУЛТАТИ: Електроенцефалографско изследване на 100 клинично здрави участници и определяне на референтните стойности на ЕЕГ показателите. Създадохме таблица със средните стойности на ЕЕГ показателите от софтуерния анализ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Честотният състав на ЕЕГ сигнала включва четири вида вълни или ритми: делта/0.5–3.5Hz/, тета/4–7.5Hz/, алфа/8–12Hz/ и бета/13–30Hz/. Амплитудата на ЕЕГ при физиологични условия варира от 15 микроволта/ниска амплитуда/ до 150 микроволта/висока амплитуда/. Средните граници са между 30 и 80 микроволта.

408

METHODOLOGY FOR EEG AND REFERENCE VALUES OF THE SOFTWARE ANALYSIS

Christiyay Naydenov¹, Antoaneta Yordanova², Velina Mancheva¹

¹ Department of Neurology, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

² Medical College at the Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

BACKGROUND: EEG is a way of graphically recording the electrical potentials of the brain. The main parameters of the EEG are related to the ratios between the individual frequency components, their amplitude and characteristic waveforms.

AIM: The aim of the study was to develop and describe a consistent and detailed methodology for the technical conduct of an EEG study, as well as to find the reference values of some of the most frequently derived average values of parameters from the software analysis of modern EEG equipment.

TOOLKIT: The EEG office of the Medical Faculty at Trakia University is equipped with a multifunctional 31-channel digital EEG/EP device with a sampling frequency of 1000 Hz.

METHODOLOGY: Unification of the technical implementation is necessary so that the results can be compared with the maximum cleared probability of statistical error due to controllable factors. The outlined sequential steps can serve any technical contributor.

RESULTS: Electroencephalographic study of 100 clinically sound participants and determination of the reference values of the indicators. We have created a table with the mean values of the EEG Software Analysis.

CONCLUSION: The frequency composition of the EEG signal includes four types of waves or rhythms: delta/0.5–3.5Hz/, theta/4–7.5Hz/, alpha/8–12Hz/, and beta/13–30Hz/. The amplitude of the EEG under physiological conditions ranges from 15 microvolts/low-amplitude/to 150 microvolts/high-amplitude/. Average limits are between 30 and 80 microvolts.

409

АДАПТАЦИЯ НА СЪНЯ В АНТАРКТИКА

Н. Нейков, Ив. Стайков

Клиника по Неврология и медицина на съня Аджикадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда болница

Введение: Повечето участници в полярните експедиции

съобщават за чувствителна промяна в съня си по време на престоя си в Антарктика. Условието на живот на седмия континент водят до промяна във физиологията на съня по специфичен за мястото начин, което дава описаните лични изживявания.

Цел: Проведе се научен проект на 30та юбилейна Българска Антарктическа експедиция с цел провеждане на полисомнографски записи в екстремните климатични условия на Антарктика, с оглед обективизиране на настъпващите промени използвайки съвременни методи на изследване, анализ и интерпретация.

Методи: Изследваха се 10 доброволци чрез полисомнография на научна база Св. Климент Охридски, о.Ливингстън, Антарктика (62°38'27"S 60°21'53"W). Изследванията са осъществени след анамнеза, соматичен и неврологичен статус, интервю включващо Питсбъргска скала. Полисомнографиите са осъществени минимално 4 дни след пристигането на участниците. Петима от тези доброволци са изследвани повторно след завръщането в България, в обичайни за тях условия на сън. Оценяването е извършено с идентична техника, от един и същи изследовател.

Контингент: На южния полюс – 10 доброволеца – 7 мъже и 3 жени, 4 с предходен антарктически опит, средна възраст 39,9 год.; в България – 5 доброволеца – 5 мъже, 2 с предходен антарктически опит, средна възраст 39,4 год.

Резултати: Отчита се промяна в архитектурата на съня при всички изследвани, независимо от предходен полярен опит. Отчита се значително увеличаване на N3 стадий на съня (средно 29,3%), за сметка на редуция в N2 стадий на съня (средно 42%). Прави впечатление снижена латенция на REM съня – средно 77 мин.

При съпоставящото изследване на територията на България, в обичайни условия на сън, се отчита пълно обратно развитие на промените в архитектурата на съня. Резултатите са сходни за общата популация на Европа – средна продължителност на N2 стадий – 50,1% от трасето, N3 стадий средно 16% от съня, REM-латенция – 100 мин.

Заключение: Полярният сън вълнува учените от първите експедиции на Антарктика. За пръв път на Българската полярна база се провеждат обективни, фундаментални изследвания на съня на членовете на експедицията, използвайки съвременна методология и оценка. Наблюдават се значими и обратими промени в архитектурата на съня – белег за адаптация на организма към специфичните екстремни условия на южния полюс.

410

ДИФЕРЕНЦИАЛНО ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С ОСТРА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ СЛЕД БАРИАТРИЧНА ХИРУРГИЯ

К. Михайлова, А. Симеонова, Н. Нейков, Ив. Стайков

Клиника по неврология и медицина на съня, Аджикадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Бариатричната хирургия (БХ) е метод за лечение при пациенти с болестно затлъстяване с цел трайно намаляване на теллото. Процедурата изисква проследяване на дефицита на нутриенти и витамини, поради възможността от поява на постоперативни неврологични усложнения като периферна полиневропатия, синдром на Guillain-Barre, енцефалопатия на Wernicke.

Методи: анамнеза, соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, лумбална пункция, магнитно-резонансна томография (МРТ).

Клиничен случай и аргументи:

Представяме 32-годишна жена със затлъстяване след БХ и гладък следоперативен период с анамнестични данни за преживяна саркоидоза. На втория месец след операцията, поради гадене и многократни повръщания, е хоспитализирана в клиника по гастроентерология. Поради постепенно развиващи се оплаквания от световъртеж, нестабилна походка и замъглено зрение, както и епизоди на дезориентация и обърканост, пациентката постъпва в клиника по неврология. От неврологичния статус се установи диплопия и нистагъм, атаксия и качествени нарушения на съзнанието. От лабораторните изследвания- кръвна картина и ликвор с вирусологичен панел, бяха без отклонения от нормата, единствено положителен беше 14-3-3 протеин от ликвор. Проведе се МРТ на главен мозък с данни за хиперинтензни участъци в двата таламуса. Електроневрографско изследване беше с данни за тежка аксонална увреда на н. перонеус и н. тибialis двустранно. В диференциално-диагностичен план се обсъди енцефалопатия на Wernicke и невросаркоидоза, поради което се проведе заместително лечение с витамини от група В и метилпреднизолон.

Наблюдава се обратно развитие на огнищната и общомозъчна неврологична симптоматика. След 3 месеца се проведе контролен МРТ – без патологични отклонения, и контролно изследване на 14-3-3 протеин – отрицателен.

Заклучение:

Усложненията след БХ могат да бъдат необратими и фатални. Необходимо е проследяване на пациентите в ранния и късния постоперативен период с оглед диагностициране на възможни усложнения и тяхното правилно терапевтично поведение.

411

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА „РИЛА КОГНИСОФТ” ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ КОГНИТИВНИЯ СТАТУС ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВТОРИЧНО ПРОГРАДИЕНТНА МС

В. Игнатова¹, Цв. Стоянова¹, Л. Хараланов¹

¹ Клиника по неврология, МБАЛ „НКБ”, София

Въведение. При болшинството от пациентите с вторично-проградиентна МС (ВПМС) настъпва т.нар. невидима прогресия на заболяването с подмолно задълбочаване на физическата инвалидност и на когнитивния спад без обособени пристъпи. Докладвана е повишена честота и тежест на невропсихологична увреда спрямо лицата с ПРМС. Ранното разпознаване на когнитивните нарушения при ВПМС дава възможност за обективна прогноза и за навременно администриране на когнитивни терапевтични интервенции.

Следвайки световните тенденции, наш екип от Клиника по неврология – НКБ съвместно с компютърни специалисти разработи компютърна система за диагностика и проследяване на когнитивните нарушения при МС – „Рила КогниСофт”. Системата позволява и архивиране на демографска и клинична информация.

Цел: да се очертаят възможностите на система „Рила Когнисофт” за проследяване динамиката на физическата инвалидност, когнитивния статус и нивото на депресивност при лицата с ВПМС.

Материал и метод: проследени са 26 пациента с ВПМС чрез система „Рила Когнисофт”. В модула „електронно досие” са съхранени демографски и клинични данни. Чрез приложената когнитивна батерия е направен скрининг на скоростта на обработка на информация, зрительно-пространствената ориентация

и вербалното заучаване. Степента на депресивност е оценена чрез BDI (Beck Depression Inventory). Невропсихологичният статус е проследен през 6-месечни интервали и е съпоставен с EDSS-скара.

Резултати: Най-ниска успеваемост е регистрирана при теста за скорост на обработка на информация и този резултат корелира сигнификантно с по-висок EDSS и с по-висок процент безработица ($p < 0.05$). Установена е умерена негативна корелация между BDI-скара и скоростта на обработка на информацията, т.е. забавената скорост на обработка на информация е асоциирана с увеличена степен на депресивност.

Заклучение: Нашето изследване акцентира върху необходимостта от мониториране на скоростта на обработка на информация, нивото на депресивност и степента на физическа инвалидност при контингента с ВПМС. Електронната версия на прилаганата система позволява надеждно съхранение на информацията за всеки един пациент и детекция на цифровия тренд при разглежданите ключови параметри в хода на заболяването. Това обезпечава и проследяването на ефекта от имуномодулираща терапия.

411

PRACTICAL GUIDANCE FOR USING THE “RILA COGNISOFT” COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH SECONDARY PROGRESSIVE MS

V. Ignatova¹, Ts. Stoyanova¹, L. Haralanov¹

¹ Clinic of neurology, MHAT „National Cardiology Hospital”, Sofia

Introduction. In the majority of patients with secondary progressive MS (SPMS), the so-called invisible disease progression with insidious worsening of physical disability and cognitive decline without distinct attacks occurs. An increased incidence and severity of neuropsychological impairment has been reported in individuals with SPMS compared to those with RRMS. Early recognition of cognitive impairments in SPMS enables an objective prognosis and timely administration of cognitive therapeutic interventions.

Following global trends, our team from the Clinic of Neurology – National Cardiology Hospital, in collaboration with computer specialists, developed a computer system for diagnosis and monitoring of cognitive impairments in MS – „Rila CogniSoft”. The system also allows archiving of demographic and clinical information.

Aim: to outline the capabilities of the „Rila CogniSoft” system for tracking the dynamics of physical disability, cognitive status and the level of depression in individuals with SPMS.

Material and method: 26 patients with SPMS were followed up using the „Rila CogniSoft” system. Demographic and clinical data were stored in the electronic file module. Information processing speed, visual-spatial orientation and verbal learning were screened through the cognitive battery. The degree of depression was assessed using the BDI (Beck Depression Inventory). Neuropsychological status was monitored at 6-month intervals and compared with the EDSS-score.

Results: The lowest average success rate was recorded in the information processing speed test and this score correlated significantly with a higher EDSS as well as with a higher unemployment rate ($p < 0.05$). A moderate negative correlation was found between BDI-score and information processing speed, i.e. slowed information processing speed is associated with an increased degree of depression.

Conclusion: Our study emphasizes the need to monitor the speed of information processing, the level of depression and the degree of physical disability in population with SPMS. The electronic version of the implemented system allows reliable storage of infor-

mation for each patient and detection of the digital trend in the considered key parameters during the course of the disease. This also ensures the monitoring of the effect of immunomodulating therapy.

412

ЕЛЕКТРОМИОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ПЪРВИЧЕН ОРТОСТАТИЧЕН ТРЕМОР ПРИ ПАЦИЕНТИ ОТ НАШАТА ПРАКТИКА

Р. Кръстева¹, К. Станчева¹, Ив. Миланов²

¹ УМБАЛ МЕДИКА Русе ООД, Русе, Неврологично отделение

² УМБАЛНП „Св. Наум“, София

Първичният ортостатичен тремор е рядко заболяване с неизвестна етиология, изискващо специфично лечение. Треморът се появява само в изправено положение, намалява при бавно движение, изчезва при сядане, лягане и при бързо ходене. Заболяването може да бъде причина за падания и затруднява извършването на ежедневни дейности, силно нарушава качеството на живот на пациентите и изисква специфично лечение, което налага и неговото разпознаване. При електромиографско изследване се отчита синхронен патерн на мускулните съкращения от антагонисти на долните крайници.

Ние представяме двама пациенти от нашата практика, които са развили типичен високочестотен тремор в проксималната мускулатура на краката. И при двамата е извършено електромиографско изследване – треморограма.

При възрастни с неясни и нехарактерни оплаквания от постурална нестабилност и тремор е показано извършването на електромиографско изследване на долните крайници, което достъпен и неинвазивен метод за изследване, с цел правилното диагностично уточняване и лечение на тези пациенти.

412

ELECTROMYOGRAPHIC DIAGNOSIS OF PRIMARY ORTHOSTATIC TREMOR IN PATIENTS FROM OUR PRACTICE

R. Krasteva¹, K. Stancheva¹, I. Milanov²

¹ UMHAT MEDICA Ruse Ltd, Ruse, Neurology Department

² University Hospital „St. Naum“, Sofia

Abstract:

Primary orthostatic tremor is a rarely diagnosed disorder of unknown etiology requiring specific treatment. Tremor occurs only when standing, decreases with slow movement, disappears when sitting, lying down and walking quickly. The disorder can be the cause of falls and makes it difficult to perform daily activities, greatly impairs the quality of life of patients and requires specific treatment, which also necessitates its recognition. An electromyographic examination shows a synchronous pattern of muscle contractions by antagonists of the lower limbs.

We present two patients from our practice who developed a typical high-frequency tremor in the proximal leg muscles. An electromyographic study - tremorogram - was performed on both of them.

In adults with vague and atypical complaints of postural instability and tremor, electromyographic examination of the lower limbs is indicated, which is an affordable and non-invasive method of examination, in order to specify the correct diagnosis and treat these patients.

413

СПОНДИЛОДИСЦИТ – КЛИНИЧНА КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД И НЕВРОЛОГИЧЕН ДЕФИЦИТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Пиронева¹, К. Костов¹, Ив. Петров¹

¹ МБАЛ ЦКБ МИ – МВР, София, Клиника по неврология

Цел и обект на изследването: Да представим два клинични случая на торакален спондилодисцит като акцентираме върху корелацията между консервативното лечение и необходимостта и времето за хирургично повлияване като ключов фактор за остатъчният неврологичен дефицит и крайният изход от заболяването.

Използвани методи: клинично изследване: анамнеза, соматичен и неврологичен статус в динамика, хематологични, биохимични, микробиологични изследвания, изследване на ликвор, КТ, MRT на гръбначен стълб.

Резултати: Първият пациент е мъж на 63 г. постъпил в НК поради силна болка в гърба, слабост в краката и ретенция на урина на фона на фебрилно състояние. Втората пациентка е жена на 70 г. постъпила в НК със силна болка в торакален отдел с опасващ радикулерен характер, без друга неврологична симптоматика, изява на фебрилитет след хоспитализацията. От параклиничните изследвания и при двамата се установиха повишени маркери на възпаление – СУЕ и CRP, изразена протеиноракия от ликвор. От взетите хемокултури при мъжът се изолира *Staphylococcus aureus*, при жената посевките останаха стерилни (изолиран *Pseudomonas aeruginosa* от интраоперативна микробиология); TB-SPOT – отрицателен и при двамата. От първоначалните MRT на торакален отдел и при двамата се установи Спондилодисцит на Тх 8, 9. Контролните MRT на фона на полимедикаментозна широкоспектърна АБ терапия показаха влошаване на находката с деструкция на засегнатите прешлени и епидурална колекция, въпреки редуциране на стойностите на възпалителните маркери (основна неврохирургична пречка за оперативна намеса, преди това). На този фон при първият пациент настъпи и тежко влошаване в неврологичната симптоматика до долна централна тежка парапареза до плегия, която остана да персистира и след хирургичното лечение. При жената хирургичната намеса се извърши своевременно, което предотврати появата на тежък неврологичен дефицит, както преди, така и след манипулацията.

Заклучение: Ранното оперативно лечение, преди появата на тежък неврологичен дефицит е първи метод на избор за лечение на пиогенен спондилодисцит и основно средство за превенция от тежка инвалидизация, въпреки правилният консервативен подход и своевременно поставена диагноза.

413

SPONDYLODISCITIS – CLINICAL CORRELATION BETWEEN THERAPEUTIC APPROACH AND NEUROLOGICAL DEFICIT. PRESENTATION OF CLINICAL CASES

M. Pironeva, K. Kostov, I. Petrov

Neurology Clinic, Medical Institute-Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria

Purpose and object of the study: To present two clinical cases of thoracic spondylodiscitis, emphasizing the correlation between conservative treatment and the need and time for surgical intervention as a key factor for the residual neurological deficit and the final outcome of the disease.

Methods used: clinical examination: anamnesis, somatic and neurological status in dynamics, EMG, hematological, biochemical, microbiology tests, cerebrospinal fluid examination, CT, MRI of the spine.

Results: The first patient is a 63-year-old man admitted to the hospital, because of severe back pain, weakness in the legs and retention of urine against the background of a febrile condition. The second patient is a 70-year-old woman. She was admitted to the clinic with severe pain in the thoracic department of a radicular – like nature, without other neurological symptoms, fever appearance after hospitalization. From the laboratory studies, elevated markers of inflammation were found in both of them – ESR and CRP, pronounced albumin-cytological dissociation from cerebrospinal fluid. Staphylococcus aureus was isolated from blood cultures taken in the man, cultures remained sterile in the woman (Pseudomonas aeruginosa was isolated from intraoperative microbiology); TB-SPOT – negative for both. From the initial MRTs of the thoracic department, spondylodiscitis of T8, T9 was found in both of them. Control MRTs against the background of multidrug broad-spectrum AB therapy showed worsening of findings with destruction of the affected vertebrae and epidural collection, despite a reduction in the values of inflammatory markers (main neurosurgical obstacle to operative intervention, previously). Against this background, the first patient experienced a severe deterioration in neurological symptoms to lower central severe paraparesis to paraplegia, which persisted even after surgical treatment. In the case of the woman, the surgical intervention was performed in time, which prevented the appearance of a severe neurological deficit, both before and after the manipulation.

Conclusion: Early operative treatment, before the appearance of severe neurological deficit, is the first method of choice for the treatment of pyogenic spondylodiscitis and the main means of prevention of severe disability, despite the correct conservative approach and timely diagnosis.

414

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С КОМА И ПРИЕМ НА ГЛИМЕПИРИД

М. Чолакова¹, Ив. Стайков¹

¹ Клиника по неврология, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“

Въведение: Комата е с честота 2 на 1000 души годишно. Причините за настъпването ѝ са разнообразни като могат да бъдат разделени на структурни, метаболитни, токсични и на състояния имитиращи кома. Хипогликемията е една от честите причини за настъпването ѝ, особено на фона на септично състояние.

Методи: соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, компютърна томография (КТ) на глава, рентгенография на торакас, ликворно изследване, антигенен тест.

Клиничен случай: Представяме клиничен случай на 81-годишен мъж, приет с оплаквания от фебрилитет до 40 гр. Целзий, коремни болки, обърканост, изпускане на тазовите резервоари, с налична общомозъчна симптоматика. От проведените КТ на глава с данни за микроангиопатични промени, рентгенография на бял дроб – без данни за възпаление (изображение 1, 2). От анамнезата с данни за захарен диабет и артериална хипертония, на терапия с глимепирид (лимерал) 4 мг сутрин от 10 години, небиволол 5 мг, берлиприл 10 мг. Проведените лабораторни изследвания показаха завишен С-реактивен протеин 145 мг/л, отрицателен антигенен тест за КОВИД-19 и грип А, Б, ликворно изследване без патологични отклонения. Поради втрисане и фебрилитет се взеха 2 хемокултури за аероби и анаероби, с (+) растеж за Грам (-) бактерии – Е. Коли (изображение 3). Започната бе терапия с меронем (3 x 1 гр. интравенозно) и левофлоксацин (500 мг интравенозно). По време на престоя на пациента в клиниката се наблюдава влошаване в състоянието му до кома (ГЛК скала – 8 т.). Проведаха се нови кръвни изследвания и КТА на глава, от които се установи тежка хипогликемия – глюкоза – серум – 1.06, прокалцитонин – 10.39; hs TroponinI – 3348.24, нормален амоняк, КТ зона на подостра исхемия вляво фронтално, при проходими интракраниални съдове. Стартира се терапия с 40% глюкоза, при строг КЗП контрол. Пациентът се консултира с кардиолог като се установи преден миокарден инфаркт, без данни за ендокардит от Ехо-Кг.

Глимепридът принадлежи към групата на сулфанилурейните лекарства, с продължителен ефект на действие над 48 часа, свързва се с повишен риск от хипогликемия и сърдечно-съдова смъртност. Може да доведе до НЛР, включително количествени нарушения на съзнанието, гърчове, кома и смърт.

Заклучение: Сепсисът е животозастрашаващо състояние, Е. Коли е най-често срещаният изолат в кръвните култури. Е. Коли сепсисът се среща по-често при хора, които приемат глимепирид, особено с прием на лекарството повече от 10 години. Приложението на сулфанилурейни медикаменти трябва да бъде избягвано особено при наличието на тежка инфекция.

414

CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH COMA AND GLIMEPIRIDE THERAPY

M. Cholakova, Iv. Staikov

Acibadem City Clinic University Sofia

Introduction: Coma has a frequency of 2 per 1000 people per year. The reasons for its occurrence can be divided into structural, metabolic, toxic and coma-like states. Hypoglycemia is one of the frequent causes, especially for patients with sepsis.

Methods: somatic and neurological exam, laboratory tests, computed tomography (CT) of the head, chest X-ray, cerebrospinal fluid examination, antigen test.

Clinical case: We present a clinical case of an 81-year-old man, admitted with complaints of fever up to 40 degrees Celsius, abdominal pain, confusion, incontinence. From the performed CT of the head microangiopathic changes, X-ray of the lungs – no evidence of inflammation (image 1, 2). From the anamnesis with data for diabetes mellitus and arterial hypertension, concomitant therapy with glimepiride (limeral) 4 mg in the morning for 10 years, nebivolol 5 mg, berlipril 10 mg. The laboratory tests performed showed elevated C-reactive protein 145 mg/l, negative antigen test for COVID-19 and influenza A, B, cerebrospinal fluid test without pathological deviations.

Because of fever, 2 blood culture samples were taken with (+) growth for Gram (-) bacteria – E. Coli (image 3). Therapy with Meronem (3 x 1 g. intravenously) and levofloxacin (500 mg intravenously) was started. During the patient's stay in the clinic, his condition worsened to coma (Glasgow-Liege scale – 8 points). New blood tests and head CTA were performed, which revealed severe hypoglycemia – glucose – serum – 1.06, procalcitonin – 10.39; hs TroponinI – 3348.24, normal ammonia. Therapy with 40% glucose was started, with strict blood sugar control. The patient was consulted with cardiologist and an anterior myocardial infarction was detected, with no evidence of endocarditis from Echo-Kg.

Glimepride belongs to the group of sulfonilureas, with a prolonged effect of more than 48 hours, is associated with an increased risk of hypoglycemia and cardiovascular mortality. It can lead to quantitative disorders of consciousness, convulsions, coma and death.

Conclusion: Sepsis is a life-threatening condition, E. coli is the

most common isolate in blood cultures. E. coli sepsis occurs more often in people who take glimepiride, especially those who have taken the drug for more than 10 years. The use of sulfonylurea medications should be avoided especially in the presence of severe infection.

415

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СТВОЛОВИ СЛУХОВИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ И НЕВРОПСИХОЛОГИЧНА БАТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА СЛЕД МОЗЪЧНО СЪТРЕСЕНИЕ

Диана Цакова¹, Лъчезар Трайков²¹ ВМА – София, Консултативно-приемно отделение² Медицински университет – София, Неврологична клиника

Цел и обект: Анализът на черепно-мозъчния травматизъм и цената на обществото за посрещане разходите, които той предизвиква изисква съвместни оценки от невролози, неврохирурзи, неврофизиолози, статистици. Конвенционалното невроизобразяване КТ/МРТ има ограничени възможности за установяване на микроструктурни промени, неврометаболитен дисбаланс и зони с нарушено функциониране, предизвикани от т.нар. лека ЧМТ.

Цел: Да се изследват промените в Мозъчно-стволовите Слухови Евокирани Потенциали (МССЕР) и да се оцени когнитивното функциониране на пациенти с лека ЧМТ.

Метод: При 24 пациенти с КТ/МРТ негативна ЧМТ са проведени МССЕР и невропсихологично тестване в първия месец след травмата. Невропсихологичната батерия включва Trial Making Test (TMT) A&B, Symbol Digit Modalities Test (SDMT), Версия от 4 реда на теста на Zazzo, Литерална вербална флуидност - М, 10 WORDS, Isaac's Set Test. Контролни тестове на 3-ти и 6-ти месец след ЧМТ са проведени при 12 пациенти.

Резултати: В първия месец след травмата са установяват неврофизиологични данни за мозъчно-стволова дисфункция: забавени пикови латентности, удължени междупикови интервали, ниска амплитуда или липса на основни вълнови компоненти в МССЕР. В невропсихологичното тестване се обективизират нарушения в езекутивните функции и забавена психомоторна скорост, като най-чувствителни тестове са SDMT и TMT A&B.

Заключение: Прилагането на ранни биомаркери дава възможност да се установяват пациентите с риск от невродегенерация след ЧМТ. МССЕР могат да бъдат прилагани за обективизиране на настъпилите функционални нарушения, при нормална находка от КТ и МРТ. Персистиращите отклонения в МССЕР са обективен диагностичен и прогностичен неврофизиологичен маркер за непълно възстановяване след лека ЧМТ – при експертна оценка на временната неработоспособност и в съдебната експертиза, както и за акуратна идентификация на рисковите пациенти с оглед провеждане на превантивно лечение още в ранните стадии на заболяването.

Оценката на ранните и дългосрочни ефекти на леката ЧМТ върху структурите и функциите на централната нервна система ще бъде по-пълноценна, когато се базира на комплекс от методи - клинични, невроизобразяващи, невропсихологични, електрофизиологични.

415

BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS AND NEUROPSYCHOLOGICAL BATTERY FOR THE EVALUATION OF THE RISK AFTER MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY

Diana Tsakova¹, Latchezar Traykov²¹ Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria, Consulting and Diagnostic Department² Medical University Sofia, Bulgaria, Department of Neurology

Introduction: The mild traumatic brain injuries (mTBI) are common causes of physical and cognitive disturbances that can affected the quality of life. Despite being labeled „mild”, mechanical forces associated with mTBI may produce long-term structural or functional effects, that require neurological, neurosurgical, neurophysiological and statistical evaluation. The conventional CT or MRI are limited in their capacity to assess microstructural, neurometabolic or functional damages due to mTBI.

Aim: To investigate changes of Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) and the examine cognitive and psychological performance in patients with mTBI.

Methods: Twenty-four patients with CT/MRI-negative mTBI are included. BAEP are performed in the first month after injury. BAEP in 12 patients were followed-up in the 3rd, 6th month or one year after the trauma. A battery of neurocognitive tests (Trial Making Test (TMT) A&B, Symbol Digit Modalities Test (SDMT), Zazzo-test, Isaac's Set Test (IST), 10 WORDS) were applied.

Results: BAEP-data of brainstem dysfunction were found in the first month after the injury: delayed peak latencies, abnormal prolongation of I-III, III-V, I-V interpeak intervals, significant interaural differences, low amplitude or absence of the main BAEP waves (fig. 1). More than one type of abnormalities were established in the follow-up BAEP studies. The cognitive performance in some cognitive domains such as psychomotor speed and executive functions were also impaired in the study group (assessed with SDMT and TMT A&B).

Conclusion: The use of early biomarkers can help us to predict patients at risk of neurodegeneration after mTBI. BAEP can be a diagnostic method in patients with concussion and corresponded with some cognitive dysfunctions. The persistent BAEP-abnormalities can be used as diagnostic and prognostic neurophysiological markers for establishing incomplete recovery after mTBI – for medico-legal evaluation, temporary disability and for the accurate identification of at-risk patients and the initiation of preventative therapy early in the disease course.

416

OPEN JOURNAL SYSTEMS КАТО ЕЛЕКТРОННА ИЗДАТЕЛСКА СИСТЕМА НА СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ”

К. Камбуров¹¹ Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Целта на постера е запознаване на настоящите и бъдещи автори, публикуващи в списание „Българска неврология” с новата електронна издателска система (<https://www.nevrologiabg.com/journal/>) внедрена на уебсайта на дружеството.

Необходима е популяризация на възможностите за публикуване в утвърдени реферирани и индексирани български научни издания, каквото е списание „Българска неврология”. В книжния (Print ISSN 1311-8641) и електронния си вариант (Online

ISSN 2815-2522) то се издава като платинено рецензирано списание с отворен достъп, а постерът представя възможностите на системата Open Journal Systems в процеса на подаване на чернова за статия, редакторска обработка, рецензиране и публикуване. Разгледани са основните характеристики на системата, включително за работа с български и английски език. Представянето на основната библиографска информация (автори, институции, ключови думи, резюме на научна статия и използвана литература) в електронен вид и двуезично дава възможността изданието да бъде индексирани в различни международни бази данни с научни публикации, което спомага за повишаване на разпознаваемостта и престижа на българските учени в областта на неврологията.

416

OPEN JOURNAL SYSTEMS AS AN ELECTRONIC PUBLISHING SYSTEM OF „BULGARIAN NEUROLOGY” JOURNAL

C. Kamburov¹¹ Sofia University „St. Kliment Ohridski”

The goal of the poster is to present to the current and future authors publishing in the journal „Bulgarian Neurology” a new electronic publishing system (<https://www.nevrologiabg.com/journal/>) implemented in the association's website.

The possibilities for publication in well-established, peer-reviewed and indexed Bulgarian scientific publications, such as the „Bulgarian Neurology” journal, need to be popularized. It is published in paper (Print ISSN 1311-8641) and electronic version (Online ISSN 2815-2522) as a platinum peer-reviewed open access journal. The poster itself presents the functions of the Open Journal Systems in the process of submitting a draft of an article, editorial processing, review and publication. The main characteristics of the system are considered, including the possibility to work both in Bulgarian and English language. The presentation of the main bibliographic information (authors, institutions, keywords, abstract of a scientific article and references) in electronic form and also bilingually enables the publication to be indexed in various international databases of scientific publications. In addition, it contributes to increasing the recognition and prestige of the Bulgarian scientists in the field of neurology.

417

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРОС-МОДАЛНИТЕ ИЛЮЗИИ В НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Димитър Масларов^{1,2}, Десислава Дренска¹, Жана Масларова-Гелов³, Иван Гелов⁴

¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД² Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет – София³ Senior Social Media Executive – Barchester Healthcare Ltd⁴ Lifecycle & Shadow IT Assurance Manager – Vodafone Group

Крос-модалните илюзии представляват неверни възприятия в резултат на причинно-следствени взаимодействия между различни сетивни системи. По-известни са Илюзия на огледалната кутия (Mirror Box Illusion) и Илюзия на гумената ръка (Rubber Hand Illusion). Феноменът на гумената ръка се свързва със соматопарафрения – телесна илюзия, близка до синдрома на ед-

ностранно пространствено игнориране, при която има липсващ или променен усет за притежание и контрол върху противоположните части на тялото (N. Bolognini et al., 2015).

Други крос-модални илюзии са: вентрилоквизъм – слухово възприемане на илюзорно местоположение в пространството (C. O'Callaghan, 2017), ефект на McGurk – слухово-зрителна илюзия, при която се възприема съгласен говорен звук, различен от слуховите и визуални компоненти в резултат на надмодален процес на интеграция (K. Tiippana, 2014) и звуково предизвикана илюзия за „светкавица” (L. Shams et al., 2002) – илюзорно зрително възприятие в резултат на звукова стимулация: наличието на два звукови сигнала при единичен зрителен – светкавица води до възприемане на две светкавици. При илюзията за „пергаментова” кожа синхронното звуково възприятие на специфичен шум променя тактилната перцепция по отношение на видимата повърхност (V. Jousmäki & R. Hari, 1998).

Интересни са зрителните илюзии на Müller-Lyer, хипотетично свързани с ролята на селективното внимание (E. Gentaz et al., 2004), на Sander и на Ebbinghaus с възможна връзка с контекстно-ориентиран модел на чувствителност (D. Schwarzkopf et al., 2011). Феноменът на Aristotle представлява илюзорно двойно възприятие при докосване с върховете на два кръстосани пръста и реално единично, когато пръстите са успоредни. Той е по-слабо изразен при пациенти с фокална дистония на ръката при участие на незасегнатите пръсти (M. Tinazzi et al., 2013) и без промяна при изследване на случаи с болест на Паркинсон (M. Fiorio et al., 2014).

На този етап Илюзията на огледалната кутия и Илюзията на гумената ръка са практически приложими при когнитивната терапия и в областта на невробоницията (невропротезиране). Концепцията за крос-модалните илюзии има голям потенциал и е част от метакогнитивната стратегия при нефармакологичната неврорехабилитация.

417

CROSS-MODAL ILLUSIONS IN NEUROREHABILITATION

Dimitar Maslarov^{1,2}, Desislava Drenska¹, Jane Maslarova-Gelov³, Ivan Gelov⁴

¹ Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria² Medical College „Y. Filaretova”, Medical University of Sofia, Bulgaria³ Senior Social Media Executive – Barchester Healthcare Ltd⁴ Lifecycle & Shadow IT Assurance Manager – Vodafone Group

Cross-modal illusions represent false perceptions resulting from causal interactions between different sensory systems. More famous are the Mirror Box Illusion and the Rubber Hand Illusion. The Rubber Hand phenomenon is associated with somatoparaphrenia, a body illusion similar to unilateral spatial inattention, in which there is an absent or altered sense of ownership and control over opposite body parts (N. Bolognini et al., 2015).

Other cross-modal illusions are ventriloquism – an auditory perception of an illusory space location (C. O'Callaghan, 2017), the McGurk effect – an auditory-visual illusion in which a consonant speech sound is perceived, different from the auditory and visual components of a supramodal integration process (K. Tiippana, 2014), and sound-induced „lightning” illusion (L. Shams et al., 2002) – illusory visual perception as a result of sound stimulation: the presence of two sound signals at a single visual (flash) leads to the perception of two flashes. In the „parchment” skin illusion, a synchronous auditory perception of a specific noise changes the tactile perception with respect to the visible surface (V. Jousmäki & R. Hari, 1998).

Interesting topics are Müller-Lyer's visual illusions, hypothetically related to the role of selective attention (E. Gentaz et al., 2004),

Sander's and Ebbinghaus's with a possible connection to a context-oriented sensitivity model (D. Schwarzkopf et al., 2011). Aristotle's phenomenon is an illusory double perception when touching with the tips of two crossed fingers and a real single one when the fingers are parallel. It is less pronounced in patients with focal hand dystonia involving the unaffected fingers (M. Tinazzi et al., 2013) and unchanged in a study of cases with Parkinson's disease (M. Fiorio et al., 2014).

At this stage the Mirror Box Illusion and the Rubber Hand Illusion are practically applicable in cognitive therapy and in neurobio-nics (neuroprosthetics). The concept of cross-modal illusions has a great potential and is a part of metacognitive strategy in non-pharmacological Neurorehabilitation.

418

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
 Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

Детската церебралната парализа (ДЦП) се дефинира като двигателно и/или когнитивно увреждане в резултат на непрогресиращи увреди на мозъка преди, по време или непосредствено след раждането. Двигателните нарушения на ДЦП често са придружени от нарушена агнозия, комуникация и сетивно възприятие, поведенчески аномалии, епилептични пристъпи или комбинация от тези характеристики. Смята се, че ДЦП засяга 3-4/1000 индивида от общото население.

Медицинският мениджмънт на деца и възрастни с ДЦП включва грижи от лекари от първичната помощ с участието на специалисти по неврология, ортопедия и рехабилитационна медицина, а също и рехабилитационни терапевти, възпитатели, медицински сестри, социални работници и педагози.

Фокусът на неврорехабилитационните програми в последните години се измести към неврологичната рехабилитация в отговор на нарастващите доказателства за невропластичност. Този подход има за цел да подобри функционирането, чрез използване на вродения капацитет на мозъка да се променя и адаптира през целия живот на човека. Тъй като очакваната продължителност на живота на хората с ДЦП се доближава до тази на общото население, е необходимо да се разработят стратегии, които да отговорят на нуждите на възрастните с такова увреждане.

Системата за интензивна неврофизиологична рехабилитация (INRS) е интензивна мултимодална рехабилитационна система, при която се комбинират различни методи, с цел подобряване на функционирането и качеството на живот на децата с ДЦП. Компонентите на лечението са насочени към различни функционални цели: придвижване, мобилност на ставите, мускулен тонус, фина моторика на ръцете, ходене, болка, интелектуални функции, междуличностни и семейни отношения. Интензивните програми включват до четири часа ежедневно обучение. Програмите се изготвят персонализирано според състоянието на пациента и могат да включват някои от следните компоненти: физикална терапия, ерготерапия, масажи, спинална манипулативна терапия, техники за мобилизиране на ставите, парафинови и восъчни апликации, рефлексотерапия, силови тренировки, компютърна игрова терапия, екзоскелети, вибрационна терапия, тренировка на бягаща пътека, групова сесия по „художествена гимнастика“. Въздействието на една техника до-

пълва и потенцира други рехабилитационни компоненти.

418

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ В ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Димитар Масларов

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel“ – Sofia, Bulgaria
 Medical College „Y. Filaretova“, Medical University – Sofia, Bulgaria

Cerebral palsy (CP) is defined as motor and/or cognitive impairment resulting from non-progressive damage to the brain before, during or immediately after birth. The motor disorders of CP are often accompanied by impaired cognition, communication and sensory perception, behavioral abnormalities, epileptic seizures, or a combination of these features. Cerebral palsy is estimated to affect 3-4/1000 individuals in the general population.

The medical management of children and adults with cerebral palsy includes care by primary care physicians with the participation of specialists in neurology, orthopedics, and rehabilitation medicine, as well as rehabilitation therapists, educators, nurses, social workers, and educators.

The focus of neurorehabilitation programs in recent years has shifted to neurological rehabilitation in response to growing evidence of neuroplasticity. This approach aims to improve functioning by harnessing the brain's innate capacity to change and adapt throughout a person's lifetime. As the life expectancy of people with cerebral palsy approaches that of the general population, there is a need to develop strategies to meet the needs of adults with cerebral palsy.

The Intensive Neurophysiological Rehabilitation System (INRS) is an intensive multimodal rehabilitation system that combines different methods to improve the functioning and quality of life of children with cerebral palsy. Treatment components address various functional goals: ambulation, joint mobility, muscle tone, fine motor skills of the hands, walking, pain, intellectual functions, interpersonal and family relationships). Intensive programs include up to four hours of daily training. Programs are tailored to the patient's condition and may include some of the following components: physical therapy, occupational therapy, massages, spinal manipulative therapy, joint mobilization techniques, paraffin and wax applications, reflexology, strength training, computer game therapy, exoskeletons, vibration therapy, treadmill training, "artistic gymnastics" group session. The impact of one technique complements and potentiates other rehabilitation components.

419

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БОЛКА

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
 Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински университет – София

Болката е една от най-честите причини за търсене на медицинска помощ – според различни бази данни между 8% от 48% от общата популация. Хроничната болка представлява огромно бреме върху всички области на качеството на живот, включително независимост и самоуправление, лични взаимоотношения, сексуална функция, домакински задължения, работа, мобилност, упражнения, удоволствие и сън. В допълнение, също така се свързва с намалено внимание, когнитивни симптоми,

тревожност и депресия.

Различни традиционни и иновативни неврорехабилитационни методи намират място в комплексното лечение на невропатната болка. При прилагане на илюзията на огледалната кутия (ИОК) при фантомна болка в крайниците (ФБК), пациентите съобщават, че се чувстват способни да движат и отпускат липсващия фантомна крайник и изпитват облекчаване на болката. Счита се, че това е резултат от визуалното въвеждане на движенията на липсващите крайници, коригиращи несъответствието между моторния изход (намерение) и сензорната (проприоцептивна) обратна връзка. Сензорно-моторният конфликт на ИОК може да повлияе на моторната кортикална възбудимост, която се променя при много индивиди с хронична болка от централен произход. ИОК се използва успешно при пациенти с комплексен регионален болков синдром и дори при сензорно моделиране на остра хиперестезия след наранявания на ръцете. Използването на репетитивна транскраниална магнитна стимулация като добавка към ИОК може да подобри аналгетичните ефекти, например при хронична мигрена. tDCS над моторния кортекс по време на модифицирана версия на ИОК представлява метод на виртуална реалност за създаване на визуална илюзия за ходене при пациенти с невропатна болка след увреждане на гръбначния мозък. Комбинирането на tDCS и ИОК намалява общата тежест на болката и подобрява различните симптоми на невропатната болка: продължителна и пароксизмална болка, механична алодиния и дизестезия, отколкото двете интервенции самостоятелно.

Правилната диагноза и адекватното лечение на болката не само биха облагодетелствали засегнатите пациенти, но също биха намалили здравните услуги и свързаните с това обществени разходи. В това отношение неврорехабилитацията предостига огромен резерв.

419

NEUROREHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC PAIN

Dimitar Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova”, Medical University – Sofia, Bulgaria

Pain is one of the most common reasons for seeking medical attention – according to various databases, between 8% and 48% of the general population. Chronic pain places a huge burden on all areas of quality of life, including independence and self-management, personal relationships, sexual function, housework, work, mobility, exercise, pleasure, and sleep. In addition, it is also associated with reduced attention, cognitive symptoms, anxiety and depression.

Various traditional and innovative neurorehabilitation methods find their place in the complex treatment of neuropathic pain. When applying the mirror box illusion (MBI) to phantom limb pain, patients report feeling able to move and relax the missing phantom limb and experience pain relief. This is thought to result from the visual input of missing limb movements correcting the mismatch between motor output (intention) and sensory (proprioceptive) feedback. Sensory-motor conflict of the MBI may affect motor cortical excitability, which is altered in many individuals with chronic pain of central origin. MBI has been successfully used in patients with complex regional pain syndrome and even in sensory modeling of acute hyperesthesia after hand injuries. The use of repetitive transcranial magnetic stimulation as an adjunct to IOC may improve analgesic effects, for example in chronic migraine. tDCS over the motor cortex during a modified version of MBI is a virtual reality method for creating the visual illusion of walking in patients with neuropathic pain

after spinal cord injury. Combining tDCS and MBI reduced overall pain severity and improved various symptoms and form of neuropathic pain: chronic and paroxysmal pain, mechanical allodynia, and dysesthesia than either intervention alone.

Correct diagnosis and adequate treatment of pain would not only benefit affected patients but also reduce health services and associated public costs. In this regard, neurorehabilitation provides a huge reserve.

420

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИТЕ ТРАВМИ

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет – София

През последните десетилетия се наблюдава изместване на фокуса на неврорехабилитацията при гръбначно-мозъчните травми (ГМТ) от използването на компенсаторни подходи върху функционалното невровъзстановяване или насърчаване на възстановяването на функцията чрез използване на засегнатите крайници. Преминаването от компенсация към невровъзстановяване е най-очевидно при рехабилитацията на лица с непълно увреждане на гръбначния мозък. Доскоро рехабилитацията при ходене на такива пациенти се състоеше в обучение за използване на помощни устройства, докато сега парадигмата се промени от компенсация към невровъзстановяване. Разбирането за потенциала за невропластичност след ГМТ допринесе за развитието на интензивни физически интервенции, които имат за цел да насърчат невровъзстановяването чрез тренировки за повтарящи се движения. За улесняване на интензивния процес на обучение са разработени терапевтични технологии, като екзоскелети, функционална електрическа стимулация (FES) и роботизирани устройства за рехабилитация. Въпреки, че клиницистите имат интерес към внедряването на технологии, които може да ускорят невровъзстановяването в практиката, действителното използване на технологиите в неврорехабилитацията все още не е масово.

Като доставчици на рехабилитационни интервенции, клиницистите трябва да имат предвид научни доказателства, предишен клиничен опит, налични ресурси (напр. оборудване, време, персонал), както и предпочитанията на пациента, когато съставят рехабилитационната програма. Рамката FAME (осъществимост, целесъобразност, значимост, ефективност и икономически доказателства) е разработена, за да помогне на клиницистите при прилагането на практики, основани на доказателства. Рамката очертава пет елемента, които трябва да се имат предвид, когато се решава дали да се приложи или не дадена интервенция или технология. Те са следните: осъществимост, уместност, значимост, ефективност и икономическа целесъобразност.

В актуалните изследвания за рехабилитация на ГМТ е установено, че използването на различни технологии за увеличаване на физическите интервенции е все по-често срещано, но значимостта и икономическото въздействие на тези нови терапии изискват по-внимателна оценка. Бъдещите диалози между клиницисти и изследователи трябва да гарантират, че новите технологии и идеи се осъществяват стриктно, което ще гарантира максимално резултатите от прилагане на новите технологии при пациентите с ГМТ.

420

NEUROREHABILITATION IN TRAUMATIC SPINAL CORD INJURIES

Dimitar Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova”, Medical University – Sofia, Bulgaria

Recent decades have seen a shift in focus to traumatic spinal cord injury (TSCI) neurorehabilitation through a compensatory approach to functional neurorecovery or restoration of function through the use of affected limbs. The shift from compensation to neurorepair is most evident in the rehabilitation of the person with incomplete spinal cord loading. Until recently, the rehabilitation of such patients involved training in the use of assistive devices, while the current paradigm is shifting from compensation to neurorehabilitation.

An understanding of the potential for neuroplasticity after TSCI has contributed to the development of intensive physical interventions that aim to promote neurorecovery through repetitive movement training. Therapeutic technologies such as exoskeletons, functional electrical stimulation (FES) and robotic rehabilitation devices have been developed to facilitate the intensive learning process. Although clinicians are interested in implementing technologies that may accelerate neurorecovery in practice, the actual use of technologies in neurorehabilitation is not yet widespread.

As providers of rehabilitation interventions, clinicians must consider scientific evidence, previous clinical experience, available resources (eg equipment, time, personnel), and patient preferences when designing the rehabilitation program. The FAME framework (feasibility, appropriateness, relevance, effectiveness and economic evidence) was developed to assist clinicians in implementing evidence-based practices. The framework outlines five elements that should be considered when deciding whether or not to implement an intervention or technology. They are the following: feasibility, relevance, effectiveness and economic feasibility.

In current TSCI rehabilitation research, it has been found that the use of various technologies to augment physical interventions is increasingly common, but the relevance and economic impact of these new therapies require more careful evaluation. Future dialogues between clinicians and researchers should ensure that new technologies and ideas are implemented rigorously, which will maximize the results of applying new technologies to patients with TSCI.

421

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ ТРАВМИ

Димитър Масларов

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан
Кръстител” – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински университет –
София

Неврорехабилитацията на всяка мозъчна увреда, в зависимост от нейната етиология (исхемична, хеморагична, травматична или хипоксична), има различни механизми на увреждане на мозъка и различна локализация на лезиите. Исхемичният инсулт води до увреждания на мозъка, които се определят от съдовата обтурация, хеморагиите също често имат предилекционни места. Обратно, ЧМТ водят до контузии и лезии на мозъка, някои от тях са локализиращи (паренхимни хематоми) или такива в субарахноидното, субдуралното или епидуралното пространство. Освен това, обикновено възникват и широко

разпространени наранявания на клетъчните тела и аксоните т.нар. дифузно аксонално увреждане. Тези увреди са последвани от дифузен мозъчен оток, с множество клетъчни и метаболитни последици.

При тежки ЧМТ, естествения ход на възстановяване преминава през период на увредено съзнание, понякога придружено от пароксизмална симпатикова хиперактивност, последван от период на посттравматична възбуда и/или объркване с амнезия и впоследствие от период на възстановяване на функциите след объркване, характеризиращ се с разнообразие от когнитивни, поведенчески, емоционални и сензомоторни нарушения.

Освен това, при умерени до тежки ЧМТ, често се проявяват полиорганни увреди, фрактури, изгаряния или ампутации, а не рядко и невроендокринни разстройства поради лезии на хипофизата.

Следователно, гамата от съпътстващи вариации в резултат на травматичната лезия, водят до много индивидуален набор от физически, когнитивни, поведенчески, и психосоциални последици при пациенти с мозъчни увреждания, които изискват специализиран и добре обучен екип за неврорехабилитация на пациентите с ЧМТ.

Невролозите и другите лекари, участващи в рехабилитацията, трябва да са наясно с особеностите на моделите на лезиите, клиничните прояви и типичната последователност на възстановяване при умерена до тежка ЧМТ, както и гореспомнатите чести усложнения, които могат да попречат на напредъка в рехабилитацията. Като се има предвид хетерогенността от физически, когнитивни, поведенчески и психосоциални последици след ЧМТ, става ясно, че рехабилитацията трябва да бъде персонализирана и фокусирана към целите, нуждите, ресурсите и дефицитите на пациентите, в съответствие с Международната Класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF).

421

NEUROREHABILITATION IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES

Dimitar Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria
Medical College „Y. Filaretova”, Medical University – Sofia, Bulgaria

Neurorehabilitation of any brain injury, depending on its etiology (ischemic, hemorrhagic, traumatic or hypoxic), has different mechanisms of brain damage and different localization of lesions. Ischemic stroke leads to brain damage, which is determined by vascular obturation, hemorrhages also often have predilection sites. Conversely, TBIs result in contusions and lesions of the brain, some of them localized (parenchymal hematomas) or those in the subarachnoid, subdural or epidural space. In addition, widespread injuries to cell bodies and axons usually occur, the so-called diffuse axonal injury. These injuries are followed by diffuse brain edema, with multiple cellular and metabolic consequences.

In severe TBI, the natural course of recovery is through a period of impaired consciousness, sometimes accompanied by paroxysmal sympathetic hyperactivity, followed by a period of posttraumatic agitation and/or confusion with amnesia, and subsequently by a period of post-confusion recovery characterized by a variety of cognitive, behavioral, emotional and sensorimotor disorders.

In addition, moderate to severe TBI often presents with multiorgan damage, fractures, burns, or amputations, and not infrequently with neuroendocrine disorders due to pituitary lesions.

Therefore, the range of concomitant variations resulting from the traumatic lesion result in a highly individualized set of physical,

cognitive, behavioral, and psychosocial consequences in brain-damaged patients that require a specialized and well-trained neurorehabilitation team for TBI patients.

Neurologists and other physicians involved in rehabilitation should be aware of the peculiarities of the lesion patterns, clinical manifestations, and typical sequence of recovery in moderate to severe TBI, as well as the common complications that may impede progress in rehabilitation. Given the heterogeneity of physical, cognitive, behavioral, and psychosocial sequelae after TBI, it is clear that rehabilitation must be personalized and focused on patients' goals, needs, resources, and deficits, in accordance with the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF).

422

PARSONAGE-TURNER СИНДРОМ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ ЗА КОВИД-19 – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Пекова^{1,3}, В. Тодоров^{1,3}, Т. Евденова¹, Н. Топалов^{2,3}, Ив. Миланов^{1,3},
Д. Богданова^{1,3}

¹ Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания,
МБАЛНП „Св. Наум“

² Отделение по образна диагностика, МБАЛНП „Св. Наум“

³ Медицински университет – София

Абстракт:

Ковид-19 пандемията доведе до наложителна ваксинация срещу вируса с цел овладяване на разпространението на заразата. В резултат на това са докладвани редица нежелани лекарствени реакции, които по-често са леки, с грипоподобен характер или само с главоболие. Описани са и редки клинични случаи на по-сериозни неврологични усложнения.

Докладваме случай на млад мъж, без придружаващи заболявания, без данни за травма или инфекция, с оплаквания, започнали месец след поставяне на ваксина в ляв делтоиден мускул. Появяват се болки в рамената, последваща пареза на дорзална флексия на лява китка и хипотрофия на мускулите на десен горен крайник. Хоспитализиран е година след началото на оплакванията. ЕМГ потвърждава тежка периферно-стволова увреда на *p. radialis sin.* със засягане на сетивни и двигателни влакна от типа на аксонна дегенерация, с денервационна активност от дистално разположените мускулни групи на предмишницата, инервирани от нерва, както и данни за денервация на десен *m. trapezius*. От проведеното МРТ изследване се вижда находка, кореспондираща с протрахирана радиална невропатия. Проведе се лечение с кортикостероиди с ефект още от първите дни и постепенно възстановяване на движението на китката. След 6 месечна терапия все още персистира мускулната хипотрофия в дясна ръка.

На базата на клиничните и ЕМГ данни за имуномедирана увреда на плексус брахиалис поставихме диагнозата синдром на Parsonage-Turner, като вероятна компликация след поставяне на Ковид-19 ваксина. Докато прилагането на Ковид-19 ваксината има голям принос за овладяване на пандемията, трябва да се имат предвид и възможните, понякога сериозни неврологични усложнения, като тяхната честота е твърде малка в сравнение с общия брой ваксинирани хора.

Ключови думи: ваксинация, Covid-19, Parsonage-Turner синдром

422

PARSONAGE-TURNER SYNDROME AFTER COVID-19 VACCINATION – A CLINICAL CASE

K. Pekova^{1,3}, V. Todorov^{1,3}, T. Evdenova¹, N. Topalov^{2,3}, I. Milanov^{1,3},
D. Bogdanova^{1,3}

¹ Neurodegenerative and Peripheral Nerve Disorders Clinic, MHATNP „St Naum“

² Imaging department, MHATNP „St Naum“

³ Medical university – Sofia

Abstract:

The Covid-19 pandemic has led to mandatory vaccination against the virus in order to control the spread of the infection. As a result, a number of adverse drug reactions have been reported, which are more often mild and flu-like. Neurological complications are rarely described.

We report a case of a young man, without comorbidities, without evidence of trauma or infection, with complaints that began one month after vaccination in left deltoid muscle. He felt pain in both shoulders. One week after that developed weakness in left wrist flexion. He noticed hypotrophy in the muscles of the right upper limb. The patient was hospitalized one year after the onset of symptoms. Electromyography confirms a severe peripheral axonal radial nerve neuropathy with sensor and motor fibers involvement and needle EMG signs of denervation of right deltoid muscle. MRI findings were consistent with chronic radial neuropathy. Corticosteroid treatment was initiated with rapid effect of the movement of the left wrist. Muscle hypotrophy of the contralateral upper arm still persists.

Based on the clinical and EMG findings of immune-mediated neuropathy, we diagnosed Parsonage-Turner syndrome as a possible complication of the COVID-19 vaccine. The global vaccination remains important in ensuring public health against the virus. The possibility of developing serious neurological complications persist but their frequency is too small compared to the total number of vaccinated people.

Key words: Covid-19, Parsonage-Turner Syndrome, vaccine.

ИНДЕКСИ

Aleksandrova, I.	53, 68, 69, 70, 77	Dureva, L.	63
Alexiev, F.	33	Ermenkova, V.	26
Alioski, N.	28, 29, 33	Evdenova, T.	93
Ananiev, J.	79	Gabrovski, N.	35, 36
Andonova, L.	55	Gabrovsky, N.	29
Andonova, S.	38, 44, 57, 60, 78	Gelev, V.	28
Angelov, T.	67	Gelov, I.	89
Angov, G.	59	Genov, K.	35
Antova, P.	18	Genov, K.	48
Asenova, A.	53, 68, 69, 77	Georgiev, K.	44, 57, 60
Atanasova, P.	24, 26	Georgiev, V.	33
Atemin, S.	23	Georgieva-Hristova, D.	38, 78
Baltova, I.	27	Georgieva, D.	44, 57, 60
Barbov, I.	73	Georgieva, R.	25
Bashchobanov, Dzh.	27	Giritliev, A.	26
Beydoun, S.	65	Gorcheva, D.	18
ogdanova, D.	25, 67, 70, 93	Gospodinov, M.	26
Bojinova, V.	53, 68, 69, 70, 75, 77	Grancharova, Ya.	27, 35, 43, 45
Boyadzhieva, E.	48	Guerguelcheva, V.	49
Bril, V.	65	Guerguelcheva, V.	25, 33, 47, 54, 58
Burzinski, K.	26	Gulnova, S.	35
Chamova, T.	67	Gulev, E.	33
Cherninkova, S.	23, 67	Halil, E.	24
Chervenkoff, V.	18	Haralanov, L.	85
Cholakova, M.	28, 37, 87	Howard Jr, J.F.	65
Chompalov, K.	26	Hristov, N.	50
Cvetanov, Y.	49	Ignatova, V.	85
Cvetkova, V.	45	Ismail, E.	26
Dacheva, P.	59	Ivanov, B.	57
Danovska, M.	40, 72, 73	Ivanov, G.	25, 47, 54
de Bleecker, J.L.	65	Ivanov, I.	73
Decheva, P.	19	Ivanov, L.	33
Deneva, D.	53, 68, 77	Ivanova, C.	79
Devos, D.	67	Ivanova, N.	38, 60, 68, 69, 78
Dimitrov, G.	39, 40	Ivanova, R.	33, 47, 49, 54, 58
Dimitrova, I.	56	Ivanova, S.	19, 20, 63
Dimitrova, K.	46	Kadi, I.	35, 36
Dimitrova, Kr.	35	Kalaydzhiev, N.	70
Dimitrova, M.	26, 27, 29, 35, 36, 43, 45, 46, 50, 55	Kalcev, G.	73
Dimitrova, V.	38	Kalinina, E.	59
Dimova, I.	69	Kalpachka, D.	45
Dobrikov, R.	28	Kalpachki, R.	33, 45
Drenska, D.	16, 34, 89	Kamburov, C.	89
Drenski, T.	44, 57	Kamenarova, K.	23
		Kaneva, R.	23, 68, 69

Kaprelyan, A.	57	Pekova, K.	70, 93
Karadzhova, M.	59	Penkov, M.	39
Karam, C.	65	Peric, S.	65
Klissurski, M.	17	Petrov, I.	86
Koleva, M.	77	Petrov, M.	29, 35
Kostov, K.	59, 86	Petrova, I.	59
Kovachev, T.	33	Petrova, Yu.	59
Krasteva, R.	86	Pironeva, M.	59, 86
Krupev, M.	59	Podhorna, J.	65
Kyuchukova, D.	38, 60, 78	Popovska, T.	33
Laleva, L.	18	Prakova, G.	79
Manchev, L.	79	Pramatarova, T.	33
Mancheva, V.	79, 80, 83, 84	Prinova, K.	39
Manolova, T.	33, 80	Rocca, F.	65
Manova, D.	26	Rodopska, E.	68, 77
Mantegazza, R.	65	Sakelarova, T.	29
Marinova-Trifonova, D.	72	Samardzhieva, N.	35, 48
Marinova, D.	40, 73	Samuel, D.	46
Martinov, I.	29	Sciacca, V.	63
Maslarov, D.	16, 26, 30, 34, 64, 65, 74, 75, 89, 90, 91, 92	Simeonov, N.	27, 50
Maslarova-Gelov, J.	89	Simeonov, S.	25
Mavrov, R.	26	Simeonova, A.	47
Maystorska, K.	50	Siuleiman, N.	57
Mehrabian, S.	17	Slavkova, E.	68, 77
Meisel, A.	65	Spasova, H.	30
Mihnev, N.	28, 37, 47, 56	Spiriev, T.	18
Mihova, K.	23	Staikov, I.	37
Milanov, I.	15, 67, 86, 93	Staikov, Iv.	28, 47, 87
Milev, B.	59	Stancheva, K.	86
Milev, M.	18	Staneva, M.	18
Milushev, H.	25, 33, 47, 49, 54	Staykov, Iv.	56
Minchev, M.	25	Stefanova, P.	25, 47, 54
Mindov, I.	33, 80, 83	Stoilov, R.	25
Mitsev, D.	47	Stoyanov, Iv.	28, 56
Mladenov, N.	28	Stoyanov, R.	27, 43, 46, 50
Murai, H.	65	Stoyanova, K.	67
Murat, J.	35	Stoyanova, Ts.	85
Nacheva, V.	59	Stoyanova, V.	43
Naeva, D.	39	Stoycheva, L.	75
Nakov, V.	18	T'joen, C.	65
Naydenov, C.	33, 79, 80, 83, 84	Todorov, T.	23, 67
Nikolakov, D.	33	Todorov, V.	67, 70, 93
Nikolay, P.	44, 57	Todorova, A.	23, 67, 69
Obreshkova, T.	40, 73	Todorova, J.	72
Ondrus, M.	63	Todorova, St.	27, 50
Ormandzhiev, S.	67	Todorova, Y.	40, 73
Parashkevova-Simeonova, B.	83	Tomov, V.	77
Pasnoor, M.	65	Toncheva, D.	68

Tonev, I.	25
Topalov, N.	68, 69, 70, 93
Tournev, I.	23, 67
Traykov, L.	17, 88
Traykova, N.	24
Tsakova, D.	88
Tsalta-Mladenov, M.	78, 38
Tsokeva, J.	79
Tsvetanov, J.	25
Tsvetanov, Ts.	18
Tsvetanov, Y.	54
Tsvetkova, V.	36, 46, 50, 55
Tzolova, E.	25, 47, 49, 54, 58
Tzvetanov, Y.	47, 54, 58
Ulrichs, P.	65
Utsugisawa, K.	65
Valkova, M.	25, 33, 47, 49, 54, 58
van Hoorick, B.	65
Vasilev, P.	60
Vasileva, V.	40
Vassileva, V.	72
Velchev, V.	33
Velinov, N.	29, 36
Velinova, N.	35
Verschuuren, J.	65
Viteva, E.	24, 60
Vlashka, I.	26
Vu, T.	65
Yanakieva, M.	72
Yankulovska, K.	26
Yordanova, A.	33, 79, 84
Yorgova, D.	26
Zaharova, B.	23
Zhegova, L.	26
Александрова, И.	53, 67, 68, 69, 70, 76, 77
Алексиев, Ф.	30
Алиоски, Н.	28, 29, 30
Ананиев, Ю.	79
Ангелов, Т.	66
Ангелова, М.	75
Ангов, Г.	58
Андонова, Л.	55
Андонова, С.	37, 43, 56, 57, 59, 78
Антова, П.	18
Асенова, А.	53, 67, 68, 69, 76, 77
Атанасова, П.	24, 26
Атемин, С.	20
Балтова, И.	27
Башчобанов, Дж.	27

Бележанска, Д.	75
Богданова, Д.	25, 66, 70, 93
Божинова, В.	53, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77
Бояджиева, Е.	48
Бързински, К.	26
Василев, П.	60
Василева, В.	40, 43, 72
Велинов, Н.	29, 34, 36
Велчев, В.	30
Венелинова, Е.	26
Витева, Е.	23, 60
Владиминова, М.	26
Влашка, И.	26
Вълкова, М.	25, 30, 46, 49, 53, 54, 58
Габровски, Н.	29, 34, 36
Гелев, В.	28
Гелов, Ив.	89
Генов, К.	35, 48
Георгиев, В.	30
Георгиев, К.	43, 56, 57, 59
Георгиева-Христова, Д.	37, 78
Георгиева, Д.	43, 57, 59
Георгиева, Р.	25
Гергелчева, В.	25, 30, 46, 49, 53, 54, 58
Гиритлиев, А.	26
Горчева, Д.	18
Господинов, М.	26
Грънчарова, Я.	27, 34, 40, 45
Гулев, Е.	30
Гуленова, С.	35
Дановска, М.	72, 40, 43, 73
Дачева, П.	58
Девос, Д.	66
Денева, Д.	53, 67, 76, 77
Дечева, П.	19
Димитров, Г.	38, 40
Димитрова, В.	37
Димитрова, И.	55
Димитрова, К.	46
Димитрова, Кр.	34
Димитрова, М.	26, 27, 29, 34, 36, 40, 45, 46, 49, 50, 55,
Димова, И.	68
Добриков, Р.	28
Дренска, Д.	16, 34, 89
Дренски, Т.	43, 57
Дрехарова, И.	75
Евденова, Т.	93
Ерменкова, В.	26

Жегова, Л.	26	Мартинов, И.	29
Желев, Я.	75	Масларов, Д.	16, 26, 30, 34, 64, 73, 74, 89, 90, 91, 92,
Захарова, Б.	20	Масларова-Гелов, Ж.	89
Златкова, Д.	39	Мехрабиан, Ш.	16, 75
Иванов, Б.	56	Миланов, Ив.	15, 66, 86, 93
Иванов, Г.	25, 46, 53, 54	Милев, Б.	58
Иванов, Е.	26	Милев, М.	18
Иванов, И.	73	Милушев, Х.	25, 30
Иванов, Л.	30	Милушев, Хр.	46, 49, 53, 54
Иванова, К.	79	Миндов, Ив.	33, 80, 83
Иванова, Н.	37, 59, 67, 68, 78	Минчев, М.	25
Иванова, Р.	30, 46, 49, 53, 54, 58	Минчева, В.	83
Иванова, С.	19, 20, 63	Михайлова, К.	39, 84
Игнатова, В.	85	Михнев, Н.	28, 37, 47, 55
Илиев, Д.	26	Михова, К.	20
Йоргова, Д.	26	Мицев, Д.	47
Йорданова, А.	33, 79, 83	Младенов, Н.	28
Исмаил, Е.	26	Мурат, Й.	35
Koleva, M.	75	Наева, Д.	38
Кади, И.	34, 36	Найденев, К.	33, 79, 80, 83
Калайджиев, Н.	70	Наков, В.	18
Калинина, Е.	59	Начева, В.	58
Калпачка, Д.	44	Начева, Г.	75
Калпачки, Р.	30, 44	Нейков, Н.	39, 84
Камбуров, К.	88	Николай, П.	43, 57
Каменарова, К.	20	Николаков, Д.	30
Капрелян, А.	56	Обрешкова, Т.	40, 73
Караджова, М.	58	Орманджиев, С.	66
Клисурски, М.	17	Парашкевова-Симеонова, Б.	80
Ковачев, Т.	30	Пекова, К.	70, 93
Колев, О.	18	Пенков, М.	38, 29
Колева, М.	75, 76	Петров, Ив.	86
Костов, К.	59, 86	Петров, М.	34
Крупев, М.	58	Петрова, И.	58
Кръстева, Р.	86	Петрова, М.	75
Кръчмарова, Е.	75	Петрова, Ю.	58
Кънева, Р.	20, 67, 68	Пиронева, М.	59, 86
Кючукова, Д.	37, 59, 78	Попиванов, И.	75
Лалева, Л.	18	Поповска, Т.	30
Мавров, Р.	26	Пракова, Г.	79
Майсторска, К.	49	Прамагарова, Ц.	30
Манова, Д.	26	Принова, К.	38
Манолова, Т.	33, 80	Райчева, М.	75
Манчев, Л.	79	Родопска, Е.	67, 76, 77
Манчева, В.	79, 80	Сакеларова, Т.	29
Маринова-Трифенова, Д.	43, 72	Самарджиева, Н.	35, 48
Маринова, Д.	40, 43, 73	Самуел, Д.	46
Маринова, М.	26		

Симеонов, Н.	27, 49	Тодорова, Св.	27, 49
Симеонов, С.	25	Томов, В.	76
Симеонова, А.	39, 47, 84	Тонев, Ив.	25
Скелина, С.	75	Тончева, Д.	67
Славкова, Е.	67, 76	Топалов, Н.	67, 69, 70, 93
Спасова, Хр.	30	Трайков, Л.	16, 75, 88
Спириев, Т.	18	Трайкова, Н.	24
Стайков, Ив.	28, 37, 39, 47, 55, 84, 87	Търнев, И.	20, 66
Станева, М.	18	Халил, Е.	24
Станимиров, Д.	26	Хараланов, Л.	85
Станчева, К.	86	Христов, Н.	50
Стефанова, П.	25, 46, 54	Христова, И.	26
Стоев, П.	43	Цакова, Д.	88
Стоилов, Р.	25	Цалта-Младенов, М.	37, 78
Стойчева, Л.	75	Цветанов, Ц.	18
Стоянов, Ив.	28, 55	Цветанов, Ю.	25, 46, 49, 53, 54, 58
Стоянов, Р.	27, 40, 46, 50	Цветкова, В.	36, 45, 46, 49, 50, 55
Стоянова, А.	75	Цокева, Ж.	79
Стоянова, В.	40	Цолова, Е.	25, 46, 49, 53, 54, 58
Стоянова, К.	66, 75	Чамова, Т.	66
Стоянова, Цв.	85	Червенков, В.	18
Сюлейман, Н.	56	Чернинкова, С.	20, 66
Тодоров, В.	66, 70, 93	Чолакова, М.	28, 37, 87
Тодоров, Т.	20, 66	Чомпалов, К.	26
Тодорова, А.	20, 66, 69	Янакиева, М.	72
Тодорова, Й.	40, 43, 72, 73	Янкуловска, К.	26

Evrysdi®

risdiplam

ВЕЧЕ ОДОБРЕН

Първият и единствен медикамент, прилаган в домашни условия за лечение на СМА, с доказана ефикасност и безопасност при възрастни, деца и кърмачета на възраст 2 месеца и повече.

Evrysdi е показан за лечението на 5q спинална мускулна атрофия (СМА) при пациенти на възраст от 2 месеца и повече, с клинична диагноза СМА Тип 1, Тип 2 или Тип 3, или с едно до четири SMN2 копия

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8 от КХП. Име на лекарствения продукт Evrysdi 0,75 mg/ml прах за перорален разтвор. Качествен и количествен състав Всяка бутилка съдържа 60 mg ридиплам (risdiplam) в 2,0 g прах за перорален разтвор. Всеки ml от реконституирания разтвор съдържа 0,75 mg ридиплам.

Помощни вещества с известно действие: Всеки ml съдържа 0,38 mg натриев бензоат (E 211) и 2,97 mg изомалт (E 953). За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1 от КХП. Лекарствена форма: Прах за перорален разтвор. Прах с бledoжълт, жълт, сивкаво-жълт или бледозелен цвят. Терапевтични показания: Evrysdi е показан за лечение на 5q спинална мускулна атрофия (СМА) при пациенти на възраст 2 месеца и повече, с клинична диагноза Тип 1, Тип 2 или Тип 3 СМА, или с едно до четири SMN2 копия. Дозировка и начин на приложение: Лечението с Evrysdi трябва да се започне от лекар с опит в лечението на СМА. Дозировка: Препоръчителната доза Evrysdi веднъж дневно се определя според възрастта и телесното тегло, както следва: възраст: 2 месеца до < 2 години - 0,20 mg/kg дневна доза; възраст: ≥ 2-годишна възраст (< 20 kg) - 0,25 mg/kg дневна доза; възраст: ≥ 2-годишна възраст (≥ 20 kg) - 5 mg дневна доза (вж. Таблица 1 от КХП). Evrysdi се приема перорално веднъж дневно след хранене по приблизително едно и също време всеки ден. Лечението с дневна доза над 5 mg не е проучено. Забавени или пропуснати дози Ако се пропусне планирана доза, тя трябва да се приложи възможно най-скоро, ако е все още в рамките на 6 часа от планираната доза. В противен случай пропуснатата доза трябва да се прескочи и да се приложи следващата доза в редовно планираното време на следващия ден. Ако дозата не е приложена напълно или настъпи повръщане след приема на дозата Evrysdi, не трябва да се прилага друга доза, за да се компенсира непълната доза. Следващата доза трябва да се приложи в редовно планираното време. Начин на приложение: Перорално приложение. Evrysdi трябва да се реконституира от медицински специалист (МС) преди да бъде отпуснат. Препоръчва се МС да обсъди с пациента или обгрижващото го лице как се приготвя предписаната дневна доза преди приложението на първата доза. Evrysdi се приема перорално веднъж дневно след хранене по приблизително едно и също време всеки ден, като се използва предоставената спринцовка за перорални форми за многократна употреба. При кърмачета на естествено хранене Evrysdi трябва да се прилага след кърмене. Evrysdi не трябва да се смесва с мляко или с адаптирано мляко. Evrysdi трябва да се приеме веднага, след като е изтеглен в спринцовката за перорални форми. Ако не се приеме в рамките на 5 минути, трябва да се изхвърли от спринцовката за перорални форми и да се приготви нова доза. Противопоказания: Съръчувателност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1 от КХП; Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Възможна ембриофетална токсичност В проучвания при животни е наблюдавана ембриофетална токсичност (вж. точка 5.3 от КХП). Пациентите с репродуктивен потенциал трябва да са уведомени за рисковете и трябва да използват високоэффективна контрацепция по време на лечението и до най-малко 1 месец след последната доза при жените, и до 4 месеца след последната доза при мъжете. Статусът по отношение на бременност при пациентите от женски пол с репродуктивен потенциал трябва да бъде потвърден преди започване на терапия с Evrysdi (вж. точка 4.6 от КХП). Потенциални ефекти върху мъжкия фертилитет Въз основа на наблюдения при проучвания при животни, пациентите от мъжки пол не трябва да даряват сперма по време на лечение и до 4 месеца след последната доза Evrysdi. Преди започване на лечение, с пациентите от мъжки пол с репродуктивен потенциал, трябва да се обсъдят стратегии за запазване на фертилитета (вж. точки 4.6 и 5.3). Ефектите на Evrysdi върху фертилитета при мъже не са изследвани при хора.

Токсичност за ретината Ефектите на Evrysdi върху структурата на ретината, наблюдавани в неклиничните проучвания за безопасност, не са наблюдавани в клинични изпитвания при пациенти със СМА. Въпреки това дългосрочните данни все още са ограничени. Поради това клиничната значимост на тези неклинични находки в дългосрочен план не е установена (вж. точка 5.3 от КХП). Употреба с генна терапия за СМА Не са налични данни за ефикасност на Evrysdi, когато се използва при пациенти, които преди това са били лекувани с SMN1

генна терапия. Помощни вещества Изомалт - Evrysdi съдържа изомалт (2,97 mg на ml). Пациентите с редки наследствени проблеми на непереносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство. Натрий - Evrysdi съдържа 0,375 mg натриев бензоат на ml. Натриевият бензоат може да засили жълтеницата (пожълтяване на кожата и очите) при новородените (до 4-седмична възраст). Evrysdi съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза 5 mg, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий. Нежелани лекарствени реакции При пациенти със СМА с начало в кърмаческа възраст най-честите нежелани реакции, наблюдавани в клиничните проучвания с Evrysdi, са пирексия (48,4%), обрив (27,4%) и диария (16,1%). При пациенти със СМА с по-късно начало най-честите нежелани реакции, наблюдавани в клиничните проучвания с Evrysdi, са пирексия (21,7%), главоболие (20,0%), диария (16,7%) и обрив (16,7%). Нежеланите реакции, изброени по-горе, настъпват без определен клиничен или времеви модел и като цяло отзвучават въпреки продължаващото лечение при пациенти със СМА с начало в кърмаческа възраст и с по-късно начало. Преди предписване, моля направете справка с кратката характеристика на продукта за другите нежелани реакции! Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система АТС код: M09AX10. Срок на годност: Прах за перорален разтвор 2 години. Реконституиран перорален разтвор 64 дни при съхранение в хладилник (2°C до 8°C). Специални условия на съхранение Прах за перорален разтвор Да се съхранява в оригиналната бутилка от тъмно стъкло, за да се предпази от светлина. Реконституиран перорален разтвор Съхранявайте пероралния разтвор в хладилник (2°C до 8°C) в оригиналната бутилка от тъмно стъкло, за да се предпази от светлина и дръжте бутилката винаги изправена с плътно затворена капачка. Притежател на разрешението за употреба: Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1 79639 Grenzach-Wyhlen Германия

За пълна информация относно този лекарствен продукт, моля направете справка с Кратката характеристика на продукта!

M-BG-000001060

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Нежеланите реакции следва да се докладват и на отговорника по лекарствена безопасност на Рох България ЕООД на тел. +359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), e-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на европейската агенция по лекарствата на следния линк <http://www.ema.europa.eu/>, а пълната КХП е достъпна при сканиране на QR-кода. Лекарствен продукт по лекарско предписание. За лечение на 5q спинална мускулна атрофия (СМА) при пациенти на възраст 2 месеца и повече, с клинична диагноза Тип 1, Тип 2 или Тип 3 СМА, или с едно до четири SMN2 копия

Референтен № M-BG-000001060.

Уведомление до ИАЛ №: ИАЛ-1 6897-13.4.2023

Този материал е одобрен до 15.05.2024

Рох България ЕООД: София 1756, ул. Ръко Петков Казанджията №2, Тел: (02) 818 4444, факс: (02) 859 1199 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор)

Пълна КХП на EVRYSDI

